

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2018

Stromtankstelle zurückgestellt

Im Leitbild wurde der Gemeinderat beauftragt, die Erstellung einer Stromtankstelle zu prüfen.

Inzwischen fanden verschiedene Gespräche und Abklärungen statt. Grundsätzlich kann eine Stromtankstelle auf dem Gemeindezentrum Parkplatz in Zusammenarbeit mit der SAK realisiert werden.

Der Gemeinderat hat nun aber die Erstellung einer Stromtankstelle zurückgestellt, da zuerst die Resultate der Projektstudie zur Parkplatzsituation in Rehetobel abgewartet werden soll, respektive die Stromtankstelle in dieses Projekt einfließen soll.

Mutationen

Bis zum Ablauf der ordentlichen Rücktrittsfrist Ende November, sind aus den von den Stimmberechtigten zu wählenden kommunalen Behörden keine Rücktritte eingegangen.

Hingegen ist aus der Ortsplanungskommission der Rücktritt von Jean-Marc Steiner eingegangen.

Die Frist für Rücktritte aus Kommissionen läuft noch bis Ende Januar.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Bevölkerungsbewegung 2017

Im Jahre 2017 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 97 (150) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 125 (100) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2017 um 28 Personen auf **1'750** (1'778) verringerte, diese verteilt sich auf:

150	(158)	Bürger(innen)
1'398	(1'415)	übrige Schweizer(innen)
202	(205)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 884 (903) weibliche und 866 (875) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 823 (835) zur evangelisch-reformierten, 432 (444) zur römisch-katholischen und 495 (499) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Imma Fässler-Rohrer, mit Aufenthalt in Herisau, geboren am 01. Juli 1918. Ältester Einwohner ist Herr Hans Graf, Oberdorf 3, geboren am 21. Februar 1927.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2017 110 (98) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Im 4. Quartal 2017 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Georg Tschopp, Schulstrasse 17, 9038 Rehetobel. Bau eines Parkplatzes, Parz. 194, Schulstrasse, 9038 Rehetobel.

Altpapiersammlung

Samstag, 10. Februar 2018

ab 8.00 Uhr

Musikgesellschaft

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Andreas und Doris Zuberbühler, Schulstrasse 7, 9038 Rehetobel. Sanierung Stützmauer Süd und West / Ersatz Gasheizung, Parz. 199 / 208, Assek. 32, Schulstrasse 5, 9038 Rehetobel.

Peter und Jutta Schläpfer, Gartenstrasse 7, 9038 Rehetobel. Heizungersatz Gas - Gas, Parz. 984, Assek. 834, Gartenstrasse 7, 9038 Rehetobel.

Monika Schwarzer, Chemin de la Sauge 2, 1607 Palézieux-Gare. Einbau Gasheizung inkl. Kamin, Parz. 168, Assek. 77, Oberstrasse 14, 9038 Rehetobel.

Thomas Schmid, Buechschwendstrasse 9, 9038 Rehetobel. Überdachung Sitzplatz und Erstellung Balkon, Parz. 1015, Assek. 871, Buechschwendstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Alfred Zuberbühler, Heidenerstrasse 57, 9038 Rehetobel. Anbau Terrasse, Sanierung Nordost- und Nordwestfassade (bereits ausgeführt), Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. 706, Assek. 563, Nasenstrasse 2, 9038 Rehetobel.

Ueli Schmid, Ettenberg 10, 9038 Rehetobel. Abbruch Hochsilo / Neubau Unterstand, Parz. 761, Assek. 1203, Ettenberg, 9038 Rehetobel.

Emanuel und Katharina Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel. Erneuerung Eingangsbereich, Etagen-WC's, Badezimmer und Parkettböden / Reparatur Grundmauern, Parz. 58, Assek. 147, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel.

Rolf und Elsbeth Degen, Sonnenbergstrasse 36, 9039 Rehetobel. Anbau Garage, Parz. 820, Assek. 644, Bergstrasse 41, 9038 Rehetobel.

Rolf Degen, Sonnenbergstrasse 36, 9038 Rehetobel. Heizungersatz Öl - Gas, Parz. 820, Assek. 644, Bergstrasse 41, 9038 Rehetobel.

Handänderungen Oktober – Dezember 2017

Wagner Benjamin, Rehetobel (Erwerb 25.07.2013) an Schraner Michael, Rehetobel, und Venegas Esra, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 666, 208 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 546, Heidenerstrasse

Rohner Heidi, sel., Rehetobel (Erwerb 04.10.1968) an Kanton Appenzell Ausserrhoden, Liegenschaft Nr. 33, 1'213 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 45, Gartenhaus Nr. 46, Heidenerstrasse, und Liegenschaft Nr. 43, 404 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 119, Dorf

Keller Rudolf Arthur, St. Gallen (Erwerb 26.09.1961) an Keller Rudolf Kurt, Oberweningen, zu 3/5 Miteigentum, Müller Judith Doris, Romanshorn, zu 1/5 Miteigentum, und Mingot Irene, Zürich, zu 1/5 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 822, 1'186 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 657, Oberkai

Alpsitz GmbH, in Rehetobel AR (Erwerb 18.10.2016) an Lorini Emanuele Nicola, Winterthur, Liegenschaft Nr. 1283, 2'214 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 791 (Teil), Wohnhaus Nr. 691, Sämmlerweg

Räber Urs Johannes, Rehetobel (Erwerb 21.03.2014) an Räber Silvia, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 598, 1'002 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 324, Habset

Langenauer Christoph, Speicher (Erwerb 17.12.2007, 23.07.2012) an OS Rialto GmbH, in Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 38, 216 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 14, Dorf

Erbengemeinschaft Sturzenegger Verena (Erwerb 24.11.2017) an Sturzenegger Bruno, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 103, 184 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 207, Sägholzstrasse

Sturzenegger Emil, Rehetobel (Erwerb 02.03.1978, 10.08.1984) an Sturzenegger Bruno, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 103, 184 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 207, Sägholzstrasse, und Liegenschaft Nr. 893, 1'473 m² Grundstückfläche, Untere Buechschwend

Gmür Dach + Wand GmbH, in Rehetobel (Erwerb 12.11.2004) an Tschopp Georg Roland, Rehetobel, und Hohl Sylvia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. 10026, Tiefgaragenplatz, Heidenerstrasse

Tschopp Kurt, Grub (Erwerb 12.12.2008) an Tschopp Silvan, Grub, Liegenschaft Nr. 395, 10'814 m² Grundstückfläche, Chastenloch

Erbengemeinschaft Truniger Max (Erwerb 08.12.2017) an Truniger Max Roger, USA-Florida, Liegenschaft Nr. 594, 28'518 m² Grundstückfläche, Habset, Liegenschaft Nr. 603, 3'086 m² Grundstückfläche, Habset, Liegenschaft Nr. 605, 3'363 m² Grundstückfläche, Habset, und Liegenschaft Nr. 1119, 1'923 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 316, Habset

Erbengemeinschaft Steiger Carl (Erwerb 01.02.2017) an Erbengemeinschaft Rechsteiner Anna, Wälti Hedwig, Hinwil, und Werffeli Lilly, Weiningen, zu gleichen Teilen, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 268, 3'881 m² Grundstückfläche, Lochersebni, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 269, 15'056 m² Grundstückfläche, Lochersebni, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 270, 9'851 m² Grundstückfläche, Lochersebni, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1122, 2'480 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 594, Lochersebni, und 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1123, 2'156 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 592, Lochersebni

Kanton Appenzell Ausserrhoden (Erwerb 06.10.2017) an Genossenschaft Alters- und Pflegeheim «Krone» Rehetobel, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 33, 1'213 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 46, Wohnhaus Nr. 45, Heidenerstrasse, und Liegenschaft Nr. 43, 404 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 119, Dorf

Erbengemeinschaft Züst Theresia (Erwerb 15.12.2017) an Anrig Heidi, Heiden, Liegenschaft Nr. 79, 1'534 m² Grundstückfläche, Gerätehaus Nr. 976, Wohnhaus mit Garage Nr. 140, Gartenhaus Nr. 826, Holderenstrasse

Brassel Bernhard Walter, Rehetobel, und Brassel Elisabeth, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.10.1973, 17.12.2009) an Brassel Christoph, Wangen an der Aare, Brassel Marianne, St. Gallen, Sabaratnam Susanne, MAL-Malaysia, und Brassel Hansueli, Zäziwil, zu je 1/4 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 870, 698 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 799, Alte Landstrasse

OS Rialto GmbH, in Walzenhausen (Erwerb 13.11.2017) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 38, 216 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 14, Dorf

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

07. Feb. Schneeballschlacht Fabian und Mireille

14. Feb. Mädchennachmittag Fabienne, Sereina, Mireille

21. Feb. Spielen Jannik, Julian

28. Feb. Crepes machen Fabienne, Julian

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Abschied von Kaminfeger Werner Schläpfer

Seit 1. Januar 2018 ist Peter Aebli, Engelburg, neuer Kaminfeger für die Gemeinden Rehetobel, Speicher, Wald und Trogen. Er löst Werner Schläpfer, Trogen, ab. Peter Aebli wird künftig auch für die Feuerungskontrollen in den vier Gemeinden zuständig sein.

Kaminfeger gelten im Volksmund als Glücksbringer. Im «Rebstock», Trogen, trafen sich viele dieser Gilde, um Werner Schläpfer zu verabschieden und Peter Aebli willkommen zu heissen. Werner Schläpfer war 30 Jahre Kaminfeger in Trogen und vor ihm bereits sein Vater ebenso lange. Grund genug, um Werner Schläpfer gebührend zu verabschieden. So waren an der kleinen Feier Familienangehörige, Vertreter der Vertragsgemeinden, die Mitarbeiter und Kaminfegerkollegen, u.a. auch der Präsident des Appenzeller Kaminfegermeister-Verbandes, Franz Sandholzer, anwesend. Dieser würdigte Werner Schläpfer als Kaminfeger, der seine Aufgabe stets mit Verantwortungsbewusstsein und Freude ausübte.

Die Trogner Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr überbrachte Werner Schläpfer im Namen der Vertragsgemeinden ein Abschiedspräsent und wünschte ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute. Mit dem Rücktritt von Werner Schläpfer geht in Trogen eine Ära von 60 Jahren zu Ende, in der Vater und Sohn Schläpfer der Bevölkerung von Trogen und Umgebung als Kaminfeger und Feuerungskontrolleure zur Verfügung standen. Werner Schläpfer wird noch bis Mitte 2019 als Kontrolleur für die Oel- und Gasheizungen tätig sein.

Der neue Kaminfeger Peter Aebli ist in Speicher aufgewachsen und hat von 1988 bis 1991 bei Werner Schläpfer die Kaminfegerlehre absolviert. Seit 1999 ist er selbständiger Kaminfegermeister und führt ein eigenes Geschäft in Engelburg. Nach 30 Jahren kehrt P. Aebli also wieder an seinen ehemaligen Lehrort zurück. Die Vertragsgemeinden heissen Peter Aebli herzlich willkommen.

A. Rutz, Gemeindeschreiberin Trogen

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Wir erinnern uns an strahlenden Sonnenschein, klirrende Kälte, leuchtende Augen, buntes Treiben, kreative Geschenke, liebevoll Hergestelltes, schallendes Gelächter, volle Bäume (das mit den Würsten hat dieses Jahr auch geklappt!), musikalische Klänge, gesprächige Runden, neue Bekanntschaften, der Biese trotzende Standbetreiber und Marktbesucher, spielende Kinder, gemütlichen Kaffeeklatsch, einen schmucken Weihnachtsbaum,...

Lange Rede kurzer Sinn; so haben wir den zweiten STERNSTUND Weihnachtsmarkt erlebt und genossen.

An dieser Stelle ein Herzensdankeschön an alle engagierten Helfer/innen, Ermöglicher/innen, Aussteller/innen, Musizierenden und Tanzenden:

*Silvia Aeberhard * Heidi Alder * René Bänziger * Stefan Baumann * Däni Bissegger * Beate & Friedhelm Braun * Karin Chiriatti * Vreni Egli * Sandra Eggmann * Andreas Emi * Gianluca Del Rey & Kenny Frey * Ralf Freiesleben * Manuela & Roland Gauch * Tom & Jael & Lynn Gerber * Gemischtchor Rehetobel * Andri Girsberger & Laura * Verena & Werner Graf * Irene Harder * Ulrike Hesse * Peter & Fabienne Holderegger * Leo Hugentobler * Fabian Joos * Manuela Klose * Sarah Kohler * Jan Kolb * Kuchenbäckerrinnen * Christoph & Silvia Langenauer * Christian & Luzia Lenggenhager * Hanni Kieser * Appenzeller Magazin * Bernadette Mathis * Phillip Meier * Eva Minder * Rico Muttzner * Denise Müller * Anja Nauer * Ludovico Pastore * Raiffeisen Heiden * Claudia Rechsteiner * Kindergarten Rehetobel * Schule Rehetobel * Kulturkommission Rehetobel * Velomuseum Rehetobel * Verkehrsverein Rehetobel * Evangelisch-reformierte Kirche Rehetobel * Hans & Andrea Roderer * Barbara Rohner * Regula Rohner * Andrea Rossi * Christian Schefer * Shirley Schneider * SchmuckspenderInnen * Baba Scretta * Marlene Solenthaler * Michi Steingruber * Marianne Tobler * Sarinda Vuattoux * Jacqueline Vogel * Beni Wagner * Remo Wagner * Käthi & Wali Wagner * Stiftung Waldheim * Chandrani Weder * Fränzi Weiss * Lilian & Beni Wettmer * Hans & Rahel Zähler * Werner Zähler * Samuel & Matthias & Katharina Zähler * Ricarda Zech * Fabio Zraggen * und weitere ******

Zum zweiten Mal wurde der Gemeineweihnachtsbaum geschmückt. Die erhaltene Schmuckspende von insgesamt CHF 162.-, sammelten wir für «Jeder Rappen zählt – Bildung. Eine Chance für Kinder in Not».

Wir haben uns entschieden, den STERNSTUND Weihnachtsmarkt 2018 aufgrund veränderter Lebensumstände nicht durchzuführen. Wir halten uns offen, ob wir im Jahr 2019 den Weihnachtsmarkt weiterführen. Interessenten, welche den Weihnachtsmarkt 2018 organisieren möchten, können sich gerne bei uns melden. Wir stellen sämtliche Unterlagen, Informationen und Utensilien gerne zur Verfügung.

Zu erreichen sind wir unter stemstund.rehetobel@gmx.ch oder Martina Wagner 079 754 77 55 oder Anna Joos 076 401 06 44.

Wir wünschen euch allen ein beschwingtes neues Jahr!

Anna Joos und Martina Wagner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Mein Leben ohne Smartphone

Ich bin Philippe Gigon, 18 Jahre alt, gehe an die Kantonschule Trogen und wohne erst seit Juli 2017 im sonnigen Rehetobel. Seit etwas weniger als einem Jahr besitze ich kein Smartphone mehr. Ja, Sie haben richtig gelesen: Ich besitze kein Smartphone!

Diese Zeilen schreibend, sitze ich gerade im Bus und sehe vor mir eine ältere Dame auf ihrem Smartphone «Candy Crush» spielen, rechts von mir eine jüngere Frau vertieft in ihren Bildschirm mit Kopfhörern in den Ohren.

Was noch vor 6 Jahren eine Seltenheit war, ist heute alltägliche Normalität. Selbst ältere Leute, früher die härtesten Kritiker der Smartphone-Zombie-Jugend (nach dem Motto: früher war alles besser!) verlassen das Haus nur selten ohne Smartphone und kennen sich mit Facebook mindestens genauso gut aus wie die jüngeren Generationen.

Ich nicht. Ich habe mir vorgenommen diesem Trend einen Kontrapunkt zu setzen. Vor rund einem Jahr habe ich – absolut freiwillig – auf ein Nokia-Telefon ohne Internet und ohne Whatsapp umgestellt. Seither musste ich viele Aspekte meines Lebens umorganisieren: Termine müssen in einer schriftlichen Agenda festgehalten werden und man kann sich nicht auf die praktische Erinnerungen verlassen, will man sich mit einem Freund treffen, muss man ein Telefongespräch führen oder eine fixe Verabredung im Voraus abmachen, spontane Gesinnungswandel oder ständig schwankende und sich ändernde Meinungen gehören nun für mich der Vergangenheit an.

Morgens im Bus, muss ich nun auf die Kopfhörer verzichten, die mich bisher immer zuverlässig von allfälligen morgendlichen Diskussionen bewahrten und nutze jetzt die neugewonnene Zeit mit Nachdenken und Lesen oder «last-minute-Hausaufgaben». Zücke ich an einer Party mein Retro-Telefon, vergehen nur Sekunden bis zu den ersten erstaunten Blicken und den Reaktionen meiner Mitmenschen die immer nach dem gleichen Muster ausfallen: «Da isch jo mega cool», «das find ich guet», und zum Schluss das obligate «das chönt ich nie!».

Meine Bilanz nach einem Jahr: Doch, das kannst du! Jeder kann es. Es benötigt eine Gewöhnungszeit und man muss viel strukturierter planen, doch das Ergebnis – viel mehr Zeit und Entspannung – macht den Preis allemal wett.

Die Feder darf ich an Friedhelm Braun, Sägholzstrasse 58 weiterreichen.

Philippe Gigon

19. Rechtober Dorfadventskalender

Herzlichen Dank an ALLE, die ein Fenster während der zum Teil sehr winterlichen Adventszeit, dekoriert haben. Gross und Klein konnte dank Eurem Engagement die Vorweihnachtszeit besonders schön miterleben und geniessen! Ich wünsche allen ein tolles 2018!

Spielgruppe Regeboge, Alexandra Nauer

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Solenthaler, Hans, geboren 1946, gestorben am 26.12.2017 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Schöni geb. Fässler, Hilda, geboren 1926, gestorben am 01.01.2018 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Bargetzi, Josef Albert, geboren 1930, gestorben am 18.01.2018 in Rehetobel, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Rheingold, Heinz Beat, geboren 1953, gestorben am 18.01.2018 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Geburten

Erni, Mayla, geboren am 03.12.2017 in St. Gallen, Tochter des Erni, Manuel und der Erni geb. Menze, Katherina, wohnhaft in Rehetobel AR

Rechsteiner, Janik, geboren am 19.12.2017 in Heiden AR, Sohn des Rechsteiner, Christof und der Rechsteiner geb. Zähler, Andrea Bettina, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

6. Februar
Hans Tobler, Robach 39 82-jährig

10. Februar
Arthur Sturzenegger, Gartenstrasse 18 85-jährig

11. Februar
Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 94-jährig

11. Februar
Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 91-jährig

21. Februar
Hans Graf, Oberdorf 3 91-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2017

– Braun, Bernard und Arias Silva Braun, Helena mit Victoria, Sonderstrasse 2

– Kaufmann geb. Kühnis, Sonja, Heidenerstrasse 14

– Sivridag, Ender, St. Gallerstrasse 7

– Schaufelberger, Juergen, Unterer Michlenberg 10

Schule Rehetobel

Informationen

Adjektive weg

Die drei Tage zusätzliche Weihnachtsferien müssen die Lehrerinnen und Lehrer nachholen. Rehetobel und Trogen haben sich zur Weiterbildung zum Thema «Journalistisch Texten» getroffen.

St.Gallen, Samstag, 13. Januar, im alten Fahrplanbüro – heute historischer Saal – des Bahnhofs: Felix Mätzler, Journalist, bearbeitet mit 25 Lehrerinnen und Lehrern die Fragen, wie journalistische Texte wirken und welches ihre Merkmale sind. Verschiedene Nachrichtensorten werden analysiert, eigene Beispiele geschrieben und darüber diskutiert. Eine Nachricht soll aktuell, aussergewöhnlich und relevant für das Publikum sein. Mit einem Text muss nicht der Autor, sondern die Leserin und der Leser zufrieden sein.

Der Tag war schnell vorbei, da die Inhalte interessierten. Diese sind im Schulunterricht und beim eigenen Schreiben von Elternbriefen und Artikeln für unsere Gemeindeblätter umsetzbar. Dank dem Referenten erlebten die Lehrerinnen und Lehrer (mit Kindergärtnerinnen und schulischen Heilpädagoginnen) einen lehrreichen und witzigen Tag. Und alle wussten am Schluss: Weg mit den vielen Adjektiven in den Texten. Dafür Verben hinein...

Schulleiterin Maria Etter

Erziehung

Besuch Samichlaus

Am Montag, 04.12.2017 machte sich der ganze Kindergarten auf den Weg in den Gupfwald, um dort den Samichlaus und den Schmutzli zu treffen. Auf dem Weg durch den Schnee kamen uns bereits zwei Rehe entgegen! Oben angekommen machten wir ein Feuer, um später Punsch zu

kochen. Bald kamen der Samichlaus und der Schmutzli durch den Wald! Im Waldhäuschen erzählten sie uns die Geschichte von Stefan und seiner Begegnung mit dem Sankt Nikolaus. Wir sangen Lieder und sagten den Beiden unser Sprüchlein auf. Danach bekam jedes Kind ein Zopf-Vögelchen und ein Schöggeli. Dazu tranken wir heissen Punsch. Bald machten sich der Samichlaus und sein Gehilfe auf den Rückweg durch Nebel und Schnee. Danke, dass ihr uns besucht habt, das war ein tolles Erlebnis!

Corinne Thurnherr

Phänomenal

In der Mittelstufe arbeiten die Kinder seit den Herbstferien im «phänomena» an interesselgeleiteten Projekten. Sie haben die Möglichkeit ein Thema auszuwählen, worin sie sich vertiefen möchten und sich auch einmal mit etwas nicht «Schulischem» auseinanderzusetzen. Dies zeigt den Kindern eine ganz andere Art des Lernens.

Die Präsentationen dieser Arbeiten haben nach den Weihnachtsferien stattgefunden.

Es wurde beispielsweise ein Kochbuch mit Rezepten aus verschiedenen Ländern geschrieben, ein solarbetriebener Lastwagen gebaut, Kosmetikprodukte hergestellt oder ein Stopp-Motion Film gedreht. Andere Gruppen haben eine Schatzsuche und eine Turnstunde für die Klasse vorbereitet oder einen OL mit der Unterstufe durchgeführt.

Maya Mändli

phänomenal

Ich finde phänomenal ein cooles Fach wenn man auch ein cooles Projekt hat. Man soll ein Thema nehmen dass ein auch Freude macht. In phänomenal arbeitet man an einem selber gewählten Thema. Dieses Jahr hat jemand zum Beispiel eine Seifenkiste gebaut. Oder jemand hat ein Automodell gebaut. Oder ein Kochbuch wurde selber gemacht.

David B.

Kinder

Wintergedicht

Von Andras Rohner

Der Winter ist endlich da
 Dort rufen alle HURRA!

Da kriechen alle Mäuse
 Rasch in ihre Gehäuse

Da ist das Wasser gefroren
 Und hat sich dort jemand etwas geschworen

Zu spät nach Haus das wird bitter
 Zu Haus da gibt es ein Gewitter

... und zum Schluss

Grosse Schuhe

Ein Junge aus der 4. Klasse vergleicht seine neuen Turnschuhe mit denen des Praktikanten. Er fragt ihn: «Welche Schuhgrösse haben Sie eigentlich?» Der Praktikant antwortet dem Jungen: «Ich habe Grösse 45.» Der Schüler überrascht: «Was? Sie haben noch grössere Schuhe als meine Mutter.»

SEKUNDARSCHULE

Lehrplan 21 Blitz

Seit diesem Schuljahr gilt für unseren Kanton der neue Lehrplan. In den nächsten Ausgaben gibt die Sekundarschule TWR einen Einblick in ihre Arbeit mit dem Lehrplan 21.

Der neue Lehrplan orientiert sich vor allem an Kompetenzen. Die Lernenden sollen das Wissen, welches sie in der Schule erwerben, erfolgreich anwenden können.

Am Beispiel der Stegreifrede sieht man im Deutschunterricht, wie sich der neue Lehrplan konkret auswirkt. Wie heissen nun die Kompetenzen, welche die Jugendlichen am Thema Stegreifrede erwerben?

- «Die Schülerinnen und Schüler können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken.»
- «Sie können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen, ... um flüssig zu sprechen.»

Im Unterricht wird die Stegreifrede erarbeitet, geübt und vertieft. In gemischten Gruppen tragen die Lernenden ihre Rede vor und geben sich gegenseitig Rückmeldungen, bevor sie ihre Rede vor der Klasse halten. (Kompetenz: Sie reflektieren ihr Sprech- und Präsentationsverhalten.)

Die Kommentare der Lernenden zeigen, was speziell war und was Freude bereitet hat und wie sie den Lernerfolg beurteilen.

- «Mir hat es gefallen, weil wir ein eigenes Thema wählen durften. ... Es ist neu, dass wir nicht ablesen dürfen. ... Es hat viel gebracht, dass man zuerst üben darf.»
- «Zuzuhören hat Spass gemacht, weil die Themen interessant waren.»
- «Es war eine gute Übung und jetzt weiss ich, wie es geht.»
- «Mir hat das Theater Spass gemacht.»

- «Durch das Üben und die Feedbacks des Übungspartners wird man sicherer und weiss, dass man laut sprechen und so interessant wie möglich erzählen soll.»
- «Es hat Spass gemacht, weil wir selber forschen konnten.»
- «Ich fand es toll. Es war eine gute Vorbereitung auf den grösseren Vortrag.»

Junge Menschen, die Spass am Präsentieren und freien Sprechen haben. – Was wollen wir mehr!

Einladung zum «Ineluege» – Dienstag, 20. Februar

Wie war das noch vor ... Jahren, als ich zur Schule ging?

Benutzen Sie die Gelegenheit wieder einmal Schulluft zu schnuppen. Am «Ineluege-Anlass» sind für Sie und alle Interessierten die Schultüren der Sekundarschule TWR geöffnet. Während Sie am Tag Einblick in den Ablauf eines normalen Stundenplantes erleben können, bieten wir am Abend ein spezielles Unterrichtsprogramm, wo auch Sie gefordert werden.

Zusammen mit den Lernenden der 1. Sek können Sie zwischen 18.30 und 20.00 Uhr bei einer oder zwei «Mitmach-Lektionen» aktiv dabei sein.

Weitere Informationen finden Sie ab Februar auf unserer Webseite: sek.kst.ch.

Tagesprogramm

07.40 – 12.00	Unterricht nach Stundenplan
10.00 (Pause)	Kaffee & Kuchen in der Mensa Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.55 – 16.05	Unterricht nach Stundenplan

Abendprogramm

18.30 – 19.10	1. Mitmach-Lektion
19.20 – 20.00	2. Mitmach-Lektion
20.00 – 21.00	Kaffee & Kuchen in der Arche Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

*Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen
sek.kst.ch*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Feb. 9.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf
- 11. Feb. 9.45 Uhr** Familien-Gottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof
- 18. Feb.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 25. Feb. 9.45 Uhr** Familien-Gottesdienst mit **Abendmahl**, mit Pfm. Ulrike Hesse, Monika Baumgartner und den Kindern der 3.+4. Klasse, Musik: Franz Pfab

Fiire mit de Chliine

Samstag, 24. Februar um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Flüügpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. Februar 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 23. Februar 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 21. sowie 28. Februar, 15.00 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt, mit Pfm. Ulrike Hesse

Familiengottesdienste

Wir laden am Sonntagmorgen immer mal wieder zu Familiengottesdiensten ein, die in ihrer Gestaltung abwechslungsreicher und auf Kinder und deren Familien zugeschnitten sind. Die nächsten Familiengottesdienste werden am Sonntag, den **11. Februar sowie dem 25. Februar jeweils um 9.45 Uhr** stattfinden. Weitere Termine findet Ihr im Gemeindeblatt und im Schaukasten.

Familientag am 24. März 2018

Alle Familien (auch diejenigen, die nicht Mitglieder unserer Gemeinde sind) mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter sind zu einem Familientag am **Samstag, den 24. März ab 14 Uhr** eingeladen. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, spielen, singen und grillen. Bitte selber etwas zum Grillen mitbringen!

Anmeldung und Informationen bei Pfarrerin Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch oder tel. 071 870 08 24

Theatergruppe für Unterstufe

Vier Mädchen der 6. Klasse möchten geme mit Kindern der Unterstufe Theater spielen und vielleicht sogar ein eigenes Stück schreiben. Wer Lust hat zum Theaterspielen und mitmachen möchte, kann am **Mittwoch, 14. Februar von 14.30 bis 16.30 Uhr** in die reformierte Kirche kommen. Dort wird das erste Treffen stattfinden. Ein erster Auftritt ist für Sonntag, 25. März 2018 im reformierten Gottesdienst vorgesehen. Für Kinder der Mittelstufe ist eine eigene Theatergruppe in Planung.

Ulrike Hesse und Noemi, Anouk, Norea und Eliane

Gemeinsam unterwegs ...

Familienwanderwochenende in den Bergen

Mit Gross und Klein wollen wir uns auf den Weg nach Wildhaus machen und dort für ein Wochenende Natur und Landschaft erkunden. Gemeinsam spielen und wandern, kochen und essen, singen und ein paar Schritte auf Zwingli's Spuren gehen. Eingeladen sind Familien mit ihren Kindern und Grosseltern mit Grosskindern.

Das Familienwochenende findet vom **29. Juni bis 1. Juli** im Selbstversorgerhaus Höhe oberhalb von Wildhaus statt. Erwachsene: Fr. 55.- / 1. und 2. Kind jeweils Fr. 35.- ab 3. Kind gratis.

Anmeldung (bis 30.3.2018) und Infos bei Pfarrerin Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch Tel. 071 870 08 24.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse wird vom 27. Januar bis 5. Februar 2018 vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

ökumene leben

Die Sternsinger waren unterwegs

«Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit» lautet das Thema der Aktion Sternsingen 2018 (www.missio.ch). Die 10-jährige Sangam steht stellvertretend für rund 200'000 Kinder in Indien, die von morgens bis abends als Teppichknüpfer arbeiten müssen und nicht zur Schule gehen können. Davon haben unsere Schüler im Religionsunterricht erfahren und so meldeten sich auch dieses Jahr wieder viele freiwillige Sternsinger. Am 06./07. Januar haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht; am Samstag waren 3 Gruppen im Dorf unterwegs, die als Abschluss den Segen in der katholischen Kirche empfangen durften. Am Sonntag sind 2 Gruppen von Tür zu Tür gezogen, um den Segen zu den Menschen und in ihre Häuser zu bringen. Die Freude über die singenden Könige und Sternträger war gross und nebst Süssigkeiten durften die Kinder viele Spenden entgegennehmen. Der stolze Betrag von **Fr. 2'371.55** zugunsten von Missio wird dazu beitragen, dass Sangam und andere Kinder in Indien und weiteren Teilen dieser Erde, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. **Allen Spendern und Gottesdienstbesuchern ein herzliches Dankeschön!** «Segen bringen – Segen sein»: dafür danken wir unseren fröhlichen Sternsängern und ihren motivierten Begleiterinnen.

Yvonne Nees und Barbara Nef

Daten Fiire mit de Chliine im 2018 (jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 24. Februar	in der katholischen Kirche
Samstag, 28. April	in der katholischen Kirche
Samstag, 23. Juni	in der katholischen Kirche
Samstag, 8. September	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 27. Oktober	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 8. Dezember	in der evang.-ref. Kirche

ökumenischer Weltgebetstag 2018

Freitag, 2. März 2018, 19.30 Uhr, evang. Kirche

Gottes Schöpfung ist sehr gut

Liturgie aus Surinam, dem nordöstlichen Teil Südamerikas. 7 Frauen repräsentieren die 7 Volkgruppen. Sie lassen uns an den Freuden und Sorgen ihres Lebensalltags teilnehmen.

Auf Ihren Besuch freut sich die Vorbereitungsgruppe:

Vreni Graf, Susi-Margherita Hanselmann, Tamara Lutz-Kast, Laureen Mühlebach, Jacqueline Sturzenegger, Verena Fässler

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 7. Februar
13.30 – 15.00 Uhr Erstkommunion-Gruppe: Treffen in der kath. Kirche Rehetobel
15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 10. Februar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 17. Februar
17.30 Uhr Wortgottesdienst, gestaltet von Tobias Brülisauer, Heinz Gröli und Michel Kuster

Samstag, 24. Februar
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 27. Februar
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Mittwoch, 28. Februar
13.30 – 15.00 Uhr Erstkommunion-Gruppe: Treffen in der kath. Kirche Rehetobel

Firmweg

Am **Montag, 12. Februar 19.40 Uhr** schauen wir einen Film über das Leben von Franziskus. Meditieren und entdecken was Franziskus mit meinem Leben zu tun hat.
Vreni Kuster

Kommunionweg 2018

Am **7. und am 28. Februar** treffen sich die Kinder der Erstkommunion-Gruppe Rehetobel von 13.30 – 15.00 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel. Bitte Schreibzeug mitnehmen.

Am **Aschermittwoch, 14. Februar**, versammeln sich alle Kinder der Erstkommunions-Gruppen unserer Pfarrei Heiden-Rehetobel um 17.00 Uhr im Pfarreizentrum Heiden zu einem Treffen mit Imbiss. Zur anschliessenden Versöhnungsfeier um 18.30 Uhr sind auch die Eltern der Kinder herzlich eingeladen.

Christine Imholz

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag mit dem Echo vom Spielberg

Unterhaltungsnachmittag am
Mittwoch, 14. Februar 2018, 14.15 Uhr
im Alters- und Pflegeheim «Krone».

Josy und Jakob Peterer vom Spielberg in Oberegg unterhalten uns mit ihren beiden Schwyzerörgeli und Gesang. Sie haben Schweizer Volksmusik in ihrem Repertoire. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden bei Musik, Gesang, Kaffee und einem z'Vieri.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

rechtobler natur
Lokalgruppe

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

«Was uns nährt: Wildobst – unbekannte Delikatessen»

Vortrag von Pavel Beco, Landwirt, Pommologe, Wildobstsammler, Leiter Erlebnishof Albisboden Dicken, Abenteurer, Geschichtenerzähler, ehemaliger Stiftungsrat SAVE Foundation.

Wildobst sind die essbaren Früchte robuster und angepasster Bäume und Sträucher, die kaum züchterisch bearbeitet wurden, aber sehr wertvoll sind für Mensch und Natur. Beispiele sind Vogelbeere, Hagebuttenrosen, Holunder, Apfelbeere, Ölweide, Mispel, Kornelkirsche, Erstbeere oder Schlehe. Pavel Beco, Spezialist für Pflanzenmaterial und Sorten für voralpines Gelände und Klima und profunder Kenner von Obstsorten, nimmt uns mit in diese faszinierende Welt des Wildobsts. Er stellt uns Besonderheiten verschiedener Wildobstsorten vor und bringt die eine oder andere Spezialität zur Degustation mit.

Seit 1983 bewirtschaftet der Referent den Biohof «Albisboden» im Neckertal / Dicken. Aus dem ehemaligen Schauhof der Stiftung ProSpecieRara hat sich ein kleiner, vielfältiger Nebenerwerbsbauernhof mit einer Bio-Baumschule entwickelt, in der rund 600 Obstsorten und 500 Wildobstsorten vermehrt werden. Zudem hält Pavel Honigbienen, züchtet Wollschweine und Tirolerhühner, Rassen wie Brahma, Seidenhühner, Pommernenten, Thurgauer Schild Tauben und bietet Führungen und Kurse auf seinem Hof an. Themen wie Ökologie und Naturschutz, Obst und Wildobst, Honigbienen und Wildbienen, Permakultur, Herstellung von Lebensmitteln, Veredeln von Pflanzen stehen dabei im Mittelpunkt.

Reservieren Sie sich den **Donnerstagabend, 1. März** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 19.15 Uhr, Saalöffnung 19.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

rechtobler natur
Lokalgruppe

Jahresbericht 2017

Aktivitäten

– Einsatz in der Habset vor, während und nach dem **Amphibienlaichzug** – wie alle Jahre ein Spielen auf Zeit mit dem Aufstellen des Zauns.

– «**Herdenschutz – Möglichkeiten und Grenzen**» Vortrag von Bruno Zähler, Landwirt, Schafhalter, Herdenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, Gründer und Präsident der Vereinigung für ökologische und sichere Alpbe- wirtschaftung VöSA. Ein sehr interessanter Vortrag über Wölfe und das Verhältnis zum Menschen und seinen Nutztieren.

– Arbeiten am Weiher Habset-Zweibrücken, Rückschnitt von Stauden und Dornen, Ausbesserung von Damm und Zaun.

– Mähen der Waldwiesen im **Sonderwaldreservat Gupfloch** – ein Höhepunkt als Naturerlebnis, als Begegnung verschiedener Naturfreunde, immer gut gepflegt und erstmals unter Beteiligung von Freiwilligen des WWF Ost.

– Lustvoll Ideen spinnen für ein gutes Nächstjahresprogramm – bei Speis und Trank.

– Anfang Oktober Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an den Feuchtbiotopen im Ettenberg.

– Mitte Oktober Vorbereitungen am «roten Teppich» für den Laichzug 2018 in der Habset – Brombeerranken und Sträucher wurden in die Schranken gewiesen.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde.

Mögliche Engagements

– indirekt über eine **Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz**.

– konkreter mit einem **Besuch** des einen oder anderen Anlass, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem **Arbeitseinsatz** mit Rechen, Gabel und Sense.

– noch etwas weiter gehend mit einem **Mitwirken in unserer Lokalgruppe**. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der **25. Oktober** – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2019 (vgl. Jahresprogramm 2018 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)).

In der *rechtobler natur* engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

Rückblick

Die Lesegesellschaft Dorf schaut auf ein intensives Vereinsjahr zurück, in welchem wir verschiedene Anlässe unter dem Motto «Auf (Ab-)wegen» organisierten. Den Abschluss bildete das alljährliche Adventssingen, zu welchem wir gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden am Abend des vierten Adventssonntages beim Weihnachtsbaum beim Gemeindezentrum einluden. Wir freuten uns, dass der Gemischtchor Rehetobel mit seinen zahlreichen Sängerinnen und Sängern eine solide Grundlage bildete und Marianne Zähler wiederum mit Musikern der Jugendmusik Rehetobel für die musikalische Begleitung sorgte. Stimmungsvoll tanzten die Schneeflocken und der zügige Wind sorgte dafür, dass der feine Glühwein und Punsch im Anschluss nach dem Singen guten Absatz fand. Wir danken allen Mitwirkenden herzlich und freuen uns auf dieses stimmungsvolle Ausklingen der Adventszeit am 23. Dezember 2018!

Mit der Informationsveranstaltung zum Thema Windenergie schliesslich stopften wir sozusagen das Januarloch und trugen gemeinsam mit dem Verein Solardorf Rehetobel und Appenzellerland über dem Bodensee zur Meinungsbildung in einem komplexen Thema bei.

HV und (öffentliches) Referat Heilpflanzen

Am **Donnerstag, 15. Februar 2018** findet um **19 Uhr** unsere HV statt. Dazu laden wir unsere Mitglieder um 19 Uhr in den Saal im Alters- und Pflegeheim Krone ein. Nach den ordentlichen Traktanden und einer kurzen Pause findet um

20 Uhr das öffentliche Referat von Jacqueline Vogel über Heilpflanzen – Begleiter am Weg

statt. Es soll uns einstimmen in das Jahresmotto «Was nährt uns?»

Dieses Motto begleitet uns durch das neue Vereinsjahr, mit Nahrung für Körper, Geist und Seele. Auch Heilpflanzen «nähren» den Körper und seine Lebensfunktionen. Die in der Lobenschwendi wohnhafte Jacqueline Vogel, Naturheilpraktikerin, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Heilpflanzen und deren Prozessen des Wachstums, Blühens und Vergehens. Anhand von Fotografien gibt uns

Jacqueline Vogel einen Einblick in die Welt der Heilpflanzen, wie sie sich entwickeln und verändern und verstehen lassen.

Dieses Referat ist öffentlich und wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer!

Austausch über die Abstimmungsvorlage(n)

nächstmals am **22. Februar 2018 um 19.30 Uhr** im kleinen Saal GZ.

Ganz im Sinne unserer Lesegesellschaft, zur Meinungsbildung beizutragen und über Sachgeschäfte zu diskutieren, möchten wir zukünftig regelmässig am Donnerstag, 10 Tage vor dem Abstimmungssonntag, einen Austausch über die jeweilige Abstimmungsvorlage(n) durchführen. Nach einer kurzen Vorstellung der Vorlage soll in einem offenen Gespräch darüber diskutiert werden.

Dieser nächste Austausch findet am Donnerstag, 22. Februar statt. René Rohner wird die Abstimmungsvorlage «No Billag» kurz vorstellen und im anschliessenden Gespräch auch schildern können, mit welchen Argumenten er – auch als Vorstandsmitglied der SRG Ostschweiz und zudem Präsident des kantonalen Gewerbeverbandes – konfrontiert ist.

Konzerte in Rehetobel

am **Samstag, 24. Februar 2018 um 19 Uhr** in der **ref. Kirche mit dem kammerorchester sankt gallen und jungen Solistinnen: Raffaella Fürer, Harfe (16 J.), Sophie Bright, Posaune (13 J.) und Minna Schmid, Violine (13 J.)** Mit diesem ersten Konzert unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» freuen wir uns über ein ganz besonderes Musikerlebnis mit jungen Solistinnen. Sie waren alleamt Teilnehmerinnen des Wettbewerbes «sei Solist!», mit welchem das kammerorchester sankt gallen im Herbst 2017 junge Musikerinnen und Musiker zu einem Wettbewerbs-Vorspiel einlud, um gemeinsam mit dem Orchester als Solisten auftreten zu können. Wir freuen uns, dass wir die Gewinnerinnen dieses Wettbewerbes nun bei uns begrüssen dürfen.

Raffaella Fürer (Harfe) spielt ein Konzert von Karl D. v. Dittersdorf

Sophie Bright (Posaune) spielt ein Concertino von Lars E. Larsson

Minna Schmid (Violine) spielt Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate

Ergänzt wird das Programm durch Felix Mendelssohns Streichersinfonie Nr. 7 in D-Moll. Eintritt frei (Kollekte). Wir freuen uns über ein grosses Publikum!

Vorankündigungen

Am **Donnerstag, 1. März 2018** laden wir um 19.15 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr) im Kleinen Saal GZ gemeinsam mit *rechtobler natur* zum **Vortrag** von **Pavel Beco** über «Wildobst – unbekannte Delikatessen». Gerne verweisen wir auf die separate Ausschreibung in diesem Gmäändsblatt.

Am **Samstag, 24. März 2018** findet um **19 Uhr** bereits das zweite Konzert unserer Konzertreihe statt. Dann freuen wir uns auf ein **Solo-Konzert** mit **Sebastian Wehrfritz, Klavier**. Nach den Studien der Musik in den Hauptfächern Klavier und Violine und zahlreichen Engagements als Geiger, Keyboarder, Dozent und Musiklehrer für Violine und Klavier ist Sebastian Wehrfritz seit 2014 auch an der Kantonschule Trogen als Klavierlehrer tätig. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch diesen Konzertabend freihalten.

Sarah Kohler

Volleyballsaison 2017 / 2018

Im September 2017 starteten wir in die Appenzeller Wintermeisterschaft. Unsere Gegner sind wie im letzten Jahr Teufen 1 und 2, TV Appenzell und der STV Heiden. Unser erstes Heimspiel gegen Teufen 2 konnten wir bereits gewinnen, dieser erste Sieg werteten wir als erfolgreichen Start in die Saison! Leider mussten wir aber dann im nächsten Spiel gegen Appenzell einen Punkt abgeben. Die Hin- und Rückrunde gegen Heiden gewannen wir, was uns mit grosser Spielfreude erfüllte. Das wohl spannendste Spiel erlebten wir gegen die Titelverteidiger Teufen 1. Mit viel Konzentration und Teamgeist gaben wir unser Bestes. Leider reichte es nicht zum Sieg, jedoch konnten wir spieltechnisch viel profitieren gegen unsere ebenbürtigen Gegner. Nun stehen die Rückrunden gegen Teufen 2 und Appenzell bevor. Die Rückrunde gegen Teufen 1 werden wir an der Auf- und Abstiegsrunde bestreiten, da wir momentan auf Platz 2 liegen.

Ebenfalls nehmen wir in diesem Jahr zum zweiten Mal an der RVNO Plauschmeisterschaft der Nordostschweiz teil. In dieser Meisterschaft heissen unsere Gegner: VBC Altstätten Damen 2, VBC Au 2, Volley Heerbrugg, Volley Rheineck, Volley Widnau 1, VBC Tübach. Diese Meisterschaft bietet unseren noch etwas weniger erfahrenen Spielerinnen die Chance ihre Spielpraxis zu erweitern, Erfahrungen zu sammeln und ihr Können anzuwenden. Bis anhin konnten wir alle Spiele ausser einem gewinnen.

Als grösstes Highlight dieser Saison sehen wir unsere neuen Trikots. Wir danken ganz herzlich unseren Sponsoren Roman Sturzenegger und Roger Sträuli! Das Spiel bei dem wir die Textilien einweihen durften, haben wir gewonnen! Wir freuen uns auf zahlreiche weitere siegvolle Spiele mit den neuen Shirts und Hosen.

Zum Schluss:

Für unsere Zukunft wünschen wir uns neue Volleyballerinnen! Herzlich laden wir zum Schnuppertraining im Mehrzweckgebäude ein: 5. Februar 2018 von 18.30 bis 19.30 Uhr

Wir freuen uns auf alle Mädchen ab der 6. Klasse. Komm vorbei, mach mit und lass dich von der Volleyballfreude anstecken, wir freuen uns auf dich!

Sarah Bruderer

www.sportverein-rehetobel.ch

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 16. Februar 2018

Ab 20:00 Uhr, im MZG

DSCHUNGELCAMP

 Rechetobler Maskenball

**Guggen:
Möttelisunders
Senfoniker Obereg
Izi bizi tini wini
Ziegelhöttler**

Eintritt ab 16 Jahren

Kindermaskenball
Samstag, 17. Februar 2018
Ab 14:00

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

40 Jahre Bacheschnette
Samstag, 17. Februar, ab 9.00 Uhr
vor dem Restaurant Alte Post

KINDER- MASKENBALL

REHETOBEL

17. FEBRUAR 2018

14 - 16 UHR

im Gemeindezentrum

anschliessend Fasnachtsumzug

durchs Dorf mit der Jugendmusik

Rehetobel

Freier Eintritt für alle maskierten Kinder

 RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Der Sportverein stellt sich vor ...

Im Rahmen einer «Storyline» stellt der Sportverein Rehetobel seine einzelnen Fachbereiche vor. Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Niederer*

Die Fit & Fun Riege stellt sich vor ...

Unsere Antwort an die Aktiv 30+ Riege: Ja wir Frauen, bewegen uns auch im Mannschaftsport :) Wir spielen gerne Netzball für die **Fitness** und Unihockey, Fussball und Volleyball zum **Fun**.

Unsere Frage an die Männer-Riege: Trefft ihr euch auch regelmässig ausserhalb der Turnstunden?

*Das Leiterteam Fit & Fun
Sara Jost, Vreni Egli und Ursi Sträuli*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar 2018

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen B+C	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.45	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	07.02.	20.00	fit und beweglich bleiben	TH
Mi	14.02.	20.00	Jahresplanung	
Mi	21.02.	20.00	im Gleichgewicht	TH
Mi	28.02.	20.00	kräftigen und dehnen	TH

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Türnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Männer

Di	06.02.	20.00	Vollgas	TH
Di	13.02.	20.00	Fasnachtsvorfreuden	TH
Di	20.02.	20.00	Vertreiben der Fasnacht	TH
Di	27.02.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Kurs 1 *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Kurs 2 *	Altersheim Krone

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

GESUCHT per sofort

Jugileiter für das Leiterteam

JUGI Mittelstufe

Interessierte melden sich gerne bei
Nicole Schöni
nicole.schoeni@schoenisplanet.ch
Telefon 071 870 04 28

Jugi Mittelstufe
Montag, 18.30 Uhr – 20.00 Uhr in der Turnhalle
Leiter: Raffael Heimann

www.sportverein-rehetobel.ch

Rosental Das Kino.

Programm im Februar 2018

Do	1.2.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	1.2.	19.30	Ultimos días en La Habana
Fr	2.2.	20.15	Darkest hour
Sa	3.2.	17.15	Die letzte Pointe
Sa	3.2.	20.15	Simpel
So	4.2.	15.00	Coco
So	4.2.	19.30	S'Bloch
Di	6.2.	19.30	Mary's Land
Do	8.2.	19.30	Die letzte Pointe
Fr	9.2.	20.15	Anna Karenina
Sa	10.2.	17.15	S'Bloch
Sa	10.2.	20.15	The Commuter
So	11.2.	10.00	KlassiKino: Don Quixote von Ludwig Minkus
So	11.2.	15.00	Dschungelhelden
So	11.2.	19.30	Downsizing
Di	13.2.	14.15	KinoMol: Über alle Berge
Di	13.2.	19.30	Ultimos días en La Habana
Mi	14.2.	20.15	Cineclub: Worlds Apart
Do	15.2.	19.30	Anna Karenina
Fr	16.2.	20.15	Downsizing
Sa	17.2.	17.15	The Commuter
Sa	17.2.	20.15	Three Billboards outside Ebbing, Missouri
So	18.2.	15.00	Dschungelhelden
So	18.2.	19.30	Die vierte Gewalt zu Gast H.P. Spörry
Di	20.2.	19.30	Downsizing
Do	22.2.	19.30	Wonder Wheel
Fr	23.2.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	23.2.	20.15	Three Billboards outside Ebbing, Missouri
Sa	24.2.	17.15	S'Bloch
Sa	24.2.	20.15	Wonder Wheel
So	25.2.	15.00	Di chli Häx
So	25.2.	19.30	Filmhit
Di	27.2.	14.15	KinoMol: Bal a l'üna
Di	27.2.	19.30	Wonder

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Lebensmittel.Gemeinschaft.Trogen – guardians of the universe

In unserer Nachbargemeinde Trogen haben sich initiative Menschen zusammengetan und die Lebensmittelgemeinschaft «guardians of the universe» (<https://www.guardians-trogen.ch>) gegründet. Der Verein bietet eine Möglichkeit über Sammelbestellungen als Konsument direkt beim Produzenten einzukaufen. Das Angebot an Lebensmitteln ist

«wenn immer möglich regional, saisonal und in umwelt- tier- und menschenfreundlicher Atmosphäre hergestellt». Auf ihrer Website schreiben sie über ihre Motivation: «All unsere Handlungen haben vielfältigen Einfluss auf die Welt in der wir leben. Und weil wir täglich essen, hat der Konsum unserer Lebensmittel auch einen täglichen Einfluss. Wir haben uns zusammengetan und eine Lebensmittelgemeinschaft in Trogen gegründet, um diesen Konsequenzen mit Eigenverantwortung & Eigeninitiative zu begegnen.» Die «guardians» versuchen im Einklang mit Natur und Mitwelt zu handeln und verstehen die natürlichen Kreisläufe als Ganzes. Sie hoffen mit ihrer Arbeit «einen Beitrag dazu zu leisten, dass unsere Böden und unser Wasser auch für unsere Kindeskinde in der siebten Generation noch eine nährnde Lebensgrundlage bilden.» Wir sind seit 2017 bei den «guardians» Mitglied, haben mittlerweile zum dritten Mal Lebensmittel bestellt und nahmen vor kurzem an der ersten Vereinsversammlung teil. Ein lust- und freudvoller Abend im Gemeinschaftsraum der alten Drogerie, an dem nach dem sehr fein und vielfältig gekochten Z'Nacht ganz praktische Fragen diskutiert wurden wie beispielsweise jene nach Verbesserung der Bestellabläufe oder der Mitgliederwerbung. Neben Mobilität, Wohnen und Freizeit- und Feriengestaltung können wir mit dem Einkauf des «täglichen Brots» Einfluss nehmen auf Erhalt und Pflege unserer Lebensgrundlagen, Wasser, Böden, Luft und Klima. Diese persönliche Verantwortung kann natürlich auf verschiedenen Wegen übernommen werden. In der Lebensmittelgemeinschaft Trogen werden Interessierte Mitglied und zahlen einen Jahresbeitrag von CHF 80 ein für Raummieten, Internet, Transport, Administration. Über die Termine der Sammelbestellungen wird per Email informiert. Möchte man Lebensmittel bestellen «lädt» man sein persönliches Konto mit einem frei gewählten Betrag auf und wählt über ein Programm mit dem Namen «Foodsoft» aus den verschiedenen Angeboten der sorgfältig ausgewählten Produzenten aus und bestellt. Wenn der Bestellzeitraum vorüber ist, ist die Ware am vorab bestimmten «Abholstag» in den Räumlichkeiten der Alten Drogerie im Herzen Trogens abholbereit. Dabei bietet sich die Gelegenheit im «bio ohne» (<https://bio-ohne.ch/> geeignete Verpackung mitnehmen) und bei Ueli Küenzle einzukaufen (frisches, «zu kleines» oder «zu grosses» Biogemüse und Spezialitäten je nach Angebot) und je nachdem im Schäfli zu Mittag essen. Eine gelungene, genussvolle und sehr empfehlenswerte Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Kathrin & Emanuel Hörler

Lieber schlafen, als Schäfchen zählen!

Schlafen Sie gut oder zählen Sie Schäfchen?

Möchten Sie Tipps, was für einen guten Schlaf hilfreich ist? In einem abwechslungsreichen Referat informiert Silvia Hablützel über Wissenswertes rund um das Thema Schlaf.

Wann: **Donnerstag, 15. Februar 2018**
14.15 bis 15.45 Uhr
 Wo: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
 Wer: Silvia Hablützel, Pflegefachfrau HF/BScN
 Kosten: keine
 Anmeldung: Telefon 071 353 50 30

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer!

*«Wer nicht schlafen kann, zählt Schäfchen.
 Ich bin ein guter Schläfer,
 weil's darum schnell geh'n muss,
 zähl ich nur den Schäfer.»*
Silvia Hablützel, Pro Senectute

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
 Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...
 betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
 Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtoabler Solarstrom!

Liebe Yogafreunde

«Der Rhythmus des Körpers,
die Melodie des Geistes und
die Harmonie der Seele
kreieren die Symphonie
des Lebens!»
(B.K.S. Iyengar)

Dienstagvormittag, 8.30 - 10.00 Uhr
mit Christina Tabarelli, (0043 699 190 38 528;
christinatabarelli@gmail.com)

Donnerstagabend, 19.15 - 20.45 Uhr
mit Marion Breu, (078 725 73 74;
breumarion@gmx.ch)

NEU! Ab 20. Februar 2018
Dienstagabend, 20.10 - 21.40 Uhr
mit Sarah Thoma (078 837 67 79;
sari.thoma@gmx.ch)

... finden im Studio «judo-feldenkrais.ch» Rehe-
tobel Yogastunden statt. Du bist herzlich einge-
laden mit uns zu praktizieren.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Namasté
Sarah, Marion & Christina

Pizza Rössli am Kaien

Liebe Gäste

Leider schliessen wir per
sofort das Rössli.

Wir danken unseren
treuen Gästen.

Familie Di Carlo
Pizza Rössli am Kaien
Nasenstr. 2
9038 Rehetobel
071 511 91 93

Rehetobel / Heiden

EDV-Service?
Wir bieten
massgeschneiderte
Lösungen für Firmen
und Private.

info@it-master.ch
076 475 02 99

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedroh-
lichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfall-
dienst bei Nr. 144 erfragen.

Zu vermieten an der Heidenerstrasse 9, 9038 Rehetobel

NEU RENOVIERTE 1½-Zi-WOHNUNG 24m²

Neue Einbauküche, Badezimmer mit Dusche, Waschma-
schine, Parkett mit Bodenheizung, ÖV-Anschluss in unmit-
telbarer Nähe. Bezug nach Absprache.

Auskunft: L. u. B. Wettmer, 071 877 14 56

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

MADE FOR iPhone,
MADE FÜR SIE.

acustix

**Modernste Hörgeräte für jeden
Anspruch und jedes Budget.**

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos
und unverbindlich die Weltneuheit Beyond™
von Widex! Damit wir uns genügend Zeit
reservieren können, bitten wir um telefoni-
sche Terminvereinbarung.

Apple und das
Apple Logo sind in
den USA und
anderen Ländern
eingetragene
Marken von Apple
Inc. App Store ist
eine Dienstleis-
tungsmarke von
Apple Inc.

GUTSCHEIN

für einen Hörtest und eine Hörberatung
im Wert von CHF 80.–

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden

Telefon 071 888 83 83 · heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 – 12.00 13.30 – 17.30

Sa nach telefonischer Vereinbarung

Ihr Ansprechpartner

Für sämtliche Maler- und
Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Material-
kombinationen

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Februar-Aktion:
Divinia-Abo 15% Rabatt

für jedes 5 Wochen-Divinia-Abonnement
erhalten Sie 15% Rabatt.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung in Eggersriet

Wir präsentieren Ihnen
alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid

Nutzen Sie unsere laufenden Aktionen
und beachten Sie unser Hit-Leasing von nur 0,9% Zins.

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:

Montag - Freitag: 7.30 - 12 Uhr, 13 - 17.30 Uhr
Samstag: 8 - 16 Uhr oder nach Vereinbarung

Besichtigung:

jederzeit frei zugänglich inkl. Sonntags.

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir schaufeln für Sie den Weg frei!

Schlittelstrassen
Michlenberg – Hörnlirank
Neuschwendi – Robach

Neu renovierte, 3.5-Zimmer-Dachwohnung

in 2 Familienhaus zu vermieten

90m² auf 2 Etagen, zusätzlich Estrich,
Abstellraum und Keller.

Vorhanden: Cablecom Anschluss,
Waschraum, Waschmaschine.

Öffentlicher Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten
in ca. 5 Min. erreichbar.

Miete CHF 1190.-, Nebenkosten CHF 100.-,
Garage auf Wunsch.

Kontakt: Familie Krmpotic, Telefon 071 877 26 74
zm.krmpotic@gmail.com

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Stefan Schläpfer
Unternehmer / Rehetobel

Ohne Floskeln und Schnörkel

Wertsteigerung durch Energieeffizienz.

„Lange suchen musste ich nicht. Urs Gmür kenne ich schon lange und daher auch seine Firma **gmür ENERGIE**. Mein Anliegen war ein optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis im Energiebereich. Mit der Beratung und Ausführung hat **gmür ENERGIE** dies zu meiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt.

Ich kenne mich aus in der Beratung - da braucht es keine Floskeln und Schnörkel. So habe ich mir das gewünscht, und so wurde es auch gemacht!“

Stefan Schläpfer, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kasttransport.ch

Steuererklärung 2017

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Februar
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 28. Januar bis 12. Februar

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Blutergeruss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am
DO, 08.02.2018, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 08.03.2018, 12.04.2018, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

IHRE OPEL PARTNER

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen
www.zil-garage.ch
Tel. 071 282 30 40

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg
www.opel-schawalder.ch
Tel. 071 855 40 42

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen
www.opel-winkeln.ch
Tel. 071 310 08 40

Der neue Opel

INSIGNIA

Deutsche Ingenieurskunst für Alle.

www.opel.ch

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
4. Feb., So. 13.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
5. Feb., Mo.	TK Sitzung		Sportverein
5. Feb., Mo. 19.30	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
6. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag		Landfrauen
6. Feb., Di. 18.00	Feuersäule herstellen	Speicher	Landfrauen
7. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
7. Feb., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
7. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
9. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel	Rest. Sonne	
10. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Musikgesellschaft
10. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
11. Feb., So.	Mitarbeiteressen	GZ	evang. Kirche
12. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
13. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
13. Feb., Di. 18.00	Feuersäule herstellen	Speicher	Landfrauen
14. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
14. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
15. Feb., Do. 19.00	HV Lese-gesellschaft Dorf	«Krone»	
15. Feb., Do. 20.00	Heilpflanzen: Referat von Jacqueline Vogel	«Krone»	LG Dorf
16. Feb., Fr. 20.00	HV SVP Rehetobel	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
16. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
17. Feb., Sa. ab 09.00	40 Jahre Bacheschnette	alte Post	Sportverein
17. Feb., Sa. 14.00-16.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
17. Feb., Sa. 16.00	Umzug Kindermaskenball	GZ	Jugendmusik
17. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
18. Feb., So. 13.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
19. Feb., Mo.	Waldheimfasnacht	GZ	
19. Feb., Mo. 20.00	BLS/AED Kompakt	GZ	Samariterverein
20. Feb., Di. ab 07.40	«Ineluege»-Schultag	Trogen	sek.kst.ch
20. Feb., Di. 18.00	Feuersäule herstellen	Speicher	Landfrauen
21. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
21. Feb., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
22. Feb., Do. 19.30	Austausch über die Abstimmungsvorlage(n)	GZ, kleiner Saal	LG Dorf
23. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Kafi Anton	
23. Feb., Fr.	HV Schützengesellschaft Rehetobel	GZ	
24. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		
24. Feb., Sa. 09.00-13.00	Projekttag Oberstufe		evang. Kirche
24. Feb., Sa. 19.00	Konzert kammerorchester sankt gallen	evang. Kirche	LG Dorf
24. Feb., Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiesen	GZ	ZS Dorf
26. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. Feb., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
28. Feb., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 28. Februar 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 18. Februar 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Februar 2018

Herzliche Gratulation zum 30-jährigen Dienstjubiläum

Seit dem 1. März 1988 arbeitet **Jeannette Eisenhut** bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel, seit dem 1. Juni 2003 als Amtsleiterin des Zivilstandsamtes Vorderland Appenzell Ausser rhoden.

Liebe Jeannette, **herzliche Gratulation und vielen Dank** für Deinen wertvollen Einsatz!

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Kündigung von Maria Etter, Schulleiterin, auf Ende Schuljahr 2018

Vor kurzem hat uns Maria Etter mitgeteilt, dass sie die – ihr sehr lieb gewordene – Schule Rehetobel nach 12 Jahren verlassen werde. Das Doppelmandat als Schulleiterin von zwei Gemeinden sei interessant aber auch streng. Sie möchte etwas «kürzertreten». Sie hat sich darum entschieden, nur in Trogen weiterzuarbeiten. Trogen konnte wegen steigenden Schülerzahlen das Schulleitungspensum von 50% auf 65% erhöhen, was für ihre letzten Berufsjahre ein passendes Pensum sei.

Bis zum Sommer sei sie aber noch voll da und werde ihre Aufgaben mit Freude und dem bisherigen Engagement erfüllen.

Ich bedaure den Entscheid von Maria Etter sehr, kann ihn aber auch gut verstehen. Die offizielle Verabschiedung wird im Gmäändsblatt vom Juni 2018 erfolgen.

Die Schulkommission und der Gemeinderat werden sich bemühen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Schulleitung zu finden.

Die Stelle wurde u.a. in ostjob.ch (<https://www.ostjob.ch/firma/schule-rehetobel/5635>) und in diesem Gmäändsblatt ausgeschrieben.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen:

Bis Ende Januar wurden folgende Rücktritte aus Kommissionen eingereicht:

- Jean-Marc Steiner aus der Ortsplanungskommission
- Kurt Weber aus dem Gemeindeführungsstab

Weiter bestehen Vakanzen in folgenden Kommissionen:

- Abstimmungsbüro (1 Sitz)
- Jugendkommission (2 Sitze)
- Unterhalts- und Betriebskommission (1 Sitz)
- Wasser- und Umweltkommission (1 Sitz)
- Schulkommission (1 Sitz)

Personen, die in einer der vorerwähnten Kommissionen mitarbeiten möchten, werden gebeten sich bis 15. April 2018 bei Gemeindeschreiber Kevin Friedauer zu melden.

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 4. März 2018

09.30 – 11.00 Uhr

Eidg. und Kantonale Vorlagen

Urne beim Gemeindezentrum

Öffentliche Versammlung abgesagt

Da keine kommunalen Ergänzungswahlen anstehen, hat der Gemeinderat an der letzten Sitzung beschlossen, die öffentliche Versammlung vom 20. März 2018 abzusagen.

Denkmalpflegerische Beiträge

Sanierungen an schützenswerten Objekten werden durch den Kanton und die Gemeinde subventioniert. Der Gemeinderat hat jeweils die entsprechenden Beiträge zu beschliessen. Auf Antrag der kant. Denkmalpflege hat der Gemeinderat einen Beitrag in der Höhe von Fr. 76'137.00 für Andreas Baumberger, St. Gallen, (Projekt: Innen- und Aussenrenovation sowie Umbau Dach und Fassaden der Liegenschaft Dorf 5) sowie Fr. 1'492 für Emanuel und Katharina Hörler, Holderenstrasse 33 (Projekt: Innen-Renovation Küche sowie Renovation Grundmauern aus Bruchsteinen in Sandstein) gesprochen.

Umfrage Kindertagesstätte

Ende 2017 hat der Gemeinderat bei der Bevölkerung eine Umfrage zum Thema Kindertagesstätten durchgeführt. Die Umfrage wurde von 31 Teilnehmern ausgefüllt. Von der Anzahl her kann nicht von einem sehr repräsentativen Resultat gesprochen werden. Hingegen können kleine Tendenzen abgeleitet werden. Von den Umfrageteilnehmern nutzen 13% die Dienste einer Kindertagesstätte und 23% die Dienste einer Tagesfamilie. Eine kleine Mehrheit von 65% der Umfrageteilnehmer würde es begrüessen, wenn die Gemeinde mit Kindertagesstätten eine Leistungsvereinbarung unterzeichnen würde. Die meisten haben zur Antwort gegeben, dass nicht eine Leistungsvereinbarung mit einer bestimmten Kindertagesstätte abgeschlossen werden soll, sondern Unterstützungsbeiträge an Familien direkt gesprochen werden und diese die Tagesstätte selber auswählen können. Teilweise wird auch eine eigene Kindertagesstätte in Rehetobel gewünscht.

Der Gemeinderat hat die Resultate zur Kenntnis genommen und möchte das Thema im Verlaufe des Jahres vertiefter besprechen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

«Zeme lebe, zeme fiire» – 350 Jahre Gemeinde Rehetobel Jubiläumsjahr 2019

1669 wurde in Rehetobel die erste Kirche gebaut und somit der Grundstein zur Gründung der Gemeinde Rehetobel, durch die Loslösung von Trogen, gelegt.

350 Jahre später – also nächstes Jahr – möchten wir dieses Jubiläum gebührend feiern.

Die Kick-Off-Sitzung für das Projekt «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» fand am 29. Juni 2017 statt. Es waren diverse Vertreter von fast allen Vereinen und Kommissionen anwesend. Durch die aktive Mitarbeit der Anwesenden konnten schon sehr viele gute Ideen gesammelt werden, auf welchen das Organisationskomitee nun aufbauen kann.

Das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

- Thomas Frei (OK-Präsidium / Finanzen)
Gemeinderat
- Andreas Emi (Werbung / Kommunikation / Programmheft)
Musikgesellschaft
- Silvia Frischknecht (Personal)
Politische Organisationen
- Thomas Kellenberger (Events / Programm)
Sportverein
- Hans Rudolf Lüscher (Kulturelles)
Kulturkommission
- Ruedi Schmid (Bau und Sicherheit)
Gewerbeverein
- Richard Sennhauser (Festwirtschaft / Dekoration)
Gemeinderat, Schwimmbad
- Roman Höhener (Sekretariat)
Gemeindekanzlei

Falls Sie Inputs oder Fragen zum Projekt haben, können Sie sich gerne an Andreas Emi (Email: a_emi@bluewin.ch; Mobile: 078 743 90 20) oder an die weiteren OK-Mitglieder wenden. Das Organisationskomitee ist auch auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel aufgeschaltet.

Jubiläums-Logo gesucht: Logo-Wettbewerb

Mit «Zeme lebe, zeme fiire» konnten wir sicherlich einen sehr passenden Slogan finden. Nun fehlt uns jedoch noch ein schönes Logo, welches uns während dem ganzen Festjahr begleitet. Dafür sind wir auf die Unterstützung unserer Dorfbewohnerinnen und -bewohner angewiesen.

Wir freuen uns auf viele kreative Skizzen aus der Dorfbewölkerung. Reich werden Sie damit nicht, aber es wäre doch sicherlich ein super Gefühl, das eigene Logo in Rehetobel so präsent zu sehen! Auf die Gewinnerin oder Gewinner wartet ein Preisgeld von CHF 200.–. Sobald die Gewinner-Skizze feststeht, wird sie durch ein professionelles Grafik-Atelier umgesetzt. Selbstverständlich kann es auch ein und dieselbe Person sein, die den Logo-Wettbewerb für die Skizze gewonnen hat. Wir werden uns jedoch erlauben, allenfalls noch zusätzliche Offerten einzuholen.

Bitte senden Sie Ihre Skizze **bis am 31. Mai 2018** – am einfachsten per Mail – an Andreas Emi (a_emi@bluewin.ch) oder per Post an Andreas Emi, Bergstrasse 18, 9038 Rehetobel.

Wir freuen uns auf ein tolles und erlebnisreiches Festjahr 2019. **Reservieren Sie sich schon jetzt die Zeit vom 23. bis 25. August 2019.** An diesen drei Tagen findet der Festanlass statt. Mehr möchten wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Damit die verschiedenen Anlässe und natürlich das Festwochenende ein voller Erfolg werden, sind wir auch auf die aktive Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Gerne halten wir Sie im «Gmäändsblatt» und später auch via Homepage auf dem Laufenden.

Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Andreas Emi

AVA Geschäftsjahr 2017 – Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2017 total 9.2 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Obwohl die Wassermenge gegenüber dem Vorjahr um 9.3% abgenommen hat, blieb die Gesamtschmutzfracht in etwa gleich, was zeigt, dass der Kläranlage im Mittel stärker verschmutztes Abwasser zufluss. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos eingehalten.

Die Bauarbeiten der vierten Reinigungsstufe schreiten zügig voran, sodass im Jahr 2019 mit der Elimination von Mikroverunreinigungen und Spurenstoffen aus dem gereinigten Abwasser gestartet werden kann. Das Kombi-Verfahren, bestehend aus einer Ozonierung und einer nachgeschalteten Filtration mit granulierter Aktivkohle ist mit brutto Fr. 21.8 Mio. Gesamtkosten veranschlagt. Nach Abzug der Bundesbeiträge im erwarteten Umfang von Fr. 12.1 Mio. verbleiben zu Lasten des Verbands Fr. 9.7 Mio. Bei der Faulanlage war während des ganzen Jahres ein umfassendes Erneuerungs- und Erweiterungsprojekt im Gange, welches zum Ziel hat, die knapp 25 Jahre alten Aggregate und Rohrleitungen zu erneuern, die Anlage damit effizienter zu betreiben, die Mitvergärung von Co-Substraten auszuweiten, die energetische Wirkung zu verbessern und die Klärgasausbeute zu erhöhen. Die Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb gestalteten sich als sehr anspruchsvoll.

Das Einzugsgebiet der ARA Altenrhein wurde bereits im 2016 um die stillgelegte ARA Rehetobel erweitert. Derzeit erfolgt die Erschliessung der Gemeinde Speicher, welche Ende 2018 die eigene ARA ausser Betrieb nehmen und das Abwasser nach Altenrhein ableiten wird. Nachdem im November 2017 die Stimmbürger von Trogen und Wald entschieden haben, deren gemeinsam betriebene ARA ebenfalls stillzulegen und sich unserem Verband anzuschliessen, wird zwischen 2019 und 2021 auch diese Erschliessung gebaut. Danach umfasst das Einzugsgebiet der Kläranlage Altenrhein 17 Gemeinden mit rund 62'000 angeschlossenen Einwohnern.

Im Bereich der überregionalen Schlamm Entsorgung wurden im Berichtsjahr von rund 20 Kläranlagen 145'000 m³ Flüssigschlamm sowie gut 2'000 Tonnen entwässerte Schlämme zu total 5'700 t Klärschlammgranulat verarbeitet und danach im Zementwerk verwertet. Die Entwässerungs- und Trocknungsanlage war das ganze Jahr gut ausgelastet.

Der Gesamt-Stromverbrauch 2017 lag bei 8.7 GWh. Davon wurden 5.8 GWh in den Blockheizkraftwerken selbst produziert. Die Eigenstromproduktion nahm mengenmässig nochmals zu. Das im Januar 2017 in Betrieb gesetzte zweite moderne Aggregat, welches baugleich ist wie das 3-jährige Zwillingmodell und über 824 kW elektrische Maximalleistung verfügt, bewährte sich und ermöglicht die angestrebte künftige Ausdehnung der Oekostromproduktion.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

Kennzahlen der Gebührenerhebung und der Jahresrechnung	2016	2017
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	75'417	77'438
Davon natürliche Personen	54'990	56'749
Davon Industrie und Gewerbe	20'427	20'689
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	8'353'000	8'479'000
Effektiv Guthaben (+) / Effektivschuld (-) am Jahresende	229'000	-952'000
Brutto-Investitionssumme	8'703'000	10'461'000

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

7. / 14. / 21. und 28. März 2018

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

JUGENDRAUM REHETOBEL

Party

AB 16 JAHRE

SA. 10. MÄRZ 2018

EINLASS 19.00 Uhr

BILDER
Marcus Lang (Thailand)

**AUSGEPACKT UND ZUM AUGENSCHHEIN
AN DIE LEINE GEHÄNGT**

SAMSTAG 10. MÄRZ 2018
Vernissage mit Musik 13 · 17 Uhr
Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

MUSIK
EvaLuna & AnuSchka
Geschichten aus dem Leben zum Ohrenschaus verpackt
14 / 15 / 16 Uhr

SONNTAG 11. MÄRZ 2018
Bilderausstellung geöffnet von 11 · 16 Uhr

KONTAKT
Luzia Lenggenhager
071 870 07 00 / Natel 079 668 64 91

RehTobi

RehTobi hat es geschafft...

... mit eurer Hilfe hat das kleine Reh den Engel Mia Silberflügeli gefunden und die Zaubermagie für seinen Freund Köbi Stachelspitz bekommen. Super gemacht!

Wir hatten eine schöne Idee, haben uns viele Gedanken gemacht und manchmal nicht gewusst, ob dieser Winterwanderweg funktioniert. Umso mehr freuten wir uns, als die ersten positiven Rückmeldungen kamen. Der Winter brachte uns Kälte, Wind, Regen aber auch Sonnenschein. Spaziergänge waren Freude und Herausforderung. Wir hatten in dieser Zeit viel zu tun mit dem Auffüllen von genug Medizin und Reparaturen. Dank hilfreicher Infos konnten wir schnell reagieren. Vielen Dank!

RehTobi wird jetzt bis zum Frühling pausieren und bis dahin wird die 5. Klasse eine neue, tolle Geschichte schreiben. Wir freuen uns sehr darauf. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee für eine Geschichte, ein Thema oder etwas womit man einen interessanten Weg gestalten kann. Meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns, wenn es so weiter geht.

Vielen Dank für jede unterstützende Hand und besonders denen, die RehTobi besucht haben.

Monika, Danica und RehTobi

Zirkus Workshop-Woche

Liebe Kinder und Jugendliche

In den Frühlingsferien organisieren wir wieder unsere Zirkus Workshop-Woche. Am ersten Tag könnt ihr Zirkusdisziplinen wie Seiltanz, Kugel- und Fasslaufen, Boden- und Luftakrobatik, Diabolospielen, Jonglieren, Clownerie und Einradfahren ausprobieren. In den nächsten drei Tagen könnt ihr an drei selbstgewählten Disziplinen üben und am Freitag machen wir eine gemeinsame Aufführung für die Eltern und Bekannten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich an, wir freuen uns auf dich!

Das Leiterteam der Woche:

Valentin Seidlitz, Dea Eberli, Sämi Wirz und Thomas von Büren

Wann: 9. bis 13. April 2018
jeweils von 09.45 bis 15.00 Uhr

Wo: Schulhausturnhalle Rehetobel

Kosten: CHF 120.- pro Teilnehmer

Auskünfte/Anmeldung: Valentin Seidlitz, 078 695 85 92, zirkus@sonjolino.com

Anmeldeschluss: 6. April 2018

Wir bitten um frühzeitige Anmeldung da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Was haben die Vechschau und Gedanken zu einer konstruktiven und wertschätzenden Kommunikation miteinander zu tun?

Jetzt ist die Feder im Sägholz gelandet. Mein Name ist Friedhelm Braun und gemäss meinen Mitmenschen hätte ich viel zu erzählen!

Nun, wo fange ich also am besten an?

Kurz zusammengefasst kann ich sagen, dass ich im Herbst 2010 im Rehtobel «angekommen» bin und dies mit Haut und Haaren! Sowohl wie hier, so gut aufgenommen und integriert habe ich mich noch nicht einmal in Württemberg, wo ich herkomme gefühlt, das will doch was heissen. Ein Höhepunkt des Wohlfühlens ist denn auch im Herbst die Vechschau wo ich mit Röbi und seinen Kühen aktiv mitmachen darf. Um mit den Sennen mithal-

ten zu können, habe ich sogar einen Zäuerlikurs bei Bruno Inauen besucht.

Dies soll dann auch die Brücke zum Thema welches mich grad beschäftigt sein, ist doch an der besagten Vechschau die Stimmung immer gut und wohltuend, fröhlich, erfrischend und entspannt. So wie es sein sollte und bestimmt die meisten Menschen gerne hätten.

Nun, mich interessiert, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Seit geraumer Zeit bin ich mit dem Buch von Marshal B. Rosenberg mit dem Titel «Gewaltfreie Kommunikation» beschäftigt. Da geht es um eine friedliche Konfliktlösung im persönlichen, beruflichen und politischen Bereich. Dies wiederum führt zu wertschätzenden Beziehungen, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglichen.

Bei weiteren Recherchen bin ich auf die 3 Siebe des Sokrates gestossen. Dies lieber Leser möchte ich dir nicht vor enthalten:

Zum weisen Sokrates kam einer und sagte: «Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen!» «Halt ein!» unterbrach ihn der Weise, «hast du das, was du mir sagen willst, durch die 3 Siebe gesiebt?» «Drei Siebe?», fragte der Andere voller Verwunderung. «Ja, guter Freund! Lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die 3 Siebe hindurchgeht: Das erste ist die **Wahrheit**. – Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?» «Nein, ich hörte es jemanden erzählen und...»

«So, so! Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. – Es ist das Sieb der **Güte**. Ist das, was du mir erzählen willst, gut?» Zögernd sagte der andere: «Nein, im Gegenteil...»

«Hm», unterbrach ihn der Weise, «so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. – Ist es **notwendig**, dass du mir das erzählst?»

«Notwendig nun gerade nicht ...»

«Also», sagte lächelnd der Weise, «wenn es **weder wahr noch gut noch notwendig** ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.»

Nun liebe Leser von der heutigen Feder, wenn jeder von uns einen Teil zur gewaltfreien Kommunikation beiträgt, dann fühlt man sich jeden Tag wie an der Vechsau! Oder noch besser, man geht ein wenig glücklicher durchs Leben, man fühlt sich mehr wertgeschätzt und wir können gemeinsam kreativ zusammenleben. Ein grosses Ziel, man darf auf dem Wege dahin auch mal stolpern.

Die Feder darf ich an Mischa Link, Buechschwendstr. 5 weiterreichen.

Friedhelm Braun

Das 75-Jahr-Jubiläum der Stiftung Waldheim ist im Internet gestartet

Für die Stiftung Waldheim ist 2018 ein besonderes Jahr: Unter dem Motto «75 Jahre Heimat» feiert sie ein dreiviertel Jahrhundert Betreuung und Begleitung von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Auf der neuen Website «www.75jahreheimat.ch» finden sich alle wichtigen Informationen zum Jubiläumsjahr.

Seit nunmehr 75 Jahren betreut und begleitet die Stiftung Waldheim Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Am 1. Juli 1943 wurde mit der Inbetriebnahme des Wohnheims «Gründerhaus» in Rehetobel der Grundstein für die heutige Institution gelegt. Über die anstehenden Jubiläumsaktivitäten informiert eine eigens kreierte Jubiläumswebsite. Unter www.75jahreheimat.ch werden über

das ganze Jahr hinweg aktuelle Informationen, Termine, geschichtliche Meilensteine sowie persönliche Geschichten publiziert. Die Website begleitet, dokumentiert und kommentiert das Jubiläumsjahr und wird laufend mit neuen Beiträgen aktualisiert. Mit der Online-Plattform und den verschiedenen Jubiläumsanlässen möchte die Stiftung Waldheim nicht nur Einblicke in ihr Wirken ermöglichen, sondern gleichzeitig auch den Dialog mit der Öffentlichkeit fördern.

Die eigens eingerichtete Jubiläumswebsite orientiert aktuell und umfassend über das 75-Jahr-Jubiläum der Stiftung Waldheim.

Christian Petrollini

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Oberdorf 3	86-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendli 11	94-jährig
9. März	Willi Frei , Oberstrasse 3	82-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6	89-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3	84-jährig
14. März	Ida Rindlisbacher-Frischknecht , Grueberstr. 5	81-jährig
18. März	Vincenza Maffucci , Nasenstrasse 2	81-jährig
21. März	Bernhard Brassel , Alte Landstrasse 23	86-jährig
24. März	Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3	82-jährig
25. März	Verena Waldburger-Stadelmann , Hauetenstrasse 4	84-jährig

www.rehetobel.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Die Dekoration auf der Torte...

Wie erklärt man Kindern, wenn hoher Besuch angesagt ist, wer es ist und welche Funktion diese Menschen haben?

Anlässlich des sehr geschätzten Treffens mit den Bildungsverantwortlichen unseres Kantons, fanden auch kurze Schulbesuche statt. Regierungsrat Fredi Stricker, Amtsleiter Domink Schleich und Abteilungsleiterin Ingrid Brühwiler hatten vorher zusammen mit Gemeindepräsident Peter Bischoff, Schulpräsident Remo Kästli Bucher und Schulleiterin Maria Etter über aktuelle strategische Fragen im Schulbereich diskutiert.

Die Kinder staunten über so viel Prominenz und die Chefs der Chefs der Chefs. Eine Lehrerin versuchte, zusammen mit den Kindern eine Erklärung am Beispiel des Kuchens zu finden: Die Kinder zusammen sind die feinen Krümel, die den Kuchen ausmachen. Und «die Chefs sind die Dekoration auf der Torte», sagte ein Kind spontan. Ein schöner Vergleich.

Danke für den Besuch und das Interesse an unserer Schule.

Maria Etter, Schulleiterin

Erziehung

Märchenerzähler auf Besuch

Am Mittwoch, 24.01.2018, hatten wir besonderen Besuch im Kindergarten. Ein grosser Mann mit einem Koffer schaute zur Tür herein. Was da wohl drin sein mag? Später im Kreis lüftete er das Geheimnis. Ein wunderschön bestickter Stuhlbezug sowie ein silbernes Gilet, das er sogleich anzog, kamen zum Vorschein. Er liess sich auf dem Stuhl nieder. «Eigentlich chönnted mir jetzt afange. Aber zersch mues ich eu no öppis fröge: Wüssed ihr, was

en Graf isch?» Eine Hand schnellte sofort in die Luft. «En Fotograf!» Schmunzelnd erklärte der Märchenerzähler, dass es auch noch andere Grafen gibt. Er holte tief Luft und begann zu erzählen.

Es war einmal ein Müller, der drei Söhne hatte. Auch eine Mühle, ein Esel sowie ein Kater waren im Besitz dieses Müllers. Als dieser starb, teilten sich die drei Söhne diesen doch recht spärlichen Besitz untereinander auf: der älteste Sohn bekam die Mühle, der Zweitälteste den Esel und für den jüngsten Sohn blieb nur der Kater übrig. Darüber war dieser sehr traurig, denn was sollte er mit einem Kater anfangen...?

Wer erkennt das Märchen? Die Kindergartenkinder können es bestimmt zu Ende erzählen. Wenn man Glück hat bekommt man sogar das unverwechselbare Geräusch einer königlichen (leider etwas rostigen) Kutsche mit edlem Pferdegespann zu hören!

Der Märchenerzähler verabschiedete sich, indem jedes Kind eine Märchenmappe und spezielles Zeichnungspapier bekam. So werden uns die Märchen noch einige Zeit begleiten.

Corinne Thumherr

Was haben wir gelacht!

An den diesjährigen Projekttagen der Kindergarten- und Unterstufenkinder tauchten wir in die Welt des Zirkus ein. Als Abschluss überraschte uns Comelis Rutgers, ein Clown, der uns praktisch ohne Worte, dafür mit umso mehr Talent und Humor eine Stunde lang faszinierte. In einem Moment hielten wir uns die Bäuche vor Lachen, im nächsten war es still im Saal, da alle gebannt seinen Jonglierkünsten folgten.

Zwei gelungene Tage für Gross und Klein!

Julia Maeder

gelohnt. Bei verhältnismässig milden Temperaturen wurde täglich das gesamte Skigebiet von Scuol unter die Bretter genommen mit dem jeweils krönenden Abschluss via die zehn Kilometer lange «Traumpiste» direkt nach Sent. Ein Höhepunkt nach dem anderen durchzog die kurzweilige Woche, angefangen vom köstlich zubereiteten Essen durch die beiden Köchinnen Wilmes und Hofer, über die Casino-Night, die rasante nächtliche Schlittenabfahrt, bis hin zur Erholung im Wellnessbad Bogn Engadina.

Wir freuen uns bereits auf die Wiederholung im 2019.

... und zum Schluss

In der 3. Klasse lösen die Schülerinnen und Schüler Rechengeschichten zum «Aschenputtel». Sie sollen zur jeweiligen Aufgabe eine passende Frage und die entsprechende Antwort formulieren. Eine Aufgabe lautet: «Die bösen Schwestern schütten 357 Erbsen in die Asche. Etwas später werfen sie nochmals 634 Erbsen hinein.» Die Frage an einen Schüler lautet: «Wie viele Erbsen sind es im Ganzen?» Seine Antwort: «Es sind ganz schön viele.»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Skilager der Sekundarschule TWR in Sent

Traumhafte Schnee- und Wetterverhältnisse belohnten die 40 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Trogen - Wald - Rehetobel im Skilager in Sent. Trotz Schulfriertagen früh aufstehen, von Lehrpersonen umgeben sein und auch noch abwaschen und aufräumen – es hat sich

School by night – ein Erfahrungsbericht

Wir 2. Oberstüfler der Englisch-Gruppe e bekamen den Auftrag, einen Artikel für die Gemeindeblätter zu verfassen, natürlich auf Englisch. Die Themenwahl lag (mit ein paar Einschränkungen, wie immer in der Schule) bei uns. Ziemlich schnell waren wir uns alle einig (ok, unsere Lehrerin musste noch ein bisschen überzeugt werden), dass das Thema «School by night» sein soll und mit einer Selbsterfahrung verbunden sein muss. Gesagt, getan, Programm besprochen, Verantwortlichkeiten aufgeteilt und los ging's. Schauen Sie rein, in unsere «School by night»!

We played our favourite game, it's called 30 – 30 – 30. You have to guess as many people as possible. It's 30 seconds talking, 30 seconds one word clues and 30 seconds pantomime. We had lots of fun and plenty of good moments!

Moritz und Fabian

Mmh, jummy, we ate waffles and pancakes with powdered sugar, maple syrup and Nutella. Lena and Maya brought them along – thanks a lot! Lino loved them especially and we had to fight for the powdered sugar. In the end we won!

Selina, Dina und Jasmin

School by night means sleeping at school. Our teacher made it clear that she really meant sleeping. So, after dinner we had to prepare our sleeping bags. We wanted it warm and cozy during the film.

Lora und Lena

No, don't worry, we didn't watch a horror film! We made it ourselves. It's funny how awake a class in the evening can be.

Jasmin und Lena

Great, for once no chairs, no tables, we had the whole room to ourselves. We transformed the room into a big sleeping hall. After the film we brushed our teeth and some time after midnight we went sleeping.

Matthias und Pedro

«Good morning every one!» After just 6 and a half hours of sleep we woke up in the morning at seven o'clock. On this picture you can see, that some students were very very tired and didn't wake up for a long time. A really funny picture!

Äneas und Nicolas

We had a great night, but not much sleep. Our teacher woke us up at seven o'clock. Everyone was tired. We wanted to go home, but we had to stay at school. To stay at school over night was a little adventure and we had a lot of fun!

Maya und Larissa

SEKUNDARSCHULE

Sekundarschule TWR
Kantonsschule Trogen
9043 Trogen
<https://sek.kst.ch>

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. März 19.30 Uhr** ökum. Weltgebetstag in der evang.-ref. Kirche
- 3. März 17.30 Uhr** ökum. Sing-Gottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfm. Ulrike Hesse, musikalische Begleitung Cyrill Bischof
- 11. März** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 18. März 10.30 Uhr** ökumenischer Suppentag. Familiengottesdienst in der evang. Kirche mit Pfm. Ulrike Hesse, Christine Imholz und Monika Baumgartner. Musik: Bläserquartett Rehetobel. Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum
- 25. März 09.45 Uhr** Familien-Gottesdienst am Palmsonntag mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom Gemischtchor Rehetobel
- 30. März 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab mit dem ad hoc Chor

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. März 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 23. März 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 21. sowie 28. März 2018, 15.00 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt, mit Pfm. Ulrike Hesse

Friedensmeditation

Wir freuen uns, dass Susi-Margherita Hanselmann sich bereit erklärt hat, die Friedensmeditation in der Kirche wieder aufleben zu lassen. Mit ihrer langjährigen Meditationserfahrung möchte sie gerne mit

anderen Menschen zusammen meditieren und für den Frieden beten. Durch Achtsamkeit und Konzentration finden wir auch eigenen inneren Frieden und können dann mit neuer Kraft und Offenheit dem Alltag begegnen. Frau Hanselmann freut sich darauf, mit anderen zusammen Kraft in der Stille zu finden. Herzliche Einladung zu folgenden drei Terminen: **Dienstag, 27.3., 24.4 und 29.5. jeweils von 19.15 - 20.15 Uhr in der reformierten Kirche.**

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 24. März 2018 um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Sebastian Wehrfritz

Auge in Auge mit Vadian – Ein Besuch in der Ausstellung «Vadian und die Heiligen»

Am 20. Januar traf sich eine ökumenisch gemischte Gruppe von 16 Männern, Frauen und Kindern aus Rehetobel und Heiden im Historischen- und Völkerkundemuseum St.Gallen, um sich durch die Ausstellung «Vadian und die Heiligen» mit einer Museumspädagogin führen zu lassen. Dabei erfuhren wir nicht nur etwas über Vadians vielfältigen Werdegang und seine Mitwirkung an der Einführung der Reformation in St.Gallen und der ganzen Ostschweiz. Anhand des Stadtmodells von St.Gallen konnten wir mit den Erläuterungen der Museumspädagogin tief in die Stadtgeschichte eintauchen und die Auseinandersetzungen zwischen der reformierten Stadt St.Gallen und der katholischen Fürstabtei miterleben. Nach dem Museumsbesuch liessen noch einige aus der Gruppe das Gehörte bei einem Kaffee ausklingen.

Ökumenischer Familiengottesdienst und Suppentag am 18. März 2018

Mitten in der Fastenzeit laden die katholische und die reformierte Kirche zu einem ökumenischen Familiengottesdienst am **18. März um 10.30 Uhr** in der reformierten Kirche ein, in dem Schüler der Mittel- und Oberstufe uns auf ihre Art zeigen, wie sie für eine Welt eintreten, in der alle genug zum Leben haben. Beim anschliessenden Suppenzmittag im MZG wollen wir miteinander teilen und das Leben feiern.

Seniorenreise 2018

Herzliche Einladung zur Seniorenreise vom 9. - 15. Juni 2018 nach Bad Birnbach.

Geplant sind Ausflüge zum Tierpark Ortenburg, zum Passauer Dom und eine Schifffahrt auf der Donau. Wir freuen uns auf viele Mitreisende.

Anmeldungen sind jetzt schon möglich:
 Sekretariat der evang. Kirche
 Holderenstrasse 4, 9038 Rehetobel
 Tel. 071 870 08 24 (Mittwoch-Vormittag)
 kirche.rehetobel@bluewin.ch
 oder Yvonne Nees, Tel. 071 870 06 39

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 2. März

19.30 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 3. März

17.30 Uhr Singgottesdienst in der kath. Kirche

Samstag, 10. März

17.30 Uhr Eucharistie- mit Bussfeier

Mittwoch, 14. März

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Sonntag, 18. März

10.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zur Fastenzeit in der evang.-ref. Kirche, unter Mitwirkung der 5. Klasse und der Oberstufe. Anschliessend Suppenzmittag im Gemeindezentrum.

Sonntag, 25. März

10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmanden in der kath. Kirche Speicher

10.15 Uhr Gottesdienst mit Palmweihe, unter Mitwirkung der Erstkommunikanten in der kath. Kirche Heiden

Dienstag, 27. März

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Mittwoch, 7. März, 19.40 Uhr

Unser Thema für den heutigen Abend heisst Heiliger Geist. Wo, wie und wann kann ich in meinem Leben den heiligen Geist spüren oder erleben.

Freitag, 23. März, ab 18.00 bis 21.00 Uhr binden alle Jugendliche eine Palme mit einem passenden Symbol zu ihrem Leben.

Sonntag, 25. März, 10.00 Uhr findet das «öffentliche Ja» der Firmanden statt. Mit den Palmen ziehen die Jugendlichen in den Gottesdienst ein, als Zeichen ihres Daseins. Die Jugendlichen erklären vor der Gemeinde, wo sie sich auf dem Firmweg befinden.

Vreni Kuster

Der Kommunionweg nimmt Fahrt auf

In diesem Jahr sind neun Kinder der 3. und 4. Klasse Rehetobel in den Kommunionweg gestartet. Im März erwarten uns einige Aktivitäten, um uns gut auf die Feier der Erstkommunion vom Ostermontag, 2. April vorzubereiten:

Wir treffen uns mit der Kommuniongruppe am Mittwochnachmittag, 21. März 2018 und dann zur Hauptprobe vom 28. März 2018 jeweils um 13.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel. An dieser Hauptprobe können zudem die Kommunionkleider abgeholt werden.

Samstag, 10. März: Eltern-Kind Tag

Sowohl die Kinder der Kommuniongruppen von Rehetobel und Heiden als auch ihre Eltern verbringen einen Morgen gemeinsam beim Austausch, Singen, Spielen und Werken. Die Eltern kreieren dabei das Kommunionkreuz, das sie ihrem Kind zur Erstkommunion schenken werden. Wir feiern im Abschluss-Gottesdienst die Taufe eines der Erstkommunikations-Kinder und die Erneuerung des Taufversprechens aller. Den Morgen beschliessen wir dann mit einer «Teilete» zum gemeinsamen Mittagessen. **Bitte die Taufkerzen mitbringen.**

Samstag und Palmsonntag, 24./25. März

Am Samstagnachmittag treffen sich die Erstkommunikanten mit ihren Eltern um 13.30 Uhr zum Palmbinden. Im Pfarreizentrum Heiden ist alles bereit. Bitte Gartenhandschuhe und Baumschere mitbringen. Auch alle anderen interessierten Familien sind herzlich eingeladen. Die Palmen werden am Sonntag um 10.15 Uhr in der kath. Kirche Heiden während des Familien-Gottesdienstes geweiht. Die Kinder der Kommuniongruppen wirken aktiv mit.

Christine Imholz

Voranzeige:

Ostermontag, 2. April, 10.30 Uhr

Erstkommunion in der kath. Kirche

Mittwoch, 25. April, 20.00 Uhr

Kirchgemeindeversammlung in Heiden

Frauenverein
Rehetobel

Landfrauenchörli Brunnadern

Unterhaltungsnachmittag mit dem «Landfrauenchörli Brunnadern» am Donnerstag, 8. März 2018, 14.15 Uhr im grossen Saal im Gemeindezentrum Rehetobel.

Die Frauen vom «Landfrauenchörli Brunnadern» haben Gesang, Bilder und Tänze in ihrem Programm. Ihr Motto lautet: «Ä schös Dähei!»

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden mit den Frauen aus Brunnadern. Der Kaffee und ein z'Vieri werden nicht fehlen.

Vorschau:

Am **Dienstag, 8. Mai** findet die «Fahrt ins Blaue» statt. Sie wird uns nach Gottlieben führen. Es besteht die Möglichkeit an einer Betriebsführung durch die Gottlieber-Hüpfenmanufaktur teilzunehmen. Anschliessend werden wir eine Blustfahrt durch den Thurgau machen.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

Hauptversammlung der Rechtobler Gwerbler

Am 9. Februar 2018 hat der Gewerbeverein Rehetobel die jährliche Hauptversammlung in der Sonne abgehalten und wurde dabei von Katharina Schläpfer kulinarisch verwöhnt.

Die beiden Jubilare: Hansruedi Kast (50 Jahre) und Ruedi Schmid (25 Jahre).

In diesem Jahr duften wir 2 Mitglieder ehren: Hansruedi Kast senior für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft und Ruedi Schmid für 25 Jahre Mitgliedschaft und seine ausserordentlichen Verdienste als langjähriger Präsident, der das Vereinsschiff mit seinen Mitgliedern lenkt.

Zwei Neueintritte: Jan Lüthi Stage Guitar Service und Miriam Mohn vom Kurbelwellenbeizli.

Das Haupttraktandum jedoch waren die geplanten Festivitäten zum 350-Jahr-Jubiläum Rehetobel im nächsten Jahr. Der Gewerbeverein hat dabei klar beschlossen aktiv mitzumachen und mit der Bevölkerung das Jubiläumsjahr gebührend zu feiern.

Zu diesem Anlass sind auf der Homepage des Gewerbevereins www.gewerbeverein-rehetobel.ch Erinnerungsbilder der 300 Jahrfeier anno 1969, Einwohner vom Rechtobel, Fotos vom Kirchturm aufs Rechtobel, Vechschau, Stiere und weitere Tiere aufgeschaltet. Schaut Euch die Bilder an, es lohnt sich.

Urs Gmür, Aktuar

Nothilfe bei Kleinkindern, mit Zusatzmodul

Der Kurs für sicheres Handeln in Notfallsituationen bei Kleinkindern.

Im Kurs Notfälle bei Kleinkindern erleben Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Insbesondere liegt der Fokus des Kurses auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung von Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Zielgruppe

Eltern, Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter, Tagesmütter

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Samstag, 10. März 2018

09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

Kosten: CHF 140.–

nur Zusatzmodul am Nachmittag CHF 60.–

Anmeldungen bis spätestens 5. März 2018 direkt unter:
www.redcross-edu.ch

Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48,

E-Mail: robo61@bluewin.ch

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Einladung zur Hauptversammlung

**Freitag, 23. März 2018, 19.00 Uhr, im
Restaurant Chastenloch**

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

bibliothek rehetobel

Einladung zur Hauptversammlung der Bibliothek

am **Freitag, 23. März 2018, um 19 Uhr**, in der Bibliothek. Im Anschluss an die HV, um 19.30 Uhr, findet die Vernissage zur Ausstellung der Bilder von Luisa Baasch statt.

Mit ihren Werken möchte sie auf den Missstand in unserer Gesellschaft aufmerksam machen.

Wiederholende Nachrichten, die uns immer weniger schockieren, aber dennoch nicht an Aktualität verlieren, werden in die Sprache der Kunst übersetzt.

Ihre Bilder sind überwiegend bunt und kontrastreich.

Luisa Baasch, 1987 in Erlangen geboren, hat 2006 das Fachabitur in Kunst abgeschlossen. Sie lebt in Nürnberg. Wir laden Sie herzlich ein zur Vernissage dieser Ausstellung.

Helga Reinhardt

Solardorf Rehetobel

Einladung zur Mitgliederversammlung – willkommen sind auch alle Interessierte

Der Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr ist ohne Zweifel die Übergabe der Solaranlage auf dem Turnhallendach gewesen. Dank grosszügigen Spenden realisierte unser Verein Solardorf Rehetobel dieses Vorhaben. Seither wird damit ein Drittel des Stromverbrauchs des Schulhauses produziert.

Wir laden Sie herzlich ein zur
Mitgliederversammlung Verein Solardorf Rehetobel
Am Donnerstag, 8. März 2018 um 19.00 Uhr, im
Gasthaus Sonne, Nasen 6, 9038 Rehetobel.

Nach den Traktanden und wichtigen Informationen
 – orientieren wir Sie um 20.00 Uhr über das neue
Energie-Förderprogramm des Kantons
 – offerieren wir einen kleinen Imbiss

Im Anschluss gibt es noch Gelegenheit für Gespräche und Fragen. Wir freuen uns auch über interessierte Teilnehmende, die sich unverbindlich informieren möchten. Und wie immer finden Sie weitere Infos unter www.solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand: M. Golay-Boller

Nächstes Ostermärtli

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermärtli durchführt, sind auch die Osterfeiertage nicht mehr weit weg.

Am **Samstag, 24. März 2018**, können Sie **ab 10.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Oster schmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Auch dieses Jahr gibt es eine Jungtierschau des Ornithologischen Vereins.

Für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet ist wie immer gesorgt. Und auch dieses Jahr werden Sie vom Gemischtchor nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern erst noch musikalisch unterhalten. **Um 12.45 Uhr singt der Chor Lieder** aus seinem grossen Repertoire.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Ostermärtli: Samstag, 24. März 2018

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Rückblick

Informationsveranstaltung Windenergie

Gemeinsam mit dem Verein Solardorf und Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) luden wir am 19. Januar zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Windenergie. Nach einem Einstiegsreferat über den aktuellen Stand im Kanton durch Regierungsrat Dölf Biasotto, stellte Markus Ehrbar von Appenzellerwind AG das Oberegger Projekt vor und Dino Duelli von Pro Landschaft AR/AI zeigte die Argumente auf, weshalb sich seine Organisation, wenn auch nicht per se gegen die Windenergie, klar aber gegen die geplante Oberegger Windenergieanlage einsetzt. Im anschliessenden Gespräch mit Heidi Schweizer, Anwohnerin der Windkraftanlagen in Saint-Brais (JU) und Robert Giger, ehemaliger Gemeindepräsident von Haldenstein (GR) und heute Führer durch das dortige Windrad erfahren wir, inwiefern sie von den Windenergieanlagen in ihrer Nähe betroffen sind, mit welchen Schwierigkeiten in der Umsetzung die Dörfer und ihre Bewohner konfrontiert waren und wie die Bewohnerinnen und Bewohner heute zu diesen Anlagen stehen. Der Anlass sollte zum Ziel haben, weitere Informationen zum Thema Windenergie zu bieten und einen Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten. Offensichtlich stösst das Thema auf grosses Interesse. Schätzungsweise 150 Personen besuchten den Anlass. Im Nachgang zur Veranstaltung sind über direkte Kontakte, Leserbriefe und Zuschriften zusätzlich und auch vorwiegend kritische Voten eingegangen, wonach die Veranstaltung zu wenig ausgewogen gewesen sei und kritischen Stimmen zu wenig Raum gelassen hätte. Die einladenden Organisationen nehmen diese Voten ernst und teilen die Auffassung, dass der Anlass nicht die ganze Vielfalt der Meinungen abdecken konnte. Für eine nächste Veranstaltung kann und soll dies als Anregung verstanden werden, dass dem Austausch und einer vertieften Diskussion mehr Platz einzuräumen ist.

Unter www.aueb.ch → Aktuelles befindet sich ein Rückblick über die Veranstaltung mit den Erkenntnissen und weiterführenden Fragen der TeilnehmerInnen.

Rückblick HV und Referat Heilpflanzen

Mitte Februar fand die HV der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel statt. Die statutarischen Geschäfte gingen zügig voran, Platz räumte die Präsidentin in ihrem Jahresbericht dem Audio-Führer «Textildorf hörbar» ein, für dessen Umsetzung der Vorstand die Finanzierung sichern konnte und nun eine Projektgruppe gebildet hat. Gegenwärtig wird mit dem Historiker und Informatiker Oliver Ittensohn das Drehbuch ausgefeilt und die Zusammenarbeit mit einem Grafiker vorbereitet. Der grosse Zuspruch, den das Projekt auf der Geldersuche erfahren hat, freut den Vorstand sehr und ist Motivation und Verpflichtung zugleich, das Projekt sorgsam und zielgerichtet umzusetzen. Die Eröffnung desselben soll als Beitrag der Lesegesellschaft Dorf im Zusammenhang mit dem 350-Jahr-Jubiläum erfolgen und ist am 25. Mai 2019 geplant.

Weiter nutzte die Präsidentin im Jahresbericht die Gelegenheit, auf die Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» aufmerksam zu machen, welche die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel organisiert, deren Finanzierung aber völlig losgelöst von der Vereinsrechnung ist und umso mehr angewiesen auf neue Gönnerinnen und Gönner ist. Die Idee, mit dieser Konzertreihe vorwiegend klassische Musik einem breiten Publikum näher zu bringen und deshalb auch bewusst auf einen Konzerteintritt zu verzichten, hat sich seit Gründung dieser Konzertreihe 1985 bewährt. Wer diese Idee mit einem jährlichen Gönnerbeitrag von Fr. 50.– (Einzelperson) resp. Fr. 90.– (Paare) unterstützen möchte, darf sich gerne an Sarah Kohler, Telefon 071 870 05 56 E-Mail kohler.sarah@bluewin.ch wenden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über ein zahlreiches Publikum, welches die Konzerte besucht und weiterempfiehlt!

Nächste Gelegenheit bietet sich am Samstag, 24. März um 19 Uhr, wenn wir den Pianisten Sebastian Wehrfritz mit einem Klavierkonzert und Werken u.a. von Chopin, Rachmaninow, Beethoven und J.S. Bach (siehe unten) bei uns begrüssen dürfen!

Referat Heilpflanzen

Im Anschluss an die HV eröffnete Jacqueline Vogel das neue Vereinsjahr unter dem Motto «Was nährt uns?» mit einem Referat über Heilpflanzen. Ergänzt mit schönen Bildern und Mustern zum Riechen, Schmecken und Fühlen, ist es Jacqueline Vogel gelungen, Bewusstsein für «hiesige» Heilpflanzen zu wecken und eine Idee ihres Aussehens in verschiedenen Wachstumsstadien ebenso wie möglicher Wirkungsmöglichkeiten in den Veranstaltungsraum des Alters- und Pflegeheims «Krone» zu bringen. Manch einer oder eine der zahlreichen BesucherInnen wird Spitzwegerich, Brenn-Nesseln und Meerrettich wieder achtsamer begegnen.

Ausblick

Naturvortrag am Donnerstag, 1. März 2018 um 19.15 Uhr im Kleinen Saal GZ von Pavel Beco über «Was uns nährt: Wildobst – unbekannte Delikatessen»

Gerne laden wir gemeinsam mit rechtoabler natur zu diesem Vortrag ein und freuen uns, mit Pavel Beco, Landwirt, Pommologe, Wildobstsammler, Leiter Erlebnishof Albisboden Dicken, Abenteurer und Geschichtenerzähler in die faszinierende Welt des Wildobstes einzutauchen.

Beginn: 19.15 Uhr (Saalöffnung 19.00 Uhr) – die Einladung gilt ganz besonders auch Kindern und Jugendlichen!

Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz am Samstag, 24. März um 19 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel

Programm

Sergei Prokofiev (1891-1953)	Piano Sonata op. 1 Nr. 1 in f-Moll
Frederic Chopin (1810-1849)	Etüde op. 10 Nr. 10 in c-Moll
Frederic Chopin (1810-1849)	Etüde op. 25 Nr. 7 in cis-Moll
Sergei Rachmaninow (1873-1943)	Prelude op. 23 Nr. 5 in g-Moll
Ludwig v. Beethoven (1770-1827)	Sonate op. 13 Nr. 8 in c-Moll
J. S. Bach (1685-1750)	Partita Nr. 5 in G-Dur (Auszug)

Sebastian Wehrfritz wurde 1989 in Zweibrücken geboren. Bereits früh begann er zuerst Klavier und dann auch Violine zu spielen und erhielt mit beiden Instrumenten Unterricht. Mit sechzehn Jahren bekam er Unterricht als Jungstudent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Saarbrücken im Hauptfach

Klavier bei Prof. Anne Borg, ein Jahr später als Jungstudent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim im Hauptfach Violine bei Prof. Roman Nodel. 2013 und 2014 schloss er seine Studien für Klavier und Violine an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim mit Bestnote ab.

Seit 2010 arbeitet er als Geiger bei den Mannheimer Philharmonikern, wo er auch als Dozent für das Projekt Junior Philharmoniker tätig war. Weiterhin wirkte er in verschiedensten Orchestern rund um Mannheim/Heidelberg mit und unternahm Konzertreisen in Europa, USA und China. Sebastian Wehrfritz arbeitete bei zahlreichen Projekten mit Pop-, Rock-, Metal- und Coverbands als Keyboarder und im percussiven Bereich mit. Seit zwei Jahren beschäftigte er sich verstärkt mit Beatbox. 2013 gewann er mit seinem Cross-Over-Duo beim Duo- und Moderationswettbewerb in Mannheim den ersten Preis. Seit 2014 wirkt er regelmässig bei Projekten von «Classic meets Electro» mit. Sebastian Wehrfritz arbeitet seit vier Jahren als Privatlehrer und unterrichtet sowohl in den Fächern Violine und Klavier. Von 2012 bis 2014 arbeitete er an drei Musikschulen in Mannheim und Umgebung, seit August 2014 ist er als Lehrperson für Klavier an der Kantonsschule in Trogen beschäftigt. Neben seiner Unterrichtstätigkeit erteilt er auch Seminare zum Einstieg in «vocal percussion» und «beatbox» und in die Arbeit im Tonstudio. Seit 2016 veranstaltet er jedes Frühjahr einen Kurs für Klavier in der Kantonsschule in Trogen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! Eintritt frei (Kollekte).

Sarah Kohler

Rechtobler Maskenball 2018

Weitere Bilder auf www.sportverein-rehetobel.ch

Bereits ist unser erster Maskenball als OK Geschichte. Wir dürfen auf einen besonders erfolgreichen und friedlichen Maskenball zurückblicken. Die unzähligen verkleideten Gruppen zierten das Gemeindezentrum kunterbunt nach dem Motto Dschungelcamp.

Die Guggenmusiken und die Party Band Viva People heizten dem Publikum im Saal mit ihrer Musik wortwörtlich ein und animierten zum Feiern. An der Dschungelbar konnte man sich mit diversen Drinks eindecken und wer Hunger hatte verköstigte sich am Buffet.

Wir wurden komplett überrascht, wie viele Leute den Weg ins Rechetobel gefunden haben. Zeitweise kamen wir mit den Getränken an den Anschlag und mussten kurzfristig für Nachschub sorgen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Helfern und den Besuchern die mit uns gefeiert haben, bedanken.

Nun gilt es, die «Kinderkrankheiten» zu verbessern, damit wir euch nächstes Jahr wiederum einen gut organisierten Maskenball bieten können.

OK Maskenball Rechetobel

Kindermaskenball 2018

Am Samstagnachmittag, 17. Februar trafen sich alle kleinen Fasnächtler zum Kindermaskenball im Gemeindezentrum. Die zahlreichen Cowboys, Prinzessinnen, lustigen Clowns, wilden Hexen, tanzten zur Musik, drehten am Glücksrad, assen am Buffet einen feinen Kuchen, probierten ihr Glück beim Büchschenschiessen oder liessen sich einen Drink an der Rollschuhbar mixen.

Nach einer fetzigen Polonaise durch den ganzen Saal, durften die kleinen Fasnächtler ein LED-Leucht-Amband als Erinnerungsgeschenk entgegennehmen. Mit Spannung wurde die Jugendmusik erwartet. Die 45 Musikanten begeisterten nicht nur die kleinen, sondern auch die grossen Besucher mit ihrer rockigen Show.

Zum Abschluss zogen alle trotz Regenwetter in einem bunten Umzug Richtung Altersheim «Krone», wo der Nachmittag einen schönen Abschluss fand.

Ein herzliches Dankeschön all unseren treuen und fleissigen Helfern, unseren Sponsoren, dem OK des grossen Maskenballs und allen Besuchern.

OK Kindermaskenball

Cowgirl Inline-Skate Bar am Kindermaskenball 2018

«Aachtung! Än Sattel, zwei Sheriff und zwei Heuballe. Macht denn, ähm, föf mol drü, föfzä Franke, bitte. Danke villmol!» Lecker sehen sie aus, die farbigen Drinks mit lustigen Namen. Geschmückt sind sie mit einem Mashmallow und einem Schnitz Orange (für das süsse und das fruchtige Gewissen). Auf rollenden Schuhen werden die Getränke geschickt und per Express, maskierten und unmaskierten, Freunden und Fremden serviert. Das Gesamtbild ist bunt und – Fasnacht. Der feine Geschmack von selbstgebrannter Zuckerwatte steigt einem in die Nase – mmmh! Die Bar läuft rund. Die «Fasnachtsbüz-Drinktrinker und Zuckerwatten-Esserinnen» sind begeistert. Die Bardamen und der Barkeeper haben Spass und freuen sich an jedem verkauften Becher mit farbiger Flüssigkeit der über den Tresen geht. Musik spielt im Hintergrund, dann wird es plötzlich ruhiger. Die geniale Rechetobler Jugend(guggen)-musik betritt den Raum. Whow, was für ein Spektakel! Vielen herzlichen Dank Anouk Kast, Noëmi Lichtensteiger und Julius Kuppinger für eure tolle Idee, den initiativen Einsatz und den rollenden Erfolg! Ihr seid unsere Bar-Heldinnen und unser Bar-Held 2018!

Für den Sportverein gesponsert: Vali's Bike-Shop, Rechetobel, Becher: Raiffeisen Bank Heiden.

Priska Kast

Impressionen Kindermaskenball 2018

Rechetobler Gmäändsblatt

Die Männer Riege stellt sich vor ...

Wenn «Männer» tumen, hat das nichts mit Wettkampf zu tun. Mit Sieg schon. Und Erfolg auch!

Sieg über die eigene Bequemlichkeit und über die Ausreden der kleinen Wehwehchen!

Erfolg durch das Geniessen der «Körperwöhl». Erreicht wird dies mit Gymnastik, kleinen Kraftübungen, Anregungen des Kreislaufes, usw.

Damit der Kopf nicht zu kurz kommt, gehören verschiedene koordinative Geschicklichkeitsübungen und vor allem spezielle Übungen für die Erhaltung und Stärkung des Gleichgewichtes dazu.

Und jeder macht so viel wie er kann oder will. Dass das alles Spass macht und auch soll, ist selbstverständlich. Dieser Spass wird auch gefördert mit verschiedenen Spielen, bei uns vor allem Faustball. Jeden Dienstag um 20.00 Uhr treffen wir uns in der Turnhalle. Vielleicht können Sie sich ja auch einmal «ins Füdli chlüübe», oder?

Zur Frage von «Fit und Fun»: Wir treffen uns ausserhalb der Turnstunde eher selten. Weil, die meisten von uns sind pensioniert und man kennt ja das «Zeitmänätschment» der Pensionierten...

Unsere Frage an die Läuferriege: An wie vielen Wettkämpfen könnt ihr den wöchentlichen Trainingserfolg testen?

Hansruedi Traber

Sportverein Rehetoel

Sportverein im März 2018

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen/Herren A+B	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.45	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	07.03.	20.00	Freude an der Bewegung	TH
Mi	14.03.	20.00	kräftigen und dehnen	TH
Mi	21.03.	20.00	fit bleiben	TH
Mi	28.03.	20.00	Telefonkette	

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Männer

Di	06.03.	20.00	Fit und Spass	TH
Di	13.03.	20.00	Preisjassen	Linde
Di	20.03.	20.00	Spiel mit Pufpuf	TH
Di	27.03.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Kurs 1 *	Altersheim «Krone»
Mi	19.15 – 20.05	Kurs 2 *	Altersheim «Krone»

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Gesundes Wachstum im Kerngeschäft

Die Raiffeisenbank Heiden setzte im Geschäftsjahr 2017 das Wachstum im Hypothekar- und Kundeneinlagegeschäft auf hohem Niveau fort. Der Jahresgewinn stieg um +1.8 Prozent auf 479'493 Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden ist gut aufgestellt: Das Kerngeschäft der Genossenschaft entwickelte sich 2017 über dem Markt. Mit einem Wachstum um 5.6 Prozent auf 664.7 Mio. Franken behauptete die Raiffeisenbank erfolgreich ihre starke Position im Hypothekargeschäft. Dank sorgfältiger Risikoprüfung wurde die hohe Qualität des Hypothekarkportfolios aufrechterhalten. Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren im Verhältnis zu den Kundenausleihungen sehr tief.

Zufluss an Kundeneinlagen

Das Wachstum der Kundeneinlagen konnte mit dem Zuwachs der Ausleihungen Schritt halten. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 5.2 Prozent auf 616.8 Mio. Franken. Dies widerspiegelt das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in Raiffeisen.

Steigende Erträge

Das Zinsengeschäft bleibt die wichtigste Ertragsquelle der Raiffeisenbank. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft nahm um 0.2 Prozent auf 8.60 Millionen Franken zu. Nach Berücksichtigung von Wertberichtigungen erreichte der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 8.54 Millionen Franken. Damit trug er 81.2 Prozent zum Geschäftsertrag bei. Gerade der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich sehr gut und stieg 2017 um 27.4 Prozent auf 1'118'432 Franken. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft lag mit 632'672 Franken (34.7 Prozent) höher als im Vorjahr.

Kosten im Griff

Der Geschäftsaufwand ist 2017 um 3.72 Prozent gestiegen. Unter anderem trug das höhere Geschäftsvolumen zu einem Anstieg des Sachaufwands bei. Zudem erhöhte sich der Personalaufwand aufgrund Ausbau um weitere 3 Stellen (total neu 34 Mitarbeitende) um 2.2 Prozent. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 52.9 Prozent weiterhin auf sehr gutem Niveau. Dank der positiven Ertragslage weist die Raiffeisenbank einen Jahresgewinn von 479'493 Franken (+1.8 Prozent) aus.

Legende: v.l.n.r.: Marcel Künzle, Leiter Kreditberatung; Andreas Schmalz, Leiter Firmenkundenberatung; Walter Bischofberger, Leiter Finanz- und Kundenberatung; Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung; Roger Kast, Leiter Services.

Einladung der Mitglieder

Die diesjährige Generalversammlung findet am **6. April 2018** parallel an den Standorten Heiden, Grub SG und Speicher statt. Die Raiffeisenbank Heiden freut sich auf einen regen Austausch mit Ihren Mitgliedern.

Die Raiffeisenbank Heiden im Überblick

	2017 (in Mio. CHF)	2016 (in Mio. CHF)	Veränderung (in Mio. CHF)	Veränderung in %
Bilanzsumme	779	731	48	6.46
Hypothekarforderungen	664	629	35	5.57
Kundengelder	619	590	29	4.91
Geschäftsaufwand	5.59	5.38	0.21	3.72
Geschäftserfolg	4.64	4.51	0.13	2.85
Jahresgewinn	0.48	0.47	0.01	1.8
Mitarbeitende (Einheiten)	27.90	25.60	2.3 (Einheiten)	9%
Mitarbeitende Total	34	31	3	9%
Mitglieder	7952	7883	69	0.87 %

Über die Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft wurde 1906 gegründet und hat sich zu einer wichtigen Finanzdienstleisterin in der Region entwickelt. In den 3 Bankstellen arbeiten 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 3 davon sind in Ausbildung. Die Bank weist eine Bilanzsumme von rund 780 Millionen Franken aus und zählt 13'671 Personen zu ihren Kundinnen und Kunden. Davon sind 7'952 als Genossenschafter Mitbesitzer der Bank.

Auskünfte: Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisenbank Heiden, Telefon 071 898 83 62
E-Mail: juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Instrumentenvorstellung der Musikschule

Alle Instrumente sind an einem Ort bereit zum Anfassen, Anhören und Ausprobieren. Mag ich am liebsten Streichinstrumente, Akkordeon oder doch die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon? Bin ich alt genug, um Klavier oder Hackbrett zu spielen?

Solche und andere Fragen klärt man am besten direkt mit dem Musiklehrer oder der Musiklehrerin. Sie zeigen, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welches die körperlichen Voraussetzungen sind.

Die Grundstufenangebote der Musikschule

Wer noch nicht bereit für den «richtigen» Unterricht auf einem Instrument ist, möchte vielleicht mit Kindertanz beginnen, im Kinderchor mitsingen, in einer Grundstufeninstrumentalgruppe spielerisch erste Erfahrungen mit einem Instrument sammeln oder zusammen mit einem Elternteil im El-Ki-Rhythmikkurs mitmachen. An den Vorführungen und einem Infostand werden alle Fragen zu den Kursen beantwortet

Zum Verweilen und Pause machen lädt das Konzert-Kaffee in der Aula des Schulhauses ein.

Samstag, 24. März, 9.00 bis 12.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden

Woche der offenen Türen

Mo., 26. bis Do., 29. März und Fr., 6. / Sa., 7. April, in allen Gemeinden. Stundenpläne finden Sie auf dem Sekretariat oder unter www.msav.ch.

**Rosental.
Das Kino.**

**Programm im
März 2018**

Do 1.3.	19.30	Der seidene Faden
Fr 2.3.	20.15	Wonder
Sa 3.3.	17.15	S'Bloch
Sa 3.3.	20.15	Frontaliers Disaster
So 4.3.	15.00	Di chli Häx
So 4.3.	19.30	Der seidene Faden
Di 6.3.	19.30	Die Verlegerin – The Post
Do 8.3.	19.30	Darkest hour
Fr 9.3.	20.15	Kinoteens: Wonder
Sa 10.3.	17.15	Machines
Sa 10.3.	20.15	Shape of water
So 11.3.	15.00	Papa Moll
So 11.3.	19.30	Three Billboards outside Ebbing, Missouri
Di 13.3.	14.15	KinoMol: Paula
Di 13.3.	19.30	I, Tonya
Mi 14.3.	20.15	Cinéclub: La Danseuse
Do 15.3.	19.30	Shape of water
Fr 16.3.	20.15	Die Verlegerin – The Post
Sa 17.3.	17.15	Mario
Sa 17.3.	20.15	Der seidene Faden
So 18.3.	15.00	Di chli Häx
So 18.3.	19.30	Die Verlegerin – The Post
Di 20.3.	19.30	S'Bloch
Do 22.3.	19.30	Mario
Fr 23.3.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr 23.3.	20.15	Frontaliers Disaster 6/4 l/d
Sa 24.3.	17.15	Die Leuchten der Erinnerung
Sa 24.3.	20.15	Die Verlegerin – The Post
So 25.3.	15.00	Wendy 2 – Freundschaft für immer
So 25.3.	19.30	Das Leben ist ein Fest
Di 27.3.	14.15	KinoMol: Song for Marion
Di 27.3.	19.30	Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Do 29.3.	19.30	Filmhit
Fr 30.3.		Karfreitag
Sa 31.3.	17.15	I, Tonya
Sa 31.3.	20.15	Die Leuchten der Erinnerung

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2018

- Joachim, Lukas, Oberach 121
- Lienert, Max, Hauetenstrasse 4

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Bühler, Thomas Josef, gestorben am 1. Februar 2018 in St. Gallen, geboren 1950, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Sonderegger geb. Rüegg, Agnes Karolina, gestorben am 14.02.2018 in Rehetobel AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Rüd, Robert, gestorben am 14.02.2018 in Rorschach SG, geboren 1949, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Tobler geb. Rohner, Irma, gestorben am 15.02.2018 in St. Gallen, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

**Vollmond –
Schneeschwandwanderung**

**Freitag, 2. März 2018
19.00 Uhr**

beim Gemeindezentrum

Zu vermieten an der St. Gallerstrasse 16 in Rehetobel

Sonnige 2½-Zi-Wohnung

Einbauküche mit Geschirrspüler / Bad mit WC und sep. Gäste-WC / Sitzplatz / Nähe Einkauf und ÖV / moderner Innenausbau / bestens isoliert

Miete Wohnung CHF 1'050.00 – Garage CHF 100.00

Bezug nach Absprache.

Kontakt: J. & R. Sturzenegger, Telefon 071 870 08 23
Mobile 079 601 15 34, sturzenegger@rehetobel.ch

Kennen Sie unsere Gratis-Beratung in Energie-Fragen?

Spezialisten in unserem Vorstand sind vertraut mit den örtlichen Gegebenheiten. Sie beraten unabhängig und ganzheitlich bei Überprüfung oder Ersatz Ihrer Anlagen für

- **Warmwasser** (Boilerersatz, Sonnenkollektoren)
- **Heizung** (Pellet, Speicher, Wärmepumpe)
- **Photovoltaik/Solarstrom** (Neuanlagen, Eigenverbrauch)
- **Fragen zu Steuerung, Speicherung usw.**
- **Effizienzberatung für Haushalte**

Wir verkaufen nichts.

Wir verpflichten zu nichts.

Aber wir zeigen Möglichkeiten und Wege auf.

Weitere Infos und Beratungsbeispiele: www.solardorf-rehetobel.ch

Anmeldung an unseren Präsidenten Christian Eisenhut (071 870 05 45),
Andreas Zech (071 877 10 60) oder Walter Züst (071 870 07 40)

HÖHENER
natürlich mit Holz

**Wir suchen einen Zimmermann
oder Bauschreiner**

Höhener Wald AG sucht per sofort oder nach Vereinbarung, einen erfahrenen Zimmermann oder Bauschreiner. Den detaillierten Stellenbeschrieb finden Sie unter **www.hoehener-wald.ch**. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Mail oder Briefpost.

info@hoehener-wald.ch

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR
Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88
info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

**ORATORIENCHOR
ST.GALLEN**
161. Palmsonntagskonzert
St.Laurenzenkirche St.Gallen

Zum 100. Geburtstag

**Paul Huber
Magnificat
W.A. Mozart
c-Moll-Messe**

**SAMSTAG | 24.3.2018 | 19.30 UHR
SONNTAG | 25.3.2018 | 17.30 UHR**

SOPRAN Sarah Wegner | MEZZOSOPRAN Christina Daletska
TENOR Nik Kevin Koch | BASS David Maze
Oratorienschor St.Gallen | Sinfonieorchester St.Gallen
LEITUNG Uwe Münch

Vorverkauf ab dem 26. Februar 2018
online www.oratorienschorg.ch
oder St.Gallen-Bodensee Tourismus,
Tel. 071 227 37 37

TAGBLATT

APPENZELLER ECHO

2. April 2018 | Ostermontag um 12 Uhr

Mit Josef Rempfler (Geige), Benjamin Rempfler (Hackbrett) und Walter Neff (Kontrabass). Lasst Euch bei schönster Atmosphäre, mit Musik vom Feinsten und mit unserem 3-Gang Mittagsmenue, verwöhnen. Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude.

Konzert+Essen Fr. 75.–
Platzanzahl beschränkt
bitte reservieren.

HAUS ZUR STICKEREI

Brigitte Bänziger Kern
Unterrechstein 8
9410 Heiden AR
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Die chinesische Heilgymnastik und jahrtausend alte Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin. Die Einheit von Atem, Bewegung und Konzentration bringt allgemeines Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Evangelisches Kirch-
gemeindehaus, Heiden
Dienstags, 19.15-20.30

Leitung:
Gisa Frank, Qi Gong-Trainerin
Anmeldung:
info@frank-tanz.ch

Liebe Yogafreunde

«Der Rhythmus des Körpers,
die Melodie des Geistes und
die Harmonie der Seele
kreieren die Symphonie
des Lebens!»
(B.K.S. Iyengar)

Dienstagvormittag, 8.30 - 10.00 Uhr
mit Christina Tabarelli, (0043 699 190 38 528;
christinatabarelli@gmail.com)

Donnerstagabend, 19.15 - 20.45 Uhr
mit Marion Breu, (078 725 73 74;
breumarion@gmx.ch)

NEU! Ab 20. Februar 2018

Dienstagabend, 20.10 - 21.40 Uhr
mit Sarah Thoma (078 837 67 79;
sari.thoma@gmx.ch)

... finden im Studio «judo-feldenkrais.ch» Rehe-
tobel Yogastunden statt. Du bist herzlich einge-
laden mit uns zu praktizieren.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Namasté
Sarah, Marion & Christina

Das Weberhaus

**Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister**

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Schule Rehetobel

Unsere langjährige Schulleiterin mit Doppelmandat in Rehetobel und Trogen reduziert ihr Pensum.
Aus dem Grund wird die Stelle als

SchulleiterIn, 50%

an unserer innovativen, lebendigen Schule frei. 127 Kindergarten- und Schulkinder und 17 Lehr- und Assistenzpersonen arbeiten motiviert zusammen.

Wir suchen darum eine engagierte Persönlichkeit mit der Haltung des Leadership und Vorstellungen, wie eine moderne Schule geleitet wird. Eine Schulleitung, die sich für die Kinder, das Team und die Schule Rehetobel im Dorf einsetzt und an der Kooperation mit KollegInnen interessiert ist.

Zu den Aufgaben der Schulleitung gehört die

- pädagogische
- personelle
- organisatorische
- finanzielle

Führung. Die Schulleitung wird vom Sekretariat mit 30% unterstützt.

Bewerbungen von Interessierten mit begonnener oder abgeschlossener Schulleiterausbildung werden bevorzugt. Eine interne Bewerbung liegt vor.

Ihre Bewerbung (auch per Mail willkommen) senden Sie bitte bis Freitagmittag, 2. März 2018, an Remo Kästli Bucher, Schulpräsident, Sägholzstrasse 42, 9038 Rehetobel, remo.kaestli@rehetobel.ar.ch
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an Schulleiterin Maria Etter, 071 877 33 79, schulleitung.rehetobel@bluewin.ch - Die Bewerbungsgespräche finden am Dienstag, 6. März statt.

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

ab sofort zu vermieten

Restaurant

mit oder ohne
Wirtewohnung

Interessenten
melden sich bei:

Fredi Zuberbühler
zubifredi@bluewin.ch
Telefon 071 877 13 10

Eröffnung vom Lädeli

Mit Kafi-Egge
buntik.ch

Handmade first- and secondhand

Am Donnerstag 29. März 2018
von 14.00 bis 20.00 Uhr
am Sämmlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-

Mit Apéro und einem
Eröffnungsrabatt von 10%

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss
078 808 85 49 - buntik@gmx.ch

Öffnungszeiten ab April:
Do. und Fr. 9.00 - 11.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

**Sehen Sie sich
nach dem Früh-
lingserwachen?**

**Wir haben die
passenden
Farbtöne dazu.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

März-Aktion:
Divinia-Abo Rabatt

für jedes 50iger oder 25iger Divinia-Abo
erhalten Sie in diesem Monat 20% Rabatt!

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

**Besuchen Sie unsere
permanente Ausstellung
in Eggersriet**

**Wir präsentieren Ihnen
alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid**

**Nutzen Sie unsere laufenden Aktionen
und beachten Sie unser Hit-Leasing von nur 0,9% Zins.**

**Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.**

SUZUKI
St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Persönliche Beratung:
Montag - Freitag: 7.30 - 12 Uhr, 13 - 17.30 Uhr
Samstag: 8 - 16 Uhr oder nach Vereinbarung

Besichtigung:
jederzeit frei zugänglich inkl. Sonntags.

ZÄHNER
Johannes

**Holzbau
Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

**Schlittelstrassen
Michlenberg – Hörnlirank
Neuschwendi – Robach**

Sommerzeit-Umstellung: 25. März 2018

KONZERT KIERAN HALPIN
2. MÄRZ 2018 | FREITAGABEND | 19 Uhr

Halpins Lieder decken jedes Thema ab – von Liebe und Verlust – bis hin zu globaleren Themen mit denen wir heute konfrontiert werden. Er ist ein genialer irischer Songwriter (in Englisch) und hinterlässt live auf der Bühne seine Spuren. – Geniesst mit uns einen spannenden und melodiosen Abend – mit Hut-Kollekte und ohne Reservation. Am Herd verwöhnt Euch unsere Rechtobler Köchin, Brigitte Bruderer.

HAUS ZUR STICKEREI

Brigitte Bänziger Kern, Unterrechstein 8, 9410 Heiden
www.hauszurstickerei.ch, info@hauszurstickerei.ch, Telefon 076 741 24 76

**appenzel
kulturell**

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Steuererklärung 2017

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich
absetzbar. Ich weiss wie!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März
Fastenopfer-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss –
Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias –
Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - ?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 08. März 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 12.04.2018, ..., 13.09.18, 11.10.18, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. März, Do. 19.15	Naturvortrag: Was uns nährt: Wildobst – unbekannte Delikatessen	GZ	rechtobler natur
2. März, Fr. 19.00	Konzert Kieran Halpin, Irland	Haus zur Stickerei	
2. März, Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
2. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
3. März, Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
3. März, Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
4. März, So.	Abstimmungssonntag		
4. März, So. 13.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
6. März, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag		Landfrauen
7. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
8. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	Rest. Sonne	
8. März, Do.	Internationaler Frauentag	Heiden	
9. März, Fr.	Frauenforum	Abtropfi	
10. März, Sa. 09.00-16.00	Notfälle für Kleinkinder	GZ	Samariterverein
10. März, Sa.	Verbandswettschiessen 2018	Reute	Zimmerschützen
10. März, Sa. 13.00-17.00	Vernissage mit Musik	Kirchstrasse 2	L. Lenggenhager
10. März, Sa. 19.00	Jugendraum Party, ab 16 Jahren	Jugendraum	JUKO
11. März, So. 11.00-16.00	Bilderausstellung geöffnet	Kirchstrasse 2	L. Lenggenhager
12. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
12. März, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
14. März, Mi. 15.00	Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
17. März, Sa. 18.00	HV Verein Abtropfi	Hofmüli	
17. März, Sa. 19.30	End-Schiessen	GZ	ZS Dorf
17. März, Sa.	DV Kleintierzüchter AR/AI	GZ	
18. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ	
21. März, Mi. 13.00	Kantonaltagung	Umäsch	Landfrauen
21. März, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
23. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Chastenloch	
23. März, Fr. 19.00	HV Bibliothek	Bibliothek	
24. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse Heiden	Kursaal Heiden	
24. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
24. März, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischttchor
24. März, Sa. 19.00	Konzert Sebastian Wehrfritz	evang. Kirche	LG Dorf
25. März, So. 09.45	Familiengottesdienst zum Palmsonntag mit Gemischttchor Rehetobel	evang. Kirche	
26. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. März, Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
27. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. März, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
28. März, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
30. März, Fr. 09.45	Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl	evang. Kirche	
31. März, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
31. März, Sa. 21.00	Osternachtfeier	kath. Kirche	

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 29. März 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. März 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

März 2018

Haus «Ob dem Holz» im Baurecht abzugeben, zu verkaufen oder zu vermieten

Der Gemeinderat beabsichtigt, das Haus «Ob dem Holz», Bürgerheimstrasse 9, einer neuen Nutzung zuzuführen. Das Haus «Ob dem Holz» steht in der Landwirtschaftszone, dennoch sind moderate Zweckänderungen möglich.

Bis 2014 wurde das Haus als Gemeindealtersheim genutzt. Das Hauptgebäude wurde ca. 1850 erbaut und wurde seither mehrfach renoviert. Das Hauptgebäude hat ein Volumen von rund 3'700 m³, 29 Einzelzimmer meist ohne WC und Nasszelle, Etagen-WC/Bad, grosser Speisesaal, Gasheizung, Lift, Kühlraum. Die Parzellengrösse wird ein Ausmass von maximal 2'500 m² haben.

Der Objekt- und Liegenschaftsbeschrieb sowie Planunterlagen können auf der Gemeindehomepage (www.rehetobel.ch) oder auf www.newhome.ch eingesehen und heruntergeladen werden.

Bitte reichen Sie Ihr Dossier bis zum 31. Mai 2018 an die Gemeindeverwaltung Rehetobel, Stichwort «Ob dem Holz» St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel ein. Das Dossier muss eine Preisvorstellung, Angaben zur Trägerschaft/Personen hinter dem Projekt, eine Beschreibung der geplanten Finanzierung sowie ein Nutzungskonzept enthalten.

Besichtigungen sind nach Terminabsprache möglich (Anfragen bitte an Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber, Tel. 071 878 70 24 oder kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch richten).

Erst nach Eingabeschluss werden weitere Verhandlungen und Klärungsgespräche geführt, so dass in der Folge ein öffentlicher Meinungsbildungsprozess möglich ist. Der Entscheid über eine Abgabe im Baurecht oder über einen Verkauf liegt im Gegensatz zu einer Vermietung letztlich bei der Stimmbürgerschaft (Urnenabstimmung). Aus dieser Ausschreibung können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.

Der Gemeinderat möchte das Gebäude mittelfristig bevorzugt im Baurecht abgeben oder verkaufen, weshalb eine Miete nur temporär wäre.

Gemeinderat Rehetobel

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2018

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin / Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Frau Jeannette Eisenhut, unter den Mobile-Nrn. 079 249 17 47 oder 075 413 58 62.

***Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!***

Gesuch um Beteiligung am Jubiläumsbuch der Stiftung Waldheim

Der Gemeinderat Rehetobel wurde von der Stiftung Waldheim um eine finanzielle Beteiligung für das Jubiläumsbuch angefragt.

Weil die Geschichte der Stiftung mit der Gemeinde Rehetobel stark verbunden ist, hat der Gemeinderat einen Förderbeitrag von Fr. 500.00 gesprochen.

Ausschreibung Liegenschaft «Ob dem Holz»

Nach dem der Baurechtsvertrag mit der AF Immo AG («Sportsclinic») nicht verlängert wurde, musste der Gemeinderat sich erneut Gedanken zum weiteren Vorgehen machen. Er hat beschlossen, dass die Liegenschaft erneut öffentlich ausgeschrieben wird. Vorzugsweise möchte der Gemeinderat die Liegenschaft im Baurecht abgeben. Dennoch wird auch der Verkauf erneut ausgeschrieben. Da eine Abgabe im Baurecht oder der Verkauf mit einem politischen Prozess verbunden ist und wieder einige Zeit vergehen dürfte, wird die Liegenschaft zusätzlich auch zur temporären Vermietung ausgeschrieben. Die Unterlagen werden ab Ende März auf der Gemeindehomepage und in Immobilienportalen aufgeschaltet. **Die Eingabefrist läuft bis zum 31. Mai 2018.** Anschliessend wird der Gemeinderat die Dossier sichten, Klärungsgespräche durchführen sowie über den weiteren Prozess befinden.

Ausbau Einlenker Oberstrasse Ost in die Kantonsstrasse

Die Zufahrt der Oberstrasse Ost in die Kantonsstrasse, Heidenerstrasse, entspricht bezüglich des Ausbaus nicht mehr den heutigen verkehrstechnischen Anforderungen. Das Einmünden des motorisierten Individualverkehrs in die Kantonsstrasse in Fahrtrichtung St. Gallen ist nicht möglich, ohne die Gegenfahrbahn zu benutzen oder gar mehrere Lenkbewegungen ausführen zu müssen.

Im Zusammenhang mit raumplanerischen Begehren wurde die Gemeinde seit längerem hingewiesen, dass baulichräumliche Entwicklungen, welche verkehrsmässig an den Knoten Oberstrasse Ost – Kantonsstrasse angebunden werden, nur mit einem Ausbau des Einlenkers Oberstrasse Ost bewilligt werden können. Die Planungen für den Ausbau wurden im Jahre 2011 veranlasst, jedoch nicht realisiert. Im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen «Ob dem Holz» hat der Gemeinderat beschlossen das Projekt voranzutreiben. Es ist vorgesehen, den Ausbau des Einlenkers zusammen mit dem Strassenbauprojekt des Kantons öffentlich aufzulegen. Als Nächstes müssen diverse klärende Gespräche mit dem Kanton sowie mit dem Ingenieur und dem Geologen durchgeführt und das definitive Projekt ausgearbeitet werden. Ziel von Kanton und Gemeinde ist es, die öffentliche Auflage noch in diesem Jahr durchzuführen. Der Gemeinderat musste sich auch bezüglich Trottoir entlang der Kantonsstrasse äussern. Dem Kanton wurde vorgeschlagen, das Trottoir mit Breite 1.50 m bis zur Postautohaltestelle Säntis weiterzuführen und danach ein begehbares Bankett mit 1.25 m Breite zu erstellen.

Reorganisation der Gemeindebehörden

In den letzten Monaten hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der politischen Organisationen in Rehetobel und des Gemeinderates, mehrere Sitzungen bezüglich Reorganisation Gemeinderat durchgeführt. In einem intensiven Prozess unter der Leitung von Dr. Jean-Claude Kleiner wurden verschiedene Führungsmodelle, das Pensum des Gemeindepräsidiums sowie die Anzahl der Gemeinderäte diskutiert. Die Arbeitsgruppe hat dem Gemeinderat beantragt das Pensum des Gemeindepräsidiums von derzeit 50 auf neu 80% zu erhöhen und gleichzeitig die Anzahl der Gemeinderäte von sieben auf fünf zu reduzieren. Der Gemeinderat hat vom Resultat aus der Arbeitsgruppe Kenntnis genommen und verdankt deren grosse Vorbereitungsarbeit und Bemühungen.

Der Gemeinderat hat an der letzten Sitzung die verschiedenen Varianten diskutiert. Es wurde beschlossen, über den Vorschlag der Arbeitsgruppe (Gemeindepräsidium mit 80% und Reduktion auf 5 Gemeinderäte) eine Volksdiskussion durchzuführen. Es ist wichtig, dass sich die Bevölkerung ein umfassendes Bild von den verschiedenen Varianten machen kann. Das Dossier zur Volksdiskussion wird der Gemeinderat in der April-Sitzung verabschieden und anschliessend veröffentlichen, so dass die Volksdiskussion durchgeführt und der Gemeinderat im Juni darüber befinden kann.

Personelle Veränderung auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel

Roman Höhener, Sachbearbeiter Bausekretariat und Kanzlei, hat per Ende Mai 2018 seine Kündigung eingereicht um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Der Gemeinderat bedauert seinen Entscheid, bedankt sich für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm in seiner weiteren Karriere viel Erfolg.

Aufgrund der Kündigung hat der Gemeinderat die Organisation der Ressorts Bau und technische Betriebe überprüft und mögliche Varianten diskutiert. Der Gemeinderat hat entschieden, dass eine 100%-Stelle Bausekretär/Bauverwalter ausgeschrieben werden soll. Damit sollen künftig wieder möglichst alle Baugesuche im Haus bearbeitet werden können. Bis zum Stellenantritt des Bausekretärs wird die fachliche Beurteilung der Baugesuche durch Patrick Sieber, GEOINFO Gemeindeingenieure AG, durchgeführt. Er ist jeweils an zwei Tagen pro Woche in der Gemeindeganzlei anwesend und unter bausekretariat@rehetobel.ar.ch oder Telefon 071 878 70 26 erreichbar.

Zur Unterstützung des künftigen Bausekretärs/Bauverwalters wurde vom Gemeinderat eine bis Juni 2019 befristete Stelle Sachbearbeiter Bauverwaltung mit einem 40-50%-Pensum genehmigt. Bis ca. Oktober 2018 besteht die Möglichkeit 80-100% zu arbeiten, mit dem Ziel einer schnellen Einarbeitung und zur Unterstützung der Gemeindeverwaltung während der Vakanz im Bausekretariat.

Diese Entscheide bedeuten eine temporäre Stellenerhöhung des Stellenetats um 20-30%. Über befristete Stellenerhöhungen kann der Gemeinderat abschliessend befinden.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Fundbüro / Letzter Aufruf für Ihre verlorenen Gegenstände!

Folgende verlorenen Gegenstände sind bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel auf dem Fundbüro abgegeben worden und warten auf ihre(n) rechtmässige(n) Besitzer(in):

- diverse Autoschlüssel
- verschiedene Schlüssel und Schlüsselbund
- 5 Portemonnaies
- Damen- und Herrenbrillen mit und ohne Etui
- Sonnenbrillen
- Kinderbrillen
- Herren Goldring
- Freundschaftsring
- Silber- und Goldketteli
- Armbandketteli (Kleinkind)
- Herrenarmbanduhr
- Herrenarmband
- vergoldetes Herrenarmband
- USB-Stick
- Ausländischer Führerausweis
- Handy
- linker Kinderschuh grau-gelb
- Box mit Karten (Felsengarten)

Bitte setzen Sie sich mit dem Fundbüro Rehetobel in Verbindung (Telefon 071 878 70 21 / E-Mail susanne.altherr@rehetobel.ar.ch). Wenn Sie den Gegenstand abholen, beschreiben Sie diesen bitte näher.

Gegenstände, die vor mehr als 5 Jahren abgegeben wurden, werden Ende 2018 entsorgt.

*Fundbüro Rehetobel
Susanne Altherr Zivian*

Militärische Einquartierung im Gemeindezentrum

Vom **9. April bis 4. Mai** ist die Mob LW Radar Abt 2 mit ca. 130 Mann in Rehetobel einquartiert. **Rund um das Gemeindezentrum kann es deshalb zu Einschränkungen kommen (beschränkte Parkplätze, Hallenbenützung etc.).** Wir bemühen uns um einen möglichst reibungslosen Betrieb im und um das Gemeindezentrum, damit die geplanten Veranstaltungen und Anlässe wie gewünscht stattfinden können und die Truppe einen angenehmen Aufenthalt in Rehetobel hat.

Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis.

Philipp Jenny, Ortsquartiermeister

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

4. April	Crêpes machen	Julian, Fabienne
11. April	Spiele	Mireille, Fabian
18. April	Pizza machen	Jannik, Fabian
25. April	Film Nachmittag	Julian

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (Oberstufe).

27. April **offen**

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

«Krone» sagt JA zum Kauf der Liegenschaft «Erika»

Ausserordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel.

An der ausserordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine stattliche Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüessen. Einziges Geschäft war der Antrag zum Kauf der Liegenschaft «Erika» an der Heidenerstrasse 1.

Der Präsident erklärt das Vorgehen, den zeitlichen Ablauf und begründet die Nichtnennung der Liegenschaft mit dem Wunsch des Verkäufers. Die einmalige Gelegenheit, das unmittelbar angrenzende Grundstück zu kaufen, bedeutet eine nicht wiederkehrende Chance. Die zu erwartenden neuen Anforderungen an die Institutionen betreffend neuen alternativen Wohnformen und Pflegeangeboten werden zunehmen und der Wunsch nach einem umfassenden Versorgungsangebot im angestammten Sozialraum nimmt zu. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein Konzept vor, die Lage und Nähe bieten aber vielfältige Optionen. Der Garten kann sicherlich schon recht zeitnah für die Bewohnenden der «Krone» genutzt werden. Eben-

falls wird das Grundstück im Dorf als Parkierungsmöglichkeit für die Mitarbeitenden rasch geprüft. Ergänzend berichtet der Geschäftsleiter Andreas Zuberbühler über die Finanzierung des Projekts. Die aktuelle finanzielle Lage ist ausgesprochen positiv und mit der Hausbank wurden die Details zur Belehnung besprochen und geregelt. Die Verwaltung und die Geschäftsleitung bedanken sich bei den Genossenschaftern für das Vertrauen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zukunft der «Krone».

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter «Krone»

MSAV – Konzertvorschau

Freitag, 6. April um 18.30 Uhr Benefizkonzert, evang. Kirche Rehetobel.

Musikschülerinnen und -schüler der Klavierklasse von Julia Levitin haben zusammen mit Gästen anderer Instrumentalklassen ein abwechslungsreiches Programm für das diesjährige Benefizkonzert zusammengestellt. Die stilistische Spanne reicht vom Barock über Klassik und Romantik bis in die Neuzeit. Zu hören sein werden Werke von Bach, Lully, Beethoven, Chopin, Smetana, Poulenc und anderen. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte zugunsten des Projekts «Hilfe für Kurdistan» von Stefan Staub erhoben.

Daniel Pfister

Wirtewechsel im «Urwaldhaus»

Seit Mai 2017 führt Maria d'Amato zusammen mit ihrem Partner das «Urwaldhaus zum Bären» im Robach. Noch bis Mitte Juli 2018 kann man im historischen Wirtshaus lokale Köstlichkeiten wie auch italienische Spezialitäten geniessen. Am Freitag gibt es jeweils selbstgemachte Nudeln mit verschiedenen Saucen.

Leider verlassen uns die Wirtsleute diesen Sommer auf eigenen Wunsch, da sie eine neue Herausforderung gefunden haben. Maria d'Amato kann aus ihrer Tätigkeit im «Urwaldhaus» wichtige Erfahrungen mitnehmen, wofür sie dem Stiftungsrat dankt. Diesen Dank gibt der Stiftungsrat den engagierten Wirtsleuten gerne zurück. Für die Zukunft wünschen wir den beiden viel Glück und Erfolg. Der Stiftungsrat der Bären Robach Stiftung hat mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern über verschiedene Kanäle begonnen. Wir werden Sie wieder informieren, sobald wir mehr wissen.

*Bären Robach Stiftung
Michael Kunz, Aktuar*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Entfremdung: Das Gefühl, von der Gesellschaft, zu der man eigentlich gehören sollte, abgeschnitten oder vergessen worden zu sein.», dieses Zitat stach mir bei der Lektüre von dem Buch von «Hunter S. Thompson» sofort ins Auge. Nicht etwa, weil es so schön melodramatisch klingt und man das kläglich klingende Piano beim Lesen schon im Hintergrund hört, nein. Genau dieses Gefühl der Entfremdung hat schon Platz in meinem Körper eingenommen, als ich diese wenigen Worte vernommen habe. So hat der Autor im wahrsten Sinne des Wortes den Nerv getroffen. Es war ab dahin mein Zitat.

Aber damit «Die Feder» nicht mit einem Cold opening beginnen muss, werde ich wohl etwas ausholen müssen.

Das vergangene Jahr 2017 hat uns sehr bitter in Empfang genommen. Nämlich wurde der Entscheid getroffen, dass wir umziehen und somit das lieb gewonnene Trogen verlassen werden. Das Trogen, in welchem ich rund 13 Jahre, also salopp gesagt mein bisheriges Leben, gelebt und erfahren habe. Meine ersten Freundschaften, meine ersten Haustiere, meine ersten Krisen: All dies und natürlich viel mehr ereignete sich in dem naturnahen Trogen. Genossen, gar geliebt habe ich diese Zeit und hätte sie nie missen wollen. Doch nun wurde dieser ein Ende gesetzt.

Ob Wohl oder Übel: Wir mussten die 1'750 Seelen grosse Gemeinde verlassen. Es sollte ein sehr emotionaler Umzug werden.

Um während des Umzuges im Sommer der Realität entfliehen zu können, wählte ich ein kaltes, skrupelloses und gefährliches Buch zur Lektüre. Einst mit Nasenrumpfen begonnen, liess mich das Buch nicht mehr los. Es hat mich regelrecht in seinen Bann genommen, welcher mich in eine Welt jenseits unseres zivilisierten Lebens beförderte. In eine Welt, welche «die meisten von uns nie betreten werden», so die New York Times. Ich fuhr also auf dem Rücksitz quer durch die Vereinigten Staaten und entflohe immer mehr in das Buch. Ich liess die Welt mit samt dem Umzug auf mich warten. Egoistisch? Ganz klar!

Doch was hat all dies mit dem Zitat zu tun? Naja, ein Umzug bringt doch genau dieses Gefühl mit sich, nicht wahr? Man verlässt gewisse Personen, also hat man Angst, von der Gesellschaft, zu der man gehört hat, vergessen zu werden. Ebenfalls pflanzt man sich in eine neue Gegend mit neuer Gesellschaft, von welcher man sich abgeschnitten fühlen könnte, da man nicht aufgenommen wird.

Doch rückblickend auf die Ankunft wird mir klar, dass diese Befürchtung der Entfremdung total unbegründet war. Liebevoll wurden wir in das jung gebliebene Dorf Rehetobel aufgenommen. Danke!

Für die nächste Ausgabe des «Gmäandsblatt» übergebe ich die Feder an Heidi Bühlmann, Buechschwendistrasse 8a.

Mischa Link

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: **Donnerstag, 3. Mai 2018**

Zeit: **19.00 Uhr**

Ort: **Restaurant Linde, Rehetobel**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2017
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
6. Budget 2018
7. Wahlen
8. Varia und Anträge

Anträge sind bis zum 19. April 2018 schriftlich zu richten an: Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2017, die Betriebsrechnung 2017 und das Budget 2018 können ab 13. April 2018 auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch bezogen werden. Es erfolgt kein Postversand. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Jürg Baumgartner, Präsident*

Schule Rehetobel

Informationen

Von der Praktikantin zur Schulleiterin...

Am 15. März hat der Gemeinderat Alexandra Wirth als neue Schulleiterin gewählt. Ihre «Geschichte» mit Rehetobel begann schon früh.

Im Studium hatte Frau Wirth ihren ersten Kontakt mit der Schule Rehetobel als Praktikantin. Während diesem Praktikum, beim damaligen Lehrer Ueli Kohler, «infizierte» sie sich mit dem «Schulvirus Rehetobel». Nach dem Abschluss im Lehrerseminar unterrichtete Frau Wirth an der ehemaligen Realschule und vorwiegend als Unterstufenlehrerin in Rehetobel. Unterbrochen von der Familienzeit und einer Phase der Selbständigkeit als Lerntherapeutin, arbeitet sie in weiteren Funktionen an unserer Schule: Als schulische Heilpädagogin und Mitglied mit beratender Stimme in der Schulkommission.

Die Schulkommission ist überzeugt, dass Frau Wirth unsere Schule als Lern- und Lebensraum kontinuierlich weiterentwickeln wird. Auch dass ihr eine kooperative Arbeit mit den Eltern, den Behörden und dem Team wichtig ist. Wir freuen uns auf eine wirkungsvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und aller Beteiligten an der Schule.

Herzliche Gratulation zur Wahl!

Für die Schulkommission
Remo Kästli Bucher

Schule Rehetobel

Erziehung

Einblick in den Schulalltag

Am 6. März 2018 fand der traditionelle Besuchstag der Schule Rehetobel statt. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, einen Einblick in den Schulalltag ihrer Kinder zu erhalten.

In einem wertschätzenden und sehr herzlichen Umfeld lernen die Kinder vom Kindergarten an selbständiges Problemlösen und zielgerichtete Projektarbeit. Selbstreflexion wird gefördert, Feedback geben und Feedback erhalten geübt. Kritik wird konstruktiv geäussert, immer mit dem Ziel, Verbesserungen zu erreichen. Die Lehrpersonen tragen der Individualität der Schüler in hohem Mass Rechnung. Disziplin und der Arbeitswille sind beeindruckend wie auch die Hilfsbereitschaft untereinander. Durch geschickte Wechsel der Unterrichtsräume und -formen werden die Konzentration aufrechterhalten und die Kreativität gefördert, mehr als in einem monotonen Frontunterricht alter Schule.

Es war sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mitziehen und ihre Aufgaben mit Freude erledigen. Den Lehrpersonen gelingt es dank ihrer hohen beruflichen Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen eine warme Unterrichts Atmosphäre zu schaffen.

Die Schulkommission möchte die Gelegenheit nutzen und sich herzlich für das grosse Engagement des Lehrerteams unter der Leitung von Maria Etter bedanken. Es macht unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort.

Die Schulkommismissionsmitglieder sind sich einig: **Rehetobel darf stolz auf seine Schule sein.**

Für die Schulkommission
Marius Nissille

Probier's mal mit Gemütlichkeit...

Dschungel, welche Faszination liegt in diesem Wort. Auf der Bühne in Rehetobel konnte man den Urwald hautnah erleben. Die Kindergartenkinder übten ein Quartal lang das Dschungelbuch ein. Endlich war es soweit. Mogli, Baghira, Balu und alle seine Freunde sangen und tanzten die wunderbare Geschichte. Der Bösewicht Shirkan versuchte abemals den Dschungeljungen zu fressen, doch es gelang ihm auch dieses Mal nicht. So lebt Mogli mit Shanti auch heute noch friedlich im geheimnisvollen Dschungel. Wir Kindergärtnerinnen danken euch Kindergartenkinder für eure tolle Leistung. Wir sind stolz auf euch, bravo!

Regina Kunz

Instrumentenvorstellung der Musikschule Vorderland

Die Unterstufe ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Spielen eines Instruments zu beginnen. Vielen Kindern fällt die Entscheidung schwer. Um den Schülerinnen und Schülern die Auswahl zu erleichtern, besuchen uns jedes Jahr Lehrpersonen der Musikschule Vorderland und stellen ihre Instrumente und Arbeit vor. So haben die Kinder schon eine Vorstellung, wer sie später unterrichten könnte.

Mit viel Eifer wird in die Klaviertasten gegriffen, Saxophon und Klarinette einen Ton entlockt, auf der E-Gitarre erste Saiten gezupft, Cello und Geige mit dem Bogen gestreichelt.

Martina Steiner

... und zum Schluss

Die Kinder schreiben ein Rätsel über einen Beruf. Ein Knabe liest sein Rätsel vor:

«Diese Person arbeitet drinnen. Er arbeitet mit vielen Leuten. Er verdient Geld. Er arbeitet in einem Haus, das abgesichert ist, damit keiner rauskommt. Nicht alle können schlau denken in diesem Haus.»

Da ruft ein Kind: «Das ist ein Lehrer». «Aber nein», antwortet der Knabe, «es wäre ein Psychiater.»

SEKUNDARSCHULE

Was ist beruflich wichtig für mich – Eine Aufgabe aus dem Fach «Berufliche Orientierung»

Die Berufswahl stellt in der Oberstufe ein zentrales Thema dar. Die Jugendlichen erarbeiten die Voraussetzungen für die Wahl ihres zukünftigen Bildungs- und Berufszieles. Sie können einen persönlichen Bezug zur Arbeitswelt herstellen und Schlüsse für ihre Bildungs- und Berufswahl ziehen. In der Berufswahlvorbereitung soll die Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit Fragen der Berufswahl und der persönlichen Zukunftsgestaltung auseinanderzusetzen, gefördert werden.

Beschreibung der Aufgabe:

Neben den Interessen der Jugendlichen sind auch bestimmte Erwartungen an ihre zukünftige Tätigkeit wichtig. Genau mit diesen Erwartungen hat sich die Klasse 2a mit folgendem Auftrag auseinandergesetzt.

1. Die Lernenden sollen aus einer Auswahl von Faktoren die fünf wichtigsten für die eigene Berufszufriedenheit anstreichen und eine Rangliste erstellen.
2. Die Lernenden sollen konkrete Umsetzungsvorschläge für ihre fünf Erwartungen an den Beruf formulieren.

Die RehTobi Geschichte geht weiter...

Die 5. Klässler/innen haben eine Fortsetzung der RehTobi Geschichte verfasst. Köbi Stachelspitz, der nun auch langsam aus seinem Winterschlaf erwacht, ist natürlich auch wieder mit dabei. Gleich zu Beginn der Geschichte erleben die zwei Freunde schon eine grosse Überraschung...

Auf wen sie dabei treffen, erfahrt ihr ab den Frühlingsferien auf dem RehTobi-Weg (Start Bergstrasse).

Wir wünschen euch viel Vergnügen mit der neuen Geschichte.

Die 5. Klasse

Mit dieser Aufgabe wird ein Beitrag zur Erreichung der folgenden Kompetenzen im Lehrplan 21 geleistet:

- Die Schülerinnen und Schüler können eigene biografische Prägungen und Erwartungen ihres Umfeldes zum Beruf reflektieren und geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Stereotypen hinterfragen und dazu eine eigenständige Position vertreten.
- Die Schülerinnen und Schüler können Konsequenzen für die eigene Bildungs- und Berufswahl ziehen.

Andrius Schläpfer		
Beispiel:	Ich möchte in meinem Beruf sowohl mit dem Kopf als auch mit den Händen arbeiten.	Mein Wunsch bedeutet für mich, dass ich eine berufliche Grundbildung mache, bei der ich praktische Arbeiten mache. An den Tagen, an denen ich im Lehrstuhl bin, kann ich vor allem diese Seite des Berufs pflegen.
1. Rang	Ich möchte, dass mir die Arbeit Freude bereitet.	Mein Wunsch bedeutet für mich, dass ich immer motiviert bin und dass es mir nicht langweilig wird.
2. Rang	Ich möchte in einem Team arbeiten, in dem ich mich wohl fühle.	Mein Wunsch bedeutet für mich, dass ich mich mit den anderen Menschen im Team gut verstehe.
3. Rang	Ich möchte genügend Zeit für meine Hobbys und meine KollegInnen haben.	Mein Traumberuf beinhaltet für mich, dass ich gute Arbeitszeiten habe, sodass ich meine eigenen Kontakte weiterhin gut pflegen kann.
4. Rang	Ich möchte für meine Arbeit Anerkennung erhalten.	Mir ist wichtig, dass ich arbeiten darf, die ich geschätzt werden.
5. Rang	Ich möchte eine für mich sinnvolle Arbeit tun.	Diesen Wunsch verwirkliche ich, indem das was ich tue, mir sinnvoll erscheint.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 30. März 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab mit dem ad hoc Chor
- 1. April 06.00 Uhr** Ostermorgenliturgie mit Feuer mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf. Treffpunkt bei der Abdankungshalle. Im Anschluss gibt es Zopf und Ostereier in der Kirche
- 09.45 Uhr** Ostergottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 8. April 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr. i.R., Musik: Werner Graf
- 15. April** Wir laden ein zum Regionalgottesdienst in Walzenhausen um 10.00 Uhr.
- 22. April 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel
- 29. April 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Abendmahl mit Pfm. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom byzantinischen Chor
Anschliessend **ordentliche Kirchgemeindeversammlung in der evang.-ref. Kirche**

Flügelpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 4. April 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 20. April 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 28. April um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 29. April im Anschluss an den Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche. Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder erhalten die Einladung per Post. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung am Sonntag, den 29. April 2018 nach dem Gottesdienst um ca. 10.45 Uhr in der Kirche

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2017 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Genehmigung Budget 2018 und Festlegung Steuerfuss 2019 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
6. Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018-2022
 - a. 5 Mitglieder in die Kirchenvorsteherschaft
→ Vorschlag auf Wiederwahl von:
Verena Fässler, Barbara Nef, Ruth Regli, Theo Zähler, Ricarda Zech
→ aus deren Mitte:
die Präsidentin: Barbara Nef (bisher; ad interim)
den Kassier: Theo Zähler (bisher)
 - b. 3 Mitglieder in die Geschäftsprüfungskommission
→ Vorschlag auf Wiederwahl von:
Sarah Kohler, Jasmin Nagel, Werner Zähler
 - c. 2 Mitglieder in die Synode
→ Vorschlag auf Wiederwahl von:
Verena Fässler, Theo Zähler
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. **Als Stimmausweis gilt das adressierte Couvert, welches Sie bitte mitbringen.**

Wir freuen uns, Sie am 29. April 2018 in unserer Kirche begrüßen zu dürfen.

Für die Kirchenvorsteherschaft
Barbara Nef, Präsidentin ad interim

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. sowie 25. April 2018, 15.00 Uhr

Gespräche über Gott und die Welt, mit Pfm. Ulrike Hesse

Friedensmeditation

Dienstag, 24. April von 19.15 bis 20.15 Uhr in der reformierten Kirche mit Susi Margherita Hanselmann

Konflager

Vom 16. April bis 20. April 2018 fahren die Konfirmanden ins Lager nach Radolfzell. Wir werden im Naturfreundehaus wohnen, das direkt am Bodensee liegt. Das bietet viele Möglichkeiten für Aktivitäten im und am See. Die Fahrt, die unter dem Thema steht «Eigentlich bin ich ganz anders» wird der Abschluss der Konfirmandenzeit sein und auch der Vorbereitung der Konfirmation am 27. Mai dienen.

Rückblick Suppentag

Am 18. März 2018 feierte die katholische und die reformierte Kirchgemeinden einen ökumenischen Familiengottesdienst zum Suppentag. Unter dem Motto «Werde Teil des Wandels» hatten Schüler und Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe Impulse vorbereitet, die unseren Umgang mit Nahrungsmitteln in Frage stellen. In einem selbstgedrehten Film wurde das Gebot «Du sollst nicht stehlen» auf die Thematik Foodwasting hin gedeutet. Der Einladung in den Gottesdienst und zum anschliessenden gemeinsamen Suppe essen waren viele gefolgt, so dass es ein fröhliches Zusammensein von Jung und Alt gab.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Karfreitag, 30. März

19.30 Uhr Kreuzweg in Heiden

Samstag, 31. März

21.00 Uhr Osternacht-Feier in Rehetobel

Segnung des Osterfeuers

Mitwirkung Kirchenchor Heiden

Anschliessend Apéro mit «Eiertütsche»

Ostermontag, 2. April

10.30 Uhr Eucharistiefeier mit feierlicher Erstkommunion

Samstag, 7. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. April

15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. April

20. Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 21. April

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 24. April

20.00 Uhr Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Mittwoch, 25. April

20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 28. April

10.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche Rehetobel

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

8. bis 14. April 2018 – Firmreise nach Assisi

Mit grosser Freude gehen wir auf unsere gemeinsame Assisi-Reise. Assisi ist mehr als eine Ferienreise. Assisi ist ein besonderer Ort, das heisst ein Ort, mit einer eigenen Ausstrahlung, die irgendwie spürbar ist. Etwas von Franziskus lebt in Assisi weiter. Wir hoffen deshalb, dass es uns allen gelingt, dem kleinen Franz zu «begegnen», von ihm und seinem Leben etwas zu erfahren. Die fröhlichen und lustigen Momente sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Vreni Kuster

Karwoche und Ostern

Die kirchlichen Feiern in der Karwoche sind besonders intensiv und reich an starken Zeichenhandlungen. Am **Hohen Donnerstag** steht die Erinnerung an das Abendmahl und die Fusswaschung im Mittelpunkt (Abend-

mahlgottesdienst um 18.30 Uhr in der Kirche Heiden). In der anschliessenden Anbetungsstunde folgen wir dem Ruf Jesu: «Wachet und betet.» Am **Karfreitag** haben wir Trauer und Schmerz auszuhalten. In Heiden werden wir um 19.30 Uhr in Bild, Wort, Gesang und Musik das Kreuz von Pater Jean Sébastien, Einsiedeln, meditieren. Die Befreiung wird dann erfahrbar am Karsamstag um 21.00 Uhr in der **Osternachtfeier** mit dem Osterfeuer in Rehetobel. Anschliessend treffen wir uns zum «Eiertütschen». Am **Ostersonntag** ist um 10.15 Uhr eine Eucharistiefeier in Heiden. Der Kirchenchor mit Instrumentalisten wird die Gottesdienste in Heiden und Rehetobel mitgestalten.

Erstkommunion in Rehetobel

Am **Ostermontag** feiern wir um 10.30 Uhr die Erstkommunion in Rehetobel mit festlichem Einzug vom Gemeindezentrum aus, begleitet von der Musikgesellschaft. Aus Rehetobel nehmen 9 Kinder am Kommunionweg teil: Julian Bänziger, David Brülisauer, Josephine Cawood, Malin Lichtensteiger, Laura Schachner, Ines Sequeira Almeida, Katarina Stoffel, Nevio Thürlemann, Lorena Wick.

Pfarreiwallfahrt nach Reichenau

Donnerstag, 10. Mai – Auffahrt

Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt auf die Insel Reichenau. Bei schönem Wetter feiern wir einen Feldgot-

tesdienst auf der Hochwart, bei schlechtem Wetter im Münster Mittelzell. Das Mittagessen geniessen wir im Restaurant «Zum alten Mesmer». Am Nachmittag steht eine Führung der Kirche St. Georg auf dem Programm. Die Fresken in St. Georg gelten als die einzig erhaltene Kirchenausmalung nördlich der Alpen vor dem Jahr 1000. Es bleibt auch Zeit für das fröhliche Beisammensein. Gegen 17.00 Uhr treten wir die Heimfahrt an, so dass wir ca. um 18.45 Uhr zurück in Heiden sind.

Abfahrt: 7.20 Uhr Parkplatz kath. Kirche Heiden.

Kosten für Fahrt und Mittagessen Fr. 45.00 (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte. Die Kosten für die Führung in St. Georg wird von der Pfarrei übernommen.

Auskunft und Anmeldung bis 23. April 2018 an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56.

Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

Herzliche Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur Ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel: **Mittwoch, 25. April, 20.00 Uhr** im Pfarreizentrum Heiden. Sie erhalten eine persönliche Einladung mit den Abstimmungsunterlagen.

«Fahrt ins Blaue»

Frauenverein
Rehetobel

Am **Dienstag, 8. Mai** findet die «Fahrt ins Blaue» statt. Sie hat Tradition! Es versammelt sich jedes Jahr eine grosse Gruppe reiselustiger Rehetoblerinnen und Rehetobler vor dem Gemeindezentrum. In diesem Jahr wird der Car um **12.00 Uhr** abfahren. Wir machen kein Geheimnis daraus, wohin die Reise führt.

Unser Ziel ist **Gottlieben** am Bodensee. Dort werden die feinen Gottlieber-Hüppen hergestellt. Wir haben die Möglichkeit, die Produktion der Hüppen mitzuverfolgen. Es wird eine freiwillige Führung durch die Hüppenfabrik angeboten. Sie dauert eine gute Stunde.

Anschliessend bleibt Zeit für einen Kaffee. All jene, die nicht an der Führung teilnehmen möchten, haben die Möglichkeit einen Spaziergang am See zu machen.

Die anschliessende **«Blueschtfahrt»** durch den **Thurgau**, bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein, wird im **Restaurant Rebstock in Rorschacherberg** unterbrochen. Dort wird uns ein feines Abendessen serviert. Etwa um 20.00 Uhr werden wir wieder in Rehetobel eintreffen.

Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 20.– pro Person.

Wir bitten Sie um Ihre **Anmeldung**, bis **20. April** an Käthi Wagner, 071 877 24 83 und 078 617 27 24 oder Marianne Taber, 071 877 10 58 und 079 593 15 29.

Wir freuen uns auf eine fröhliche Fahrt!

Die Frauen vom Frauenverein

Gala Dinner – Ein Konzert der besonderen Art

Samstag 28. April, 18.00 Uhr im GZ Rehetobel

Bereits zum dritten Mal organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel ein Gala Dinner. Geniessen Sie ein fünfgängiges Überraschungsmenü, musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft und der Jugendmusik. Die beiden Dirigenten Benjamin Markl und Marianne Zähler, haben wiederum ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit den Musikanten einstudiert.

Der Abend ist nur mit einer Reservation und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Anmeldung nimmt Nadja Andres gerne entgegen.

nadja.andres@gmx.ch oder 071 878 60 47 (tagsüber)

Erwachsene: CHF 49.– (ab 16 Jahren)
Jugendliche: CHF 19.– (7 bis 15 Jahre)
Kinder: gratis (unter 7 Jahren)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)
Saalöffnung: 17.15 Uhr

Reservieren Sie frühzeitig, der **Reservationsschluss ist am 20. April 2018.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nadja Andres
Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Nothilfekurs - Blended Learning

Samstag, 28. April 2018 (Praxisteil)
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.**

Im Gegensatz zum herkömmlichen Nothilfekurs besteht dieser Kurs aus einem Selbstlernteil für die Theorie und einem anschliessenden Präsenzkurs für den Praxisteil.

Selbstlernen:

Sie erlernen in Eigenregie die theoretischen Grundlagen der Ersten Hilfe via verschiedene Apps auf Ihrem Smartphone. Dazu benötigen Sie die Apps «Erste Hilfe des SRK» sowie «Erste Hilfe Spiel», die in den App Stores für iOS und Android kostenlos zur Verfügung stehen. Nach dem Selbststudium absolvieren Sie einen Test, der Sie berechtigt, sich für den Präsenzkurs «Nothilfe Blended Learning (Praxisteil) anzumelden.

Kosten: CHF 150.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch. (beschränkte Teilnehmerzahl)

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Neuer Name und Wirkungskreis

Kürzlich fand die 81. Hauptversammlung des Samaritervereins Rehetobel und gleichzeitig die 1. Hauptversammlung des Samaritervereins Rehetobel-Wald statt.

Infolge grosser personeller Veränderungen im Samariterverein Wald haben beide Vereine beschlossen, zu fusionieren. Dies war ein logischer Schritt, da die beiden Vereine schon seit einigen Jahren gemeinsam an den monatlichen Übungen des Samaritervereins Rehetobel, infolge fehlendem Ausbildungskader im SV Wald, teilnahmen.

Neu wird somit der Samariterverein Rehetobel-Wald seine Aufgaben, zugunsten der Bevölkerung in beiden Gemeinden wahrnehmen.

Die Samariterinnen und Samariter engagieren sich für die Bevölkerung durch Nachbarschaftshilfe und Sanitätsdienste an Veranstaltungen der beiden Gemeinden. Um für diese Aufgabe gerüstet zu sein, wird einmal pro Monat das Erste-Hilfe-Wissen repetiert und erweitert. Dabei kommt auch das Gesellige nicht zu kurz. Auch verschiedene Kurse, wie Nothilfe- und Herzmassagenkurse sowie Kurse für Eltern im Umgang mit Notfällen, bietet der Samariterverein an.

Wollen Sie ihr Erste-Hilfe-Wissen aufbessern oder neu erwerben? Besuchen Sie einen Kurs bei uns oder schauen Sie unverbindlich an einer Monatsübung vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Näheres erfahren Sie auf der Home-

page der Feuerwehr Wald-Rehetobel und für Kurse unter www.redcross-edu.ch.

Ihre Ansprechpersonen sind:

Roland Böhler, Präsident
Samariterlehrer, Kursleiter
071 340 06 48, robo61@bluewin.ch

Marlene Kellenberger, Kassierin
Samariterlehrerin, Kursleiterin
071 877 29 79, marlene.kellenberger@bluewin.ch

Jasmin Rohrer, Koordination Sanitätsdienste Rehetobel
071 870 04 26, rohrerjasmin@hotmail.com

rechtobler natur
Lokalgruppe

LESEGESELLSCHAFT
DORF

Besuch aus Zimbabwe in Rehetobel – Das Permakultur-Projekt PORET-TRUST wird vorgestellt und bildlich umrahmt

«Zukunft durch nachhaltige Landwirtschaft – eine Erfolgsgeschichte aus Zimbabwe».

Julious Piti leitet ein landwirtschaftliches Pionierprojekt, das von KleinbäuerInnen getragen wird: die ausgelaugten und trockenen Böden in Chaseyama (Zimbabwe) sollen wieder fruchtbar werden.

Piti besucht vom 24.05. bis 10.06.18 die Schweiz, um seine Erfahrungen mit Praktikern der nachhaltigen Landwirtschaft auszutauschen und erste Resultate des Projektes vorzustellen. Ziel des Besuchs ist zudem, in der Schweiz öffentlich über die Zukunft der Landwirtschaft, den Klimawandel und die Verteilung der Ressourcen im globalen Kontext zu diskutieren.

Julious Piti hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Permakultur. Er ist Co-Gründer des erfolgreichen Chikukwa-Projekts im Hochland von Zimbabwe: Hier konnten durch die Einführung naturnaher Landwirtschaftsmethoden die Lebensgrundlagen für die Bevölkerung erhalten und gar verbessert werden. Mit dem Projekt PORET in Chaseyama soll die Trendwende nun auch auf den trockenen Böden des Tieflandes wiederholt werden.

Julious Piti ist ein Landwirtschaftsexperte mit Dreck an den Schuhen. Er experimentiert und fördert den Austausch von Wissen und ist ein inspirierender Motivator, der unzählige Kleinbauern zum Mitmachen bewegen kann. Das Projekt PORET (Participatory Organic Research Extension and Training) schafft praktische Beispiele, von denen die umliegenden Bauern und Bäuerinnen lernen. Es gibt Workshops im Mustergelände und PORET-Fachleute gehen zu den Bauern auf den Hof und erarbeiten dort gemeinsam mit ihnen, wie sie die Techniken auf dem eigenen Land am besten anwenden.

Es gilt nicht nur Ernährungssicherheit zu erreichen, sondern auch eine starke Gemeinschaft aufzubauen. Programme für Konfliktlösungsstrategien, Stärkung der Rechte der Frauen, ein Kindergarten – all dies trägt dazu bei, dem Leben auf dem Land wieder eine Perspektive zu geben. Durch die Wirtschaftskrise in Zimbabwe stieg die Arbeitslosenquote massiv an, und die Einkommen jener, die noch

Arbeit haben, wurden um 30 bis 50 Prozent gekürzt. Das Leben in den Städten wurde schwierig, so dass viele in ihre Herkunftsgebiete auf dem Land zurückkehrten und sich der Landwirtschaft zuwandten. Sie müssen vom Ertrag ihrer Felder leben können – da sind landwirtschaftliche Techniken, wie sie von Julious Piti und seinem Team propagiert werden, Hilfe und Hoffnung.

FEPA (Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika) gab mir die Chance, im September bis Mitte November 2017 in dem PORET-Projekt in Zimbabwe mitzuwirken.

Auf der Reise war ich noch im Ungewissen: Was erwartet mich? Wie wird mir dieser Einsatz gelingen? Im Jahr zuvor war ich nach Ghana gereist für ein Schulprojekt – diese guten Erfahrungen gaben mir Zuversicht. Im Nachhinein darf ich mit Freude feststellen, dass es nicht besser hätte herauskommen können. Über den Kindergarten - intensive Arbeit mit den Kindern und dem Lehrerinnen-Team besuchten wir als Team alle Kinder zu Hause. Dies war zum Teil mit langen Fussmärschen verbunden und gab uns die Gelegenheit für einen intensiven Austausch und Ideenentwicklung. Was können die Familien in ihren Gärten vom Permakulturprojekt umsetzen? Wie können wir die PORET-Gemeinschaft stärken, zusammenbringen? Am Elternmeeting mit den Kindern wurde es für alle spürbar, was alles in Bewegung gekommen ist und wie wir zusammengewachsen sind. So freut es mich besonders, dass wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse mit Ihnen teilen können:

Brigitt Baumgartner

Am Sonntag, 27. Mai von 14 - 16 Uhr

wird Kurt Forster, ein Permakultur-Spezialist, uns eine zweistündige Gartenführung in Herisau geben. Die Plätze sind auf höchstens 12 Personen beschränkt. Eine rasche Anmeldung ist Voraussetzung an Brigitt Baumgartner, Tel. 071 877 35 28 oder brigitt.baum@bluewin.ch.

Am Montagabend, 28. Mai

wird Julios Piti und Mr. Dubee Ihnen persönlich das Projekt und die Idee der Permakultur mit Bildern aus Zimbabwe näherbringen. Der kleine Saal des Gemeindezentrums Rehetobel ist ab 19 Uhr offen für Sie. Beginn der Veranstaltung um 19.15 Uhr.

LESEGESELLSCHAFT
D O R F

Rückblick Naturvortrag mit Pavel Beco über Wildobst

Gemeinsam mit rechtobler natur durften wir zum Naturvortrag einladen. Der grosse Zulauf zeigte, dass rechtobler natur mit Pavel Beco eine weitherum bekannte Persönlichkeit angefragt hatte. Wer kam, war begeistert vom Wissen und den Erfahrungsschätzen des Referenten. Pavel Beco vermochte auf verständliche Art und Weise Beziehungen aufzuzeigen zwischen geschichtlicher Entwicklung, Geologie und heutigem Obstanbau. Seine Ausführungen ergänzte er mit Obstmüsterchen aus seiner Baumschule und so kamen die Besucher nach dem Referat in den Genuss, verschiedenste Wildobststarten roh, getrocknet, als Kompott oder Konfitüre probieren zu können. So durften

wir den interessanten Abend mit Vogelbeeren-Konfitürenbrötchen, Gojibeeren oder einem Bissen Scheinquitte ausklingen lassen und waren beeindruckt von der Vielfalt dieser Pflanzen und deren Früchte, die in Pavel Beco's Baumschule in Dicken in vergleichbaren Bedingungen wie bei uns in Rehetobel wachsen.

Passend zum Jahresmotto «was nährt uns?» laden wir gemeinsam mit rechtobler natur am **Montag, 28. Mai 2018 um 19.15 Uhr im Kleinen Saal** zu einer Information über **Permakultur «Zukunft durch nachhaltige Landwirtschaft – eine Erfolgsstory aus Zimbabwe»** ein. Dabei stellen die Projektmitverantwortlichen Herren Mr. Piti und Mr. Dubee aus Zimbabwe das Projekt vor, mit welchem ausgelaugte und ausgetrocknete Böden in Zimbabwe wieder fruchtbar gemacht werden sollen. Das Projekt wird unterstützt von FEPA, dem Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika. Gerne verweisen wir auf die separate Einladung in diesem Gmäändsblatt.

Absage Klavierkonzert vom 24. März und Suche nach Ersatzdatum im Herbst 2018

Leider mussten wir das geplante Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz wegen einer Verletzung kurzfristig absagen. Wir sind mit dem Pianisten in Kontakt, um ein neues Datum – voraussichtlich im Herbst 2018 – für das Klavierkonzert zu finden. Wir wünschen Herrn Wehrfritz auf diesem Weg gute Besserung und danken unseren Besuchern und Konzertinteressenten sowie Gönnern für das Verständnis.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Solardorf Rehetobel

Meine Energiewende

Unter diesem Titel publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Wie viel auf unserer Erde ist von der Sonne geprägt! Diese Zusammenhänge haben mich nachhaltig beeinflusst. Als wir umzogen, kam nur eine Wohnlage am Südhang infrage. So kamen wir nach Rehetobel.

Das ganze Interview findet sich im Schaukasten bei der Alten Kanzlei und auf unserer Webseite www.solardorf-rehetobel.ch.

Der Vorstand

143. Hauptversammlung 2018 der MGBB

Am Samstag, 24. Februar 2018 begrüsst Präsident Andreas Erni die MGBB Rehetobel im kleinen Saal des Gemeindezentrums um die alljährliche HV durchzuführen.

Neue Gesichter:

Zu unserer Freude durften wir Raphael Heimann, Linda Schelling und unseren Dirigenten Benjamin Markl in unseren Verein aufnehmen. Raphael und Linda musizieren seit einigen Jahren in der Jugendmusik Rehetobel, die immer wieder junge Talente für die Lücken, die von Zeit zu Zeit in unserer Besetzung entstehen, bereithält.

Peter Tobler hat bereits letztes Jahr seinen Rücktritt auf diese HV angekündigt und beendet nun seine Musikerlaufbahn nach 54 Jahre Aktivmitgliedschaft. Wir durften ihm bereits an der Abendunterhaltung danken für die vielen Stunden, die er für die MGBB investierte und unser Präsident Andreas Erni lässt es sich nicht nehmen, ihm auch an diesem Abend nochmals herzlich zu danken.

Wechsel im Vorstand / Musikkommission:

Aufgrund des Rücktrittes von Andrea Rechsteiner aus Vorstand und Musikkommission musste nach Ersatz gesucht werden. Mit Sibylle Sturzenegger durften wir eine junge Musikantin wählen, die wie Andrea Rechsteiner die Ämter als Aktuarin im Vorstand und als Bindeglied in die Musikkommission sowie das Musikkommissionspräsidium übernimmt.

Da Remo Kellenberger für sein Studium Richtung Zürich umgezogen ist, gab auch er den Rücktritt aus der Musikkommission. Karin Steffen aus dem Posaunenregister durften wir als Nachfolgerin wählen.

Wichtige Termine:

Seit August 2017 haben wir mit unserem neuen Dirigenten Benjamin Markl schon erfolgreich einige Auftritte erleben dürfen und freuen uns nun auf die diesjährigen Veranstaltungen.

Zu den Highlights 2018 zählen sicherlich das Gala Dinner vom 28.04.2018, die Teilnahme am Show-Wettbewerb in Gonten vom 02.06.2018, das Oktoberfest vom 08.09.2018 sowie das Adventskonzert mit dem Chor Wald vom 15./16.12.2018.

Natürlich sind wir auch dieses Jahr wieder am Jahmarkt mit einem Stand vertreten und auch das alljährliche Weihnachtsblasen am 22.12.2018 darf nicht fehlen.

Fleissige und treue Musikanten:

Die Musikgesellschaft Rehetobel notierte im vergangenen Jahr 57 Zusammenkünfte. Ueli Egli, Fredi von Siebenthal, Heidi Bühlmann, Marianne Zähler sowie Theo Zähler haben an nur höchstens drei davon gefehlt. Für ihren fleissigen Probenbesuch wurden sie mit viel Applaus und Gratifikationen belohnt.

Zum Ehrenmitglied durfte sich Andrea Rechsteiner gratulieren lassen. Sie ist bereits 20 Jahre Mitglied der Musikgesellschaft Rehetobel.

Zum gemütlicheren Teil des Abends gehörten der anschliessende Apéro und das feine Nachtessen im Naturfreundehaus, wo wir unseren gelungenen Vereinsabend abrundeten.

MGBB Rehetobel, Andrea Rechsteiner

Gemischtchor hat neue Präsidentin

Höhepunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors waren die Ersatzwahlen in den Vorstand. Es waren zwei Neueintritte zu verzeichnen. Koni Fisch wurde für 30 Jahre Chormitgliedschaft geehrt.

Die ordentlichen Traktanden der Hauptversammlung warfen keine hohen Wellen. In ihrem Bericht blickte die Vizepräsidentin auf das Jahr 2017 zurück. Höhepunkt war die Teilnahme am Zürcher Oberländer Chorfest, wo der Chor einmal mehr die Urkunde mit dem Prädikat «vorzüglich» entgegennehmen durfte.

Nach dem Rücktritt von Renate Burri an der Hauptversammlung 2017 stand der Gemischtchor während einem Jahr ohne Präsidium da. Nun ist es gelungen, in der Person von Sibylle Würth eine neue Präsidentin zu finden. Auch für den zurücktretenden Karl Schläpfer konnte mit Peter Jäger ein neuer Kassier gewählt werden.

Die Versammlung nahm zwei neue Mitglieder auf, sodass der Chor nun 30 Mitglieder zählt. Für 30 Jahre Chormitgliedschaft durfte Koni Fisch mit einem kleinen Geschenk geehrt werden. Karl Schläpfer und Annelies Rutz erhielten für 10 Jahre Mitgliedschaft eine Rose.

Koni Fisch wurde für 30 Jahre Chormitgliedschaft geehrt.

Abwechslungsreiches Jahresprogramm

Nach den vielen Anlässen im vergangenen Jahr soll es wieder einmal ein etwas ruhigeres Jahr werden. Neben der Organisation des traditionellen Ostermärtlis sowie Auftritten in Gottesdiensten in der reformierten und in der katholischen Kirche liegt der Schwerpunkt dieses Jahr beim Herbstkonzert am Samstag, 10. November 2018. Der Gemischtchor lädt dazu einen Chor aus dem Vorarlbergischen – der Heimat von Dirigent Peter Vonbank – ein. Auf diesen besonderen Anlass wird sich der Gemischtchor an einem Probenwochenende vom 22./23. September 2018 vorbereiten.

Es wurde aber auch schon ein Blick auf das Jahr 2019 geworfen. Der Gemischtchor wird sich sicher auch aktiv am bevorstehenden Gemeindejubiläum engagieren.

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeweils am **Mittwoch um 20.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel **zur Probe.**

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Rehetobel **Hauptversammlung Schützen**

Vor kurzem trafen sich die Ehrenmitglieder, Aktiv- und Jungschützen der Schützengesellschaft Rehetobel im kleinen Saal des Gemeindezentrums zur diesjährigen Hauptversammlung.

Präsidentin Priska Kellenberger eröffnete um 20.00 Uhr die 46. Hauptversammlung und konnte trotz einigen Entschuldigungen 26 Mitglieder begrüßen. Das Protokoll der letzten Hauptversammlung und der Jahresbericht der Präsidentin wurden einstimmig genehmigt und unsere Vereinskasse schloss mit einem positiven Ergebnis ab.

Emil Sturzenegger reichte auf die HV 2018 seinen Rücktritt als Schiessaktuar ein. Emil war während den letzten 60 Jahren im Vorstand tätig. Er wurde 1958 als Jungschützenleiter gewählt und amtierte ab 1967 als Schiessaktuar. Zusätzlich präsentierte Emil zwischen 1962-2012 an vielen Veranstaltungen und Empfängen unsere Vereinsfahne, sowie unsere Standarte. Für seinen unermüdlichen Einsatz durfte Emil ein schönes Geschenk entgegennehmen.

An seiner Stelle wählte die Versammlung einstimmig und mit einem herzlichen Applaus Heinz Bruderer in den Vorstand.

Für seine fünfzigjährige Vereinstreue durfte Robert Frehner ein kleines Präsent entgegennehmen und Hans Roderer wurde nach 30 Aktivjahren, wovon viele Jahre als Schützenmeister, zum Ehrenmitglied gewählt.

Das Jahresprogramm wurde ebenfalls genehmigt. Als Höhepunkt werden wir in Sektionsstärke am Kantonal-schützenfest Graubünden teilnehmen und hoffen, am Sonntag, 17. Juni 2018 in Surcuolm gute Resultate zu erzielen. Zum Schluss der HV fand das Absenden der vergangenen Schiess-Saison statt.

Vereinsmeisterschaft

1. Markus Kellenberger
2. Stefan Matlas
3. Peter Sonderegger

Meisterschaft «auswärtige Schiessen»

1. Markus Kellenberger
2. Peter Sonderegger
3. Priska Kellenberger

Jungschützen

1. Fabio Bruderer
2. Jerobeam Merz
3. Lukas Moser

Jugendschützen

1. Äneas Peloli
2. Raphael Moser
3. Michael Moser

Die diesjährige Saison starten wir am 7. April 2018 um 15.00 Uhr mit dem Eröffnungsschiessen.

Wir freuen uns immer auf neue Mitglieder. Haben Sie Lust, sich dem Schiesssport zu frönen? Haben Sie noch Fragen?

Zögern Sie nicht. Gerne geben wir Ihnen Auskunft. Markus Kellenberger, Telefon 071 877 29 79, E-Mail: m.kefo@bluewin.ch.

Schützengesellschaft Rehetobel
Markus Kellenberger, Kassier

Mitgliederversammlung des Vereins «Abtropfi»

Kürzlich trafen sich rund 30 Mitglieder des Vereins «Abtropfi» zur jährlichen Mitgliederversammlung im gleichnamigen Vereinslokal in der Hofmüli.

Nach dem reichhaltigen Apéro eröffnete Präsident Karl Schläpfer die diesjährige Mitgliederversammlung. In seinem Jahresbericht bedankte er sich bei Sara und Remo Calabria und ihren Helfern für die Gastfreundschaft an den Freitagabenden, welche allseits sehr geschätzt wird. Ebenfalls ein grosses Dankeschön ging an Urs Rohner, welcher das Lokal «Abtropfi» zur Verfügung stellt.

Auch die Anlässe, welche jeweils am Samstagabend stattfanden, waren gut besucht.

Im April wurde ein kultureller Anlass über den Künstler Hans Krüsi angeboten, im September informierte ein Experte über Pilze und im November wurde unter der Anleitung eines Wiener Zuckerbäckers Weihnachtsgebäck hergestellt.

Das Jahresprogramm 2018 enthält wiederum Interessantes über Kultur, Köstliches für den Gaumen, sowie einen kreativen Adventsanlass.

Im Verlauf der Versammlung wurden die Vorstandsmitglieder: Karl Schläpfer, Präsident; Remo Calabria, Kassier und Heidi Steiner, Aktuarin für weitere zwei Jahre gewählt und die Statuten überarbeitet und angepasst.

Nach dem geschäftlichen Teil genossen die Mitglieder das feine Nachtessen, die gemütliche Atmosphäre unter dem warmen Licht der «Abtropfi»-Lampen und die guten Gespräche im geselligen Rahmen.

Heidi Steiner

Wiedereröffnung nach der Winterpause ist am **Freitag, 6. April 2018**. Weitere Informationen auf www.abtropfi.ch

bibliothek rehetobel

Öffnungszeiten Bibliothek

Während den Frühlingsferien vom

7. April 2018 bis 22. April 2018

ist die Bibliothek **freitags**,

13. April 2018 und 20. April 2018 geöffnet.

Besuchen Sie unsere Homepage! Sie finden dort alle neuen Medien und den Gesamtkatalog.

www.bibliothekrehetobel.ch

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

«Jugend Challenge 2018» des Sportvereins

Die Planung des Jugend Challenge 2018 ist schon weit fortgeschritten. In der 1. Woche nach den Frühlingsferien erhalten alle Kinder des Kindergartens, der Unter- und Mittelstufe über die Schule die Unterlagen für die Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 13. Mai 2018.

Was ist der «Jugend Challenge 2018»?

Der «Jugend Challenge 2018» ist ein Postenlauf in und um unser Dorf. Es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, die die Geschicklichkeit und die Kreativität der Kinder fordern. In altersdurchmischten Gruppen (Kindergarten bis 6. Klasse) lernen sie unser Dorf und seine Möglichkeiten vielleicht noch von einer neuen Seite kennen. Sie sind aber auch gefordert, in der Gruppe unter Rücksichtnahme ungleichaltriger, zusammen etwas zu erreichen – mit hoffentlich viel Spass!

Ein Höhepunkt ist bestimmt die gemeinsame Übernachtung im Zelt, mit «Brötle», Lagerfeuerstimmung und einem Überraschungsgast.

Also, reserviert euch bereits jetzt das Wochenende vom 11./12. August 2018.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen, hoffentlich gutes Wetter und einen weiteren gelungenen Jugend Challenge.

Für das OK «Jugend Challenge 2018», Beni Jost

Volleyball Wintersaison 2017/18

Wir beenden unsere Wintersaison 2017/18 mit einem erfolgreichen 2. Platz in der ATV Meisterschaft. In der Saison durchlebten wir Höhen und Tiefen, mit Freude und Konzentration konnten wir die Spiele doch noch für uns gewinnen.

Herzlichen Dank an unsere Shirt-Sponsoren: Roger Sträuli und Roman Sturzenegger (hinten Mitte, vlnr).

Am Sonntag den 18. März hatten wir die Ehre gegen die seit Jahren ungeschlagenen Teufner einen Show-Match zu

spielen, der an der Schlussrunde in Appenzell stattgefunden hat. In den ersten beiden Sätzen waren die Teufner uns deutlich überlegen. Im dritten Satz gewannen wir an Vorsprung, jedoch verloren wir den Satz knapp mit 24:26. Mit dem 2. Platz qualifizierten wir uns für die Schweizer Meisterschaft in Münchwilen am 27. Mai 2018.

Im Namen vom ganzen Team bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Trainer Markus Signer und den treuen Fans für ihre Unterstützung.

Angela Graf

Skiveekend vom Sportverein Rehetobel

Am 3. März trafen sich rund 30 Turnerinnen und Turner von Jung bis Älter mit Skiern und Boards bepackt beim Gemeindezentrum mit dem Ziel Lenzerheide.

Mit diversen Privat-PWs wurde die Fahrt nach Churwalden zur Unterkunft unter die Räder genommen. Nach dem das Gepäck deponiert wurde, ging es ab auf die Piste. In verschiedenen Gruppen wurde das Skigebiet erkundet und zum Zmittag traf man sich im «Lavo». Während am Nachmittag die Einen noch viele Pistenkilometer machten, trafen sich die Anderen bereits ganz zeitig beim Après-Ski. Im Anschluss wurde auch noch die «Stall Bar» getestet.

Nach einem feinen Abendessen in der Unterkunft liess man den Abend mit diversen Spielen, gemütlichem Beisammensein oder einer 2. Runde Après-Ski ausklingen.

Bei Top Wetter am Sonntag wurden die Skier und Boards nochmals unter die Füsse genommen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Camennahütte in Arosa fuhren die Turner/innen am Nachmittag müde aber mit tollen Erinnerungen von diesem gemütlichen Skiveekend zurück nach Rehetobel.

Sara Jost

Sportverein Rehetobel – Storyline

Liebe Leserinnen und Leser

Mit dem Bericht der Running-Riege enden unsere Einblicke in den «Sportverein Alltag».

Wir hoffen Sie konnten spannende Einblicke in das Turnerleben gewinnen und vielleicht dürfen wir Sie bald in der Turnhalle begrüßen? Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.

Das gesamte Turnangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2018 und bis bald im Dorf.

Für den Sportverein Rehetobel, Chantal Niederer

Die Running-Riege stellt sich vor ...

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe laufbegeisterter Frauen und Männer verschiedenen Alters. Uns verbinden die Freude am Ausdauersport und die Motivation des Erhalts oder der Steigerung unserer Fitness. Während des Winters trainieren wir in der Turnhalle mit abwechslungsreichen Stafetten, Spielen sowie Kraft- und Konditionsübungen. Pünktlich mit der Zeitumstellung Ende März beginnt unser Lauftreff im Freien. Es begeistert uns die herrliche Umgebung unseres Dorfes auf aussichtsreichen Wegen laufend zu durchstreifen. Neu ab diesem Frühjahr wollen wir neben den bestehenden 2 Trainingsgruppen (Ausdauer- und Intervallgruppe) zusätzlich eine Laufgruppe für Einsteiger anbieten. Jede/r, der Interesse hat unter fachkundiger Anleitung die Faszination des Laufens zu entdecken, ist herzlich eingeladen am Dienstag um 18.30 Uhr zum Treffpunkt vor der Schulhaus-Turnhalle zu kommen.

Zur Frage der Männer-Riege, an wie vielen Wettkämpfen wir unseren Trainingserfolg testen: So bunt gemischt wie unsere Läufergruppe ist, so verschieden kann diese Frage beantwortet werden. Es gibt Läufer/innen, die während der Laufsaison (von April bis Oktober) an ca. 2-3 Wettkämpfen pro Monat teilnehmen und es gibt Läufer/innen, die das Wettkampffieber eher meiden. Jede/r ist bei uns willkommen!

Ricarda Zech

LAUFTREFF

NEU auch für Anfänger und Wiedereinsteiger

fi
fi⁴ „ rfiA⁴ l, i, u⁴ gfiwo⁴ fi rfohr⁴ „⁴ flauf, rai⁴ „ rfiwirdfi⁴ fßiv, rtschi, -
d, ⁴ fß, ärk, klass, ⁴ figelauf, ⁴ .ffürfdj, fiA⁴ fä⁴ g, rgrupp, fsi⁴ dfk, i⁴ fi
Vork, ⁴ „⁴ iss, fcd, rfb, so⁴ d, rfi ko⁴ di, io⁴ „ ll, fiVoraus, „ zu⁴ ge⁴ fi
„ rford, rriich, fiDi, ffr⁴ ud, fca⁴ fd, rfb, w, gu⁴ gfi⁴ fd, rfiNa, ur u⁴ d dasfi
i⁴ „ r⁴ ss, „fmi, fd, m Lauf, ⁴ fi zu⁴ b, gi⁴ „⁴ „ fsi⁴ dfaust⁴ ich, ⁴ d. fi
fi
fi **Wann:** rfi abfi27.3.18, **fjeden Dienstag**, fi 8.30 –fi 9.30 fi hrrfi
fi
fi **Wo:** fi vorrderfiTurnhalle, Schulhaus Reh, „ ob, lfi
fi
fi **Kontakt:** fi Patrizia Signis, fi(071 571 0627, fipca, rizia@rsignis, .ch) fi
fi fi P, „ „ rfiBänzig, rfi(071 f877 2747, ffpj, „baenz@blu, win.ch)
fi

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April 2018

Jugend

Fr	Jeweils	09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

**Ostermontag, 2. April kein Fit&Fun anschliessend
Frühlingsferien bis 22. April. Chomm ond lueg ine, mer freued üs!**

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen / Herren A+B	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.45	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	04.04.	20.00	«Fit in den Frühling»	TH
Mi	11.04.	19.00	«Bewegung und Spiel»	TH
Mi	18.04.	19.00	Frühlingsbummel / Turnen (Telefonkette)	TH
Mi	25.04.	20.00	Frühlingsbummel / Turnen (Telefonkette)	TH

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Di	03.04.	20.00	Osterhasenschokolade abbauen	TH
Di	10.04.	20.00	Frühlingsgefühle aufbauen	TH
Di	17.04.	20.00	Viel Spass mit Spiel	TH
Di	24.04.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Kurs 1 *	Altersheim «Krone»
Mi	19.15 – 20.05	Kurs 2 *	Altersheim «Krone»

Frühlingsferien 9. April bis 29. April

*** Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:**

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Februar 2018

- Kradolfer, Silvia, St. Gallerstrasse 57
- Lutz, Daniel, Heidenerstrasse 42
- Reck, Claude, St. Gallerstrasse 57
- Ruckstuhl, Clemens und Ruckstuhl geb. Rätz, Corinne, Langenegg 1

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Fuchs, Elin, geboren am 7. Februar 2018 in Heiden AR, Tochter des Fuchs, Christian Erwin und der Fuchs geb. Blöchliger, Regina Maria, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Kern geb. Walser, Hanna, gestorben am 27. Februar 2018 in Rehetobel AR, geboren 1926, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Hofmann geb. Ackermann, Alice Elisabeth, gestorben am 14.03.2018 in St. Gallen, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

2. April
Emil Sturzenegger, Buechschwendstrasse 3 84-jährig
3. April
Gerhard Jung, Oberstädeliweg 8 82-jährig
6. April
Hans Graf, Oberkaien 1 87-jährig
6. April
Helena Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 85-jährig
14. April
Erika Truniger-Hiltebrand, Habset 94 80-jährig
16. April
Max Lienert, Hauetenstrasse 4 86-jährig
17. April
Hedwig Bänziger-Fässler, Oberdorf 3 98-jährig
22. April
Lina Egli-Berweger, Sägholzstrasse 65 85-jährig
30. April
Bertha Rohrer-Ehrler, Sägholzstrasse 2 90-jährig

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Rosental.
Das Kino.

Programm im April 2018

Do	29.3.	19.30	Filmhit
Fr	30.3.		Karfreitag
Sa	31.3.	17.15	I, Tonya
Sa	31.3.	20.15	Die Leuchten der Erinnerung
So	1.4.	15.00	Wendy 2 – Freundschaft für immer
So	1.4.	19.30	Die Leuchten der Erinnerung
Mo	2.4.	15.00	Peter Hase
Mo	2.4.	19.30	S'Bloch
Di	3.4.	19.30	Mario
Do	5.4.	19.30	Call Me by Your Name
Fr	6.4.	20.15	Game Night
Sa	7.4.	17.15	Eldorado
Sa	7.4.	20.15	I, Tonya
So	8.4.	15.00	Peter Hase
So	8.4.	19.30	Leaning Into the Wind: Andy Goldsworthy
Di	10.4.	14.15	KinoMol: Unterwegs mit Jaqueline
Di	10.4.	19.30	Game Night
Do	12.4.	19.30	Shape of water
Fr	13.4.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	13.4.	20.15	Call Me by Your Name
Sa	14.4.	17.15	Leaning Into the Wind: Andy Goldsworthy
Sa	14.4.	20.15	Molly's Game
So	15.4.	15.00	Early Man – Steinzeit bereit
So	15.4.	19.30	Maria Magdalena
Di	17.4.	19.30	Eldorado
Do	19.4.	19.30	Molly's Game
Fr	20.4.	20.15	Die Sch'tis in Paris
Sa	21.4.	17.15	Köhlemächte
Sa	21.4.	20.15	Alles Geld der Welt
So	22.4.	15.00	Die Biene Maja – Die Honigspiele
So	22.4.	19.30	Machines
Di	24.4.	14.15	KinoMol: El Olivo
Di	24.4.	19.30	Molly's Game
Mi	25.4.	20.15	Cinéclub: Neruda
Do	26.4.	19.30	Maria Magdalena
Fr	27.4.	20.15	Filmhit
Sa	28.4.	17.15	Die Sch'tis in Paris
Sa	28.4.	20.15	Alles Geld der Welt
So	29.4.	15.00	Early Man – Steinzeit bereit
So	29.4.	19.30	Hannah – Ein buddhistischer Weg zur Freiheit als Gast Zen-Meister Marcel Geisser

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Stiftung Waldheim eröffnet «Atelier-Lädeli»

Am Mittwoch, 4. April 2018 öffnet das Atelier des Wohnheims Sonne erstmals ihren neu eingerichteten Verkaufsladen. Die Besucher erwartet ein auf die Jahreszeiten abgestimmtes Produktesortiment, das von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gefertigt und verpackt wird. Das «Atelier-Lädeli» der Stiftung Waldheim wird künftig jeden ersten Mittwoch des Monats jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein.

Im Atelier zu arbeiten heisst für die Bewohner der Stiftung Waldheim, eine Arbeit ohne Leistungsdruck zu erledigen und Produkte herzustellen, die gebraucht werden. Dadurch können Menschen mit einer Beeinträchtigung am Arbeitsleben teilhaben, ihre Talente beweisen und gleichzeitig auch eine Abwechslung zum Wohnalltag erleben. In liebevoller Handarbeit entstehen dabei praktische und kreative Einzelstücke für den unterschiedlichsten Alltagsgebrauch. Angeboten werden die Produkte vor allem an verschiedenen Märkten in der näheren Region.

Ab April ist das Sortiment auch im neuen Verkaufsladen des Ateliers im Wohnheim Sonne erhältlich. Jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 14.00 bis 16.00 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, ihr persönliches Lieblingsstück oder ein originelles Geschenk im «Atelier-Lädeli» zu kaufen. Erhältlich sind unterschiedliche Artikel aus Holz, Beton, Karton und weiteren Materialien. Los geht es erstmals am Mittwoch, 4. April 2018. In den Monaten Mai und August verschiebt sich der Verkaufsnachmittag jeweils um eine Woche. Das Team des Wohnheims Sonne freut sich auf zahlreichen Besuch.

Kurzportrait der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim – eine Heimat für Behinderte

1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre fünf Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 200 Erwachsenen eine Heimat. Dazu gehören: Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung. Menschen mit Wahrnehmungsstörungen. Mit mehr als 280 Mitarbeitenden ist die nach modernen fachlichen und betrieblichen Konzepten geführte Stiftung eine der grossen Arbeitgeberinnen im Appenzeller Vorderland.

Christian Petrollini, Kommunikation & Marketing

www.stiftung-waldheim.ch

18. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 28. April um 14.15 Uhr findet im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 18. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt.

Die vom KVG verlangte Umstellung von der Defizit- zur Pflegefinanzierung durch die Gemeinden konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Die Spannung war bei den Verantwortlichen der Spitex Vorderland gross, wie sich das Rechnungsjahr 2017 nach der vom Krankenversicherungsgesetz (KVG) vorgeschriebenen Umstellung wohl entwickeln werde. Die Gemeinden müssen sich, anstelle der bisherigen nachträglichen Defizitfinanzierung, neu mit einem Beitrag an den Pflegekosten beteiligen. Das arbeitsintensive Jahr schliesst auch finanziell mit einem erfreulichen Überschuss ab. Dabei sind die vom Regierungsrat festgesetzten Höchstansätze nicht voll ausgereizt worden.

Wie aus dem Jahresbericht 2017 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind bei den Klienten im abgelaufenen Jahr wieder 21'240 Arbeitsstunden (Krankenpflege 16'179 und Hauswirtschaft 5'151) geleistet worden.

In den Vertragsgemeinden ist die Einsatzzeit angestiegen, Krankenpflege + 2,6% und bei den Hauswirtschaftlichen Leistungen + 10,1%. Die Abdeckung dieser grossen Arbeitsbelastung war nur möglich, dank der Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für einen flexiblen Arbeitseinsatz, besten Dank.

Die grossen Veränderungen der letzten Jahre in der ambulanten Pflege hat die Spitex Vorderland bewogen, die Betriebsabläufe, Aufgabenbereiche und Schnittstellen genauer zu analysieren. Die Strukturen wurden den neuen Gegebenheiten angepasst, damit die kräftezehrenden, zum Teil sehr langen Arbeitstage in ein gesundes Mass überführt werden können.

Mit der Unterzeichnung eines Leistungsauftrages unseres Kantons mit der Ombudsstelle Alter und Behinderung (OSAB), bisher nur Kanton St.Gallen, ist auch die Spitex Vorderland diesem Verein beigetreten. Diese Stelle kann beigezogen werden, um Konflikte zwischen Leistungserbringer und Leistungsbezügern beilegen zu können. Und ein weiteres Angebot, von dem hoffentlich mehr Personen profitieren können: Spendengelder zu Gunsten unserer Spitex sind ab sofort bei der Steuererklärung abzugsberechtigt.

Die Spitex Vorderland engagiert sich weiterhin stark und erfolgreich in der Berufsbildung. Als Ausbildungsverantwortliche ist Nadine Graber in die Fusstapfen der in Pension gegangenen Ursula Lenz getreten. Das Ziel bleibt bestehen, einen Beitrag gegen den Mangel an ausgebildeten Pflegefachkräften zu leisten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 28. April 2018 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften wird Sie im gesellschaftlichen Teil das Buebechörli Stein AR unterhalten.

Spitex Vorderland

www.spitex-vorderland.ch

Kanton überprüft geschützte Bäume und Hecken

Hecken und Einzelbäume prägen die Appenzeller Landschaft. Die wertvollsten dieser 800 Naturobjekte sind mit dem kantonalen Schutzzonenplan seit 1991 unter Schutz gestellt. Der Kanton überprüft diese Hecken und Bäume periodisch. Erfreulich ist: Die meisten sind vorhanden und intakt; lediglich 100 sind beeinträchtigt oder gar ganz entfernt worden. Diese müssen durch die Grundeigentümer wieder neu gepflanzt werden. Der Kanton bietet dafür Unterstützung an.

Hecken und Einzelbäume prägen seit Jahrzehnten das Appenzeller Landschaftsbild. «Studehäg» oder «Lebhäg» haben eine lange Tradition als Einfriedungen von Grundstücken und Markierung von Parzellengrenzen. Einzelbäume wie Eschen, Linden oder Ahorn wurden traditionell auf Kreden und Kuppen oder westlich von Gebäuden als Windschutz gepflanzt. Diese Naturobjekte sind wichtige Elemente der Appenzeller Landschaft und Kulturgeschichte. Die Hecken und die zahlreichen Einzelbäume sind zudem wichtig für die natürliche Vielfalt – die Biodiversität.

Fehlende Bäume und Hecken sind zu ersetzen

Die wertvollsten Hecken und Bäume ausserhalb der Bauzonen sind im kantonalen Schutzzonenplan unter Schutz gestellt. Diese rund 800 geschützten Naturobjekte umfassen zahlreiche Einzelbäume sowie Hecken von insgesamt rund 60 km Länge. Die Grundeigentümer sind für den Schutz dieser Naturobjekte verantwortlich. Erfreulicherweise wird in den meisten Fällen dazu Sorge getragen und der Schutz funktioniert. 700 Objekte sind in Ordnung, lediglich 100 Hecken oder Bäume wurden bemängelt. Fehlen geschützte Bäume oder sind Hecken beeinträchtigt oder ganz entfernt worden, sind sie zu ersetzen. Die betroffenen Grundeigentümer werden nun angeschrieben und aufgefordert, die Hecken oder Bäume neu zu pflanzen. Die kantonale Fachstelle Natur und Landschaft steht für Beratungen zur Verfügung.

Weitere Auskunft erteilt:

Andres Scholl, Fachstelle Natur und Landschaft
Telefon 071 353 67 94, andres.scholl@ar.ch

Auszug aus dem Jahresbericht 2017 Hospizdienst App. Vorderland

Hospizgruppe

Auch im vergangenen Jahr durften wir mit 18 hochmotivierten Hospizbegleiter/innen zusammen arbeiten.

Es sind Frauen und Männer im Alter zwischen 50 und 84 Jahren. Sie kommen aus sehr verschiedenen Berufssparten: Briefträger, Erwachsenenbildner, Haus- und Familienfrau, Chauffeur, Pflegefachfrau, Bankkauffrau, Sozialarbeiter, Büroangestellte, Buchhalterin, Heilpädagogin und usw. Einige leisten diese Freiwilligen-Arbeit nebst ihrem Berufsalltag! Die meisten aber sind seit ihrer Pensionierung bei uns dabei.

Alle bringen einen grossen Rucksack mit viel Lebenserfahrung mit. Die meisten haben privat einen Verwandten oder einen Freund im Sterben begleitet und bei diesem

Prozess die Bedeutsamkeit der Sterbebegleitung erkannt. Sie haben sich bei uns gemeldet und nach einem positiven Eignungsgespräch den Einführungskurs beim SBK oder bei Benevol in St. Gallen absolviert. Ihre Mitarbeit im Hospiz-Dienst beinhaltet auch den regelmässigen Besuch unserer Veranstaltungen und Fortbildungen.

Viele arbeiten bei uns seit der Gründung unserer Hospiz-Gruppe im Jahre 2011. Einzelne kommen und gehen. So war es auch 2017.

Mit Freude durften wir Luise Egli als neue Hospizfrau willkommen heissen und mit herzlichem Dank haben wir uns von Ursula De Toffol und Esther Tobler verabschiedet. Neu setzt sich unsere Gruppe aus zwei Männern und 15 Frauen zusammen.

Einsätze

Wir haben 12 Menschen in den Gemeinden Heiden, Walzenhausen, Oberegg, Reute und Rehetobel begleitet.

Geplant waren 109 Einsätze. 21 Einsätze mussten abgesagt werden. Die häufigsten Gründe dazu waren die Verlegung in eine öffentliche Institution oder das vorzeitige Versterben.

Folge dessen haben wir also im letzten Jahr 88 Einsätze mit 621 Stunden geleistet.

Das sind fünf Personen weniger aber fast 160 Stunden mehr als 2016. Zu diesen Stunden kommen noch die Vorstandsarbeit, die Fortbildungen und die Arbeit der Einsatzleitung dazu. Alles zusammen gerechnet kommen wir auf mehr als 1000 Stunden Freiwilligenarbeit!

Treffen

Wir planen pro Jahr sechs Zusammenkünfte. Dazu kommen noch externe Fortbildungen und Veranstaltungen, an denen wir zusätzlich teilnehmen. Wir treffen uns jeweils im Schulungsraum des Betreuungszentrums Heiden. Dieser Raum wird uns immer gratis zur Verfügung gestellt. Dafür danke ich auch an dieser Stelle herzlich den Verantwortlichen und im Besonderen Susanne Niederer, Leitung Dienste, die immer dafür besorgt ist, dass der Raum pünktlich und unseren Bedürfnissen entsprechend vorbereitet wird.

Der Vorstand

Nach wie vor besteht der Vorstand aus folgenden Personen:

Die Präsidentin:	Monika Niederer
Aktuarin und Einsatzleitung:	Maya Schwalm
1. Beisitz:	Niklaus Züger, Seelsorger
2. Beisitz:	Dr. Fabian Fehr, Arzt
3. Beisitz:	Gyöngyi Stark

Informationen

Wenn Sie sich für den Hospizdienst interessieren und eventuell mitarbeiten wollen oder Entlastung bei der Begleitung eines schwerkranken Menschen brauchen, melden Sie sich bitte bei der Einsatzleitung unter der Telefonnummer 078 850 94 10 oder per E-Mail HospizAr@Outlook.com

Wir freuen uns auch sehr und sind angewiesen auf Spenden, damit wir die Freiwilligen aus- und weiterbilden können. Unser Spendenkonto lautet: Raiffeisenbank Heiden Konto 21402.79 IBAN: CH98 8101 2000 0021 40279.

Der Vorstand

Rehetobel / Heiden

EDV-Service?
Wir bieten
massgeschneiderte
Lösungen für Firmen
und Private.

info@it-master.ch
076 475 02 99

Ihr Suzuki und Mitsubishi Partner
Dorfgarage Inauen AG
Wies 26, 9042 Speicher

**FRÜHLINGS
AUSSTELLUNG**

Samstag, 7. und Sonntag, 8. April, 10-17 Uhr
mit Aktionen und verlockenden Eintauschangeboten

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

Egal in welcher Länge: wir liefern die gewünschte Menge!

Rechtobler Brennholz

- ✓ nachhaltig
- ✓ wirtschaftlich
- ✓ effizient

Informationen erteilen gerne:

Albert Zähler 079 / 286 27 69
Walter Nef 079 / 357 85 20

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

Chottleschmaus

Donnerstag, 26. April 2018

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

Sa. 7. April
10.00 – 16.30

Wegen geplantem
Umbau
bis 40% Rabatt
Auf alles im
Laden

10% auf IBEX Bestellungen
10% auf Specialized Bestellungen

**E-Bike Probefahren mit diversen
Modellen möglich...**

Frühlingsausstellung CITY GARAGE HEIDEN

Samstag / Sonntag
07. / 08. April 2018
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen eine grosse Auswahl an
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
zu absoluten Tiefpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

Das Weberhaus
Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städeli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch
Reparaturen aller Art

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Hausbesuche auf telefonische Anmeldung, Telefon 077 437 44 15

**appenzeller
heilbad**

Bad | Sauna | Massagen
Bistro | Wohlfühltag
Physiotherapie

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

André Bühler, Bergstrasse 7a, 9038 Rehetobel

- Zartes und aromatisches Jersey-Kalbfleisch
- Neu im Sortiment, bestes Lammfleisch
- In diversen Mischpaketen ganz nach Ihren Bedürfnissen
- vakuumverpackt und etikettiert
- Hauslieferdienst
- Catering Anfragen sind willkommen

Nächster Liefertermin Montag 16. April 2018

076 415 33 88
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Gärtner
DIPL. LANDSCHAFTSGÄRTNER

Kläus Frommenwiler · 9044 Wald

Ich hege und pflege Ihre Umgebung für 60.- Fr./Std.
Bei mir erhalten Sie sämtliche Stauden, Sträucher und Bäume.
Ich baue und renoviere Wege, Treppen und Plätze.

% **AKTION OBSTBÄUME** %
Säulen und Niederstammsorten

bei 2 Stk. 38.- Fr./Stk. bei 3 Stk. 34.- Fr./Stk.

Info: T 071 877 25 60 ab 19.00 Uhr

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**April-Aktion:
Fusspflege-Termin**

Auf jede Pedicure bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie gleich beim Bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der 6 nachfolgenden Wochen bestellen.

ACHILLES
SPORTSLINE AG

www.achilles-sportsline.ch

Besuchen Sie unsere Frühlings-
Ausstellung in Eggersriet

7./8. April 2018

Wir präsentieren Ihnen
alle Suzuki-Neuheiten inkl. Hybrid
des Modelljahrgangs 2018

Nutzen Sie unsere laufenden Aktionen
und beachten Sie unser Hit-Leasing von nur 0,9% Zins.

Ihr verlässlicher Partner, das Achilles - Sportslineteam,
freut sich auf Ihren Besuch.

St. Gallerstrasse 15
CH-9034 Eggersriet
Telefon +41 71 878 70 70
e-mail: info@achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von 8 bis 16 Uhr
Sonntag: von 10 bis 16 Uhr
oder nach Vereinbarung

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Judith Sturzenegger
Rehetobel

Rolf Sturzenegger
Rehetobel

In einem gut isolierten Haus...

... spare ich Geld und tue etwas für die Umwelt.

„Ich kenne die Firma **gmür ENERGIE** durch den Gewerbeverein im Dorf schon lange. Das Dach unserer Liegenschaft war in einem sehr desolaten Zustand. Gleichzeitig mit der Dachrenovation entschieden wir uns für eine neue Gebäudehülle mit hohem Isolationswert. **gmür ENERGIE** hat diese Arbeiten hochkompetent erledigt und uns in allen Belangen sehr gut beraten.“

Wir sind sehr zufrieden und sparen Heizkosten!“

Judith & Rolf
Sturzenegger, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Steuererklärung 2017

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid

Ettenberg 6

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Blutergeruss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... - ... - oder etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 12. April 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 13.09.18, 11.10.18, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
30. März, Fr. 09.45	Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl	evang. Kirche	
31. März, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
31. März, Sa. 21.00	Osternachtfeier	kath. Kirche	
1. April, So. 06.00	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche	
2. April, Mo. 10.30	Erstkommunion	kath. Kirche	
2. April, Mo. 12.00	Konzert Appenzeller Echo und Mittagsmenue	Haus zur Stickerei	
3. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag		Landfrauen
4. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. April, Fr.	Antrinkete in der Abtropfi	Hofmüli	Verein Abtropfi
6. April, Fr. 18.30	Benefizkonzert	evang. Kirche	MSAV
7. April, Sa. 10.00-16.30	Frühlingsausstellung	Valis Bike-Shop	
7. April, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen Aktive+Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
8. April, So. 10.24	HV OBFCR/ Velomuseum	Haus zur Stickerei	
8.-14. April	Jugendmusiklager	Bezau	
9.-13. April 09.45-15.00	Zirkus-Workshopwoche	Tumhalle	Zirkus Sonjolino
11. April, Mi. 15.00	Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
12. April, Do. 10.00	Rhein - Bodensee - Tagung	Allgäu	Landfrauen
14. April, Sa. 09.00	«Hagen» Pro Natura Schutzgebiet im Ettenberg		rechtobler natur
14. April, Sa. 13.30-15.00	1. Übung, Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
14. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung, Aktive	Schützenhaus	SG Rehetobel
14. April, Sa.	HV Zimmerschützen Dorf		
14. April, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Sägholz		
16.-20. April	Konfirmandenlager		evang. Kirche
17. April, Di. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
21. April, Sa. 13.30-15.00	2. Übung, Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
21. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung, Aktive	Schützenhaus	SG Rehetobel
21. April, Sa.	Crêpe	Hofmüli	Verein Abtropfi
23. April, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
24. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
24. April, Di. 19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
25. April, Mi. 20.00	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche Heiden	
26. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
27. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung	GZ	Landfrauen
28. April, Sa. 08.30	Nothilfekurs - Blended Learning	GZ	Samariterverein
28. April, Sa. 13.30-15.00	3. Übung, Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
28. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
28. April, Sa. 18.00	Gala Dinner	GZ	MG Brass Band
29. April, So. 09.45	Gottesdienst, anschliessend Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
29. April, So. 14.00-17.00	Kronenbühl-Jass; mit Kaffee und Kuchenbar		kronenbuehl.ch
30. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
30. April, Mo. 19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde	
30. April, Mo. 19.00	2. TK Sitzung	GZ, kleiner Saal	Sportverein
30. April, Mo. 07.45	Besichtigung «Maestrani», Flawil	GZ	Landfrauen

Nächste Ausgabe:

Montag, 30. April 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 20. April 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäandsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Osterbrunnen 2018

Die frühlingshaft geschmückten Osterbrunnen laden zum Rundgang im Dorf ein.

REHETOBLER

Gemeindefestblatt

April 2018

Jahresrechnung 2017

Die externe Revision der Jahresrechnung 2017 ist durch die Firma BDO AG erfolgt und wurde durch den Gemeinderat verabschiedet. Die gesamte Jahresrechnung kann im Internet unter www.rehetobel.ch eingesehen und heruntergeladen werden. Sie wird laut Gemeindeordnung noch dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2017 mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 263'000.- ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 314'000.-. Das Ergebnis ist somit um rund CHF 51'000.- schlechter als erwartet. Der Ertragsüberschuss wurde dem Konto Jahresergebnis gutgeschrieben. Trotz dieses schlechteren Ergebnisses konnte die Nettoschuld im Jahr 2017 wiederum leicht gesenkt werden, von rund 5,9 Mio. Franken auf rund 5,8 Mio. Franken.

Im Namen des Gemeinderates danke ich Ihnen, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, für Ihre wertvolle Unterstützung. Aber auch allen Einwohnerinnen und Einwohnern danke ich für ihren Einsatz zugunsten eines lebendigen Rehetobels, sei es in Vereinen, politischen Gremien sowie jeglicher Freiwilligenarbeit in der engeren und weiteren Nachbarschaft.

Mit den besten Wünschen für eine sonnige Frühlingzeit.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Volksdiskussion Behördenorganisation

Aufgrund eines Antrags der politischen Organisationen von Rehetobel hat der Gemeinderat im Jahr 2016 eine Arbeitsgruppe mit der Prüfung einer Teilrevision der Gemeindeordnung beauftragt. In den vergangenen Monaten hat diese Arbeitsgruppe mit der Unterstützung von Dr. Jean-Claude Kleiner eine Ist-Analyse durchgeführt und verschiedene Modelle und Organisationsfor-

men kennen gelernt sowie kontrovers diskutiert. Konkret standen das Pensum des Gemeindepräsidiums sowie die Anzahl der Gemeinderäte im Zentrum. Im Frühjahr 2018 hat die Arbeitsgruppe dem Gemeinderat nun den Vorschlag unterbreitet, die Anzahl Gemeinderäte auf fünf zu reduzieren und das Pensum des Gemeindepräsidiums auf 80% zu erhöhen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Vorschlag der Arbeitsgruppe nach Art. 18 der Gemeindeordnung der **Volksdiskussion** zu unterstellen. Diese dauert von **27. April 2018 bis 31. Mai 2018**. Während dieser Frist ist jedermann befugt, Anregungen und Änderungswünsche einzureichen.

Insbesondere fragt der Gemeinderat die Bevölkerung:

- ob das Gemeindepräsidium künftig über ein 80% oder weiterhin ein 50%-Pensum verfügen soll?
- ob die Anzahl Gemeinderäte von sieben auf fünf Mitglieder reduziert werden soll?

Die ausführlichen Unterlagen zur Volksdiskussion finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik «Aktuelles» oder sie können bei der Gemeindekanzlei auch in gedruckter Form bezogen werden. **Ihre Eingabe reichen Sie bitte bis 31. Mai 2018 schriftlich** an die Gemeindekanzlei Rehetobel, «Volksdiskussion Behördenorganisation», St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel ein.

Altpapiersammlung

Samstag, 5. Mai 2018

ab 8.00 Uhr

Feuerwehrverein

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Digitalisierung des Schweizer Höchstspannungsnetzes mit Flugaufnahmen

Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid betreibt, modernisiert und unterhält das Schweizer Höchstspannungsnetz. Die Dokumentation dieser Leitungen wird regelmässig aktualisiert. Swissgrid nimmt die kommende Aktualisierung zum ersten Mal digital vor. Konkret bedeutet dies, dass die Anlagen mit Luftfotografie und modernster Laserscantechnik dreidimensional erfasst werden.

Die Flugaufnahmen werden mittels Helikopterflügen gemacht. Diese finden voraussichtlich zwischen Mai und August 2018 an windarmen und regenfreien Tagen statt. Durch diese Flüge werden auch Wohngebiete tangiert. Dadurch wird es an einzelnen Tagen zu Lärmimmissionen kommen. Der Messflug wird auf einer Höhe von ca. 300 m über Boden durchgeführt.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

eUmzugCH Wohnortwechsel elektronisch melden

Ihren Umzug können Sie neu auch in unserer Gemeinde unabhängig von den Schalteröffnungszeiten elektronisch melden.

Auf unserer Webseite finden Sie den Link auf die Internetplattform von eUmzugCH (www.eumzug.swiss). Da können Sie die Abmeldung in Ihrer heutigen und die Anmeldung in Ihrer zukünftigen Wohngemeinde, oder eine Adressänderung innerhalb der Gemeinde, in einem Schritt erledigen.

Das Wichtigste im Überblick

- Bei einem Umzug innerhalb der Schweiz sind Sie gesetzlich zur Meldung des Wohnsitzwechsels innerhalb 14 Tagen verpflichtet.
- Diese Meldung können Sie über www.eumzug.swiss elektronisch erledigen.
- Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihren Wohnortwechsel am Schalter zu melden.
- Um eUmzugCH zu nutzen, müssen Sie volljährig und handlungsfähig sein.
- Meldungen rund um den Wochenaufenthalt können Sie nicht über diesen Dienst vornehmen.

eUmzug noch nicht in der ganzen Schweiz verfügbar

Die Plattform eUmzugCH ist im Aufbau, daher bieten noch nicht alle Kantone und Gemeinden die elektronische Meldung des Wohnortwechsels an. Der Service soll bis Ende 2019 in der ganzen Schweiz verfügbar sein. Wenn nur Ihre Wegzugsgemeinde den eUmzug anbietet, können Sie die Abmeldung elektronisch über www.eumzug.swiss erledigen. Die Anmeldung an Ihrem neuen Wohnort erfolgt jedoch wie bis anhin am Schalter.

Susanne Alther

**Weitere Informationen auf
www.rehetobel.ch**

Rehetobel Referendums- publikation

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Rehetobel die **Jahresrechnung 2017** verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt.

Bitte beachten Sie die Kurzfassung der Jahresrechnung, welche in diesen Tagen in alle Haushaltungen versandt wird. Die detaillierte Jahresrechnung mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht kann bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel bezogen oder im Internet www.rehetobel.ch eingesehen werden (siehe Startseite; Rubrik «Aktuelles»).

Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 28.04.2018 bis am 28.05.2018. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung 2017 verlangen.

9038 Rehetobel AR, 27. April 2018

Gemeinderat Rehetobel

Handänderungen Januar - März 2018

Hofer Brigitte, Rapperswil (Erwerb 18.08.2003) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel AR, Liegenschaft Nr. 728, 1'126 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 533, Alte Landstrasse, und Liegenschaft Nr. 1202, 128 m² Grundstücksfläche, Garagegebäude Nr. 658, Bärstang

Holderegger Rudolf, Rehetobel, und Holderegger Anna Maria, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 01.04.2010) an Kohler Ulrich Christian, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, zu Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft, Stockwerkeigentum Nr. 5043, 96/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 948, Hauetenstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 5055, 1/14 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5049, Hauetenstrasse

Erbengemeinschaft Bänziger Ulrich, und Bänziger Maria Theresia, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 01.04.1993, 03.07.2006) an Mühlemann Samuel Erwin, Wolfhalden, und Gallati Christine, Wolfhalden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 411, 592 m² Grundstücksfläche, Schopf Nr. 647, Wohnhaus Nr. 381, Midegg

Brüschweiler Walter, Ermatingen (Erwerb 13.06.1970, 27.01.2012) an Kast Valentin, Rehetobel, Kast Priska, Rehetobel, und Kast Roger, Rehetobel, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 924, 1'221 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 762, Fernsicht

Im 1. Quartal 2018 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

MGP Ostschweiz – Baugenossenschaft Mehrgenerationenprojekte, Folchartstrasse 5, 9000 St. Gallen, Umbau und Neubau, Ersatzbaute für bestehende Liegenschaft, Neubau Holzelementbau mit tragender Betonkonstruktion, Parz. 73, Assek. 120, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

Marc und Désirée Schöni, Neuschwendi 1a, 9038 Rehetobel, Projektänderung zu Einbau Wohnung in Scheune, Neubau Doppelgarage/Ver-schiebung der Garage, Umgebungsgestaltung, Windschutz Sitzplatz, Parz. 1273/1274, Assek. 1194/1201, Neuschwendi 1a, 9038 Rehetobel

Mariette Paganini, Bürgerheimstrasse 7, 9038 Rehetobel, Wetterschutz-vorbau für Eingang Wohnhaus, Parz. 131, Assek. 504, Bürgerheimstrasse 7, 9038 Rehetobel

Sven Langenegger, Ettenberg 15, 9038 Rehetobel, Asphaltierung Hofzufahrt, Parz. 625/626, Ettenberg, 9038 Rehetobel

Hans Peter Müller, Rütistrasse 5, 9325 Roggwil, Anbau für Parkplätze, Parz. 723, Assek. 540, Heidenerstrasse 54, 9038 Rehetobel

Othmar und Brigitta Weber, Habset 98, 9038 Rehetobel, Sanierung Nordfassade, Parz. 591, Assek. 320, Habset 98, 9038 Rehetobel

Peter und Therese Jäger, Sägholzstrasse 5, 9038 Rehetobel, Heizungsersatz Gas – Gas, Parz. 178, Assek. 19, Sägholzstrasse 5, 9038 Rehetobel

Andrea Roderer, Sägholzstrasse 60, 9038 Rehetobel, Ersatz bestehender Kachelofen, Parz. 101, Assek. 209, Sägholzstrasse 60, 9038 Rehetobel

Esther Langenegger, Oberstrasse 29, 9038 Rehetobel, Heizungsersatz Gas – Gas, Parz. 279, Assek. 60, Oberstrasse 29, 9038 Rehetobel

Roland Rohner, Sägholzstrasse 47, 9038 Rehetobel, Heizungsersatz Öl – Gas / Erstellung Kamin / Neuvergrabung einer Erdgasleitung / Einbau Cheminéeofen, Parz. 308, Assek. 200, Sägholzstrasse 47, 9038 Rehetobel

Jürg Schälchli und Judith Bischof, Bombachstrasse 7, 8049 Zürich, Heizungsersatz Gas – Gas, Parz. 752, Assek. 557, Kaien 14, 9038 Rehetobel

Christian und Helga Fässler, Sonderstrasse 2, 9038 Rehetobel, Einbau Cheminée inkl. Kamin, Parz. 1230, Assek. 1184, St. Gallerstrasse 40, 9038 Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

2. Mai	Armband anfertigen	Mireille, Jannik
9. Mai	Muffins backen	Fabian, Julian
16. Mai	Mädchennachmittag	Mireille, Fabienne
23. Mai	Fussball	Jannik, Julian

Freitag: offen von 20.00 bis 23.00 Uhr (ab Oberstufe).

25. Mai	Turnier	Lukas
----------------	----------------	-------

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

SMTV Holding Gruppe verlegt ihren Sitz nach Teufen

Die SMTV Holding AG hat ihren Sitz von Rehetobel (AR) nach Teufen (AR) verlegt. Die Sitzverlegung betrifft auch alle Tochtergesellschaften der Gruppe. Ihre beiden Besitzer unterstreichen mit der Verlegung nach Teufen ihr Bekenntnis zum Standort Appenzell Ausserrhodon.

Die SMTV Holding Gruppe der beiden Unternehmer Dr. Andreas Baenziger und Dr. Florian Kamelger besteht aus zwei Subdivisionen, einer Automobil- und einer Medizin-Division. Die Automobilsparte umfasst unter anderem Aston Martin St. Gallen, den einzigen exklusiven Aston Martin Händler in der Schweiz, während die Medizinsparte unter anderem die Sports Medicine Excellence (SME) beinhaltet, welche die gesamte Behandlungskette des Bewegungsapparats in einem neuen und ganzheitlichen Ansatz anbietet.

Die Sitzverlegung der Gruppe von Rehetobel nach Teufen betrifft alle ihre Tochtergesellschaften, darunter die AF Immo AG, die Sports Medicine Excellence AG (SME) und deren Tochter, die Sportsclinic Switzerland AG.

350 Jahre Gemeinde Rehetobel Jubiläumsjahr 2019 Slogan und Logo-Wettbewerb

In der Februar-Ausgabe des Rechtobler Gmäändsblatts hat das Organisationskomitee über das Jubiläumsjahr 2019, den Logo-Wettbewerb und den Slogan für das Festjahr informiert. Dabei hat das OK jedoch unterschätzt, wie wichtig die richtige Schreibweise ist und wie genau diese unter die Lupe genommen wird. In Anlehnung an das Appenzeller Sprachbuch (Prof. St. Sonderegger) und die Auskunft des Appenzeller Sprachexperten Rainer Stöckli ergibt sich nun folgende korrekte und definitive Schreibweise:

«Zeme läbe, zeme fiire»

Das OK entschuldigt sich bei allen, die bereits Vorschläge für das Jubiläums-Logo eingereicht haben oder am kreieren sind. Selbstverständlich müssen diese für den Wettbewerb nicht extra angepasst werden.

Es hat noch Platz für Logovorschläge. Die Jury freut sich auf zahlreiche weitere Skizzen (Einsendeschluss 31. Mai 2018) an a_erni@bluewin.ch oder per Post an Andreas Erni, Bergstrasse 18, 9038 Rehetobel.

Geme halten wir Sie via Gmäändsblatt auf dem Laufenden.

Für das OK «350 Jahre Rehetobel», Andreas Erni

**Festanlass 350 Jahre Rehetobel:
23. bis 25. August 2019**

Projekt «Ob dem Holz»

Die SME hat in den vergangenen beiden Jahren am Standort «Ob dem Holz» in Rehetobel ein Projekt entwickelt. Für dieses hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rehetobel mit der Annahme des Baurechtsvertrags mit der Gemeinde Rehetobel im Herbst 2015 mit grosser Mehrheit dafür gestimmt. Die SME plant mit ihrer Sportsclinic Switzerland ein Therapie- und Regenerationszentrum für Patientinnen und Patienten, die sich von Unfällen oder Krankheiten des Bewegungsapparats erholen. Das ehemalige Bürgerheim «Ob dem Holz» war als Standort angedacht.

Die Gemeinde Rehetobel hat einer Verlängerung der im Baurechtsvertrag verankerten Frist bis 31.12.2017 nicht zugestimmt und so das Projekt für den Standort Rehetobel gestoppt.

Dank an die Bevölkerung Rehetobels

Dr. Andreas Baenziger und Dr. Florian Kamelger sprechen der Bevölkerung Rehetobels ihren grossen Dank aus. Sie hat der SME stets ihr Vertrauen ausgesprochen und eine mögliche «Sportsclinic» im ehemaligen Bürgerheim «Ob dem Holz» unterstützt.

Dr. Florian Kamelger

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisonstart am Samstag, 12. Mai 2018

Liebe Badigäste wir heissen euch ab Samstag, 12. Mai 2018 in der Badi **herzlich willkommen**. Es freut uns, dieses Jahr als neuen Bademeister David Dettling in der Badi begrüßen zu dürfen.

Auch dieses Jahr werden Camen und Martin Schoch wieder im Badioskiosk für unser leibliches Wohl sorgen.

Ausserdem haben wir seit neuem eine **Wasserpumpe** für unsere kleinen Gäste. Sie soll ab diesem Sommer Wasser für die Kunstwerke aus dem Sandkasten spenden. Damit das Kinderplanschbecken nicht mehr mit Sand verschmutzt wird.

Diese Saison ist das **Badifest am 7. Juli 2018!** Reserviert euch bereits jetzt dieses Datum!

Öffnungszeiten:

Badebetrieb täglich von 10 - 20 Uhr

Kiosk/Restaurant ab 10 Uhr

Telefon 071 877 11 67

Zu allen Saisonabos bieten wir einen persönlichen Saisonschrank zu CHF 20.- an.

Wir freuen uns auf Sie und eine sonnige Saison in unserer Badi. Weitere Infos: www.badi-rehetobel.ch.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Patricia Tachezy

Geschätzte Badegäste!

Am 12. Mai wird die Badesaison 2018 eröffnet. Das Kiosk-Team heisst euch mit einem Apéro ab 10.00 Uhr herzlich willkommen. Wir freuen uns euch auch diesen Sommer wieder mit verschiedenen Speisen und Getränken verwöhnen zu dürfen. Die Speisekarte wird keine grossen

Änderungen erfahren, vor allem werden wir dem Angebot an Salaten und Grilladen grosses Augenmerk schenken. Von Montag bis Freitag werden wir ein Mittagsmenü anbieten, damit auch Handwerker und Passanten sich verpflegen können (Nichtbadende bezahlen keinen Eintritt). Aufgrund der grossen Beliebtheit gibt es wieder jeden Freitagabend Fleischkäse mit Kartoffelsalat. Wir freuen uns auf einen schönen Sommer mit euch und werden uns Mühe geben, dass alles rund läuft und hoffen auf euer Verständnis, sollte es einmal nicht ganz nach Wunsch laufen.

A Bientot in der Badi Rehetobel.

Der Apéro und Aboverkauf am 12. Mai findet auch bei schlechtem Wetter von 10 - 12 Uhr statt.

Camen und Martin Schoch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Gäll du bisch doch au so e Grossmueter?» naja, so alt fühle ich mich zwar nicht und war erleichtert, dass das Mädchen «Tagesmutter» meinte und nicht Grossmutter. Vor ziemlich genau 20 Jahren begann ich mit meiner Arbeit als Tagesmutter. Damals war mein Sohn Lukas gerade 13 Monate alt und übte das Aufstehen. Das Kind welches ich hütete war fast 4 Jahre alt und Lukas genoss ihre Anwesenheit die 1-2 Mal in der Woche, die sie da war. Als meine Tochter Sarah ein gutes Jahr auf der Welt war, kam die Anfrage für das Hüten eines Babys. Die alleinerziehende Mutter musste wieder arbeiten und so durfte ich mich 3-4 Tage die Woche um den kleinen Jungen kümmern. Heute ist er schon so gross, dass ich zu ihm hochschauen muss, wenn er ab und zu vorbei kommt. Weitere Kinder kamen dann immer dazu und glücklicherweise konnten wir in ein Haus ziehen, wo es im Erdgeschoss einen riesigen Raum gibt, sogar mit Küche. Auch ein grosser Keller für die vielen Fahrzeuge für draussen ist vorhanden.

Für mich sind klare Regeln wichtig, dies habe ich auch in der Ausbildung zur Kleinkinderzieherin gelemt. Dies gibt den Kindern einen Rahmen und sie wissen genau was sie dürfen und was nicht. Beispielsweise gibt es beim beliebten z'Nüni oder z'Vieri immer zuerst Obst. «Ou miis Kind het denn nöd gern Öpfel» höre ich oft. Ich kann dann vielfach den erstaunten Müttern berichten, dass das Kind doch den Apfel gegessen hatte. Wenn Kinder mit anderen Kindern am Tisch sitzen, ist es natürlich meist auch einfacher etwas zu essen, was man sonst vielleicht nicht unbedingt mag. Auch läuft bei mir niemand mit dem Essen

herum und jedes Kind weiss, dass draussen zum Velo- oder Bobbycar-Fahren ein Helm angezogen wird. Ich staune immer wieder welche Entwicklung die Kinder durchmachen. Es ist schön sie wachsen zu sehen, aber natürlich auch traurig, wenn sie dann eingeschult werden und nicht mehr so oft kommen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder vielleicht auch wegen meiner Funktion als Spielgruppenleiterin, wird ein freier Platz dann wieder schnell besetzt. Die Eltern schätzen meine Flexibilität, sodass ich mich teilweise auch an Arbeitspläne der Eltern anpassen kann. So kommen manchmal Kinder bereits in den frühen Morgenstunden oder bleiben bis kurz vor dem Schlafengehen.

«Ou nei, i will aber nonig hei!» Wenn die Eltern kommen und die Kinder dann lieber noch etwas bleiben wollen, bin ich glücklich und denke ich habe einen guten Job gemacht und freue mich auf den nächsten Tag.

Für die nächste Ausgabe des «Gmäändsblatt» gebe ich die Feder an Fränzi Weiss weiter.

Heidi Bühlmann

FDP

Die Liberalen

Änderung im Präsidium

Anlässlich der FDP-Rehetobel Hauptversammlung vom 13. April 2018 wurde Patrick Langenauer von den anwesenden Mitgliedern zum neuen Präsidenten der FDP-Ortspartei gewählt. Er löst damit die bisherige Präsidentin Katharina Schläpfer ab.

Patrick Langenauer wurde 1979 geboren und wuchs in Neukirch-Egnach (TG) auf. Nach der Primar- und Sekundarschule erlangte er 1999 an der Kantonsschule Romanshorn die Maturität. Der Einstieg ins Berufsleben erfolgte bei einer Grossbank und von 2004 bis 2007 studierte er berufsbegleitend an der Fachhochschule St. Gallen, wo er als Betriebswirt FH abschloss. Seit 2013 ist sein Arbeitgeber die BG OST-SÜD Bürgschaftsgenossenschaft für KMU. Privat ist er verheiratet mit Sarah, sie ist in Speicher aufgewachsen. Seit August 2016 wohnen die beiden an der Holderenstrasse 11, sind aber über die Familie seit Jahrzehnten mit der Gemeinde Rehetobel eng verbunden.

FDP-Rehetobel

SRF «Heimweh»

Mit «Heimweh» startet «SRF bi de Lüt» ein neues Format, welches Rückkehrer begleitet. Wir suchen Leute, die in den kommenden Monaten zurückkehren, dorthin wo Heimat ist. Egal, ob vom Ausland in die Schweiz, von der Stadt in den Heimatort oder von einem anderen Kanton zurück ins Elternhaus.

SRF dokumentiert das Leben der Rückkehrer vom Aufbruch bis zur Ankunft in der Heimat - und will wissen, ob das Heimweh gestillt werden konnte.

Kennen Sie Leute, die bald - idealerweise zwischen April und August 2018 - zurückkehren? Melden Sie sich auf www.srf.ch/srfbideluet oder direkt bei Produzent Rolf Elsener: rolf.elsener@srf.ch / 044 305 59 22.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2018

- Gallati, Christine, Midegg 77
- Mühlemann, Samuel, Midegg 77

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Coricciati, Gianna Neva Emilia, geboren am 30. März 2018 in Heiden AR, Tochter des Coricciati geb. Gröli, Simon und der Coricciati, Alessandra Maria Elisa, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Lendenmann, Heinz Otto, gestorben am 16.03.2018 in Flawil SG, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Köppli, Ernst, gestorben am 30.03.2018 in Rehetobel AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Steiner geb. Hasler, Olga, gestorben am 10. April 2018 in Rehetobel AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Bühler, André und Bühler geb. Zürcher, Melanie, Trauung am 06.04.2018 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

03. Mai		
Oskar Egli , Oberdorf 3		85-jährig
09. Mai		
Margaretha Zähler-Jantscher , Sägholzstrasse 46		89-jährig
12. Mai		
Jakob Eisenhut , Lochersebni 3		86-jährig
23. Mai		
Elsa Tobler-Tobler , Heidenerstrasse 22		80-jährig
26. Mai		
Astrid Tobler-Geissmann , Oberdorf 1		81-jährig

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Schule Rehetobel

Informationen

Arbeitstage des Schulteam

Die verlängerten Weihnachtsferien holt das Schulteam mit Weiterbildung und Teamarbeit am Wochenende nach.

Freitagnachmittag, 23. März: Die Lehrpersonen treffen sich im Schloss Wartegg: Die Stundenplanung, Absprachen in den Stufen und das Thema «Hausaufgaben» stehen auf dem Programm. – Mit Elan machen sich alle an die Planung, die dieses Jahr sehr komplex ist. Es wird gearbeitet, bis die Köpfe schmerzen. Dafür steht die Grobplanung bis 18.30 Uhr. Es bewährt sich, dass alle gleichzeitig anwesend sind und Rückfragen zwischen den Stufen gleich vor Ort stattfinden können.

Eine Idee, die weiterverfolgt werden soll. Im Fach Deutsch wird abgestimmt, welche Inhalte aus dem Lehrplan 21 in welcher Stufe bearbeitet und wann sie auf anspruchsvollerem Niveau vertieft werden. Die Kindergärtnerinnen stellen den Lehrpersonen ihre Arbeit mit dem angepassten Modell vor. Die Arbeit im Kindergarten ist Basis für den Weiteraufbau in der Schule. Das Lehrerteam ist beeindruckt davon. Am Samstagnachmittag wird in Form eines spielerischen «Podiumsgesprächs» das Thema Hausaufgaben bearbeitet. Vor- und Nachteile werden herausgeschält. Fazit: Es wird auch in Zukunft Hausaufgaben geben...

Die «Kompensationstage» am Wochenende haben einen hohen Wert bekommen. Auch darum, weil sie extern stattfinden konnten und nebst der Arbeit der Teamgeist gepflegt wurde.

Maria Etter, Schulleitung

Kinder

Aus dem Schulalltag der 3. Klasse

Inatura

Wir waren mit unserer Klasse im Inatura. Da hatte es mega gruselige, aber auch mega schöne Sachen. Es hat uns gefallen in der Körperausstellung. Es war spannend zu sehen, wie lange man kurbeln muss, um den Zucker aus einem Glas Cola abzarbeiten! Es hatte auch eine Schreibbox, da konnte man messen, wie laut man schreien kann. Melina und Malin schafften 117 Dezibel! Nevio hat den Rekord gehalten mit 118 Dezibel!

In der Waldausstellung konnte man in Röhren herumkriechen, plötzlich stand ein ausgestopfter Dachs vor uns – ich habe mich erschrocken! Das war wirklich wie in einem Dachsbau!

Wir fanden es auch ganz toll, dass im Museum eine echte Schlange wohnt. Die durften wir anfassen, das brauchte etwas Mut!

Die Experimente waren mega toll – ich möchte mit meiner Familie nochmals ins INATURA, es war so cool dort!

Aus den Erlebnisberichten von Emilia, Lorena und Malin

Buntes Farbenrechnen

In «Die wahre Geschichte von allen Farben» geht es darum, dass die Grundfarben Rot, Gelb und Blau sich miteinander mischen. Das geht nicht immer friedlich zu und her – im Gegenteil, es endet in einer wahren Farbenschlacht! Das hat uns gut gefallen und wir haben die Geschichte gemalt und sie in Rechnungen verarbeitet:

Rot + Gelb = Orange
 Gelb + Blau = Grün
 Blau + Rot = Violett

Toll, nicht wahr?

Rasmus und Julian

Osterhasenrechnen

Eine Schokoladentafel wiegt 100g.
 Ein kleiner Schokoladenhase ist 40g schwer.
 Wie viele Schokoladenhasen stecken in einer Tafel Schokolade?

Schreiben Sie die Lösung auf die gepunktete Linie:

.....

Viel Spass beim Knobeln und Essen!

Laura und Malena

Mon petit monstre

Alexander

Ingrédients:
4 feuilles d'ananas
1 citron
radis
1/2 concombre
1 orange

Coupe deux rondelles d'ananas pour la tête. Coupe et fixe deux rondelles de citron pour les yeux. Fixe un radis en bas des yeux. Coupe cinq rondelles de concombre. Prends trois rondelles de concombre pour la bouche et deux pour les oreilles. C'est mon petit monstre.

L'ananas master

Ingrédients:
raisin bleu 30
l'ananas 1
banana 1
radis 1
raisin vret 1

de Sarina

Les consignes

Coupe une rondelle d'ananas pour la tête. Prends et fixe une banana pour la bouche. Prends deux radis et fixe pour les yeux. coupe deux rondelle d'ananas pour les oreilles. Prends un raisin vret et fixe pour le nez. Et prends trente raisin bleu et fixe sur la tête pour les cheveux.

SEKUNDARSCHULE

Wahrnehmen – Erschliessen – Orientieren – Handeln

Geschichtsunterricht mit dem LP 21

Mit einer neuen Kleiderordnung für den Schulalltag wurden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1c im Geschichtsunterricht provoziert. Sofort entfachte sich eine vielseitige, manchmal auch hektische Diskussion. «Wenn wir eine Schuluniform hätten, würde man mehr auf die inneren Werte von jemandem schauen, allerdings könnte man die eigene Style-Kreativität nicht mehr ausleben.»

Anschliessend entschlüsselten die Jugendlichen eine Kleiderordnung aus dem Jahr 1731 und konnten sich nun aufgrund ihrer eigenen Erfahrung gut in die Menschen von damals hineinversetzen. Der Quellentext und ein Porträt von Louis XIV., dem Sonnenkönig, zeigte eindrücklich, wie überlegen, wie mächtig, wie gottähnlich sich die damaligen Herrscher (Zeitalter des Absolutismus) gefühlt haben. Der Vergleich mit Bildern von aktuell mächtigen Personen (Putin, Macron, Trump, Ronaldo, Federer ...) stellte dann wieder den Bezug zur heutigen Lebenswelt her. «Ich finde es komisch, wenn sich einzelne Menschen für etwas Besseres halten. Ich finde, alle sind gleich wertvoll.»

Danach setzten sich die Schülerinnen und Schüler selbst als «Star» in Szene und versuchten eine ähnliche Wirkung wie die tatsächlichen Herrscher zu erzielen (siehe Foto). Auch der heutige Starkult war ein spannendes Thema. «Ich gehe natürlich gerne an ein Konzert meines Lieblingssängers und folge ihm auf Internet. Aber weiter würde ich nicht gehen, sonst wird man in einem Wahn gefangen, in welchem man nicht glücklich sein kann.»

Die Beschäftigung mit diesen Themen mündete schliesslich in die Diskussion über Vor- und Nachteile der einzelnen Staatsformen und die Aufgaben des heutigen Staates. «Ein Staat muss meiner Meinung nach Rücksicht aufs Volk nehmen.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Mai 17.00 Uhr** **Gottesdienst zur Ausstellungs-eröffnung** der Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse im Rahmen des ökumenischen Religionsunterrichts zum Thema «Lebensträume» in der evang.-ref. Kirche. Die Werke sind noch einige Zeit danach in der Kirche ausgestellt.
- 10. Mai** Wir laden zum Regionalgottesdienst an Auffahrt in die ref. Kirche Wolfhalden um 10.00 Uhr ein.
- 13. Mai 09.45 Uhr** **Familien-Gottesdienst zum Muttertag** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Juniorband Rehetobel.
- 20. Mai 10.00 Uhr** **Open-Air-Gottesdienst an Pfingsten** auf der Gigeren mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel, Taufe von Janik Rechsteiner.
- 27. Mai 09.45 Uhr** **Konfirmation** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Ziboldere-Echo und Bläserquartett Rehetobel. Konfirmiert werden: Mireille Bucher, Simon Egli, Fabian Gehr, Selina Germann, Dario Langenegger, Lara Lutz, Philipp Ruch, Cyrill Steiner.

Open-Air-Gottesdienst zu Pfingsten mit Taufe

Pfingsten möchten wir dieses Jahr unter freiem Himmel (wenn das Wetter passt) auf dem Grundstück von Johannes Zähler und Marlene Solenthaler auf der Gigeren feiern. In diesem Gottesdienst wird auch Janik Rechsteiner getauft. Die Bläser werden uns musikalisch begleiten. Im Anschluss sind alle noch zum Kaffee bei Marlene und Johannes eingeladen. Herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft.

Der Gottesdienst findet am 20. Mai um 10 Uhr auf der Gigeren 15 statt. Parkplätze sind vorhanden. Für gehbehinderte Besucherinnen und Besucher steht um 09.30 Uhr ein Fahrdienst beim Volg Rehetobel zur Verfügung.

Ausstellung der 6. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse haben im Religionsunterricht unter Anleitung von Monika Baumgartner Guckkisten zum Thema «Lebensträume» gestaltet. Zu zweit haben die Kinder sich jeweils mit einer bedeutenden Person aus Religion und Gesellschaft beschäftigt und werden diese in einer Ausstellung vorstellen. Zusammen mit Pfarrerin Ulrike Hesse wollen wir diese Ausstellung in einem Gottesdienst am Samstag, den 5. Mai um 17 Uhr eröffnen. Zu diesem Gottesdienst sind nicht nur die Familien der Sechstklässler, sondern alle Interessierte herzlich eingeladen.

Familiengottesdienst zum Muttertag mit Juniorband

Am Sonntag, den 13. Mai um 9.45 Uhr wollen wir in besonderer Weise den Müttern danken, die Tag für Tag für ihre Familien da sind und sich ganz selbstverständlich um ihre grossen und kleinen Kinder kümmern. In einem Gottesdienst wollen die Kinder der Juniorband unter Leitung von Marianne Zähler mit ihrer Musik und einer Überraschung den Müttern Danke sagen. Zu diesem Familiengottesdienst sind alle herzlich eingeladen.

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 2. Mai 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 18. Mai 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 2. sowie 23. Mai, 15.00 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse

Friedensmeditation

Dienstag, **29. Mai von 19.15-20.15 Uhr** in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann

Konfirmanden im Lager

Die Sonne lachte den Konfirmandinnen und Konfirmanden eine ganze Woche lang zu, als sie zusammen mit Pfarrerin Ulrike Hesse und deren Mann Uwe Habenicht als Begleitperson im Konfirmandenlager vom 16. - 20. April weilten. Die Reise ging ins Naturfreundehaus Radolfzell am Bodensee, wo wir ein sehr schönes Haus direkt am See bewohnen durften. Dabei erlebten die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine sehr abwechslungsreiche Zeit mit vielfältigen Aktivitäten. Neben den diversen Freizeitunternehmungen gab es morgens und abends immer Gelegenheit, sich mit dem Thema der Woche «Eigentlich bin ich ganz anders» zu beschäftigen. Fragen, wie «Was ich mich gerne trauen würde?», «Zeig, wofür du stehst!» und «Was sind meine Schwächen und Grenzen?» bewegten die

Jugendlichen. Am Ende wurden Szenen gedreht zu diesen Themen, die zum **Konfirmationsgottesdienst am 27. Mai** zu sehen sein werden.

Und hier noch ein paar Originaltöne der Jugendlichen zu ihrem Konflager:

«Es war ein tolles Lager mit einem schönen Lagerhaus.»
(Fabian Gehr)

«Das Bogenschiessen war besonders cool.» (Simon Egli)

«Es war schön, dass es im Lager WLAN gab.» (Cyrill Steiner)

«Das Programm war sehr abwechslungsreich, vor allem auch die Fahrradtour.» (Erdmann Habenicht)

«Die Erinnerungen ans Lager werden wir nie vergessen.»
(Selina Gemann)

«Das Kanufahren war toll.» (Dario Langenegger)

«Das Wetter war wunderbar, wir konnten im See baden gehen und wir haben verschiedene Orte in der Umgebung erkundet.» (Mireille Bucher)

«Wir haben viel Spass gehabt im Lager und haben viel gelacht.» (Lara Lutz)

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Mai
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Donnerstag, 10. Mai – Fest Christi Himmelfahrt
Pfarreiwallfahrt zur Insel Reichenau

Samstag, 12. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 19. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. Mai
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 29. Mai
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Feierliche Erstkommunion

9 Kinder haben am Ostermontag (2. April) in der katholischen Kirche Rehetobel zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Die Erstkommunikanten wurden von der Musikgesellschaft in feierlicher Prozession zur Kirche geleitet. Die Katechetin Christine Imholz bereitete die Kinder auf den Festtag vor. Pfarreileiter Albert Kappenthuler betonte den Zusammenhang von Brotbrechen im Gottesdienst und Solidarität im Alltag. Der Liturgie stand Pater Schafhauser aus der Marienburg vor. Am Schluss erhielt jedes Kind ein Glaskreuz, das seine Eltern gestaltet hatten.

Firmweg:

Donnerstag, 3. Mai, 19.40 Uhr

Gruppenabend – Vorbereitung der Firmung
Mit grossen Schritten gehen wir auf die Firmung zu. Die Firmung und das anschliessende Firmfest wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Dienstag, 15. Mai, 19.40 Uhr

Wir sind in St.Gallen bei Firmspender Bischof Markus Büchel eingeladen. Er wird uns in seiner Wohnung empfangen. Ziel dieses Besuches ist das gegenseitige Kennenlernen.

Vreni Kuster

Noch Plätze frei auf der Seniorenreise

Vom 9. Juni bis 15. Juni 2018 möchten wir mit Senioren eine Reise nach Bad Bimbach in Niederbayern, ca. 30 km westlich von Passau machen. Wir verbringen sechs Nächte im Rottaler Hof. Von dort aus können wir schöne Ausflüge unternehmen, u.a. auch eine Schifffahrt in Passau. Das EZ kostet Fr. 940.–, das DZ pro Person Fr. 890.–.

Alle Ausflüge sind im Preis inbegriffen, ebenso das Abendessen inkl. aller Getränke. Begleitet wird die Reise von Yvonne Nees, Verena Fässler und Ulrike Hesse.

Wir bitten um baldige Anmeldung im Büro der reformierten Kirchgemeinde, Tel. 071 870 08 24.

Frauenverein
Rehetobel

«Fahrt ins Blaue» am Dienstag, 8. Mai 2018

Zur Erinnerung:

Abfahrt um **12.00 Uhr** beim Gemeindezentrum.

Ziel: **Gottlieben**. Für jene, die sich angemeldet haben, findet eine interessante Führung durch die **Hüppen-Manufaktur** statt. Diese dauert ungefähr eine Stunde.

Alle andern können einen Spaziergang am See geniessen. Nach einer Tasse Kaffee für alle, gibt es eine «**Blueschtfahrt**» durch den **Thurgau**.

Im **Restaurant Rebstock in Rorschacherberg** wird anschliessend ein feines Abendessen serviert. Etwa um 20.00 Uhr werden wir wieder in Rehetobel eintreffen.

Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 20.– pro Person.

Wir wünschen allen eine unvergessliche Fahrt!

Die Frauen vom Frauenverein

Jugendmusiklager 2018 in Bezau

Bei Sonnenschein und warmen Frühlingstemperaturen starteten am Sonntag, 4. April 49 junge, motivierte und aufgeregte Musikanten und Musikantinnen ins 25. Jugendmusiklager. Zum 17. Mal fuhren wir mit dem Car nach Bezau. In Bezau angekommen, halfen alle mit den Car auszuräumen, das ganze Schlagwerk aufzustellen und den kleinsten Musikanten die Betten zu beziehen. Nach einem feinen Zvieri ging es auch schon direkt mit den ersten Registerproben los. Nach einem sehr leckeren Abendessen hatten wir noch eine Gesamtprobe und dann war für die Kleinsten um 21 Uhr auch schon Schlafenszeit.

Nach einer etwas unruhigen Nacht und einem guten Frühstück starteten wir motiviert in den Tag und übten fleissig an den neuen Liedern. Natürlich muss auch in der Musik, ähnlich wie in der Schule, die Theorie gelehrt werden. Die Jungbläser wurden in Stärkeklassen aufgeteilt und durften jeden Tag am Morgen und am Nachmittag zwei Blöcke Theorie, Rhythmik, Atemtechnik oder Solfège & Diktat besuchen.

Die Leiter wiesen sehr viel Geduld auf und gaben ihr Bestes den Nachwuchsmusikern die Theorie beizubringen, ein Rhythmusgefühl zu vermitteln, die Technik beim Atmen zu verbessern und die Gehörbildung zu trainieren. Nach einem intensiven Probetag stand nach dem Abendessen der Postenlauf an. Die Posten waren unterschiedlich und sehr kreativ. Jede Gruppe kämpfte gemeinsam um den Sieg und alle hatten Spass. Am Dienstag probten wir fleissig weiter. Am Abend fand dann der traditionelle Slow-Melodie-Wettbewerb statt. Jedes Kind musste ein Stück vortragen, welches von einer kompetenten Jury bewertet wurde. Manchen macht die Nervosität zu schaffen, deshalb konnte man auch ein Duett oder Trio spielen.

Die Jury gab sich grosse Mühe und schrieb auf den Bewertungszettel konstruktive Kritik, damit sich der jeweilige Bläser verbessern kann. Natürlich wusste die Jury nicht, wer welches Stück vorspielte, da sie verdeckt waren und somit konnten sie alle gleich fair bewerten.

Am Mittwochnachmittag durften wir die Instrumente und Schläger zur Seite legen und Sport machen. In 4 verschiedenen Spielen mussten die Gruppen gegeneinander antreten. Nach dem Abendessen gab es dann noch eine Probe, da diese am Nachmittag, wegen des Sports, ausgefallen war.

Am Donnerstag übten wir am Morgen wieder an der Show und an den Stücken weiter. Schon nach ein paar Tagen merkten viele, wie schön ihr Ton geworden ist, durch das viele üben. Die Intonation wurde immer besser und die falschen Töne verschwanden immer mehr. Da am Donnerstag schon der zweitletzte Abend war, durften die Grossen zusammen in den Ausgang und für die Kleinen gab es einen Film.

Am Freitag wurde nochmals fleissig an den Stücken geübt, man merkte immer mehr, dass in den Registerproben gearbeitet wurde und es machte noch grösseren Spass, weil es sehr coole und schöne Stücke waren. Jedes Register hatte ihre schwierigen Teile angeschaut und gelehrt, sodass die Stücke am Ende des letzten Tages sehr gut geklungen haben. Am Abend war die Rangverkündigung des Slow-Melodie-Wettbewerbs und es gab für jede Stärkegruppe einen Wanderpokal für den Sieger.

Am Samstag durften wir ein wenig länger schlafen und nach dem Frühstück ging die grosse Putzaktion los. Alle haben mitgeholfen und jeder erledigte seine Aufgaben, damit wir schnell fertig waren und mit dem Car nach Rehetobel zurückfahren konnten, wo uns die Eltern schon sehnhelichst erwarteten. Und wieder können wir auf eine super schöne und erfolgreiche Lagerwoche 2018 zurückblicken.

Nun freuen wir uns sehr, die neu einstudierten Stücke am **Galadinner** zu präsentieren. Sollten Sie das verpasst haben, dann sehen Sie uns am **22. Juni 2018** auf dem **Gemeindeplatz** um **19 Uhr** zum Platzkonzert.

Für die Jugendmusik, Aline Schefer

**Weitere Informationen auf
www.mg-rehetobel.ch**

Der Präsident, Hansruedi Traber begrüßte am Freitag, 23. März um 19.00 Uhr die interessierten HV-Teilnehmer.

Er tat seine Gedanken kund bezüglich Lädeli-, Restaurant- und Hotelsterben und dass im Dorfkern ausser der «Weinburg» keine Einkehrmöglichkeit mehr besteht. Übernachtungen sind noch im Gasthaus Gupf und bei den vier B&B-Anbietern möglich. Fragen über Fragen stellen sich, weshalb dies so ist.

Er informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr mit bleibenden Eindrücken durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie: 1. August-Morgenwanderung, «Vo 11 bis 11» im Juni beim «Kaiehöttli», Veranstaltungskalender (der auf grosses Interesse bei den Dorfveranstalter stösst), Bänklibewirtschaftung, Panoramaweg, Vollmond-Schneeschuhwanderungen (die leider infolge Schneemangels nicht durchgeführt werden konnten). Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Der Vorstand nimmt den Rücktritt von Walter Wagner zur Kenntnis, er wird mit einem Präsent zu späterer Zeit (infolge Abwesenheit) verdankt: diese Stelle bleibt im Vorstand vorläufig vakant, bis jemand bis zur HV 2019 gefunden wird. Die restlichen Vorstandsmitglieder bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Unser Präsident, Hansruedi Traber kündigt seinen offiziellen Rücktritt per HV 2019 an; der Vorstand ist bis dahin bestrebt einen Ersatz zu finden. Die Revisoren bleiben dem VVR für ein weiteres Jahr erhalten. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2017 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gutgeheissen. Die Kurtaxen werden zur Zeit nicht erhöht. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten. Die VVR-Statuten werden in drei Artikeln angepasst. Der VVR hatte ansonsten über keine aussergewöhnlichen Geschäfte abzustimmen.

Mit einem Dankeschön für die Aufmerksamkeit und gedankliches Mitwirken schliesst der Präsident Hansruedi Traber die Hauptversammlung.

Im anschliessenden Beisammensein bei Speis und Trank wurde noch rege über interessante Sachverhalte diskutiert.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen unsere Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse an unserem Verein geweckt?

Dann würde es uns freuen Sie **kennen zu lernen** oder Sie als Gast bei der nächsten Hauptversammlung im Jahre 2019 **willkommen zu heissen**.

Helfen Sie mit, unser Dorf für die Bewohner und den Tourismus attraktiv zu halten und werden Sie Mitglied des aktiven Verkehrsverein Rehetobel! **Unter dem Motto: Gemeinsam sind wir stark.**

Für den Verkehrsverein Rehetobel, Doris Zuberbühler

Voranzeige: 30. Juni und 1. Juli 2018

«Vo 11 bis 11» of em Stobetebüel

Am Freitag 9. März fand auf Einladung des FrauenForum Rehetobel in der Abtropfi in der Hofmüli ein besonderes Treffen von Frauen statt.

Im Rahmen eines angeregten und gemütlichen Abends trafen sich Frauen aus Rehetobel, die sich in unterschiedlichsten Bereichen privat, beruflich und öffentlich für die Gemeinde engagieren. Es wurde im Verlauf dieses Abends deutlich, wie unerlässlich dieses oft gar nicht so bewusst wahrgenommene Engagement für ein gut funktionierendes Gemeinwesen und für eine gute Lebensqualität ist.

Kulinarisch liebevoll verwöhnt durch Sara Calabria wurde ausgetauscht, angeregt und vernetzt zum Thema: «Wo engagieren wir Frauen uns im Alltag und woher nehmen wir die Energie dafür? Welche Erfahrungen machen wir dabei? Was wünschen/brauchen wir für die Zukunft?»

Durch die Diskussion wurde allen bewusst, in welcher Breite und ganz unterschiedlichen Bereichen sich Frauen engagieren, dass wir in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Schwerpunkte setzen – aber auch, dass unsere Möglichkeiten für ein Engagement im Dorf von zeitlichen Kapazitäten abhängig sind, die wir neben Beruf, Familie und persönlichen Bedürfnissen zur Verfügung haben.

Lebensqualität im Dorf besitzt für alle einen hohen Wert; Lebensqualität im öffentlichen Raum bedeutet, Begegnungsmöglichkeiten und viele verschiedene Angebote von Vereinen, Kirchen, Gruppierungen und Personen im Dorf zu haben – sowie die Möglichkeit sich einbringen zu können und mitzugestalten.

Wir alle schätzen und geniessen die schöne Landschaft, überschaubare Verhältnisse und fühlen uns privilegiert, an einem so schönen Ort wohnen zu können.

In einer abschliessenden gemeinsamen Runde wurden die Anliegen und offenen Fragen festgehalten: Frauen wünschen sich im Dorf einen Treffpunkt, wo man sich ungezwungen und spontan zu Dialog, Kaffee, Vernetzung, Gedanken- und Ideenaustausch treffen kann.

Wir sind überzeugt, dass die Möglichkeit von Begegnungen an kreativen und gestalteten Plätzen im öffentlichen Raum Menschen im Dorf motiviert und inspiriert, ihrerseits einen Beitrag ans Gemeindeleben zu leisten. Wir erhalten dadurch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, unbekannte Mitbewohner/innen kennen zu lernen, Kenntnisse übers Dorf zu erhalten.

Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung von Begegnungsorten für Familien und Kinder, damit die Dorfgemeinschaft erlebt werden kann, um in sie hinein zu wachsen und dadurch ein frühes Lernfeld für Zugehörigkeit und Verantwortung zu erhalten.

Wohl ist offenbar ein Dorfcafé im konzipierten Mehrgenerationenhaus angedacht, doch besteht allseits der Wunsch, auch jetzt schon niederschwellige Begegnungsorte zu haben.

*Rosmarie Arnold, Gabi Gehr, Gisela Bauert,
Heidi Steiner, Bernadette Zuberbühler*

Hauptversammlung der Bibliothek

Am 23. März war in der Bibliothek Rehetobel Hauptversammlung angesagt. Die Präsidentin präsentierte vor 14 Mitgliedern ihren Jahresbericht und dieser wurde ebenso wie das Protokoll vom letzten Jahr mit Applaus verdankt.

Aus dem Jahresbericht

Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeiten durchheilen.

Es gab auch 2017 wieder einige «Highlights» rund um die Bibliothek, davon seien der Besuch am Appenzeller Bibliothekstag, der jährliche Ausflug zur Bibliomedia in Solothurn, wo die Bibliotheken selber Bücher ausleihen können und die «Büchershoppingtouren» in St. Gallen erwähnt sind. 2017 haben sich 13 Personen neu als Mitglied einschreiben lassen. Die Besucherzahlen sind etwas zurückgegangen, aber die Anzahl der Ausleihen hat sich etwas erhöht.

26 unserer Mitglieder sind in der digitalen Bibliothek (dibiost) eingeschrieben, diese steigerte die Downloads um 24 %.

Jahresrechnung 2017

Sie bewegt sich in ähnlichem Rahmen wie 2016 und auch das Budget 2018 weist keine grossen Änderungen auf. Die Kassierin, Marlene Brülisauer hat die Finanzen im Griff. Es gab ein herzliches Dankeschön, Applaus für ihre grosse Arbeit und Entlastung von den Revisoren.

Wahlen

Die Präsidentin, Ruth Zürcher, hat ihren Rücktritt eingereicht, erfreulicherweise konnte Andrea Zürcher für diese Aufgabe gewonnen werden, sodass das Bibliotheksschiff weiter in ruhigen Gewässern fahren kann und auch für die «digitalen Stürme» gerüstet sein wird. Ebenfalls zurückgetreten ist die Aktuarin, Trudi Bänziger, dieses Amt übernimmt Susanne Nissille. Mit einem herzlichen Applaus und Blumensträssen wurde verabschiedet und begrüsst. Die übrigen Vorstandsmitglieder sind einstimmig wiedergewählt.

Mit einem Lob eines Mitgliedes für das Bibliotheksteam endete die Versammlung.

Anschliessend begann die Vernissage mit dem Titel **MEINS . DEINS . UNSER**

Die Künstlerin, Luisa Braasch, war selber anwesend und erklärte, warum sie sich mit den Themen Flüchtlingselend, den Kindersoldaten und unserem Umgang mit den Ressourcen der Erde auseinandersetzt. Die Bilder werden von eindrucksvollen Texten der Künstlerin begleitet und machen nachdenklich. Die Ausstellung ist noch bis zu den Sommerferien während den üblichen Öffnungszeiten in der Bibliothek zu besichtigen. Es lohnt sich!

Trudi Bänziger

**Weitere Informationen auf
www.bibliothekrehetobel.ch**

Ein aktives 1. Vierteljahr des Gemischtchors Rehetobel

Das Jahresprogramm des Vereinsjahrs 2018 des Gemischtchors begann schon Mitte Januar. Die Chormitglieder und ihre Familien trafen sich zu einem gemütlichen Bowlingplausch. Anfänger, Routinierte, Junge und Junggebliebene trugen einen vereinsinternen gemütlichen Wettkampf aus.

Nach der Hauptversammlung im Februar 2018 hatte der Gemischtchor anfangs März einen Auftritt im «Waldheim» Rehetobel. Der Chor trug einige Lieder aus seinem Repertoire vor. Den Schwerpunkt bildete jedoch das gemeinsame Singen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des «Waldheims» und das gemütliche Beisammensein.

Viel Arbeit bedeutete wieder die Vorbereitung und Durchführung des traditionellen Osternachts. Es war aber einmal mehr auch ein Publikumsmagnet. Der Osterschmuck, das Spaghettibuffet und die Gesangseinlagen des Chors vermochten eine grosse Besucherschar zu erfreuen. Schon bald mussten weitere Tische aufgestellt werden, damit alle für

einen feinen Zmittag oder einen Dessert Platz fanden. Auch dieses Jahr wurde das Märtli durch eine Ausstellung des Ornithologischen Verein Rehetobel und Umgebung bereichert. Gross und klein bestaunten die frisch geschlüpften Bibeli und die Kaninchen. Schliesslich stand ja die Osterzeit vor der Tür.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Projektsänger und -sängerinnen für Herbstkonzert gesucht

Im vergangenen Jahr hat der Gemischtchor erfolgreich am Zürcher Oberländer Gesangsfest teilgenommen. Dieses Jahr findet der Höhepunkt des Chors wieder in Rehetobel statt und zwar am Samstag, 10. November 2018. Das Spezielle daran ist, dass auch ein Chor aus Lustenau (Vorarlberg) dabei sein wird. Beide Chöre werden eigene Programmblöcke bestreiten. Es ist aber sicher auch spannend, mit eigenen gemeinsamen Liedern aufzutreten.

Bereits jetzt beginnen für das Konzert die Proben. Das definitive Programm steht zwar noch nicht fest. Wer den Gemischtchor kennt, weiss, dass er sich verschiedenen Musikstilen widmet und es werden sicher einige Herbstlieder dabei sein.

Wollen Sie bei diesem Projekt mitmachen? Sie sind herzlich eingeladen. Vorkenntnisse und Erfahrungen im Chorsingen sind keine erforderlich. Wir **proben** jeweils am **Mittwochabend um 20.00 Uhr im kleinen Saal** des Gemeindezentrums Rehetobel. Das Probenwochenende findet am 22./23. September 2018 in Gais statt.

*Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz
www.chor-rehetobel.ch*

Meine Energiewende

Unter diesem Titel publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Ich fühle mich verantwortlich für das, was ich tue. Ich habe Kinder und möchte den kommenden Generationen nicht eine ausgebeutete Erde hinterlassen. Wir leben im reichen Westeuropa und haben das nötige Wissen; aus dieser privilegierten Situation erwächst eine besondere Verpflichtung.

Das ganze Interview findet sich im Schaukasten an der Alten Kanzlei und auf unserer Webseite solardorf-rehetobel.ch.

Der Vorstand

Dank von der Spielgruppe Rägeboge

Kürzlich flatterte der Gönnerbrief vom Verein Spielgruppe Rägeboge in die Briefkästen. Von Herzen danken wir Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, für Ihre wertschätzende Aufmerksamkeit und wohlwollende Spenden. Sie helfen uns, die Elternbeiträge im bezahlbaren Rahmen zu halten. Jeder Spielgruppenvormittag wird zu einem abwechslungsreichen Begegnungs- und Lernort. Vor Ostern erfreute sich eine stattliche Besucherzahl am Familiennachmittag. Dieser wurde erneut durch den Verein Spielgruppe Rägeboge organisiert und öffentlich durchgeführt. Mit Bernadette entstanden viele schicke Dekorhasen. Das Kasperltheater wie auch das leckere Kuchenbuffet fanden regen Anklang. Aus der Küche dufteten die selbstgebackenen Zopfhasen. Vielen Dank unseren Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung von diesem fröhlichen Anlass: Bäckerei Kern, Rehetobel offerierte den feinen Zopfsteig, Athena Drogerie, Rorschach, Gasthaus

Gupf, Rehetobel und ORTHO TEAM, St. Gallen unterstützen uns finanziell. An die Politische Gemeinde Rehetobel und die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rehetobel geht an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die regelmässigen Mietbeiträge für die geeigneten Spielgruppenräumlichkeiten an der Holderenstrasse 24A. Dem Vermieterehepaar Kmpotic danken wir für die neue Heizung. Vielen Dank auch allen Eltern, Freunden, Vereins- und Vorstandsmitgliedern für ihre wertvolle Mithilfe und den Spielgruppenkindern für ihr tolles Mitmachen.

Magdalena Bartolomeoli, Präsidentin

LESEGESELLSCHAFT
DORF

...

Nächste Veranstaltungen

Donnerstag, 17. Mai um 20 Uhr im Kleinen Saal: a.o. Mitgliederversammlung: Information und Diskussion zur Volksdiskussion «Reorganisation Gemeindebehörden».

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf begrüsst es, dass der Gemeinderat eine Volksdiskussion durchführen wird und wir freuen uns, wenn diese Gelegenheit zur Mitsprache auch rege genutzt wird. Das Dossier zur Volksdiskussion wird auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet werden.

Am Donnerstag, 17. Mai möchten wir unseren Mitgliedern die Gelegenheit geben, das Dossier zur Volksdiskussion zu diskutieren und aus dieser Diskussion heraus eine Volksdiskussionseingabe machen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Mitglieder. Wer nicht teilnehmen kann oder will, regen wir an, die Gedanken mit einer eigenen schriftlichen Eingabe in die Volksdiskussion einzubringen.

Montag, 28. Mai 2018 um 19.15 Uhr im Kleinen Saal Information Permakultur «Zukunft durch nachhaltige Landwirtschaft – eine Erfolgsstory aus Zimbabwe».

Gemeinsam mit rechetobler natur laden wir zu dieser Veranstaltung ein und freuen uns auf die Vorstellung dieses Projektes durch die Projektmitverantwortlichen Herren Mr. Piti und Mr. Dubee aus Zimbabwe.

Dieser Anlass ist öffentlich! Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte!

Donnerstag, 31. Mai 2019 um 19.30 Uhr im Kleinen Saal: Austausch über die Abstimmungsvorlagen vom 10. Juni.

Wir treffen uns zur kurzen Vorstellung und offenen Gesprächsrunde über die Abstimmungsvorlagen:

- Geldspielgesetz
- Vollgeldinitiative

Diese Diskussionsrunde ist öffentlich. Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion und zahlreiche Teilnehmer.

Vorankündigung: Besichtigung Bio-Hof Altenstein der Familie Graf-Beutler am Samstag, 9. Juni 2018.

Wir treffen uns am späteren Vormittag auf dem Bio-Hof der Familie Graf-Beutler zur Besichtigung ihres Betriebes u.a. mit Tierhaltung und dem Anbau von Gemüse, Obst, Beeren und Heilpflanzen. Genauere Informationen folgen im nächsten Gmäändsblatt.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Geräteriege auf Erfolgskurs

Silbermedaille für Malin Lichtensteiger in Schaffhausen

Silbermedaille für Malin Lichtensteiger am Schaffhauser Geräteturntag. Mit einer sehr starken und konzentrierten Leistung durfte Malin erstmals aufs Podest steigen. Besonders am Reck glänzte sie mit einer sehr starken Leistung, sie erhielt eine glatte 10.

Goldmedaille für Lea Thürlemann in Wald

Lea erfüllte die in sie gesetzten Erwartungen vollends. Nicht nur an ihrem Para-

degerät dem Sprung wo sie 9.65 mit einer super Leistung aufwartete, auch an den anderen Geräten war sie die klar beste im K5 er Feld. Auch am Reck erhielt sie die hohe Note von 9.60 Punkte.

Dominanz der Gerätriege Rehetobel in Wald und Schaffhausen

An den beiden Wettkämpfen in Wald und Schaffhausen errangen unsere Turner/innen 16x Gold, 12x Silber, 10x Gold und unzählige Auszeichnungen. Auch alle anderen nicht Rechetobler zeigten herausragende Leistungen.

Willi Lanker

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

37. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 23./24. Juni 2018

Am 23./24. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 37. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen. Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Aktivmannschaften, Seniorenmannschaften, Firmenmannschaften, Familienmannschaften, versch. Kinderkategorien. Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Kat. A,S und B (Plausch und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C, E, K, M, und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 2002 und älter
- Kat. B:** Plausch und Firmenmannschaften
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2003 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2003
- Kat. K:** Knaben bis und mit 4. Klasse
- Kat. M:** Mädchen bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1984 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt. Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.-.

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Freitag, 3. Juni 2018** an: **Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, a.w.schefer@bluewin.ch**

Achtung NEU: Der Spielplan wird ab 15. Juni 2018 auf der Homepage des Sportverein Rehetobel (www.sportverein-rehetobel.ch) zum Herunterladen publiziert. Es werden keine Spielpläne mehr versendet.

Name der Mannschaftschaft	Kat.
---------------------------	------

	Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
--	--------------	---------	----------

- Spieler 1
- Spieler 2
- Spieler 3
- Spieler 4
- Spieler 5
- Spieler 6
- Spieler 7

Adresse Mannschaftsführer: _____

Für das OK, Werner Schefer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai 2018

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Chomm ond lueg ine, mer freued üs!

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.00 Volleyball Damen GZ

Di Jeweils 20.15 – 22.00 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Junioren D+E GZ

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren 4. Liga GZ

Do Jeweils 19.00 – 20.15 Unihockey Damen / Herren A+B GZ

Do Jeweils 20.15 – 21.45 Unihockey Herren 4. Liga GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 19.30 Laufftreff in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi 02.05. 20.00 Telefonkette: Maibummel / Turnen TH

Mi 09.05. 20.00 Turnen, evtl. Maibummel TH

Mi 16.05. 20.00 Turnen, evtl. Maibummel TH

Mi 24.05. 20.00 «Freude an der Bewegung» TH

Mi 31.05. 20.00 «Kräftigen und Dehnen» TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Di 01.05. 20.00 Vorsommerymnastik TH

Di 08.05. 20.00 Spielvariationen TH

Di 15.05. 20.00 Kraftakte? TH

Di 22.05. 20.00 Kraftakte! TH

Di 29.05. 19.30 Telefonkette GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 09.30 – 10.30 Mach mit - Bleib Fit GZ

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Mi 18.10 – 19.00 Kurs 1 * Altersheim «Krone»

Mi 19.15 – 20.05 Kurs 2 * Altersheim «Krone»

* Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Programm im Mai 2018

Rosental.
Das Kino.

Di	1.5.	19.30	The Death of Stalin
Do	3.5.	19.30	Unsere Erde
Fr	4.5.	20.15	Kinoteens: Midnight Sun – Alles für dich
Sa	5.5.	17.15	The Death of Stalin
Sa	5.5.	20.15	Die Sch'tis in Paris
So	6.5.	15.00	Die Biene Maja – Die Honigspiele
So	6.5.	19.30	CERN und der Sinn für Schönheit mit Cern-Physikerin
Di	8.5.	19.30	Strangers
Do	10.5.	19.30	Midnight Sun – Alles für dich
Fr	11.5.	20.15	The 15:17 to Paris
Sa	12.5.	17.15	Level up your life
Sa	12.5.	20.15	Breathe – So lange ich atme
So	13.5.	15.00	Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
So	13.5.	19.30	The Death of Stalin
Di	15.5.	19.30	I Feel Pretty – Verändere alles ausser dich selbst
Do	17.5.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	17.5.	19.30	Breathe – So lange ich atme
Fr	18.5.	20.15	Stronger
Sa	19.5.	17.15	Strangers
Sa	19.5.	20.15	The 15:17 to Paris
So	20.5.	15.00	Early Man – Steinzeit bereit
So	20.5.	19.30	I Feel Pretty – Verändere alles ausser dich selbst
Mo	21.5.	15.00	Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Mo	21.5.	19.30	Breathe – So lange ich atme
Di	22.5.	19.30	Lean on Pete
Mi	23.5.	20.15	Cinéclub: Barakah Meets Barakah
Do	24.5.	19.30	I Feel Pretty – Verändere alles ausser dich selbst
Fr	25.5.	20.15	Filmhit
Sa	26.5.	17.15	Unsere Erde
Sa	26.5.	20.15	Stronger
So	27.5.	15.00	Isle of Dogs
So	27.5.	19.30	Habemus Feminas mit Hildegard Aepli
Di	29.5.	19.30	Lady Bird
Do	31.5.	19.30	Level up your life

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten!

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Pflanzen- und Setzlingsverkauf aus eigener Kultur

Dienstag, 15. Mai 2018

8.30 - 12.00 + 13.45 - 17.00

vor dem Gemeindehaus Rehetobel

Blumen Dietz, Werdstrasse 5, 9410 Heiden
Tel. 071 891 12 19, blumendietz@sunrise.ch
www.blumendietz.ch

Wir freuen
uns auf
Ihren Besuch.

Die einen nennen es «Ruhestand»,
die anderen «Die Beste Zeit des Lebens».

Mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle Situation grundlegend. Die frühzeitige Planung bildet das Fundament Ihrer Genussphase. Zögern Sie nicht, vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

Walter Bischofberger

Leiter Finanz- und Kundenberatung
071 898 83 64
walter.bischofberger@raiffeisen.ch

Thomas Gebert

Leiter Kundenberatung
071 898 83 65
thomas.gebert@raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

**Renovation oder Abbruch?
Haus-Analyse sorgt für Klärung**

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Willkommen im Gasthaus Bären, Heiden

Obereggerstrasse 48
Tel: 078 772 11 36

Cordon Bleu, Schnitzel, Rösti-Spezialitäten
in grosszügigen Portionen. Herziges Stübli für Ihre Feier

Allmonatliche Spezials: Im Mai z.B. Köstlichkeiten vom Heissen Stein
Musikalische Veranstaltungen
u.a. Griechischer Abend (31. Mai)

Es freut sich auf Ihren Besuch
Jessica Kretels & Team

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Mai-Aktion:
Dauerwelle**

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine
auffrischende Haarpflege mit nach Hause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt am Freitag, 11. Mai 2018
(«Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis. Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin/
Gemeindeschreiber-Stv., Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die Pfingst-Feiertage (19. bis 21. Mai 2018) erreichen Sie in
dringenden Fällen auch Frau Jeannette Eisenhut.

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

... natürlich mit einheimischem Holz!

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

**Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

30 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im Mai
Ur-Dinkel**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Arthrose – Abszess – Bluterguss –
Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias –
Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2018 statt

nächste Daten: 13.09.18, 11.10.18, ... jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlelegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
2. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
2. Mai, Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
2. Mai, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
3. Mai, Do.	19.00	GV Schwimmbadgenossenschaft	Restaurant Linde
4. Mai, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
5. Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Feuerwehrverein
5. Mai, Sa.	13.30-15.00	4. Übung, Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
5. Mai, Sa.	15.00-17.00	Gruppenschiessen 1. Runde (Freie Übung)	Schützenhaus SG Rehetobel
5. Mai, Sa.	17.00	Vernissage der 6. Klasse	evang. Kirche
8. Mai, Di.	12.00	Fahrt ins Blaue	GZ Frauenverein
9. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
9. Mai, Mi.	15.00	Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
10. Mai, Do.		Auffahrtswanderung	Sportverein
10. Mai, Do.	13.00	Jahreshauptversammlung Trachtenvereinigung	GZ Landfrauen
12. Mai, Sa.	ab 10.00	Eröffnung Badi mit Apéro	Schwimmbad
12. Mai, Sa.	15.00-17.00	Gruppenschiessen 2. Runde (Freie Übung)	Schützenhaus SG Rehetobel
13. Mai, So.	09.45	Familiengottesdienst zum Muttertag	evang. Kirche
13. Mai, So.		Abstimmungssonntag	
14. Mai, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
15. Mai, Di.	ab 08.30	Pflanzen- und Setzlingsverkauf	GZ Blumen Dietz
16. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
17. Mai, Do.	20.00	a.o. Mitgliederversammlung	GZ, kleiner Saal LG Dorf
18. Mai, Fr.	20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
19. Mai, Sa.	09.00-11.00	Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ
19. Mai, Sa.	13.30-15.00	5. Übung, Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
19. Mai, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung	Schützenhaus SG Rehetobel
19. Mai, Sa.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
23. Mai, Mi.	14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum
23. Mai, Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
25. Mai, Fr.	20.00-23.00	Jugendraum ab der Oberstufe	Jugendraum
26. Mai, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz	OBFCR/Velomuseum
26. Mai, Sa.	09.00	Weierpflege Habset	Habset rechtobler natur
26. Mai, Sa.		Monatsanlass	Hofmüli Verein Abtropfi
27. Mai, So.	09.45	Konfirmation	evang. Kirche
28. Mai, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
28. Mai, Mo.	19.15	Information «Permakultur in Zimbabwe»	kleiner Saal rechtobler natur
29. Mai, Di.	18.00-20.00	Freie Übung (Feldstich, Training GMS-Final)	Schützenhaus SG Rehetobel
29. Mai, Di.	19.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
29. Mai, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Mai, Do.	19.30	Offene Gesprächsrunde über die Abstimmungsvorlagen	GZ, kleiner Saal LG Dorf

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. Mai 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. Mai 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Bauschutt- und Altmetallsammlung

Samstag, 19. Mai 2018

09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum

Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

RECHTOBLER

Gemeindefreundschaftsblatt

Mai 2018

Gemeindefreundschaft mit Gretzenbach SO

Im Hinblick auf die 350-Jahrfeier im 2019 hat der Gemeinderat die Gemeinde Gretzenbach im Kanton Solothurn für eine «ideelle» Partnerschaft angefragt – und wir wurden herzlich begrüsst. Hier Auszüge aus den amtlichen Informationen von Gretzenbach:

An der Sitzung von anfangs April hat der Gemeinderat diverse Kredite genehmigt und sich für eine Gemeindefreundschaft mit Rehetobel AR ausgesprochen.

Die Ausserrhodener Gemeinde Rehetobel mit rund 1'750 Einwohner hat eine Gemeindefreundschaft mit Gretzenbach vorgeschlagen. Gretzenbach wurde angefragt, weil beide Ortkirchen im gleichen Jahr 1669 eingeweiht worden sind. Die «Rechtobler» wollen aktuell eine Gemeindefreundschaft eingehen, weil sie im Jahr 2019 ihre 350-jährige Selbständigkeit feiern werden. Die daraus folgenden Verpflichtungen sind rein gesellschaftlicher Natur, können aber in Zukunft noch erweitert werden. Der Gemeinderat hat dieser Anfrage zugestimmt und lädt eine Delegation an das traditionelle Beizlifest Ende August 2018 nach Gretzenbach ein.

Das weitere Vorgehen (Besuche und Gegenbesuche) wird unsererseits im Rahmen der Arbeitsgruppe «350-Jahrfeier» mit Gretzenbach besprochen werden. – Wir freuen uns darauf!

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Vernehmlassung Fahrplan ab Dezember 2018

Die Fachstelle öV informierte die Gemeinden über die Fristen im Bestell- und Fahrplanverfahren im öffentlichen Verkehr. Für die Fahrplanperiode 2018/2019 wird wie gesetzlich vorgesehen ein zweijähriges Bestellverfahren durchgeführt. Aktuell steht die nationale Fahrplanvernehmlassung für das Jahr 2019 an. Ab 28. Mai 2018 beginnt im Internet unter www.fahrplanentwurf.ch die Vernehmlassung. Die Frist zur Stellungnahme läuft bis 17. Juni 2018.

Im Zentrum steht dabei die Möglichkeit, dass Privatpersonen unter www.fahrplanentwurf.ch Stellung zum Fahrplan beziehen können. Dabei geht es um Bemerkungen zu kleineren Optimierungen des Fahrplans im Minutenbereich oder z.B. um Wegfall von einzelnen Kursen, die im neuen Fahrplan nicht mehr enthalten sind. Es geht aber nicht um grössere Änderungen im Angebot. Diese sind längerfristig zu planen. Der Gemeinderat wird den Fahrplan ebenfalls prüfen und ggf. eine Stellungnahme einreichen.

Abstimmungssonntag!

Sonntag, 10. Juni 2018
09.30 – 11.00 Uhr

Volksabstimmung

- **Vollgeld-Initiative**
- **Geldspielgesetz**

Urne beim Gemeindezentrum

Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz

Das kantonale Tiefbauamt hat in den Jahren 2016/2017 in Absprache mit den Gemeinden als ersten Schritt eine Inventarisierung der Bushaltestellen über den ganzen Kanton durchgeführt. In einem zweiten Schritt muss nun die Verhältnismässigkeit einer baulichen Anpassung (u.a. Nutzung für Personen mit Rollstuhl) geprüft werden. Das Behindertengleichstellungsgesetz legt dazu fest, dass der wirtschaftliche Aufwand, die Anliegen der Betriebs- und Verkehrssicherheit und die Interessen von Umwelt-, Natur- und Heimatschutz nicht in einem Missverhältnis zum erwarteten Nutzen für die Behinderten stehen dürfen. Massgebend sind in der Beurteilung u.a. die Frequenzen der Nutzer und Nutzerinnen. Die Gemeinden haben sich hälftig an den Kosten zu beteiligen. Für die Gemeinde Rehetobel bedeutet dies Kosten in der Höhe von Fr. 4'500.00.

Stellenausschreibung Bausekretariat

Auf die Stellenausschreibung Sachbearbeiter Bausekretariat/Gemeindekanzlei sind einige Bewerbungen eingegangen. Die bis Ende Juni 2019 befristete Stelle konnte mit Silvan Tuba aus Speicher besetzt werden. Silvan Tuba hat eine kaufmännische Grundausbildung absolviert und verfügt über Berufserfahrung in verschiedenen Branchen. Sein Pensum beträgt bis Ende Oktober 2018 100% und wird anschliessend auf 50% reduziert, sofern bis Herbst ein Bausekretär eingestellt werden konnte.

Leider sind auf die Stellenausschreibung Bausekretär nur fünf Bewerbungen eingegangen. Die meisten konnten infolge fehlender fachlicher Anforderungen nicht berück-

sichtigt werden, die anderen haben ihre Bewerbung noch vor dem Vorstellungsgespräch zurückgezogen. Aus diesem Grund wird die Übergangslösung mit Patrick Sieber von der Firma Geoinfo bis Ende September weitergeführt. Patrick Sieber ist jeweils während zwei Tagen pro Woche in der Gemeindekanzlei Rehetobel anzutreffen und wird durch Silvan Tuba als Sachbearbeiter unterstützt. In dieser Zeit wird der Gemeinderat verschiedene Möglichkeiten prüfen um anschliessend das weitere Vorgehen festlegen zu können. Unter anderem wird auch geprüft, ob das Bausekretariat mit anderen Gemeinden zusammengeführt werden kann.

Konstituierung Amtsjahr 2018/2019

An der letzten Sitzung hat der Gemeinderat die Konstituierung für das neue Amtsjahr durchgeführt. In den Ressorts kommt es zu keinen Rochaden womit alle Gemeinderäte weiterhin das gleiche Ressort leiten. In nachfolgenden Kommissionen wurden Ersatzwahlen durchgeführt.

Abstimmungsbüro:

Annette Signer als Mitglied und Silvan Tuba (Gemeindekanzlei) als Mitglied und Aktuar-Stv.

Jugendkommission:

Karin Bruderer und Viola Schelbert Lüthi

Unterhalts- und Betriebskommission:

Silvio Sturzenegger

Das neue Behördenverzeichnis wird mit dem August-Gmäändsblatt allen Einwohnerinnen und Einwohnern zugestellt werden.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

6. Juni 2018

13. Juni 2018

20. Juni 2018

27. Juni 2018

Freitag: offen ab 20.00 Uhr (Oberstufe).

8. Juni Chillen, Grillen, Spielen

22. Juni Tanzen und Grillparty

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

**Fest Anlass 350 Jahre Rehetobel:
23. bis 25. August 2019**

Neues zum Projekt Kirchstrasse 2

Am 6. März 2018 hat unsere Genossenschaft MGP – Mehrgenerationenprojekte Ostschweiz die Rechtskraftbescheinigung der Baubewilligung für unser Projekt Wohnwerkstatt an der Kirchstrasse 2 in Rehetobel erhalten. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern aber auch bei den Gemeindebehörden herzlich dafür.

Seither erlebten wir eine turbulente Zeit. Einerseits begannen wir mit den Ingenieuren und Fachplanern die Werkpläne auszuarbeiten und freuten uns sehr über den baldigen Baubeginn. Andererseits hörten wir Ende März von unserer Hauptinvestorin das erste «aber» anlässlich der Diskussionen über die zukünftige Finanzierung. Am 16. April teilte sie uns an der Vorstandssitzung mit, dass sie definitiv aus dem Projekt aussteigt und sie ihr eingebrachtes Kapital für den Kauf der Liegenschaft und Entwicklung des Projektes sofort zurückhaben möchte. Nicht nur wegen der unverständlichen Gründe der Investorin war das für uns ein harter Brocken. Der Projektabbruch und die Rückforderung sind für uns nicht einfach zu bewältigen, sie sind gar existenzbedrohend. Eine Realisation des Projektes aus eigener Kraft liegt ausserhalb der Möglichkeiten, das Finden eines Ersatzinvestors innert nützlicher Frist scheint da nicht einfacher. Deshalb hat der Vorstand am 14. Mai

entschieden, das Projekt zu verkaufen und damit die Existenz der Genossenschaft zu sichern. Sehr kurzfristig haben wir Kaufinteressenten gefunden und konnten mit ihnen in ernsthafte Kaufverhandlungen treten. Nun können wir bereits nächste Woche einen Kaufvertrag beurkunden und diesen dann noch von einer ausserordentlichen Generalversammlung unserer Genossenschaft bewilligen lassen. Dann geht die Realisation unseres Projektes wehmütig aber auch zuversichtlich in neue Hände über. Nach Abschluss und Genehmigung des Vertrages informieren wir geme über die Käuferschaft.

Die neuen, mit unserer Region vertrauten Eigentümer werden unser Konzept der Baubewilligung entsprechend umsetzen. Nach wie vor darf Rehetobel mit der Neuschaffung eines Restaurants als Treffpunkt und Zentrum im Dorf rechnen. Auch soll Vali's Bikeshop weiterhin den bisherigen und zukünftigen Standort an bester Verkehrslage behalten dürfen. Die unternehmerische Kraft und das bauliche Knowhow lassen uns im guten Gewissen unser Projekt in ihre Hände übergeben. Wir sind überzeugt, dass dem Dorf und der Nachbarschaft die Vorteile des Projekts erhalten bleiben.

Nach wie vor geht MGP davon aus, dass der Bedarf an gemeinnützigem Wohnraum in Rehetobel vorhanden ist. Wir bleiben aktiv.

*MGP Ostschweiz – Baugenossenschaft
Mehrgenerationenprojekte
Bernhard Müller, Präsident*

Konzert mit Thee Watzloves aus Berlin

Samstag, 16. Juni 2018, 20.00 Uhr

CAJUN POLKA JAMBOREE DELUXE – mit: Silke Thoss, Akkordeon / Gesang, Guido Müller, Schlagzeug / Gesang

Die kleine Bühne im Kronenbühl setzt im Sommer 2018 wieder Musikschwerpunkte und lädt dieses Jahr Gäste aus der Ferne ein. Das Duo «Thee Watzloves» aus Berlin und Bremen ist mit Akkordeon und Schlagzeug unterwegs. Instrumente fliegen und Noten brennen, wenn Silky auf ihrer Quetschkommode spielt und Guido dazu auf seinem Schlagzeug tobt. Mann/Frau fühlt sich gleich in die Sümpfe Louisianas versetzt und das Rock'n Roll-tanzend und in Lederhosen und Gaisbart. Es wird gepfiffen und gesteppt, gejodelt und geklappert. Der Herzschlag der beiden MusikerInnen ertönt wie eine Ballade. Schnell wird der Tanzboden aufgemischt. Thee Watzloves sprühen vor Spielfreude und scheinen zu wissen wie man jung und alt anstecken kann. Wir laden zum Hören und Verweilen auf dem Bühl ein.

Reservation: kultur@kronenbuehl.ch
Mehr Infos: www.kronenbuehl.ch

Gisa Frank

Das Velomuseum Rehetobel im Aufwind

Mit der Eröffnung der Ausstellungssaison 2018 im Velomuseum Rehetobel am 4. Mai konnten die Mitarbeitenden mit François Cauderay an der Spitze bereits auf zwei grosse Auftritte in Zürich zurückblicken.

Für François Cauderay ist es klar: «Es läuft momentan viel.» Der Eröffnung der Ausstellung, die unter dem Motto «Das Holz am Velo» steht, sind im Frühling schon Aktivitäten des Museums vorangegangen. Zum Beispiel die Ausstellung im Landesmuseum in Zürich unter dem Titel «Auf der Suche nach dem Stil», die Exponate aus der Zeit von 1850 bis 1900 zeigt. An dieser Ausstellung sind Institutionen von Weltruf beteiligt. Und fünf Velos aus dem hiesigen Velomuseum sind derzeit dort auch zu sehen. Mit dabei war an der Vernissage das Schweizer Fernsehen, das von der Vernissage am 22. März live berichtete.

Die Hochradfahrer vom Velomuseum beim grossen Auftritt am diesjährigen Sechseläuten-Umzug in Zürich.

Einen weiteren Auftritt vor ganz grossem Publikum konnte das Velomuseum am Züricher Sechseläuten vom 16. April realisieren. Die Anfrage des Sportmuseums Basel

betreffs einer möglichen Teilnahme von vier Hochradfahrern mit ihren Hochrädern verhalf François Cauderay und seinen Mitstreitern zu einem Erlebnis der speziellen Art. Der Kanton Basel Stadt war am diesjährigen Sechseläuten Gastkanton und Rehetobler beteiligten sich in dessen Auftrag am Umzug. Dass ein namhaftes Basler Museum an das Ausserrhoder Velomuseum diese Anfrage richtete, zeugt vom guten Image des Museums schweizweit, dem aktuell guten Stand der Exponate, die zu bewundern sind sowie die Initiative der ganzen Museumcrew.

François Cauderay bei einer Drehpause bei den Fernsehaufnahmen für die Sendung «Donnschtig-Jass» in Heiden.

Am 17. Mai besuchte das Fernseheteam des Schweizer Fernsehens Heiden und Speicher für die Erstellung der Vorschauen für die Sendung «Donnschtig-Jass», die am 9. August mit den beiden Gemeinden über die Bühne geht. Bei den Aufnahmen in Heiden konnte François Cauderay gemeinsam mit den Mitgliedern des Biedemeier-Vereins Heiden vor der Kamera in Aktion treten.

*Fritz Heinze, Steinach
Text und Bilder*

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisonöffnung und Badifest 2018

Liebe Badi Gäste

Bei Sonnenschein konnten wir die Saison 2018 am Samstag, 12. Mai eröffnen. Herzlichen Dank an alle treuen Badegäste.

Dieses Jahr findet das **Badifest** bei gutem Wetter am **Samstag, 7. Juli 2018** statt.

Wir werden am Nachmittag die Slackline über das Bassin aufstellen. Am Kiosk gibt's eine Festwirtschaft mit Grill und weiteren Köstlichkeiten, an der Badibar im Zelt werden wir euch feine Drinks zubereiten. Schwimmen kann man am Badifest bis 22.00 Uhr.

Wir freuen uns auf viele fröhliche Gäste!

*Vorstand und Baditeam
www.badi-rehetobel.ch*

Geburtstags- Piratenparty

Feiere Deinen Geburtstag in der Badi Rehetobel! Essen und Schatzsuche bei guter Witterung. Du und deine Party-Gäste (Piraten-Crew) gehen auf geheimnisvolle Schatzsuche, je nach Alter und Schwimmkunst auf hoher See oder an Land.

Danach gibt es leckere Piratenstärkung. Die Piraten sind von einer erwachsenen Person zu begleiten!

Piratenschmaus (Essen und 3dl Getränk) und Piraten Abenteuer für Fr. 10.– pro Pirat / in.

Piratenschmaus:

Goldstangen (Pommes) oder
Kanonen Putzer (Hot Dog)
und
Getränk a 3dl
und
süssen Schatz

Schiff Ahoi! Das Baditeam freut sich auf Dich.

Das Baditeam

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Danke Heidi für die Feder...

Wo fange ich an... hier in Rehetobel und dann zurück in meiner Vergangenheit? Mal ein umgekehrter Lebenslauf... Seit etwas mehr als zwei Jahren dürfen wir als Familie hier in Rehetobel in einem schönen Appenzellerhaus mit Umschwung wohnen, zentral gelegen und doch sehr natumah. Die Kids können zu Fuss zur Schule, auf den Fussballplatz und auch in Zukunft mit dem Posti in die weitere Welt.

Als Mutter von vier Kindern habe ich in den letzten Jahren viel mit anderen Müttern, Kindern und Haushalt zu tun gehabt. Dies ist eine schöne «Arbeit», und doch gehe ich jetzt gerne auch mal «auswärts», um etwas für den Familienunterhalt zu verdienen. Wichtig ist mir aber, dass es mir Freude macht.

Dennoch bin ich immer noch unter Menschen, im Gastgewerbe und im Verkauf.

Dies sind kürzere Beziehungen, die meistens nicht so intensiv sind wie mit Menschen, die man sonst immer um sich hat. Das schätze ich sehr. Es freut mich aber auch,

wenn Menschen die Dienstleistung in einem Café, dem Markt oder auch in meinem Handmade-Lädeli schätzen und wiederkommen.

Ja das Lädeli – ein Traum, der in den letzten Jahren immer mehr wuchs und jetzt am Sämmlerweg 12 im kleinen, aber feinen Rahmen wahr wurde.

Ich bin gerne kreativ, kann aber ja nicht alles behalten, was ich mache und in vielen Sachen bin ich auch kein Profi. Daher kam die Idee, von anderen kreativen Müttern und Frauen selbstgemachte Artikel in mein Lädeli aufzunehmen. Damit habe ich nun ein breites Sortiment.

Die Kafi-Ecke im Lädeli kam dazu, weil oft Mütter mit den Kids kommen, weil Kinderartikel schon einen sehr grossen Anteil im Lädeli ausmachen. Dann wird gerne noch ein Znüni genossen oder es kann etwas Feines nach Hause mitgenommen werden.

Ja, ich kreierte sehr gerne hausgemachte Köstlichkeiten und darum findet sich im Lädeli immer etwas Feines aus meiner Küche, wie Kuchen, Brötli, Guetzi, inklusive Sirupe und Tees. Auch eine Spiel-, Mal- und Büchlecke fehlt nicht und bei angenehmen Temperaturen kann ich noch mit einem Gartensitzplatz mit Aussicht ins Grüne punkten. Aber wie gesagt sind Familien und Kinder ein grosser Teil meines Lebens, und dies will ich auch beibehalten. Daher habe ich vor ein paar Jahren den Spielgruppenleiter-Grundkurs absolviert. Ab August 2018 darf ich jetzt hier in Rehetobel ein Teil vom Leiterteam sein. Darauf freue ich mich sehr, gerade auch wieder auf kleinere Kinder im Entdeckeralter.

(Klein-)Kinder hatte ich schon als Jugendliche sehr gerne, sei es beim Babysitten, leiten in der Jungschar, im Mamitreff, in meiner Ausbildung und natürlich in meiner eigenen Familie. Hier ist es mir wichtig, möglichst auch das Einfache zu geniessen, zu schätzen und mit wenig auszukommen. Das ist aber nicht immer einfach, da gerade jetzt bei den grösseren Kids die Ansprüche steigen. Da gibt es viele Diskussionen, Überlegungen, Entscheidungen, auch Enttäuschungen, sei es von den Kids her oder von den Eltern. Daher ist es auch wichtig, eine Struktur in der Familie zu haben, einen Halt, Grenzen, Sicherheit, Respekt, Offenheit und Akzeptanz.

Dass es so bleibt, hoffe ich für mich, für meine Familie und für alle Menschen hier im Dorf und Umgebung – aufeinander zuzugehen, Sachen anzusprechen, freundlich miteinander umzugehen, Generationen, Persönlichkeiten zu schätzen und den Frieden in unserer Idylle im Appenzellerland zu geniessen.

Gerne gebe ich die Feder weiter an Christian Eisenhut.

Fränzi Weiss

Rehetobel Von 11-11 of em
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein **Stobetebüel**

Dieses Jahr öffnet der Verkehrsverein das Hüttli auf dem Kaienspitz am Wochenende vom **30. Juni und 1. Juli jeweils von 11.00 – 23.00 Uhr** für alle Wanderer, Spaziergänger und Fans von tollen Aussichten oder angeregten Gesprächen oder einfach zum Pause machen. Man kann näbis trinken und essen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hansruedi Traber

Kantonales Tiefbauamt im Natureinsatz

Durch die starken Niederschläge Anfang September 2017 sind die steilen Böschungen im Gebiet Zittäfeli, Rehetobel, abgerutscht. Das kantonale Tiefbauamt musste Sofortmassnahmen zur Sicherung der Strasse Rehetobel-Heiden umsetzen. Um die notwendige Stützmauer zu kaschieren und landschaftlich einzubetten, haben die Mitarbeitenden des Strassenkreises Heiden nun eine rund 150 Meter lange Hecke gepflanzt, die das Landschaftsbild aufwertet.

Erdbeben an steilen Hängen im Strassenbereich lassen sich oft nur durch massivere Bauwerke sichern. Nach den Unwettern vom 1. und 2. September des letzten Jahres wurde eine Stützmauer auch an der Kantonsstrasse Zweibrücken-Kaien, Rehetobel, im Gebiet Zittäfeli notwendig. Das kantonale Tiefbauamt hat einen Teil der strassennahen Böschung erworben. Mitarbeitende haben nun entlang der Stützmauer eine 150 Meter lange Hecke gepflanzt, um das Landschaftsbild aufzuwerten. Die aufwachsenden Heckensträucher kaschieren die Betonmauer, was eine sinnvolle Massnahme zur Erhaltung der Appenzeller Landschaft ist. Die Kosten der Naturaufwertung belaufen sich auf rund 14'000 Franken und werden vom Kanton getragen.

Die Mitarbeitenden des Tiefbauamtes, Strassenkreis Heiden, pflanzen rund 450 neue Heckensträucher entlang der Stützmauer Zittäfeli an.

Tina Schärer

S+ samariter Blutspendeaktion

Rehetobel-Wald

Am **Mittwoch, 27. Juni 2018, von 17.30 bis 19.30 Uhr** im **Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Schule Rehetobel

Informationen

Neue Lehrerin

Frau Julia Federer, 30-jährig, wohnhaft in St.Gallen, ist unsere neue Lehrerin der 1. Klasse. Sie besetzt die Stelle welche mit dem Stellenwechsel von Alexandra Wirth in die Schulleitung frei wurde. Frau Federer ist seit einigen Jahren Lehrerin und freut sich, ihre Erfahrung ab Sommer in der Schule Rehetobel einsetzen zu können. Sie ist gespannt auf die neuen Kinder, die Schule, die Eltern und das Dorf. **Herzlich willkommen, Julia Federer!**

Schulleitung

Erziehung

Botanischer Garten

Wie gross ist das Blatt einer Bananenstaude? Wie sieht eine Kakaofrucht aus? Und wie fühlt es sich an, wenn man Wasserlinsen auf der Hand hat? Diese und viele andere Fragen wurden den 2. Jahr-Kindergärtlern am 3. April 2018 beantwortet. Wir konnten im Botanischen Garten in St.Gallen hautnah erleben wie es ist, wie Mogli durch den Dschungel zu streifen und die Pflanzenwelt zu entdecken. Wir begegneten wunderschönen Blumen, hohen Palmen, prächtigen Kakteen und fleischfressenden Pflänzchen.

Den Znüni durften wir im warmen, feuchten Klima des Tropenhauses geniessen. Am Schluss konnten wir ein riesiges Bananenblatt in den Kindergarten mitnehmen um es den anderen Kindern zu zeigen. Was für ein Erlebnis!

Corinne Thurnherr

«JurAR»

Grosses «arrivée» am Mittwochabend, 16. Mai 2018, im Gemeindezentrum: Jura trifft AR.

Im Rahmen des Pilotprojekts «JurAR», konnte ein erster Austausch zwischen Courtételle und Rehetobel realisiert werden. Unsere 5. und 6. Klassen reisten zuerst in den Jura, anschliessen fand der Gegenbesuch in Rehetobel statt.

Die Idee des Austausches wurde vom Amt für Volksschule (AVS) AR lanciert. Mit dem Projekt «JurAR» sollen neue Wege für den Französischunterricht auf der Primarstufe gedacht und umgesetzt werden. Dabei stehen Beziehungen und Kontakte von deutschsprechenden mit französischsprachigen Lernenden im Zentrum.

Dank der Unterstützung durch das AVS, welches die Kontakte und die Finanzen sicherstellte, und der Begeisterung der Lehr- und Begleitpersonen für das Projekt, (Jura: Joelle Varrin, Claudia Corrales, Philippe Fleury, Rehetobel:

Eveline Laguna, Johannes Maeder, Iris Ben Belaid) können wir sagen: Die erste Erfahrung mit «JurAR» ist positiv, sodass wir auch im zweiten Pilotjahr wieder dabei sein werden. Natürlich haben auch die Eltern beider Gemeinden mit ihrer unkomplizierten Gastfreundschaft wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Kinder wohl fühlten und vom Austausch profitieren konnten.

Herzlichen Dank allen Beteiligten für die Offenheit, neue Wege zu gehen!

Maria Etter, Schulleiterin, Mitglied im kantonalen Projektteam «JurAR»

Neues Waldsofa

Unsere vier Praktikanten der PHSG Livia Jung, Madeleine Wehrle, Roger Meile und Tobias Hirsch haben im Rahmen ihrer Ausbildung ein Projekt gestartet. Sie haben sich entschieden, das Waldsofa in Rehetobel neu zu errichten. Auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe unterstützen die zukünftigen Lehrpersonen tatkräftig. Am Mittwoch, 9. Mai 2018 konnten wir schliesslich den wunderbaren Platz einweihen. Mit einem Zaubertrank, von dem wir die Zutaten auf dem Weg in den Wald suchen mussten, konnte die ganze Primarschule auf dem bequemen Sofa anstossen.

Wir danken unseren Praktikanten herzlich für ihren grossen Arbeitseinsatz und die schöne Eröffnungsfeier.

Team Rehetobel

SEKUNDARSCHULE

Zora 20.32 – das TWR-Musical mit rund 120 Lernenden

Gehämmert, gebastelt, gedichtet und geprobt. Seit geraumer Zeit bereiten sich die Schülerinnen und Schüler der Sek TWR auf das alle drei Jahre stattfindende Musical

vor. «Die Rote Zora», der verfilmte Jugendroman von Kurt Held, demokratisch von der Mehrheit der Schülerschaft gewählt, bildet dabei das Grundgerüst. Doch Zora und ihre Bande leben nicht mehr vor 50 Jahren, sie sind in der Zukunft angekommen. Die Autoren des Musicals «Zora 20.32», die Mitwirkenden der drei Theatergruppen dichten und schreiben, während die weiteren Gruppen (Bühnenbau, Kulissen, Tanz, Band, Technik und Chor) das ihrige zur gelungenen Umsetzung beitragen.

Sekundarschule TWR		
Das Musical für die ganze Familie		
ZORA 20.32		
Frei nach dem bekannten Jugendroman von Kurt Held		
neu geschrieben / selbst Vertont		
Lassen Sie sich überraschen!		
MITTWOCH	27. JUNI	18:00 UHR
DONNERSTAG	28. JUNI	19:30 UHR
AULA Kantonsschule Trogen		
Eintritt frei - Kollekte		

WAH – Wirtschaft erleben – das neue Fach in der 3. Sekundarklasse

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird das Fach WAH (Wirtschaft – Arbeit – Haushalt) neu mit einer Lektion in der 3. Sekundarklasse unterrichtet. Die Lernenden bauen Kompetenzen rund um das Thema Wirtschaft beim entdeckenden und handlungsorientierten Lernen auf. Neben dem Kompetenzaufbau fordert der LP21 vor allem die Performance. Die Schülerinnen und Schüler sollen also das Gelernte praktisch anwenden und dabei zeigen, dass sie es nicht nur verstanden haben, sondern auch umsetzen können.

Hauptthema dieses Semesters ist die Marktwirtschaft und der Umgang mit Geld. Die Lernenden haben sich im Unterricht mit diesen Themen auseinandergesetzt und ihr Wissen anschliessend im Spiel Migrospoly vertieft. Die Theorie spielerisch in die Praxis umzusetzen hat allen grossen Spass bereitet.

Lehrplanbezug / Zu erreichende Kompetenzen:

- das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage von Gütern und Dienstleistungen auf Märkten erklären.
- Einflüsse des Staates auf Märkte an Beispielen erklären (z.B. Steuern, Subventionen, Höchst- und Mindestpreise, Umweltabgaben, Gesetze).
- Möglichkeiten zum verantwortungsvollen Umgang mit eigenen finanziellen Ressourcen, eigenen Bedürfnissen und der Vielfalt an Marktangeboten entwickeln.

Weitere Informationen unter: www.kst.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

3. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf

10. Juni Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

16. Juni 17.30 Uhr ökumenischer Sing-Gottesdienst zur Kampagne «Farbe bekennen» in der evang. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Musik: Cyrill Bischof

24. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf

Flügelpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 6. Juni 2018** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 22. Juni 2018** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 6. sowie 20. Juni, 15.00 Uhr
Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse

Fiire mit de Chliine

Samstag, 23. Juni um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Friedensmeditation

Dienstag, 26. Juni von 19.15-20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 9. bis 16. Juni auf der Seniorenreise. Vertreten wird sie durch:
Pfr. Uwe Habenicht (Tel. 071 870 08 24)

Muttertagsgottesdienst mit Juniorband

Am Sonntag, den 13. Mai konnten die Mütter in Rehetobel einen besonderen Gottesdienst zu ihrem Festtag erleben. Die Kinder der Juniorband unter der Leitung von Marianne Zähler gestalteten die Feier von Anfang bis Ende musikalisch mit schwungvollen Liedern und begeisterndem Ein- und Ausgangsspiel. Besonders berührte die Gottesdienstgemeinde das von den Kindern gesungene Mamma-Lied und die anschliessende Übergabe von selbstgestalteten Herzen. Pfarrerin Hesse erzählte in der Predigt auf humorvolle Weise wie Gott die ideale Mutter erschuf. Nach dem letzten Stück «Mamma Mia» wurden die Kinder mit langem Applaus belohnt.

«Was isst Religion?» Ausstellung zu verschiedenen Esskulturen

Am **9. Juni 2018 ab 10 Uhr** laden die Evangelisch reformierten Kirchen des Appenzeller Vorderlandes zu einer Ausstellung verschiedener Essenskulturen in den Religionen nach Heiden ein.

Bild: Christmas Dinner: John Hendron (bibertan@Flickr)

Unter dem Motto «Kommt, schmeckt wie gut es schmecken kann, wenn wir uns in Geschwisterlichkeit zusammensetzen» soll über das gemeinsame Essen Verständnis für andere Kulturen und Religionen geweckt werden. Während die Lebensweisen und der Glaube anderer häufig auf Unverständnis treffen, gelingt es Aromen, Farben und Geschmack von Nahrung, uns an den gemeinsamen Tisch zu locken. Nach einem (kostenlosen) Rundgang mit kulinarischen Genüssen gibt es um 13 Uhr ein Referat mit anschliessendem Podiumsgespräch zum Thema. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Reformierten Kirchgemeinde Heiden statt.

Vorstellung von Mitarbeiterinnen und Behördenmitgliedern

Verena Fässler
Ressort Diakonie,
Synodale und
Projektkommission

Alte Landstrasse 11
9038 Rehetobel
geboren 1949

Back to the roots

Im Sommer 2014 zog ich nach 38 Jahren Schuldienst und 25 Jahren Kivo in Herisau zurück nach Rehetobel, in das Haus meines Grossvaters. Geboren wurde ich in Zürich. 1957 zog meine Familie in die Heimat. Glaube und Spiritualität war meinen Eltern und uns Kindern eine wichtige Lebenshilfe.

Viele Sonntage und Mittwoch verbrachte ich mit Ruth Zolliker im Pfarrhaus. In lebhafter Erinnerung sind mir die Sonntagsschulweihnachten in unserer feierlichen Kirche. Nach der Sekundarschule in Trogen, dem Lehrerseminar in Kreuzlingen, besuchte ich im Heilpädagogischen Seminar in Zürich den Grundkurs und später die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin. Viele Jahre führte ich die Einführungs-klasse und arbeitete 5 Jahre als Heilpädagogin. Singen und Musik sind meine Lieblingsbeschäftigungen. Mit 24 Jahren arbeitete ich ein Jahr als Hausmutter von 8 invaliden Mädchen in Edingburg. Bei der Anfrage im März 2016 wurde mir klar, dass in einem kleinen Dorf jedes einen Beitrag leisten muss. Da keine jüngere Person zu finden war, beschloss ich, mich als KIVO und Synodale zur Verfügung zu stellen. Im Juni 2017 wurde von der Landeskirche das neue DIAKONIEKONZEPT vorgestellt. Diakonie ist das solidarische Handeln der Kirchen aus der Kraft des Evangeliums. Im 2018 wird die praktische Umsetzung in einem Kurs angeboten.

Gerne setze ich mich in Zukunft für das Ressort Diakonie und den Weltgebetstag ein und hoffe auf Ihre Mitarbeit.

Ökumene leben

Gemeinsamer Besuch des Reformations-theaters «Schall und Rauch»

Am Sonntag, den **26. August um 18.30 Uhr** wollen wir gemeinsam das Theaterstück «Schall und Rauch» in der Evangelischen Kirche Bruggen besuchen.

Ein 25-köpfiges Ensemble aus theaterbegeisterten Männern und Frauen ist unter der Leitung von Regisseurin Barbara Bucher dem Thema Freiheit im Rahmen des Reformationsjubiläums nachgegangen. Geschrieben hat das Stück der Theaterautor Michael Hasenfuss. Herausgekommen ist ein Stationentheater, das an verschiedenen Schauplätzen in und um die evangelische Kirche Bruggen gespielt wird.

Bei rechtzeitiger Anmeldung im reformierten Pfarramt Rehetobel kostet die Eintrittskarte nur Fr. 10.–.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Juni

18.30 Uhr Firmung mit Bischof Markus Büchel in der kath. Kirche Speicher

Samstag, 9. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. Juni

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. Juni

17.30 Uhr ökumenischer Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 23. Juni

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 26. Juni

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

Am **Samstag, 2. Juni um 18.30 Uhr** wird Bischof Markus Büchel in Speicher firmen. Dieses Jahr haben folgende Jugendliche aus Rehetobel den Firmweg absolviert. Sarina Bänziger, Lorena Bärtschi, Nadin Bartholdi, Matthia Bauert und Florian Stoffel.

Vreni Kuster

Einladung in Jacqueline Vogels Heilpflanzengarten

Liebe Frauen

Geme laden wir Euch am **Samstag, 30. Juni 2018, 9.00 Uhr** zum diesjährigen Sommeranlass in den Heilpflanzengarten von Jacqueline Vogel an der Lobenschwendstrasse 17 ein. Jacqueline arbeitet als eidg. dipl. Naturheilpraktikerin TEN (Traditionelle, Europäische, Naturheilkunde) in ihrer eigenen Praxis. Ihr grosses Heilpflanzenwissen gibt sie in Heilpflanzenkursen weiter. www.der-ganze-mensch.ch.

Kurz nach der Sommer-Sonnwende tauchen wir für zwei Stunden in die Welt der Heilpflanzen ein. Wir schmecken, riechen, betrachten Heilpflanzen, erfahren und erleben gerade die zu diesem Zeitpunkt besonders farbige Welt.

Wir treffen uns um **9.00 Uhr vor dem Gemeindehaus** und wandern dann gemütlich in die Lobenschwendi. Vor dem Mittag geht es dann weiter ins Chastenloch, zu einem gemeinsamen Mittagessen. Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.

Wir freuen uns auf Euch! Auch wer nicht Mitglied ist, ist herzlich willkommen. Die maximale Gruppengrösse liegt bei 12 Personen.

Anmeldung bitte bis **15. Juni 2018** an:

Gabi Gehr, 071 877 29 68 oder gabriela@gehr.ch

Liebe Grüsse, Jacqueline und Gabi

Frauenverein
Rehetobel

Ausflug des Frauenvereins vom 8. Mai 2018

Die traditionelle Maifahrt «ins Blaue» führte nicht – wie es der Name vermuten liesse – einfach nur ins Blaue. Der Frühlingsausflug war akribisch geplant von unserer Präsidentin Käthi Wagner. Und auch die Wettemacher haben an diesem Tag ganze Arbeit geleistet und das bestellte Himmelblau geliefert.

Entgegen der langjährigen Gewohnheit verliessen wir – rund 40 Personen – unser Dorf bereits mittags um 12 Uhr, um frühzeitig nach Gottlieben zu gelangen. Dort war eine Führung in der Manufaktur der berühmten Gottlieber-Hüppen angesagt, und wenn es um Süßes geht, ist man im Alter offenbar besonders empfänglich. Jedenfalls wurde uns nach einem respektablen Fussmarsch vom Parkplatz zur Produktionsstätte viel Interessantes über die Herstellung des Gebäcks und dessen Entwicklung offenbart. Das Degustieren der Klassiker und neuer Sorten war selbstverständlich ebenfalls Teil des Programms. Die Geschichte der Gottlieber-Hüppen geht bis auf das Jahr 1928 zurück. Während der Krisenjahre begann eine Frau namens Elisabeth Wegeli im Riegelhaus der Familie am Seerhein Hüppen zu produzieren. Sie wollte damit das karge Einkommen des Mannes etwas aufbessern. Das benötigte Waffeleisen hatte sie von einer Nachbarin bekommen. Deren Mann war als Geometer Beamter, und diesen war zu jener Zeit Doppelverdienst untersagt. Noch heute sehen die Waffeleisen gleich aus wie damals. Sie sind aller-

dings in grosser Zahl auf einem Förderband befestigt und arbeiten vollautomatisch.

Diejenigen, die weniger gut zu Fuss sind oder lieber das Prachtswetter, Gespräche und die Sicht auf den Seerhein geniessen wollten, setzten sich auf die Terrasse gleich nebenan. Nach einer guten Stunde traf man sich beim Waaghaus, das zur bekannten Drachenburg gehört. Bei einem Getränk bewunderten wir den beschaulichen Ausblick auf die wunderbare Landschaft.

Die Fahrt am Ufer des Bodensees entlang endete am Rorschacherberg. Dort, im Restaurant Rebstock, wurde die Gesellschaft freundlich empfangen in den hellen Räumlichkeiten mit Weitsicht über den Bodensee.

Die Heimfahrt nach dem Nachtessen in den schon fast sommerlichen Abend hinein dauerte nur kurz, und danach trennten sich die Wege wieder.

Allen wünschen wir einen guten und gesunden Sommer und hoffen, möglichst viele bekannte und neue Gesichter Mitte Oktober wieder zum Auftakt des Winterprogramms begrüßen zu dürfen. Die genauen Daten werden wir später bekanntgeben.

Im Namen des Frauenvereins, Anita Kast

Wechsel in der Spielgruppenleitung

Nach einer überaus bunt erfüllten, fröhlichen und erlebnisreichen Zeit als Spielgruppenleiterin im Verein Spielgruppe Rägeboge, habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, auf Ende Schuljahr im Sommer 2018 von diesem Amt zurückzutreten. In grosser Freude und sehr dankbar denke ich an die 17 Jahre, in denen ich den Betrieb der Spielgruppe Rägeboge mitgestalten und viele Rehetobler Spielgruppenkinder mit ihren Familien kennenlernen durfte. Es freut mich sehr, dass Fränzi Weiss ab August 2018 die Montag- und Dienstaggruppe übernehmen wird und sich zusammen mit Heidi Bühlmann, die weiterhin die Mittwochgruppe führt, für einen kreativen, vielseitigen und lehrreichen Spielgruppenbetrieb engagiert.

Für das grosse Vertrauen und die unzähligen Formen und Gesten von Wohlwollen und Unterstützung, die mir für meine Arbeit entgegengebracht wurden, danke ich von ganzem Herzen und wünsche der Spielgruppe Rägeboge auch zukünftig ihren zugesicherten Wert in unserer Gemeinde.

Magdalena Bartolomeoli

Rechtobler Gmäändsblatt

Meine Energiewende

Unter diesem Titel publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Die Stellung des Menschen in seiner Umwelt, der Umgang des Menschen mit seiner Umgebung hat mich dauernd beschäftigt. Die wiederkehrenden Forderungen nach weiteren Atomkraftwerken und die Erdölkrise in den 70er Jahren haben mein Bewusstsein für Energiefragen zusätzlich geschärft.

Das ganze Interview findet sich im Schaukasten an der Alten Kanzlei und auf unserer Webseite solardorf-rehetobel.ch.

Der Vorstand

3. Preisverleihung am Solar-Apéro am Dienstag, 26. Juni 2018

Sicher haben Sie beim Dorfeingang ein neues Schild bemerkt: Unser Dorf hat im letzten Jahr das Label «Energiestadt» erhalten. Zusammen mit vier anderen Gemeinden will sich Rehetobel für Verbesserungsmaßnahmen einsetzen, um den Energieverbrauch zu senken. Dies bedeutet auch, dass unsere Gemeinde bestrebt ist, mit gutem Beispiel voran zu gehen.

Wir vom Verein Solardorf unterstützen diese Bestrebungen und zeichnen interessante Energiegebäude von Privaten mit einem Preis aus. Angesprochen sind alle, die etwas im Zusammenhang mit der Solarenergie tun und so einen nachhaltigen Umgang mit Energie erreichen. Zum dritten Mal wird der Verein Solardorf Rehetobel diesen Preis vergeben. Ausgewählt haben wir das Haus von Bernadette und Fredi Zuberbühler im Ausserkaien.

Die Preisvergabe findet am 26. Juni um 19.00 Uhr mit dem Solar-Apéro statt.

Sie sind alle herzlich zu dieser kleinen Feier an der Heidenstrasse 57 bei Zuberbühlers eingeladen.

Für den Vorstand: M. Golay-Boller

Nächste Veranstaltungen

Heute Donnerstag, 31. Mai 2019 um 19.30 Uhr (NEU!) im Veranstaltungsraum des Alters- und Pflegeheim Krone Austausch über die Abstimmungsvorlagen vom 10. Juni.

Wir treffen uns zur kurzen Vorstellung und offenen Gesprächsrunde über die Abstimmungsvorlagen:

- Geldspielgesetz
- Vollgeld-Initiative

Diese Diskussionsrunde ist öffentlich. Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion und zahlreiche Teilnehmer.

Besichtigung Bio-Hof Altenstein der Familie Graf-Beutler am Samstag, 9. Juni 2018

Die diesjährige Betriebsbesichtigung führt uns zu, der im Kindergarten Rehetobel als Heilpädagogin tätigen, Maya Beutler Graf und ihrem Mann Ernst Graf. Sie bewirtschaften den Biohof Altenstein zwischen Heiden und Oberegg. Altenstein ist in unserer Gegend einer der einzigen Höfe, auf welchem neben der Tierhaltung auch Gemüse, Heidelbeeren, Medizinalpflanzen und Obst angebaut wird.

Gemeinsam wandern wir ab der Postautohaltestelle Riethof in Oberegg. Um etwa halb zehn erwarten uns die Hofbesitzer und berichten über Altenstein. Im Anschluss führen sie uns durch die Anlage und erzählen aus ihrem Alltag. Bei schönem Wetter sind alle eingeladen, am nahe gelegenen Waldrand zu bräteln. Würste und Brot können gegen einen Unkostenbeitrag gleich beim Hof bezogen werden, Süssmost und Wasser sind ebenfalls organisiert.

Bei Interesse lässt sich der nahe gelegene Chindlistein erkunden. Im Laufe des Nachmittags wandern wir nach Heiden und fahren mit dem Postauto zurück nach Rehetobel.

Abfahrtszeiten mit dem Postauto:
Rehetobel, Dorf ab: 8.29 Uhr
Oberegg, Riethof an: 9.06 Uhr

Der Anlass ist öffentlich. Auch Kinder sind am Anlass herzlich willkommen. Wir bitten um **Anmeldung bis zum 3. Juni 2018 an:** kohler.sarah@bluewin.ch oder Telefon 071 870 05 56 (abends). Bitte gebt uns auch an, ob Ihr am Bräteln teilnimmt und welche Anzahl Würste (Cervelat, Bratwurst) wir bestellen dürfen.

Auf unbekannte(re)n Wegen ums Dorf

Wann?

Samstag, 16. Juni 2018.

Wo?

16 Uhr, vor dem Gemeindezentrum.

Was?

unterwegs im Wald und auf Wiesen(wegen).

Mitnehmen?

gute Schuhe und passende Kleidung – der Anlass findet bei jedem Wetter statt.

Dauer: ca. 2 Stunden, anschliessend Einkehrmöglichkeit.

Nachdem wir diesen Anlass im Herbst 2017 wegen der starken Regenfälle absagen mussten, zählen wir diesmal auf mehr Wetterglück! Mit Hansruedi Traber und François Cauderay folgen wir unbekannte(re)n Wegen um unser

Dorf. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, den Abend beim gemütlichen Zusammensein ausklingen zu lassen. Wir freuen uns auf viele witterungsfeste und entdeckungsfreudige Teilnehmer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorankündigung: Kino am Freitag, 17. August 2018 im Hof Lenggenhager

Filmstart um 21 Uhr «Madame Mallory und der Duft von Curry». Wir freuen uns auf unser alljährliches Kinoerlebnis – bei schönem Wetter Open Air, bei schlechtem Wetter im Garagengebäude.

Baröffnung ab 20.15 Uhr. Eintritt Fr. 10.00.

Freut Euch mit uns auf einen gelungenen Filmabend, bei welchem wir die Düfte der indischen Küche über Südfrankreich bis nach Rehetobel zaubern!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Rechtobler Fussballsommer

Die Fussball WM 2018 in Russland gemeinsam erleben! Die alle vier Jahre stattfindende Fussball Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr vom Donnerstag, 14. Juni bis Sonntag, 15. Juli in Russland statt. Es besteht auch dieses Jahr die Möglichkeit, verschiedenste Spiele, gemeinsam zu erleben. Im Festzelt oberhalb des Schwimmbades werden ausgewählte Spiele auf Grossleinwand in HD-Qualität gezeigt. Die Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft werden während des Turnieres natürlich alle übertragen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Es wird während dieser Zeit eine Festwirtschaft, mit Würsten vom Grill und verschiedenen Getränken, betrieben. Der Eintritt ist frei. Wir hoffen auf viele BesucherInnen und gute Stimmung während den Spielen. **Und natürlich: Hopp Schwiiz!**

Folgende Spiele werden gezeigt:

Freitag	15.06.2018	20.00 Uhr	Portugal - Spanien
Samstag	16.06.2018	15.00 Uhr	Argentinien - Island
Samstag	16.06.2018	18.00 Uhr	Peru - Dänemark
Samstag	16.06.2018	21.00 Uhr	Kroatien - Nigeria
Sonntag	17.06.2018	14.00 Uhr	Costa Rica - Serbien
Sonntag	17.06.2018	17.00 Uhr	Deutschland - Mexiko
Sonntag	17.06.2018	20.00 Uhr	Schweiz - Brasilien
Freitag	22.06.2018	20.00 Uhr	Schweiz - Serbien
Samstag	23.06.2018	17.00 Uhr	Südkorea - Mexiko
Samstag	23.06.2018	20.00 Uhr	Deutschland - Schweden
Mittwoch	27.06.2018	20.00 Uhr	Schweiz - Costa Rica
Samstag	30.06.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1C - 2D
Samstag	30.06.2018	20.00 Uhr	Achtelfinal 1A - 2B
Montag	02.07.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1E - 2F*
Dienstag	03.07.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1F - 2E*
Freitag	06.07.2018	20.00 Uhr	Viertelfinal 2
Samstag	07.07.2018	16.00 Uhr	Viertelfinal 3
Samstag	07.07.2018	20.00 Uhr	Viertelfinal 4
Dienstag	10.07.2018	20.00 Uhr	Halbfinal 1
Mittwoch	11.07.2018	20.00 Uhr	Halbfinal 2

* Wird nur mit Schweizer Beteiligung gezeigt

OK WM-Zelt

Dorfturnier vom 23./24. Juni 2018

Am Samstag und Sonntag 23. und 24. Juni 2018 findet wiederum das beliebte Dorfturnier auf dem Spielplatz ob dem Schwimmbad statt. Am Samstag spielen die Aktiven und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls sind dann die Plauschmannschaften im Einsatz.

Am Sonntag versuchen die Knaben und Mädchen ihren Fussballidolen nachzueifern und die Familienmannschaften hoffen auf zahlreiche Unterstützung des Publikums.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft.

Der Spielplan wird ab dem 15. Juni 2018 auf der Homepage des SV Rehetobel zum Herunterladen publiziert. Es werden keine Spielpläne mehr verschickt.

Über die Durchführung des Turniers gibt die Homepage des Sportverein Rehetobel Auskunft:

(www.sportverein-rehetobel.ch)

Achtung: Anmeldeschluss vom Sonntag 3. Juni 2018 nicht verpassen

OK Dorfturnier

Bewegungstag 2.0

Nach dem erfolgreichen Bewegungstag 1.0 im letzten Jahr:

Folgt der Bewegungstag 2.0 am **Samstag, 17. November 2018**. Mit neuen Spielformen und dem Differenz-Hindernislauf für alle Kinder, dem Spielturnier für Jugendliche (neue Kategorie) und alle Erwachsenen.

Am Bewegungstag sind alle Einwohner aus dem Dorf und Vereinsnachbarn eingeladen «Mitzubewegen».

Das OK Bewegungstag

Chantal, Marina, Nicolas, Pascal, Roman und Ursi

Sportverein Rehétobel

Sportverein im Juni 2018

Jugend

Fr	Jeweils 09.00 – 10.00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit&Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Lueg ine mer freued üüs of neu! Gsichter!»

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.15	Unihockey Damen/Herren A+B	GZ
Do	Jeweils 20.15 – 21.45	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	06.06.	20.00	Beweglich bleiben	TH
Mi	13.06.	20.00	Spiel und Spass	TH
Mi	20.06.	20.00	für Schultern und Rücken	TH
Mi	27.06.		Telefonkette	

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

Männer

Di	05.06.	20.00	Sommerhit	TH
Di	12.06.	20.00	Spielplausch	TH
Di	19.06.	20.00	Fäbig	TH
Di	26.06.	20.00	???	TH
Di	03.07.	19.30	Bräteln	Braui

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils 09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	-----------------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.30 – 19.30	Neue Zeit – Neuer Ort	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2018

- Baumgartner, Marcel, St. Gallerstrasse 18
- Elmiger, Beatrice, Hauetenstrasse 6
- Kuster, Fabian, Holderenstrasse 24
- Schmid geb. Tobler, Rita, Hauetenstrasse 6

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Hagmann, Frederik, geboren am 11. April 2018 in Heiden AR, Sohn des Hagmann, Beat und der Hagmann geb. Bula, Diana, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Gsell geb. Spengler, Sonja, gestorben am 09. Mai 2018 in Rehetobel AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

- | | | |
|----------|---|-----------|
| 03. Juni | Catterina Niederer-Monigatti , Untere Neuschwendli 4 | 90-jährig |
| 06. Juni | Klara Tobler-Dürst , Oberdorf 3 | 98-jährig |
| 13. Juni | Hansuli Zuberbühler , Heidenerstrasse 8 | 87-jährig |
| 15. Juni | Kurt Zähler , Sägholzstrasse 46 | 89-jährig |
| 16. Juni | Martha Eugster-Langenegger , Langenegg 9 | 91-jährig |
| 17. Juni | Veronika Kuratli-Widmann , Oberdorf 3 | 87-jährig |
| 18. Juni | Lina Langenegger , Kirchstrasse 10 | 81-jährig |
| 21. Juni | Katharina Lendenmann-Sulser , Oberdorf 3 | 93-jährig |
| 23. Juni | Hedwig Rohner , Oberdorf 3 | 95-jährig |
| 24. Juni | Elli Sturzenegger-Steiner , Gartenstrasse 18 | 86-jährig |
| 25. Juni | Florian Schapper , Bergstrasse 12 | 86-jährig |
| 29. Juni | Elisabeth Böhler-Schmid , Alte Landstrasse 42 | 84-jährig |

**Weitere Informationen auf
www.rehetobel.ch**

**Rosental.
Das Kino.**

Programm im Juni 2018

Fr	1.6.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	1.6.	20.15	Lean on Pete
Sa	2.6.	17.15	Lady Bird
Sa	2.6.	20.15	The Bookshop
So	3.6.	15.00	Isle of Dogs
So	3.6.	19.30	Königstreffen als Gast Schwinger M. Schläpfer
Di	5.6.	19.30	Dene vos guet geit
Do	7.6.	19.30	Köhlemächte
Fr	8.6.	20.15	Weit - ein Weg um die Welt
Sa	9.6.	17.15	In den Gängen
Sa	9.6.	20.15	Wonderstruck
So	10.6.	15.00	Mein Freund, die Giraffe
So	10.6.	19.30	Docteur Knock
Di	12.6.	19.30	Weit - ein Weg um die Welt
Do	14.6.	19.30	Königstreffen
Fr	15.6.	20.15	Villa Capri
Sa	16.6.	17.15	Wonderstruck
Sa	16.6.	20.15	Weit - ein Weg um die Welt
So	17.6.	15.00	Isle of Dogs
So	17.6.	19.30	Villa Capri
Di	19.6.	19.30	Pop Aye
Do	21.6.	19.30	The Bookshop - GV Genossenschaft
Fr	22.6.	20.15	In den Gängen - HV Cinéclub
Sa	23.6.	17.15	Tully
Sa	23.6.	20.15	The Bookshop
So	24.6.	15.00	Mein Freund, die Giraffe
So	24.6.	19.30	Dene vos guet geit
Di	26.6.	19.30	Tully
Do	28.6.	19.30	Docteur Knock
Fr	29.6.	20.15	Filmhit
Sa	30.6.	17.15	Pop Aye
Sa	30.6.	20.15	Villa Capri

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Das Kino Rosental macht in den Monaten Juli und August Sommerpause!

***Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!***

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Deutschkurse 2. Semester 2018

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2018

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2018
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

ZarteHaut.ch Haarentfernung

100 % natürlich
hautschonend
effektiv

20 %
Kennenlern-
rabatt im Juni

Barbara Schläpfer
Holderenstrasse 30
9038 Rehetobel

077 448 15 90
zartehaut@gmx.ch
www.zartehaut.ch

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Mütter-Väterberatung

App. Vorderland

**Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung**

Telefon 077 437 44 15

75 Jahre
Heimat

Tag der offenen Tür im Wohnheim Sonne Rehetobel am Sonntag, 1. Juli 2018

10.00 bis 16.00 Uhr

Am 1. Juli 1943 wurde die Stiftung Waldheim in Rehetobel
gegründet. Zum 75-jährigen Jubiläum öffnen wir die Türen
für Sie. Nutzen Sie die Chance und blicken Sie hinter die
Kulissen des Wohnheims Sonne. Auf alle grossen und
kleinen Besucher warten verschiedene Attraktionen. Zudem
bietet das Atelier handgefertigte Erzeugnisse zum Verkauf.

Weitere Infos unter: www.75jahreheimat.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

buntik.ch
 Handmade Flair - and more!!!

Öffnungszeiten Läden:
 Do und Fr 9.00 - 11.00
 (oder nach Vereinbarung)
 am Sämmlerweg 12, 2. UG
 9038 Rehetobel
 -Lift vorhanden-

Mit Gartensitzplatz :-)

Ich freue mich auf Euch!
 Fränzi Weiss

078 808 85 49 - buntik@gmx.ch
 Weitere Infos und Aktuelles auf
 www.buntik.ch oder Facebook:
 buntik

ZU VERMIETEN

Ebni 580, 9044 Wald AR

2-Zimmer Wohnung
 ca. 60 m²

Verfügbar ab 1. Juli 2018
 Mietzins: Fr. 785.- exkl. NK

Mobile 079 236 64 54
 info@wenkbau.ch

Ihr Partner für Ihre Technik

Elektroinstallationen & Altinstallationen:

Ob Industrie, Landwirtschaft, Haushalt oder Gewerbe bei Ihren Vorhaben stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Sei dies beim anstehenden Neubau Ihres Wohnhauses resp. Geschäftsstelle oder der sanften Renovation Ihres historischen Bauernhauses.

Gerne unterstützen wir Sie auch in den Bereichen: Kommunikationslösungen, EDV-Verkabelung, Photovoltaik, Satellitenanlagen, Asbest, Beleuchtungen, Haushaltsgeräte, Smart Home, Störungsbehebungen aller Art, Projektierung und Planung.

elektro fürer
 wolfhalden · oberegg

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
 elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | www.elektrofuerer.ch

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter:
www.rehetobel.ch

Rehetobel
 auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein

Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel:
 (Tel. 071 878 70 21 / Email:susanne.altherr@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <https://www.ar.ch/verwaltung/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero/>

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juni-Aktion:
Bein-Enthaarung

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.–.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Voranzeige: 30. Juni und 1. Juli 2018

«Vo 11 bis 11» of em Stobetebüel

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.30 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die **Informationsplattform** www.leben-in-ar.ch umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:30 Uhr

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

André Bühler, Bergstrasse 7a, 9038 Rehetobel

- Zartes und aromatisches Jersey-Kalbfleisch
- Appenzeller Bio-Suisse Lammfleisch
- diverse Mischpakete - ganz nach Ihren Bedürfnissen
- vakuumverpackt und etikettiert
- Hauslieferung
- Übernahme gerne das Catering für Ihren Anlass

Nächster Liefertermin: Montag, 18. Juni 2018

076 415 33 88

www.delikatessen-fleisch.ch

info@delikatessen-fleisch.ch

ZÄHNER Johannes

Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

**Monatsbrot im Juni
Bürlibrot**

Hausbrot Irène K. Fuchs
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Arthrose – Abszess – Bluterguss –
Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias –
Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2018 statt

nächste Daten: 13.09.18, 11.10.18, ... jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. Juni, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
1.+2. Juni	Trainingstage	GZ	Sportverein
2. Juni, Sa. 18.30	Firmung	Speicher	kath. Kirche
2. Juni, Sa.	Show-Wettbewerb	Gonten	MG Brass Band
6. Juni, Mi. 14.00-16.00	öffentlicher Atelierversauf	Wohnheim Sonne	
6. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
6. Juni, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
6. Juni, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Juni, Fr. ab 20.00	Jugendraum ab der Oberstufe	Jugendraum	
9. Juni, Sa. 09.30	Besichtigung Bio-Hof Fam. Beutler-Graf	Heiden	LG Dorf
9.-15. Juni	Seniorenreise	Bad Bimbach	evang. Kirche
10. Juni, So.	Abstimmungssonntag		
11. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
11. Juni, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Juni, Di. 18.00-20.00	Freie Übung (Training GR KSF)	Schützenhaus	SG Rehetobel
13. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
13. Juni, Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
14. Juni-15. Juli	WM-Zelt (Infos auf www.sportverein-rehetobel.ch)	Sportplatz	Sportverein
16. Juni, Sa. 16.00	Spaziergang auf unbekanntenen Wegen		LG Dorf
16. Juni, Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	
16. Juni, Sa. 20.00	Cajun Polka; Konzert: Thee Watzloves, Berlin		kronenbuehl.ch
16.+17. Juni	Turnfest	Hochdorf	Sportverein
20. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
20. Juni, Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
22. Juni, Fr. 19.00	Platzkonzert	Gemeindeplatz	Jugendmusik
22. Juni, Fr. ab 20.00	Jugendraum ab der Oberstufe	Jugendraum	
23.+24. Juni	Dorfgrümpelturnier	Sportplatz	Sportverein
25. Juni, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
26. Juni, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
26. Juni, Di. 19.15-20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
27. Juni, Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
27. Juni, Mi. 17.30-19.30	Blutspendeaktion	Heiden	Samariterverein
27. Juni, Mi. 18.00	ZORA 20.32 (Musical)	Aula KST, Trogen	TWR
28. Juni, Do. 19.30	ZORA 20.32 (Musical)	Aula KST, Trogen	TWR
28. Juni, Do. bis 22.00	Vollmondschwimmen	Badi	
29. Juni-1. Juli	Familienwochenende		evang. Kirche
29. Juni, Fr. 18.00-22.00	Freie Übung	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. Juni, Sa. 11.00-23.00	Von 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
30. Juni, Sa. 09.00	Besichtigung Garten von Jacqueline Vogel		Frauenforum

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Juni 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. Juni 2018

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 31. August 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

Juni / Juli 2018

Abschied Maria Etter

Liebe Maria

Zwölf ereignisreiche Jahre hast Du der Schule Rehetobel die Treue gehalten. Nun übernimmst Du in Trogen zu einem erhöhten Pensum die Schulleitung. Wir bedauern Deinen Abgang sehr, können ihn aber gut verstehen.

Eine kleine Würdigung aus der Sicht der Schulkommission:

D wie Denkanstoss: Mit Deinem Denken über den Tellerrand hinaus, hast Du viele gute Projekte angestossen und zum (Mit-)denken angeregt.

A wie ADL: In Deine Zeit fiel die Einführung des altersdurchmischten Lernens. Seien es das Frei-Projekt in der Unterstufe oder das Phänomenal in der Mittelstufe: Die Schüler/innen können ihren Interessen nachgehen, ihre Ressourcen und Stärken einsetzen und sie forschend vertiefen.

N wie Neugierig: Wenn Du etwas Neues erkanntest, ging es nicht an Dir vorbei. Du hast Dich ohne geistige Barrieren an **neue Themen herangewagt**.

K wie Kinder: Du hast die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die Kinder an unserer Schule im Zentrum stehen und ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden.

E wie Energie: Immer voller **Tatendrang – so kannten wir Dich**.

M wie Mittendrin: Den aktiven Kontakt zu Eltern, Behörden und Institutionen hast Du ausgeprägt gepflegt, so viele Türen geöffnet und im besten Sinne für die Schule **lobbyiert**.

A wie Austausch: Du hast Dich stark für den sehr gelungenen Schüleraustausch der 5. und 6. Klasse mit **Courtételle** (Kt. Jura) eingesetzt, der diesen Frühling erstmals stattfand.

R wie Respekt: Du hast immer sehr viel Wert auf respektvollen und wertschätzenden Umgang gelegt.

I wie Im Hause: Sei es an Elternabenden, beim Abwasch nach dem Pausenkiosk oder an der Schulfussball Welt- bzw. Europameisterschaft. Du hast viel Präsenz in der Schule gezeigt.

A wie Abdruck: Du hast die Schule Rehetobel massgeblich geprägt und den Rahmen geschaffen, dass sie ein lebenswerter und kinderfreundlicher Lernort wurde.

Wir danken Dir herzlich für Deinen unermüdlichen Einsatz für die Schule Rehetobel und wünschen Dir in Trogen viel Freude und Erfüllung.

*Für die Schulkommission
Marius Nissille*

**Der Gemeinderat wünscht Ihnen
erholsame Sommerferien!**

Aus den Kommissionen

Kurzmitteilung aus dem Gemeinderat

Die Gemeinderatssitzung im Juni findet erst nach Redaktionsschluss statt. Es werden wichtige Traktanden wie «Volksdiskussion zur Gemeindeordnung» und «Vorgehen Ob dem Holz» behandelt werden. Die Resultate werden voraussichtlich am 2. Juli 2018 auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet sein.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Im 2. Quartal 2018 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Sandra Eggmann, Heidenerstrasse 63, 9038 Rehetobel, Erweiterung Wohnraum im Dachgeschoss / Isolation Dach / Einbau Dachfenster / Einbau Schwedenofen, Parz. 665, Assek. 547, Heidenerstrasse 63, 9038 Rehetobel.

Walter Schläpfer, Alte Landstrasse 58, 9038 Rehetobel, Sanierung Süd- und Nordfassade der Scheune, Parz. 1101, Assek. 530, Alte Landstrasse 58, 9038 Rehetobel.

Monika Golay, Alte Landstrasse 5, 9038 Rehetobel, Sanierung Westfassade / Heizungsersatz Gas – Gas, Parz. 206, Assek. 176, Alte Landstrasse 5, 9038 Rehetobel.

Zlatko und Ema Kmpotic, Holderenstrasse 24, 9038 Rehetobel, Anbau Balkon auf der Nordwestseite, Parz. 60, Assek. 136, Holderenstrasse 24, 9038 Rehetobel.

Rolf und Elsbeth Degen, Sonnenbergstrasse 36, 9038 Rehetobel, Ersatz Fenster im Esszimmer / Einbau Dachflächenfenster auf der Nordseite, Parz. 991, Assek. 888, Sonnenbergstrasse 36, 9038 Rehetobel.

Lukas Eggenberger, Habset 90, 9038 Rehetobel, Sanierung Südfassade, Parz. 1103, Assek. 325, Habset 90, 9038 Rehetobel.

Jolanda Fehrlin, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel, Projektänderung zu Stallausbau / Änderungen Grundriss, Parz. 451, Assek. 394, St. Gallerstrasse 64, 9038 Rehetobel.

Ursula Müller, Schochenhauserzelg 14, 9315 Neukirch (Egnach), Einbau Badezimmer in Stallteil / Einbau Dachfenster auf der Nordwestseite / Einbau Gasheizung / Sanierung Sticklokal / Erstellung Sitzplatz Südwestseite, Parz. 1117, Assek. 153, Sämmlerweg 7, 9038 Rehetobel.

Daniel Widmer und Corinne Vogt, Robach 36, 9038 Rehetobel, Erneuerung Umgebungsgestaltung, Parz. 544, Assek. 371, Robach 36, 9038 Rehetobel.

Benjamin Wagner, Holderenstrasse 9, 9038 Rehetobel, Dachsanierung / Einbau Dachfenster, Parz. 920, Assek. 4, Holderenstrasse 9, 9038 Rehetobel.

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

15. August, 22. August und 29. August 2018

Freitag: offen ab 20.00 Uhr (ab Oberstufe).

24. August 2018

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Das Logo für das «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»-Jubiläum steht fest

Vielen herzlichen Dank für die vielen kreativen Vorschläge. Gewinnerin ist Vreni Preisig, eine ehemalige Rechtoblerin, die nun in Stein lebt. Das OK freut sich sehr, Frau Preisig an einigen Anlässen im Rahmen des «350 Jahre»-Jubiläums begrüssen zu dürfen. Überzeugt hat das OK die moderne Umsetzung des typischen Dorfmerkmals, der Silhouette mit der Kirche im Mittelpunkt.

Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Andreas Erni

350 Jahre Rehetobel – Jubiläum 2019

Die KKR ist seit bald 2 Jahren daran, die Geschichte des Dorfes von 1960 bis heute aufzuarbeiten. Diese Aufgabe hat der Historiker Dr. Albert Tanner übernommen. Wir suchen **dringend Fotos** aus dieser Zeit, Bilder vom täglichen Leben, bauliche Veränderungen, Kultur, Schule, Vereinsleben etc.

Anfangs 2019 organisieren wir auch eine Ausstellung mit den Fotos im Gemeindezentrum. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

H. Fueter, Telefon 071 870 03 38, Mobile 079 345 28 88, h.fueter@bluewin.ch.

H.R. Lüscher, Mobile 079 708 30 73, lubs@gmx.ch.

Hilda Fueter

Ausstellung «Hilda» Brunner – Einnahmen und Spende

In der Sitzung vom 8. Mai 2018 hat die Kulturkommission beschlossen die bisherigen Einnahmen von Fr. 1'152.00 aus der «Hilda» Brunner Ausstellung dem Johanneum in Neu St. Johann zu spenden. Wir haben uns für das Johanneum entschieden, weil «Hilda» Brunner in dieser Institution von 1939 bis 1944 die Primarschule besuchte. Mit einem Brief vom 13. Juni bedankte sich das Johanneum für die Spende.

Die Ausstellung ist bis zu den Sommerferien, während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, weiterhin zu besichtigen. Zeichnungen sowie Kartensets mit fünf verschiedenen Motiven können nach wie vor erworben werden. Kaufinteressierte Personen melden sich auf der Gemeindeverwaltung oder bei Hilda Fueter.

Hans Rudolf Lüscher, Kulturkommission Rehetobel

Alters- und Pflegeheim Krone – Blick in die Zukunft

An der 44. ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüßen. Nach der Besichtigung der Villa «Erika» wurden die ordentlichen Geschäfte abgewickelt.

Geschäftserfolg 2017

Das Jahresergebnis 2017 hat das Vorjahr noch geringfügig übertroffen. Die Belegung lag bei sehr hohen 96% und zudem ist die Pflegenachfrage unverändert hoch. Diesen erfreulichen Umständen verdanken wir den exzellenten Abschluss mit einem Cash Flow von CHF 687'058.-. Das Alterswohnen hat zu diesem Ergebnis gut CHF 60'000.- beigetragen. Der Präsident gratuliert und bedankt sich beim gesamten Personal der «Krone», sind sie es doch, die unsere Institution zu einem erfolgreichen Unternehmen machen. Erfolgreich zu sein, ist nie ein Zufallsprodukt, sondern Resultat weitsichtiger, stabiler und kompetenter Teamarbeit.

Die Investitionen der letzten 10 Jahre in die «Krone» von gut 3.2 Mio. konnten durch die selbst erarbeiteten Mittel finanziert werden. Dank diesen Aufwendungen ist die «Krone» technisch und bezüglich Infrastruktur auf einem hohen Stand.

Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der «Krone» nach wie vor sehr gesund und gratuliert zum guten Ergebnis.

Ebenso erfreulich wie die finanzielle Situation ist die Tatsache, dass sich die neue Pflegedienstleiterin Ursula Graf mit ihrer Stellvertreterin Sandra Zähler sehr gut in ihre neuen Funktionen eingearbeitet haben. Die pflegerische Qualität ist somit auch für die Zukunft garantiert.

Zukunftsperspektiven

Mit dem Kauf der unmittelbar angrenzenden Liegenschaft Villa «Erika» ist die «Krone» auch für die Zukunft gerüstet. Die Gartenanlage als Spazier- und Verweilmöglichkeit sowie das Areal an der Hauptstrasse für Parkplatzmöglichkeiten für die Mitarbeiter sollen zeitnah realisiert werden. Die Nutzung für das Haus ist noch nicht abschliessend geklärt. Das Ziel, vielfältige Wohn- und Pflegeformen für die ältere Bevölkerung anbieten zu können, bleibt im Fokus. Dies entspricht dem Pflegemodell 2030 von Curaviva Schweiz, dass sich die Alterspflege-Institutionen als dezentralisierte und sozialraumorientierte Dienstleistungsunternehmen verstehen, die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der von ihnen bevorzugten Wohnumgebung ermöglichen.

Ganz aktuell ist das Angebot der Eigentümerin, die an die Villa «Erika» angrenzende Liegenschaft zu erwerben. Da dies von den GenossenschafterInnen wohlwollend aufgenommen wurde, wird sich die Verwaltung in den nächsten Monaten intensiv mit dieser neuen Option beschäftigen.

Herausforderungen 2018

Der Verwaltungspräsident und der Geschäftsleiter erläutern die Projektstudie Innenhof, welche die Realisierung eines 2-stöckigen Anbaus vorsieht, einerseits für die

Erweiterung der Demenzabteilung und andererseits die markante Verbesserung der Eingangssituation. Sobald der Kostenvoranschlag vorliegt wird an einer Genossenschaftsversammlung über den notwendigen Kredit abgestimmt.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Alte Post? – Dorf 5!

Dorf 5 – so ist die Adresse des Hauses im Dorfczentrum Rehetobel, das zurzeit renoviert wird.

Dorf 5 – ist der neue Name des «Beizlis», welches bisher als «Alte Post» bekannt war.

Dorf 5 – soll dem Dorf baldmöglichst wieder zur Verfügung stehen, als Restaurant, Treffpunkt und Versammlungsort. Vorerst gibt es aber eine Zwischennutzung, so dass der Ort ab sofort wieder für Vereine und andere Gruppen genutzt werden kann.

Im April fand im **Dorf 5** ein moderierter Anlass mit Nachbarn, Vertretern von Vereinen, der Gemeinde, andern eingeladenen Interessierten und dem Besitzer, Andreas Baumberger, statt.

Über 20 Personen haben gemeinsam Ideen für ein Konzept **Dorf 5** kreiert, Lösungen gesucht und Risiken abgewogen. Es war ein inspirierender Abend, der deutlich zeigte, dass sich das Dorf unbedingt einen Treffpunkt wünscht und mithelfen will, etwas Neues zu erschaffen.

Als Übergangslösung kann **Dorf 5** ab sofort «selbständig bewirtet» werden.

Die Betriebsbewilligung ist da, ein «Benutzerreglement» erstellt, und die gesamte Infrastruktur, inklusive gefülltem Kühlschrank stehen bereit...

Interessierte melden sich doch bitte per E-Mail bei info@andreas-baumberger.ch.

Maria Etter

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Eröffnung des Atelierhauses mit Vernissage. Die Galerie Tolle – Art & Weise ist umgezogen und öffnet ihre Türen im eigenen Atelierhaus.

Neben den offenen Ateliers und der Ausstellung zeigt eine kleine private Sammlung verschiedene Facetten und Blickwinkel auf. Unterschiedlichste Menschen erarbeiten aus ihrem Hintergrund heraus eine kreative und authentische Sichtweise und finden zu einer eigenen künstlerischen Sprache.

Eröffnung Atelierhaus mit Vernissage

Samstag, 1. September 2018, 18.00 – 21.30 Uhr
18.00 Uhr Ansprache Nicole Tolle
im Anschluss Apéro riche

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

So., 2. September, 10.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 19.00 Uhr
Mo., 3. September, 14.00 – 17.00 Uhr
Di., 4. September, 17.00 – 20.00 Uhr
Mi., 5. September, 17.00 – 20.00 Uhr
Do., 6. September, 17.00 – 20.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Doppelkonzerte von Fern mit Ostschweizer Wurzeln

Samstag, 25. August 2018, 19.00 Uhr, CHAMBER SONGS mit Sera Landhaus aus Bern: Dina Kehl (Gesang, Kontrabass, Viola da Gamba), Pascal Schärli (Gesang, Gitarre).

Das Berner Duo Dina Kehl und Pascal Schärli schreibt und spielt eigene Musik zu Textfragmenten. Im aktuellen Live-Repertoire spannen sie einen weiten Bogen und verbinden mit ihren «Chamber Songs» aktuelle Popmusikästhetik mit der Intimität alter Kammernmusik.

www.seralandhaus.ch

Dina Kehl und Pascal Schärli
www.seralandhaus.ch

Kubanische Musik und Soul mit Joana Elena Obieta

Samstag, 25. August 2018, 21.00 Uhr, POR EL MUNDO
Tango, Kubanische Musik und Soul mit Joana Elena Obieta (Vocals), Pablo Mirete Godoy (Piano), Keisel Jiménez (Percussion) aus Bosten.

Als Tochter einer Musikerfamilie war Joana Elena Obieta schon seit frühester Kindheit mit Musik umgeben. Ihre vielfältigen Wurzeln reichen von der Schweiz bis nach Argentinien. Durch ihr ungebremstes Interesse an den Kulturen und Traditionen dieser Welt, trifft sie u.a. in Bosten auf die Musiker der neuen Formation. Ob Tango, kubanische Musik, Rock, Soul oder Musical – in der Fusion dieser Welten findet Joana Elena ihre eigene Stimme.

Reservation: kultur@kronenbuehl.ch
Mehr Infos: www.kronenbuehl.ch

Gisa Frank

Leserbriefe

Silvie's Hoorstübli ist nicht Konkurs!

Liebe Bewohner von Rehetobel

Ich, Silvia Frischknecht, möchte hiemit die «Gerüchteküche» in meinem Fall eliminieren. Ich habe meiner geliebten Kundschaft schon letztes Jahr schriftlich mitgeteilt, dass ich meine GmbH löschen werde, aber eine Einzelfirma bleibe.

Da nun Gerüchte im Dorf herumschwirren: Silvie's Hoorstübli sei Konkurs, möchte ich dies nun allen Bewohnern mitteilen:

Nein!! Silvie's Hoorstübli ist nicht Konkurs. Ich habe nur meine GmbH gelöscht und bin nun eine Einzelfirma.

Im Silvie's Hoorstübli erhalten Sie immer noch:

- kosmetische Gesichtsbearbeitungen
- Pedicure
- Manicure
- Massagen
- Bodyforming und/oder Bodystraffung
- Haarentfernungen mit Wamwachs
- Die Haare geschnitten
- Dauerwellen
- Die Haare gefärbt, gebleicht oder gesträht

Es ist mir sehr wichtig, dass ich all Ihre Wünsche zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen kann.

Liebe Grüsse an alle

Silvie's Hoorstübli, die richtige Adresse für Haut und Haar.

Silvia Frischknecht

www.rehetobel.ch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie» – mag der deutsche Philosoph Immanuel Kant Ende des 18. Jahrhunderts gesagt haben. Da ich oft als «Theoretiker» bezeichnet werde, wird mir das Zitat wohl gefallen, oder nicht?

Es soll die Goldach gestaut werden. Unterhalb der Holzbrücke im Weiler Oberach liegt eine geeignete Stelle – gut 10 m breit und flach. Zur Anwendung kommt ein neues Prinzip: würde ein gefaltetes Stück Papier so ins Wasser gelegt, dass der Falz bachabwärts zeigt, dann würde die untere Hälfte des Papiers vom Wasser gegen den Boden gedrückt und der obere Teil würde sich aufstellen und das Wasser stauen. Genauso wird's gemacht, einfach mit einer eigens dafür konstruierten starken Blache. Theoretisch ganz einfach, man braucht das 9 Meter lange Ding nur quer in den Bach zu legen – das Wasser erledigt den Rest. «Das wird nicht einfach», denke ich. «Das Wasser fliesst mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 m/s, 10 m breit und ca. 10 cm hoch. Da kommt also ca. 1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde», schiesst es mir durch den Kopf.

Praktisch braucht's etwas Übung. Und zahlreiche mit Wasser gefüllte Stiefel. Aber: nach kurzer Zeit steht der Staudamm und die Goldach wird nach wenigen Sekunden um über 30 cm gestaut.

Ich bin begeistert und denke prompt an die Wasserkraft: «1 Kubikmeter Wasser in einer Sekunde und 30 cm Fallhöhe – ergibt ein hydraulisches Potenzial von knapp 3 kW, permanent. Über's ganze Jahr würde daraus eine Energiemenge von gut 25'000 kWh resultieren. Genug, um über 5 Einfamilienhäuser mit Strom zu versorgen.» Theoretisch. Praktisch stehen wir auf einer Gemeindegrenze, haben nicht an die Fische gedacht, nicht an die stark schwankenden Wasserpegel, und und und.

«Und wie kriegen wir diesen Damm jetzt wieder raus?», fragt einer. «Schwierig. Das Wasser, das auf den Damm drückt, wiegt über eine Tonne», denke ich. «Das lösen wir praktisch», heisst es. Tatsächlich ist der Damm auch schnell wieder entfernt. Geschickt gemacht, arbeitet das Wasser auch hier im Sinne der Sache. Das Experiment hat sich gelohnt, wir sind um einige Erfahrungen reicher.

Quizfrage: Welche Organisation war für dieses Experiment verantwortlich?

- Verein Solardorf Rehetobel
- Spielgruppe Rägeboge
- Feuerwehr Wald-Rehetobel

Egal, wie Ihre Antwort ausfällt. Ich geniesse das Zusammenspiel von Theorie und Praxis in allen drei Organisationen. Und ich glaube: Kant hatte Recht. Aber: jede noch so gute Theorie ist wertlos, wenn sie nicht von guten Praktikern umgesetzt wird!

Geme reiche ich die Feder weiter an Daniel Lutz.

Christian Eisenhut

Rehetobel Vo 11-11 of em auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein **Stobetebüel**

Auch dieses Jahr öffnen wir wieder das Höttli auf dem Kaienspitzen **von vormittags 11 Uhr bis abends 11 Uhr. Und zwar am Wochenende vom 30. Juni und 1. Juli.** Kommen Sie vorbei zu einem gemütlichen Schwatz über Allerwelts-themen oder über die Zukunft unseres Dorfes (wie bleibe ich oder werde ich Fan vom Rechtoebel) oder einfach zu einem kurzen (Verpflegungs-) Halt nach einer Wanderung. Die herrliche Aussicht und das wunderbare Gefühl «zoberscht vom Rechtoebel» zu sein ist gratis. Getränke und Grilladen kann man kaufen. Und, das alles findet **bei jedem Wetter** statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich!

Hansruedi Traber

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

B. Bleisch: Warum wir unseren Eltern nichts schulden

Barbara Bleisch ist Philosophin und Moderatorin und lebt mit ihrer Familie in Zürich.

Sie zeigt in ihrem feinfühligem Sachbuch, wie die Philosophie dabei helfen kann, das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern klar und sachlich zu sehen.

Inwiefern sind Kinder ihren Eltern etwas schuldig, seien es regelmässige Besuche, haben sich Geschwister an der Pflege ihres alten Vaters zu beteiligen, oder auch finanzielle Leistungen?

Die Autorin macht deutlich, was Kinder im Guten wie im Schlechten an ihre Eltern bindet, geht Fragen auf den Grund, die jeden beschäftigen und beschreibt, warum aus dieser Bindung keine Pflicht erwächst, es aber dennoch ein grosses Glück sein kann, sich um seine Eltern zu bemühen.

Helga Reinhardt

Während den Sommerferien ist die Bibliothek am **Freitag, 13. Juli**, und am **Freitag, 10. August**, jeweils von **16.30 bis 19 Uhr geöffnet**.

Schule Rehetobel

Informationen

Einmal Rehetobel – immer Rehetobel?

Nach 12 Jahren als Schulleiterin in Rehetobel steht der Abschied aus der Schule bevor. Ein Blick zurück...

Von Solothurn aus – meiner Heimatstadt – bin ich mit einem Umweg über Australien in Rehetobel gelandet. Rehetobel? Bei den Appenzellem!? – Nie hätte ich mir vorher vorstellen können, da zu arbeiten und zu wohnen. Die Schweiz war damals für uns in Zürich «fertig», und kaum jemand sah einen Grund, in den fernen Osten zu gehen – ausser vielleicht an die OLMA. Dass es spezielle Bratwürste gab, wussten wir zwar. Und dass in Appenzell die Frauen kein kantonales Stimmrecht hatten. – Also was sollte ich dort?

Seit 32 Jahren bin ich nun im Ausserrhodischen – und dies sehr gerne.

Im Robach bezogen wir damals ein alleinstehendes Appenzellerhaus. Mein ehemaliger Mann hatte eine Stelle als Küchenchef im Hotel Einstein angetreten, und ich suchte Arbeit als Lehrerin, was in diesem ersten Jahr gar nicht so einfach war. Wir wurden von den Nachbarn und den Menschen im Dorf herzlich aufgenommen. Früher konnte man sich auch noch in den verschiedenen Beizen treffen: Im legendären Landhaus, im Rössli, im Urwaldhaus...

Meine ersten zwei Arbeitswochen in AR waren die einer Verpackerin im «Cornelia Versand» in Trogen. Danach wurde ich im «Schulheim Hofbergli» Stellvertreterin in der Schule und blieb danach mehrere Monate in der Pflege im Haus Hofbergli. Das war eine interessante Zeit, in der ich Rehetobel noch näher kennenlernen konnte. Ungelesen – es fand kein Bewerbungsgespräch statt – wurde ich dann in Walzenhausen für ein Jahr an die zweiklassige Realschule gewählt, wo ich acht Jahre blieb. Die Vorderländer sind mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen, und ich fühlte mich total integriert. So ein «offenes Völkchen» hätte ich nicht erwartet, erzählte ich denen zu Hause, die darauf vermehrt in die Ostschweiz zu Besuch kamen und es hier einfach toll fanden: See und Säntis.

Mein beruflicher Weg führte mich danach für drei Jahre an die Oberstufe Heiden und mit 40ig als Schulleiterin nach Herisau. Dies war eine der ersten Schulleitungsstellen, und dementsprechend teilweise auch herausfordernde Pionierarbeit. Fünf Jahre später gab ich die Arbeit in Herisau auf, um in einem kleineren Rahmen – in Herisau waren neun Schulhäuser und fünfzehn Kindergärten in meinem Verantwortungsbereich – weiter zu arbeiten. 2003 wurde in Trogen die Schulleitung zu 50% installiert, und seit 2006 bin ich auch 50% Schulleiterin in Rehetobel.

Ich danke den Kindern, den Eltern, dem Schulteam, der Behörde und der Bevölkerung für meine 12 schönen Rehetobler SL-Jahre! Ich war gerne in Rehetobel und habe mich wohl gefühlt. Zu meinem Beruf gehören viele interessante, aber auch anspruchsvolle Aufgaben. Gerade diese haben mich und meine Persönlichkeit wachsen lassen. Meine letzten fünf Berufsjahre werde ich – mit 70% – in Trogen verbringen. Wir Schulleitungen «am Tobel» arbeiten für gewisse Themen zusammen, und darum werde ich mit Rehetobel etwas verbunden bleiben. Ich freue mich, dass in Alexandra Wirth eine kompetente Nachfolgerin meine Arbeit übernehmen wird. Ich wünsche ihr und der Schule gutes Gelingen! Die Schulkommission unter Präsident Remo Kästli wird ihres dazu beitragen. Rehetobel wird mir auch über «Dorf 5», die «Alte Post» verbunden bleiben, welche mein Mann zurzeit renoviert und wo ich einen Teil meiner Freizeit verbringen werde.

In dem Sinn: Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank!

Maria Etter, Schulleiterin

Einweihungsfest Spielplatz Schulhaus

Montag, 2. Juli 2018, 17 – 19 Uhr
Schulhausplatz Rehetobel

Wir weihen unsere neue Kletterlandschaft auf dem Pausenplatz ein. Als Dankeschön laden wir die gesamte Bevölkerung von Rehetobel sowie die Sponsoren herzlich ein, mit uns zu feiern. Es gibt eine kleine Festwirtschaft, einen Beitrag der Jugendmusik und Spielgelegenheiten für Jung und Alt.

Schule Rehetobel

Erziehung

Schlangen im Postauto

Herr Schmid aus Amriswil spaziert ganz locker mit einem Rucksack auf den Schultern ins Klassenzimmer. Ja, aber wo sind jetzt die Schlangen? Abgemacht war, dass er mit einer Schlange und einer Echse komme.

Vorsichtig zieht er den Rucksack aus und legt ihn auf den Boden. Nein! Die Tiere sind im Rucksack! Aber Herr Schmid ist ja mit dem Postauto gekommen. Wenn die Fahrgäste gewusst hätten, dass sich im Rucksack eine Schlange befindet...

Ganz ruhig zieht er eine Terrarienbox heraus. Da kommt ein Dickschwanz-Gecko zum Vorschein. Er gähnt und schaut neugierig in die Runde. Die Kinder lieben ihn auf Anhieb. Die Haut ist trocken und schuppig und er frisst ja nur Insekten. Ganz behutsam streicheln die Kinder den Gecko Zeus. So ganz nahe ein Tier zu betrachten, ist viel lebendiger, als wenn noch eine Scheibe dazwischen ist. Nach vierzig Streicheleinheiten darf er wieder in seine Box zurück.

Kommt jetzt die Schlange? Ja, eine schwarzblau glänzende Indigo-Schlange aus Südamerika kriecht langsam aus dem Stoffsack. Sie ist schon 15 Jahre alt und immer noch top fit. Herr Schmid nimmt sie auf den Arm, damit sie die Umgebung beschnuppern kann. Züngelnd wendet sie den Kopf auf alle Seiten. Ganz still ist es im Raum. So lebhaft die Kinder sind, in diesem Moment sind alle Augen auf die Schlange gerichtet. Nach einer Weile ist die Nervosität bei der Schlange und den Kindern verklungen. Nun darf man die Schlange berühren. So fein sind die Schuppen und ganz schwarz schillernd. Unheimlich, aber trotzdem faszinierend.

Herr Schmid beantwortet geduldig Frage um Frage. Indiga, so der Name der Würgeschlange ist heute eher träge, da sie in ein bis zwei Tagen mit der Häutung beginnt. Nach einer Weile darf auch sie zurück in den Rucksack.

Die Spannung lässt nach, es kommt Leben in den Kindergartenkreis. Wir verabschieden Herr Schmid und wünschen ihm eine gute Heimreise. Weiss der Postautochauffeur, dass da zwei blinde Passagiere im Rucksack mitfahren?!

Regina Kunz

Hoher Besuch im WM-Studio Rehetobel

Tranquillo Barnetta besuchte uns am 14. Juni 2018 und erzählte von seinem Fussballerleben. Fotos schiessen, Autogramme verteilen, Fussball spielen und den Fussballstar anfeuern, standen nach dem Interview auf dem Programm.

Dieser Kickoff machte uns «gluschtig» auf das Fussballturnier auf dem Sportplatz vom Donnerstag, 21. Juni 2018.

Maya Mändli

Kinder

Kreatives, poetisches Rechnen

Aufgabe aus dem Mathe-Heft der 3. Klasse:
«Schreibe Geschichten, die zu den Divisionen passen.»

Laura löst die Aufgabe so:

13:3 = 4 Rest 1

Es waren einmal drei Füchse,
die fanden eine Büchse.
13 Kekse lagen darin,
da machte es laut ding, ding ding.
Die Füchse nahmen jeder 4 –
«Schnell – Menschen hier!»
Ein Keks wurde nicht gegessen
und blieb drum in der Büchse stecken.

18:7 = 2 Rest 4

Es waren einmal 7 Raben,
die flogen in einen Graben.
Im Graben war sehr viel Dreck
Und 18 dicke Schnecke.
Jeder schnappte 2
Und flog dann mit Gekeii.
Nur 4 Schnecken blieben noch
in dem kahlen Erdenloch.

Alexandra Wirth

Müssen wir?

Verabschiedung von Hubert Hagmann

In diesem Sommer tritt Hubert Hagmann in den wohlverdienten Ruhestand. Nach 37 Jahren an der Sekundarschule in Trogen wird die Zeit der Pensionierung mit Sicherheit nicht ruhig, sondern bewegt und abwechslungsreich. Viele Ziele in nah und fern locken den junggebliebenen Lehrer.

Im Frühling 1981 hat Hubert Hagmann an der Kantonschule Trogen die Sekundarlehrerstelle Phil II angetreten. Hatte der Junglehrer den Kanton Appenzell Ausserrhoden vormals schon einmal besucht? Konnte man in seinem Heimatkanton die Gepflogenheiten hierzulande? Auf meine Frage, wie es mit dem Einleben geklappt hatte, antwortet der zukünftige Sekundarlehrer a.D.: «Den Kanton Appen-

zell Ausserrhoden habe ich überhaupt nicht gekannt und Trogen erst recht nicht. Die telefonische Nachfrage nach der ausgeschriebenen Stelle brachte Hubert Hagmann mitten in der strengen Winterzeit zu einem ungezwungenen Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Rektor Ernst Kuhn nach Trogen. Der Junglehrer überzeugte sofort und wurde zunächst mit einem Lehrauftrag im Vollpensum angestellt. Da man den für Trogen gewonnenen Phil II Lehrer auf keinen Fall wieder verlieren wollte, folgte nach knapp zwei Jahren die Wahl zum Hauptlehrer.» Dass es mit der Akklimatisierung an das raue Gebirgsklima bestens funktioniert hat, beweist Hubert Hagmanns langjährige Treue zur Kantonsschule. Hier im Kanton AR sind seine beiden Söhne aufgewachsen, hier hat er sein Eigenheim errichtet. Inzwischen ist die Familie um zwei Schwiegertöchter und drei Enkelkinder reicher und die Verbundenheit zu diesem Fleck Erde um so grösser. Wenn Hubert Hagmann auch nicht mehr täglich im Lehrerzimmer anzutreffen sein wird, so kann man sich trösten. Er wird Trogen erhalten bleiben und ganz unkompliziert kann man sich treffen und Neuigkeiten austauschen oder von alten Zeiten plaudern.

Mit grosser Leidenschaft und Enthusiasmus hat Hubert Hagmann während all der Jahre das Amt des Klassenlehrers ausgeübt. Die Lernenden haben stets ein offenes Ohr bei ihm gefunden. Durch seine menschliche und umsichtige Art hat er das Vertrauen der ihm anvertrauten Jugendlichen gewonnen, die ihm mit Respekt und Achtung begegnet sind.

Das Lehrerteam der Sekundarschule an der Kantonsschule Trogen verliert mit Hubert Hagmann einen humorvollen, verlässlichen und interessanten Kollegen. Für sein grosses Engagement danken wir herzlich.

Sabine Kirsch

Interview mit Peter Jäger

Nach 27 Jahren an der Sekundarschule in Trogen wird Peter Jäger diesen Sommer pensioniert. Zwei Lernende aus seiner Klasse haben ihn interviewt:

Mit welchen drei Wörtern würden Sie Ihre Zeit als Lehrer beschreiben?

Spannend, herausfordernd und befriedigend.

Was hatten Sie früher sonst noch für Berufswünsche?

Ich wusste nicht, was ich werden will, nach der Matura. Ich wusste nur, dass ich sicher nie Lehrer werden wollte. Meine ganze Familie ist Lehrer von Beruf und ich war mir sicher, dass ich nie Lehrer werde. Ich wollte Maschinen- oder Elektroingenieur lernen und bin viel schnuppern gegangen. Da habe ich festgestellt, dass ich eigentlich gerne Menschen habe. Und dann bin ich doch auf den Beruf Lehrer gekommen.

Was hat sich während der Zeit als Lehrer verändert?

Die äusseren Bedingungen; die Vorstellungen von Eltern haben sich verändert, die ganze Elektronik und die Sache mit den sozialen Medien sind dazu gekommen. Was aber gleich geblieben ist, sind die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler, mit ihren Ansprüchen und Entwicklungen in der Pubertät.

Für mich persönlich hat sich natürlich viel verändert. Wenn man jung ist, dann hat man die Vorstellung, man gebe sicher nie so lange Schule. Es hat zwischendurch Phasen

gegeben, in denen man sich natürlich Gedanken macht, wie man weitergehen will und ob es einen anderen Beruf gibt oder einen anderen Lebensinhalt. Wenn diese Phase dann vorbei ist, wird vieles auch einfacher und man kann sich wieder besser auf den Beruf konzentrieren. Eine grossartige Erfahrung für mich waren die letzten sieben Jahre, in denen ich in der Schulleitung mitarbeiten konnte, als Erweiterung zu dem, was ich vorher immer gemacht habe.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Lehrer?

Das kann ich so nicht sagen. Ich bin immer auf die Klasse, die ich gerade vor mir habe, fokussiert. Die schönsten Erlebnisse habe ich immer mit der Klasse, welche ich gerade habe.

Stimmt das Sprichwort: «Das Beste kommt zum Schluss?»

(Lacht.) Das kann ich so nicht sagen, aber ich habe Freude, dass es auch mit meiner letzten Klasse gut geht und dass ich ein gutes Gefühl habe.

Aber es ist wahrscheinlich so, dass mir meine erste Klasse, die ich am Anfang hatte, und meine letzte Klasse, die ich jetzt am Schluss habe, am meisten in Erinnerung bleiben werden.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Der Camper steht vor dem Haus und ist bereit. Wir wissen, dass wir am 13. August, wenn die Schule beginnt, unterwegs sein werden. Über die Sommerferien sind wir noch hier. Wo wir hingehen, wissen wir noch nicht genau, wir haben noch diverse Pläne. Wir werden sicher viel unterwegs sein, um diese Freiheit auszunutzen, länger unterwegs sein zu können. Das konnten wir früher auch schon mal machen, wir waren einmal ein Jahr und einmal ein Vierteljahr unterwegs. Und jetzt freuen wir uns, das nochmals zu erleben.

Andererseits ist ein zweites Enkelkind unterwegs und das ist sicher auch etwas, worauf ich mich freue.

Anina Büchler, Mireille Bucher, 3sb

Schulbeginn nach den Sommerferien:

Montag, 13. August 2018

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. |
| 8. Juli | 17.30 Uhr | Abendgottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 15. Juli | 09.45 Uhr | Sommer-Regional-Gottesdienst in der Reute |
| 22. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel |
| 29. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen. |
| 5. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr. i. R. Altstätten, musikalisch gestaltet durch Cyrill Bischof |
| 12. Aug. | 10.00 Uhr | Regionalgottesdienst Grub-Eggersriet |
| 17. Aug. | 11.00 Uhr | Schulanfängergottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse und Christine Imholz, Musik: Werner Graf |
| 19. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Franz Pfab |
| 26. Aug. | 10.45 Uhr | ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf mit Pfr. Carlos Ferrer, Pfrn. Ulrike Hesse, Pfarreileiter Albert Kappenthuler, Pfr. Hajes Wagner, musikalisch gestaltet vom Trachtenchor Heiden und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.
Für gehbehinderte Personen gibt es einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum bereitsteht. |

Gupf-Gottesdienst

Am **26. August um 10.45 Uhr** findet wieder unser traditioneller **Gupfgottesdienst** statt. Bei schönem Wetter werden wir diesen Gottesdienst in der Natur unter freiem Himmel zelebrieren. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn beim Gupf statt.

Beim geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit einer kleinen Verpflegung. Für gehbehinderte Personen gibt es einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum bereitsteht. Wir freuen uns auf Sie und einen (sonnen-)gesegneten Gottesdienst.

Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 4. Juli 2018 von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr**, am **Freitag, 20. Juli 2018 und am Freitag, 17. August von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. und 18. Juli sowie 15. und 22. August, jeweils um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse

Friedensmeditation

Dienstag, **28. August 2018 von 19.15 – 20.15 Uhr in der ref. Kirche** mit Susi Margherita Hanselmann

Vorstellung von Mitarbeiterinnen und Behördenmitgliedern

Loreen Mühlbach

Mitglied
Kirchenvorsteherschaft

geboren 1985

Im Sommer 2016 kam ich in die Schweiz, in das wunderschöne Appenzeller Dorf Rehetobel. Geboren im Januar 1985 und aufgewachsen im Herzen Deutschlands, verspürte ich schon früh das Interesse an anderen Ländern und Kulturen, was mich dazu bewog, im Jahr 2004 das Studium Wirtschaftshispanistik zu beginnen. Während meiner Studienzeit verbrachte ich ein Jahr in Spanien. Mit diesem Auslandsaufenthalt bekam ich einen völlig neuen Blick für die eigene Kultur und die zumeist unbewussten Gepflogenheiten. Nach meinem Studium arbeitete ich im Bereich Social Media Marketing und kam mit dem Wertpapierhandel in Berührung, dies führte mich zu meinem heutigen Job, dem Devisen- und Notenhandel bei der Arizon Sourcing AG. Dank der freundlichen und hilfsbe-

reiten Aufnahme im Dorf fühlte ich mich vom ersten Tag an wohl und suchte etwas, bei dem ich das Gemeindeleben mitgestalten aber auch die Menschen besser kennenlernen darf. Und welcher Ort würde sich dazu besser eignen als die Kirche? 2017 noch als «stiller Zuschauer», konnte ich in diesem Jahr, dank der Vermittlung von Ruth Regli, den Weltgebets-tag aktiv mitgestalten. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen der Wahlteilnehmer und auf meine Zeit in der KIVO, die mir sicherlich spannende Einblicke in die verschiedenen Ressorts ermöglicht.

In meiner Freizeit entspanne ich mich und sammle neue Kraft bei ausgedehnten Wanderungen in den Bergen oder in der Heimat mit der Familie bei endlosen Gesprächen über Gott und die Welt.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 23. Juli bis 12. August im Urlaub. Vertreten wird sie durch:
René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Ausserdem befindet sich Pfrn. Ulrike Hesse vom 27. bis 31. August auf Fortbildung. Da wird sie vertreten durch:
Pfr. Uwe Habenicht (Tel: 071 870 08 24)

Ökumene leben

Seniorenreise nach Bad Birnbach

Am 8. Juni ging es bereits zum zweiten Mal nach Bad Birnbach zur diesjährigen Seniorenreise. 13 Seniorinnen und Senioren aus Rehetobel, Bischofszell und Basel in Begleitung von Yvonne Nees, Verena Fässler und Ulrike Hesse erlebten eine sehr schöne Woche in dem beliebten niederbayrischen Thermalbad, das auch einen guten Ausgangspunkt für Ausflüge darstellt. So entdeckten die Mitreisenden Passau, die Stadt an den drei Flüssen, vom Schiff aus und zu Fuss, in Begleitung eines Stadtführers. Sie erkundeten die längste Burg Europas in Burghausen mit einer Burganlage, die sich weit über einen Kilometer erstreckt und die in ihrer noch bestehenden Ursprünglichkeit eine Ahnung vom bewegten Mittelalter verströmte. Bei einem Ausflug in den nahegelegenen Wildtierpark Ortenburg durfte die Gruppe Damwild,

Ziegen und Ponys sehr nahe kommen und sie füttern. Unvergesslich wird der Abend in der gemütlichen Gastwirtschaft in Postmünster bleiben, wo es viele bei der stimmungsvollen Livemusik nicht mehr auf den Stühlen hielt und sie das Tanzbein schwingen. Wenn abends nicht getanzt wurde, erlebte die Gruppe gesellige Stunden beim Jassen, Mühle oder Rummy spielen. Besonders schöne Momente erfuhren die Teilnehmenden beim Singen von Appenzeller Liedern, die immer mal wieder von Verena Fässler angestimmt wurden. Froh gestimmt und reich an vielen neuen Erlebnissen und Eindrücken kehrte die Gruppe am 15.6. abends wohlbehalten zurück. Es bleibt zu danken denen, die die Reise organisiert haben und dem Chauffeur, der die Mitreisenden sicher an die gewünschten Orte brachte.

Gemeinsamer Besuch des Reformationstheaters «Schall und Rauch»

Am **Sonntag, 26. August 2018 um 18.30 Uhr** wollen wir gemeinsam das Theaterstück «Schall und Rauch» in der Evangelischen Kirche Bruggen besuchen. Ein 25-köpfiges Ensemble aus theaterbegeisterten Männern und Frauen ist dem Thema Freiheit im Rahmen des Reformationsjubiläums nachgegangen. Geschrieben hat das Stück der Theaterautor Michael Hasenfuss. Herausgekommen ist ein Stationentheater, das an verschiedenen Schauplätzen in und um die evangelische Kirche Bruggen gespielt wird. Bei rechtzeitiger Anmeldung (ab sofort) im reformierten Pfarramt Rehetobel kostet die Eintrittskarte nur Fr. 10.–.

Religionsunterricht an der Schule Rehetobel

Hinweis für die Eltern von Kindern, die nach den Sommerferien in die 1. Klasse kommen: Wie gewohnt sind alle Kinder im ökumenischen Religionsunterricht in der Schule herzlich willkommen. Er findet für die 1. Klasse nach Stundenplan am Freitag von 11.05 bis 11.50 Uhr statt.

Falls Ihr Kind weder katholisch noch reformiert ist, bitten wir um eine Anmeldung an eine der beiden Lehrpersonen: Pfrn. Ulrike Hesse (071 870 08 24) oder Christine Imholz (079 194 60 55). Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.ref-rehetobel.ch

www.kath-heiden.ch

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 30. Juni
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Juli
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Juli
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. Juli
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 21. Juli
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 28. Juli
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 4. August
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. August
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 11. August
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Freitag, 17. August
11.00 Uhr ökum. Feier zum Schulanfang mit den Kindern der 1. Klasse und ihren Familien, ev.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 18. August
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 26. August
10.45 Uhr ökumenischer Gupfgottesdienst

Feier zum Schulanfang 17. August, 11.00 Uhr, ev.-ref. Kirche

Am 17. August sind die Kinder der ersten Klasse mit ihren Familien herzlich zu einer ökumenischen Feier zum Schulanfang eingeladen. Dieser wichtige Schritt im Leben soll gewürdigt und gesegnet sein. Wir wünschen den Kindern viele schöne und interessante Erlebnisse auf ihrem Weg in der Schule.

Christine Imholz

Solardorf Rehetobel

Meine Energiewende

Unter diesem Titel publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Den Kleber «Atomkraft? Nein danke» sehe ich heute noch vor mir. Mir war als junge Erwachsene damals klar, dass Atomenergie nicht die Lösung sein konnte.

Das ganze Interview findet sich im Schaukasten an der Alten Kanzlei und auf unserer Webseite www.solardorf-rehetobel.ch.

Der Vorstand

Ständli-Tour 2018

Am **Samstag, 18. August 2018**, ist die Musikgesellschaft Rehetobel wieder auf Ständli-Tour im Dorf unterwegs:

- 14.00 Uhr Badi Rehetobel
- 15.00 Uhr Altersheim «Krone»
- 17.00 Uhr Scheidweghütte

Nur bei schönem Wetter – Verschiebedatum ist der 25. August 2018.

Vorschau:

Oktoberfest am 8. September im Gemeindezentrum Rehetobel, ab 18.00 Uhr. Drei Vereine – Tanzmusik – Barbetrieb

Nadja Andres

Badifest

Samstag, 7. Juli 2018

- Spielplausch im Bad ab 13.00 Uhr
- Sprungmeisterschaft «Appenzeller» ab 14.00 Uhr
- Festwirtschaft und Bar mit Musik im Zelt ab 17.00 Uhr

www.badi-rehetobel.ch

Rückblick

Vor der Sommerpause durften wir zu ganz unterschiedlichen Anlässen einladen. Zunächst war dies der von Brigitt Baumgartner und rechtoabler natur initiierte Vortrag über **Permakultur in Zimbabwe**. Wir erfuhren von den Herren Piti und Dubee, wie sie sich in Zimbabwe für nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, welche Hürden es zu überwinden gilt und wie es auch Überzeugungskraft und Hartnäckigkeit erfordert, um mit dieser naturnahen Methode von Landbewirtschaftung die Lebensgrundlage der Bevölkerung zu verbessern. Während die Zuhörer interessiert den Ausführungen der beiden Herren folgten und sich der eine oder andere Vergleich zur Schweiz ziehen liess, wurde aber auch klar vermittelt, dass die Entwicklung dieser Bewirtschaftungsmethode in Zimbabwe aus Not am Überleben entstanden war. Auf die Frage, was ihnen an der Schweiz als erstes auffiel, antwortete Herr Dubee, dass er sich fragte, wie wohl unter dem vielen Grün und den Strassen die Erde aussehe. Herr Piti meinte, dass man sehe, wie sorgsam hier mit der Umwelt umgegangen werde. Wir freuten uns über diese bereichernde Begegnung zwischen Afrika und der Schweiz und danken Brigitt Baumgartner und rechtoabler natur herzlich für das «Brückenbauen»!

Mitte Juni zog eine bunt gemischte Gruppe dann mit dem Postauto via Heiden nach Oberegg und spazierte von der Haltestelle Riethof zum **Bio-Bauernhof Altenstein** der Familie Beutler Graf. Während sich die Gruppe mit eher kürzeren Beinen vorwiegend den Tieren widmeten, besichtigte die andere Gruppe mit Ernst Graf die Treibhäuser, besuchte die Mutterkuhherde und deren Stallungen. Wir waren beeindruckt vom Mut und Durchhaltewillen, den der Gemüse-, Beeren- und Heilkräuteranbau auf dieser Höhe und nur mit eigenem Quellwasser erfordert. Der Hof ist nämlich bisher nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.

Seit rund 30 Jahren wird angebaut und geerntet, werden erfolgreiche und weniger erfolgreiche Erfahrungen gemacht und neu umgesetzt, so dass der Gemüse-, Heilkräuter- und Beerenanbau heute nebst Tierhaltung für die Fleischproduktion einen wichtigen Betriebszweig ausmacht. Ab dem dritten Samstag im Juni sind u.a. auch die Produkte von Familie Graf wieder am Bauernmarkt in Heiden erhältlich. Im Anschluss an die Besichtigung durften wir bei der Feuerstelle am Waldrand Würste aus eigenem Fleisch bräteln und rundeten den Anlass mit dem Spaziergang nach Heiden ab. Wir danken Familie Graf-Beutler herzlich für den interessanten Einblick!

Als letzte Veranstaltung vor der Sommerpause führten uns Hansruedi Traber und François Cauderay **auf weniger bekannten Fusswegen ums Dorf**. Vor dem Strassenbau dienten solche öffentliche Fusswege als Haupt-

verbindungen zwischen Weilern, Höfen und Dorf, als Handelswege für die Textilbetriebe und als Schulwege. Viele dieser Wege werden heute nur noch selten begangen. Der Spaziergang sollte Anlass und Motivation sein, diese Wege wieder zu begehen, neu oder wiederzuentdecken. Wir folgten bewusst Wegen, die nicht zum (ausgeschilderten) Wanderwegnetz zählen.

Wer solche Wege (weiter) entdecken möchte, findet diese auf www.geoportal.ch auf der amtlichen Vermessungskarte (gestrichelt eingezeichnet). Zum Ausklang dieser Entdeckungstour über Hüseren-Sonnenberg-Sonder-Sämmler-Holderen-Buechschwendi-Blatten-Städeli-Oberstädli-Kronbühl-Hüseren trafen wir zum Umtrunk im Schwimmbad-Cafi ein. Kaum eine oder einer der zahlreichen Teilnehmer, auch «alteingesessene» Rechtoabler, haben alle Wege gekannt. Vielen Dank, Hansruedi und François!

Eine weitere Gelegenheit für eine ähnliche Entdeckungstour auf weniger bekannten Fusswegen ums Dorf bietet der **Verkehrsverein** im Rahmen seiner **1.-August-Wanderung** ein. Unbedingt vormerken!

Kommende Anlässe:

Kino am Freitag, 17. August 2018 im Hof Lenggenhager, Filmstart um 21 Uhr «Madame Mallory und der Duft von Curry» (The Hundred-Foot Journey)

Wir freuen uns auf unser alljährliches Kinoerlebnis – bei schönem Wetter Open Air, bei schlechtem Wetter im Garagegebäude. Baröffnung ab 20.15 Uhr. Eintritt Fr. 10.00.

Was passiert, wenn eine indische Familie nach Südfrankreich flieht und dort gegenüber einem mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Speiselokal ein indisches Restaurant eröffnet... ?

Freut Euch mit uns auf einen gelungenen Filmabend, bei welchem wir die Düfte der indischen Küche nach Rehetobel zu zaubern versuchen!

Vergessen Sie nicht, je nach Wetter ein Sitzkissen und / oder eine warme Decke mitzunehmen!

Konzert mit Peter Lenzin (Saxophon / Klarinette), Helen Moody (Oboe) und Claire Pasquier (Klavier)
am Sonntag, 2. September um 19 Uhr in der ref. Kirche
 Das Trio hat für uns ein vielseitiges Programm mit klassischen Werken und Stücken aus den Musikrichtungen Klezmer und Tango zusammengestellt.

Auszug aus dem Konzertprogramm:

Danza Gaya, Madeleine Dring
 Cantate, J.S.Bach
 Italian Dance, Madeleine Dring
 La Marche des Manouches, Trad. Klezmer
 Oblivion, Astor Piazzolla
 Full Circle, James Rae
 Gabriel's Oboe, E. Morricone
 Alpenpromenade, Peter Lenzin
 Der Mirjambrunnen, Trad. Klezmer
 Canonic Trio, J.S.Bach
 Canon in D, Johann Pachelbel

Peter Lenzin's musikalische Offenheit führt ihn immer wieder zu neuen und spannenden Formationen. Aktuell präsentiert er ein Trio – welches durch eine besondere Instrumentierung mit Oboe-Sax und Klavier besticht. Die drei Musiker haben sich an der Musikschule St. Gallen kennengelernt, an der sie alle unterrichten.

Die Oboe, gespielt von Helen Moody ist ein herrliches Soloinstrument, welches sich mit den weichen Saxophonklängen von Peter Lenzin bestens ergänzt. Am Piano werden die beiden von Claire Pasquier musikalisch getragen. Im Programm stehen klassische Werke, aber auch Klezmer, Jazz und Tango-Musik. Musik für Herz und Ohr.

Helen Moody, Peter Lenzin, Claire Pasquier (v.l.n.r.).

Wir freuen uns auf zahlreiches Publikum. Eintritt frei. Kollekte. Türöffnung ist um 18.30 Uhr.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Rehetobel Information zum
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein **Veranstaltungskalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

www.rehetobel.ch

www.rehetobel-tourismus.ch

Schweizer Kantonalmeisterturnier 2018

In Münchwilen fand am Sonntag, 27. Mai das STV Volleyballturnier statt. 14 Mannschaften, die in vergangener Saison Kantonalmeister wurden oder den zweiten Rang belegten, kämpften um einen Podestplatz.

Die Rehetobler Volleyballerinnen konnten sich aufgrund ihrer guten Leistung an den Appenzeller Meisterschaften für das Turnier anmelden. Bereits um 7.30 Uhr war Anpfiff des ersten Spiels gegen FSG Courfaivre. Die Spielerinnen des SV Rehetobel konnten die Westschweizerinnen nicht besiegen, waren jedoch zufrieden mit ihrer Leistung gegen den starken Gegner. Auch im spannenden Match gegen Volley Münsterlingen hat es nicht ganz für einen Sieg gereicht. Die weiteren zwei Gegner der Vorrunde waren DTV Näfels und TV Ursenbach. Da die Rehetoblerinnen gegen Ursenbach beide Sätze für sich entscheiden konnten, spielten sie in den Rangspielen am Nachmittag um den 10. - 12. Platz. Zurück auf dem Feld war der SV Rehetobel trotz einer dreistündigen Mittagspause voll präsent. In beiden Spielen zeigten die Rehetoblerinnen eine starke Leistung und belegten somit den 10. Rang. Die Motivation, Freude und der Einsatz haben sich gelohnt. Rückblickend darf sich das Team über spannende Sätze freuen und kann von den Spielen gegen Mannschaften auf hohem Niveau profitieren.

Ein grosses Dankeschön geht an die zahlreichen Fans, die an dem Turnier dabei waren. Sie legten sich beim Anfeuern voll ins Zeug. Dass sie eine Rehetobler Fahne an der Tribüne montierten brachte nebst den Spielerinnen auch andere Zuschauer zum Schmunzeln.

Salome Bartolomeoli

Frauen

Achtung: Nach den Sommerferien findet unsere Turnstunde am Mittwoch jeweils bereits um 17.45 Uhr im Gemeindezentrum statt.

Turnfest Seetal 2018

Am Freitag, 15. Juni ging eine Turnerschar von 30 Personen ans Turnfest nach Hochdorf im schönen Kanton Luzern. Die Wettkämpfe wurden alle bereits schon am Freitag absolviert. Wir starteten in den Kategorien Aktive 3-teilig 4. Stärkeklasse und Frauen/Männer 3-teilig 3. Stärkeklasse. Die Aktiven erreichten den soliden 19. Rang von 35 teilnehmenden Vereinen. Die Frauen und Männer erreichten den erfreulichen 5. Rang von 12 teilnehmenden Vereinen. Dem entsprechend waren wir sehr zufrieden. Wir freuten uns auf das feine Nachtessen und auf das darauffolgende Fest. Das intensive Training und das gemeinsame Fiebern am Wettkampf schweisst zusammen, so dass Jung und Alt eine tolle Party feiern konnten.

Wir freuen uns jetzt schon auf das eidgenössische Turnfest im Sommer 2019 in Aarau.

Katja Egli

Rechtobler Geräteturner/innen sind in Hochform

Zwei Mal Gold und einmal Silber für Lea Thürlemann K1
Am Thurgauer Geräteturntag in Arbon zeigte Lea eine sehr starke Leistung. Stark an allen Geräten, an den Ringen 9.40, am Reck 9.35 und am Sprung 9.75 Punkte. Sie gewann den Wettkampf überlegen.

Ebenfalls als Siegerin verliess sie an den Frühlingsmeisterschaften in Herisau den Wettkampf. Auch hier war sie der Konkurrenz ziemlich überlegen. Am Boden und an den Ringen gute Leistungen, ganz stark dafür am Reck 9.45 und am Sprung 9.55. Mit dem hohen Total von 37.35 Punkten gewann sie den Wettkampf.

Silber am Turnfest im Seetal

Weiter gings mit Podestplätzen am Turnfest im Seetal. Diesmal glückte ihr auch die Bodenübung mit 9.60 Punkte. Sehr gut auch die Recknote 9.40 Punkte, und dann natürlich der Sprung, für den sie sensationelle 9.80 Punkte erhielt.

Silbermedaille für Malin Lichtensteiger in Herisau

Eine starke Leistung lieferte Malin im K1 in Herisau ab. Der Beginn am Sprung gelang (9.35), auch die Bodenübung war sehr gut (9.30) und dann noch eine ganz starke Reck-

übung, die mit 9.50 benotet wurde. Mit dem Total von 28.15 Punkten wurde sie mit der Silbermedaille belohnt. Auch an den Mini Meisterschaften gelang ihr ein guter, aber nicht fehlerfreier Wettkampf. Malin platzierte sich auf Rang 7 mit einer Auszeichnung.

Malin Lichtensteiger wurde in Herisau mit Silber belohnt!

Auch die anderen Rechtobler Geräteturner/innen zeigten in dieser noch laufenden Saison hervorragende Leistungen. Unzählige Siege, Podestplätze und Auszeichnungen wurden schon errungen. Allein an den Frühlingsmeisterschaften in Herisau errangen unsere Turner/innen 8 mal Gold, 9 mal Silber, 5 mal Bronze und 23 Auszeichnungen. Eine starke Bilanz.

Willi Lanker

Rechtobler Fussballsommer

Die Fussball WM 2018 in Russland gemeinsam erleben! Die alle vier Jahre stattfindende Fussball Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr vom Donnerstag, 14. Juni bis Sonntag, 15. Juli in Russland statt. Es besteht auch dieses Jahr die Möglichkeit, verschiedenste Spiele, gemeinsam zu erleben. Im Festzelt oberhalb des Schwimmbades werden ausgewählte Spiele auf Grossleinwand in HD-Qualität gezeigt. Die Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft werden während des Turnieres natürlich alle übertragen. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Es wird während dieser Zeit eine Festwirtschaft, mit Würsten vom Grill und verschieden Getränken, betrieben. Der Eintritt ist frei. Wir hoffen auf viele BesucherInnen und gute Stimmung während den Spielen. **Und natürlich: Hopp Schwiiz!**

Folgende Spiele werden gezeigt:

Samstag	30.06.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1C – 2D
Samstag	30.06.2018	20.00 Uhr	Achtelfinal 1A – 2B
Montag	02.07.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1E – 2F*
Dienstag	03.07.2018	16.00 Uhr	Achtelfinal 1F – 2E*
Freitag	06.07.2018	20.00 Uhr	Viertelfinal 2
Samstag	07.07.2018	16.00 Uhr	Viertelfinal 3
Samstag	07.07.2018	20.00 Uhr	Viertelfinal 4
Dienstag	10.07.2018	20.00 Uhr	Halbfinal 1
Mittwoch	11.07.2018	20.00 Uhr	Halbfinal 2

*Wird nur mit Schweizer Beteiligung gezeigt

OK WM-Zelt

News aus dem Jugendbereich 2018

MUKI

Helene Sturzenegger und Danica Schefer werden das MUKI-Turnen weiterhin leiten. Es findet jeden Donnerstag von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr in der Turnhalle statt.

KITU

Heidi Steiner gibt ihren Rücktritt als KITU-Leiterin. Wir möchten uns ganz herzlich bei Heidi für ihren grossen, langjährigen und herzlichen Leitereinsatz bedanken. Neu wird neben Danica Schefer Lisa Mariani mitleiten. Es findet am Donnerstag von 15.30 Uhr – 16.30 Uhr in der Turnhalle statt.

Jugi Unterstufe

Das bestehende, eingespielte Fünfer-Team mit Noah Paganini, Cédric Bucher, Ramon Buehler, Lorenz Schefer und Mireille Bucher wird die Jugi Unterstufe weiterhin am Freitag von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr in der Turnhalle leiten.

Jugi Mittelstufe Knaben

Die Jugi Mittelstufe Knaben wird am Montag von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr in der Turnhalle unter der Leitung von Raffael Heimann und Cédric Bucher stattfinden.

Jugi Mittelstufe Mädchen

Nadine Kast und Diana Walser werden die Jugi Mittelstufe Mädchen wie gewohnt am Mittwoch von 18.30 Uhr – 20.00 Uhr in der Turnhalle leiten.

Unihockey Jugend B+C

Pascal Bruderer und Timon Graf trainieren im GZ am Dienstag von 18.45 Uhr – 20.00 Uhr das Unihockey. Nicolas Steiner wird nach seinem Militärdienst wieder ins Leiterteam zurückkehren.

Unihockey Damen D+E

Die Unihockey Damen trainieren am Donnerstag von 18.45 Uhr – 20.15 Uhr im GZ unter der Leitung von Pascal Bruderer und Raoul Wettmer.

Kinderfussball

Andreas Stadelmann und Florian Stoffel trainieren das Kinderfussball jede Woche am Mittwoch von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr im GZ.

Ich möchte allen Leitern für ihren grossen, engagierten Einsatz danken und wünsche sonnige, fröhliche, erholsame und sportliche Sommerferien.

*Für den Sportverein Rehetobel
Nicole Schöni*

11. + 12. August 2018

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli - August 2018

Jugend

Do	Jeweils	14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Sommerferien: 9. Juli bis 12. August.

«Lueg ine mer freued üüs of neu! Gsichter!»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen/Herren A+B	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.45	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	04.07.	20.00	fit in den Sommer	TH
----	--------	-------	-------------------	----

Achtung: neue Zeit, neuer Ort

Mi	15.08.	17.45 – 19.00	Wir schmieren die Gelenke	GZ
Mi	22.08.	17.45 – 19.00	Bewegung mit Schwung	GZ

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Di	03.07.	19.30	Bräteln	Braui
Di	14.08.	20.00	jetzt gehts wieder los	TH
Di	21.08.	20.00	restlicher Ferienspeckabbau	TH
Di	28.08.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.30 – 10.30	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Achtung: Neuer Abend ab 16.08.	GZ kleiner Saal

Sommerferien: 9. Juli bis 13. August.

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15, Natel 079 764 40 21 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2018

- Abt, Urs, St. Gallerstrasse 17
- Burri, Sereina, Sägholzstrasse 4

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Piatti, Aurelio Ilario, geboren am 13. Mai 2018 in Herisau AR, Sohn der Piatti, Carina Cristina Maria, wohnhaft in Rehetobel und des Stöckli, Simon Anton, wohnhaft in Zürich.

Todesfälle

Koutova geb. Hankova, Kvetuse Frantiska, gestorben am 15. Mai 2018 in Rehetobel AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eisenhut geb. Müller, Ida, gestorben am 28. Mai 2018 in Rehetobel AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Hohl, Jakob, gestorben am 4. Juni 2018 in Rehetobel AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

1. Juli
Irma Fässler-Rohrer, mit Aufenthalt in Trogen 100-jährig
1. Juli
Vittorio Paganini, Heidenerstrasse 22 82-jährig
04. Juli
Elisabeth Longatti-Oberguggenberger, Oberstrasse 10 83-jährig
21. Juli
Bruno Rohner, Oberdorf 2 90-jährig
22. Juli
Mathilde Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 87-jährig
23. Juli
Rolf Flüeler, Oberstrasse 12 86-jährig
27. Juli
Alice Schneebeli-Bänziger, Oberdorf 3 89-jährig
1. August
Margaretha Devonas-Bruhin, Oberdorf 3 90-jährig
4. August
Judith Bischofberger-Hörler, Gartenstrasse 11 84-jährig
9. August
Werner Kast, Alte Landstrasse 9 83-jährig
26. August
Jeanne Brzakovic-Pagani, Oberdorf 3 96-jährig

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juni 2018

Sa 30.6. 17.15 Pop Aye

Sa 30.6. 20.15 Villa Capri

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Das Kino Rosental macht in den Monaten Juli und August Sommerpause!

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Stiftung Waldheim – ein Blick hinter die Kulissen des kleinen Dorfes

Die Stiftung Waldheim ist vielen in der Region als grosser Arbeitgeber und «Heimat» für erwachsene Menschen mit Behinderung bekannt. Dieses Jahr feiert die Stiftung 75 Jahre Jubiläum. Der Geschäftsleiter Werner Brunner erzählt, was ihn an seiner Tätigkeit reizt und fordert und was für ihn persönlich einen guten Arbeitsplatz ausmacht.

Werner Brunner empfängt mich im Verwaltungsgelände der Stiftung Waldheim in Walzenhausen. Obwohl, Gebäude ist schon fast übertrieben. Nur das Erdgeschoss beherbergt die wenigen Büros, in der die zentralen Dienste der Stiftung untergebracht sind. Als ich wohl etwas ungläubig blicke, erklärt mir Werner Brunner nicht ohne Stolz, dass weniger als zehn Prozent des Aufwandes der Stiftung für die Verwaltung anfallt. Somit würden von einem gespendeten Franken mehr als 90 Rappen zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt. Schon sind wir beim Kern der Stiftung Waldheim angelangt. Denn in der Stiftung dreht sich alles um die Menschen, die hier wohnen und tagsüber einer Tätigkeit nachgehen, die ihren Möglichkeiten entspricht. Es sind Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung.

Werner Brunner, Geschäftsleiter

Fünf Häuser – ein kleines Dorf – 75 Jahre Geschichte

Die Stiftung blickt auf eine 75-jährige Geschichte zurück. 1943 bezogen Josef Kämpf und Margrith Frehner, das Gründerduo, zusammen mit 12 «Patienten» die Pension Waldheim in Rehetobel. Seither ist die Stiftung nicht nur gewachsen. Auch in der Betreuung von Menschen mit einer Behinderung hat sich viel verändert. Technische Hilfsmittel für die Kommunikation sind nur ein Puzzestein, der mehr gesellschaftliche Teilhabe und damit mehr Lebensqualität ermöglicht.

Das Gründerhaus in Rehetobel

Das Gründerhaus gehört heute zum Wohnheim Sonne, dessen Neubau 2016 in Rehetobel in Betrieb genommen wurde. Wie eine Streusiedlung sind die Standorte der Stiftung Waldheim über das Appenzellerland verteilt. Nebst demjenigen in Rehetobel sind es die Wohnheime Bellevue und Krone in Walzenhausen und das Schönenbüel in Teufen. 190 Menschen wohnen in den fünf Heimen. Sie werden von rund 280 Mitarbeitenden betreut und gepflegt. Zudem absolvieren jährlich rund 25 zukünftige Fachkräfte ihre Ausbildung bei der Stiftung. Zählt man alle zusammen, kommt ein kleines Dorf zusammen.

Vielfalt als Chance

Werner Brunner stiess vor rund zwei Jahren dazu. Die Vielfalt sowohl seitens der Bewohnerinnen und Bewohner wie seitens der Mitarbeitenden bezeichnet er als Chance und als tägliche Herausforderung zugleich. Er schätze es, im Leitungsteam Menschen mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund zu haben. Jede und jeder von ihnen verfüge über unverzichtbare Erfahrungen und Kompetenzen. Erst zusammen gelänge es ihnen, die hohen Qualitätsideale zu erfüllen, die sie anstrebten. Gute Zusammenarbeit – gerade in Teams mit grosser Vielfalt – sei jedoch auch Knochenarbeit. Es gelte immer wieder, auf den gemeinsamen Zweck zu fokussieren, auf das was sie gemeinsam erreichen wollten. Auf die Frage, ob er den Schritt nochmals wagen würde, überlegt er nicht lange und bejaht sofort. Er weiss genau, was ihn an der Herausforderung reizte, die Geschäftsleitung der Stiftung Waldheim zu übernehmen. «Hier kann ich meine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen in eine sinnhafte Tätigkeit einbringen. Hier kann ich die Kultur mitgestalten.»

Nachhaltigkeit vor Schönheit

Mir war die Stiftung auch als Preisträgerin des Labels «Great Place to Work» bekannt. Sie errang in der Branche Gesundheits- und Sozialwesen dreimal – in den Jahren 2014, 2015 und 2017 – den ersten bzw. zweiten Platz.

Deshalb möchte ich von Werner Brunner wissen, ob der Preis auch für das Jubiläumsjahr 2018 angestrebt wird. Er vermeint und bejaht zugleich. Zwar würden sie wiederum die Mitarbeitenden umfassend zu ihrer Zufriedenheit und ihrem Befinden befragen. Aber das Label stehe nicht mehr im Vordergrund. Das damit verbundene Geld steckten sie lieber in Massnahmen zu Gunsten der Mitarbeitenden. «Ich lege den Fokus auf Nachhaltigkeit, nicht auf Schönheit», sagt er. Dennoch wolle die Stiftung natürlich weiterhin eine gute bzw. sehr gute Arbeitgeberin bzw. Ausbilderin und damit ein wichtiger Leistungspartner für den Kanton AR sein. Ein guter Arbeitsplatz ist für ihn persönlich mit Gestaltungsspielraum verbunden, mit Entwicklungsmöglichkeiten, mit einer Kultur des Miteinanders und mit einer sinnhaften Tätigkeit. Auch der kurze Arbeitsweg sei für ihn ein Pluspunkt. In Wald aufgewachsen ist Werner Brunner dem Vorderland treu geblieben und wohnt noch heute in der Region.

→ Hinweis auf Jubiläumsjahr mit diversen Veranstaltungen und Jubiläumswebsite mit Geschichte der Stiftung. www.75jahreheimat.ch

Katja Breitenmoser

**Tag der offenen Tür:
Wohnheim Sonne
Sonntag, 1. Juli 2018, 10 – 16 Uhr**

Freundlichkeit im Chastenloch

Im romantischen Chastenloch am Weg von Rehetobel nach Trogen sind alle freundlich: Die Wirtsleute, die Wanderer und auch der Brennholzeigentümer mit seiner höflichen Bitte, die Scheiterbeige nicht mit einem Selbstbedienungsladen zu verwechseln.

Text und Bild: Peter Eggenberger

**Altpapiersammlung
Samstag, 18. August 2018
ab 8.00 Uhr
Zischtigs Höck**

ZÄHNER Johannes

Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

**Wir sind auch während den
Sommerferien für Sie da!**

buntik.ch
Handmade Print- und Kreativland

Öffnungszeiten Lädli:
Do und Fr 9.00 - 11.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämmliweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-

Mit Gartensitzplatz :-)

Ich freue mich auf Euch!
Fräzli Weiss

078 808 85 49 - buntik@gmx.ch
Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Von Dorf Dorf

Ferienlektüre unterwegs!

Sie bestellen, wir liefern - persönlich, mit Freude, portofrei

Bestellen Sie Ihr Buch bei uns im Bücherladen -
telefonisch, per E-Mail oder im Internet-Shop via
Website. Wir geben Ihnen Bescheid, wann die
Bestellung eintrifft. Bezahlen können Sie per
Rechnung, im Internet-Shop auch via PayPal.

Wir beliefern jeweils **dienstags** und **freitags** die
Bücherstation im Volg
in Ihrem Dorf.

bücherladen, Poststrasse 1, CH-9050 Appenzell,
Telefon +41 71 787 29 30, mail@buecherladen-appenzell.ch,
www.buecherladen-appenzell.ch

1. August Wanderung

Betreibungsamt Appenzeller Vorderland

Paradiesweg 2, Haus Eden 9410 Heiden AR Telefon 071 898 88 60 IBAN CH70 0900 0000 9001 6286 3

Grundstücksteigerung

Tag und Zeit der Steigerung: Montag, 8. Oktober 2018, um 14.00 Uhr

Steigerungslokal: **Kursaal Heiden AR, Lesesaal,
Seeallee 3, 9410 Heiden AR**

Auflegung der Steigerungsbedingungen und des Lastenverzeichnisses:

Auf dem Büro des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland, Paradiesweg 2, 9410 Heiden AR,
vom 27. August 2018 bis 5. September 2018.

Grundstück:

Im Grundbuch der **Gemeinde Heiden AR, Liegenschaft Nr. 761, Plan Nr. 21, Matten 2**,
Gesamtfläche 3'147 m², mit Wohnhaus mit Anbau Nr. 37, Remise Nr. 38, Strasse, Weg, Gartenanlage,
9410 Heiden AR. Grenzen laut Katasterplan. Anmerkungen, Vormerkungen, Dienstbarkeiten und Grund-
lasten laut Grundbuchauszug. **Es handelt sich um eine Liegenschaft an ruhiger und gut besonnter
Lage im Weiler Matten in Heiden AR.**

Informationen sind unter www.ar.ch/grundstueckverwertungen abrufbar.

Heiden, 14. Juni 2018

Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
Claudius Platzer, Betreibungs- und Konkursbeamter

Betreibungsamt Appenzeller Vorderland

Paradiesweg 2, Haus Eden 9410 Heiden AR Telefon 071 898 88 60 IBAN CH70 0900 0000 9001 6286 3

Grundstücksteigerung

Tag und Zeit der Steigerung: Montag, 12. November 2018, um 14.00 Uhr

**Steigerungslokal: Kursaal Heiden AR, Lesesaal,
Seeallee 3, 9410 Heiden AR**

Auflegung der Steigerungsbedingungen und des Lastenverzeichnisses:

Auf dem Büro des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland, Paradiesweg 2, 9410 Heiden AR, vom 10. September 2018 bis 19. September 2018.

Grundstücke im Grundbuch der Einwohnergemeinde, 9038 Rehetobel AR:

1. Liegenschaft Nr. 474

Plan Nr. 11, Sonder, Gesamtfläche: 522 m², fließendes Gewässer, geschlossener Wald;

2. Liegenschaft Nr. 495

Plan Nr. 10, Holderen, Gesamtfläche: 2'292 m², Brücke, fließendes Gewässer, geschlossener Wald;

3. Liegenschaft Nr. 498

Plan Nr. 10, Holderen, Gesamtfläche: 18'877 m², Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald;

4. Liegenschaft Nr. 502

Plan Nr. 10, Holderenstrasse, Gesamtfläche: 22'343 m², Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 146, Holderenstrasse 34 + 36, Betriebsgebäude Nr. 648, Holderenstrasse, Betriebsgebäude Nr. 752, Holderenstrasse, Garagengebäude Nr. 793, Holderenstrasse, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche;

5. Liegenschaft Nr. 1132

Plan Nr. 10, Holderen, Gesamtfläche: 525 m², Wohnhaus mit Scheune/Betrieb. Nr. 154, Wisli 9, Wiese, Weide, Gartenanlage;

Informationen sind unter www.ar.ch/grundstueckverwertungen abrufbar.

Heiden, 14. Juni 2018

Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
Claudius Platzer, Betreibungs- und Konkursbeamter

Mütter-Väterberatung

App. Vorderland

Hausbesuche auf
telefonische
Anmeldung

Telefon 077 437 44 15

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenngsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juli-Aktion:
Manicure

Bei jeder Manicure erhalten Sie eine Handcreme im Wert von Fr. 15.–.

August-Aktion
Gesichtsbehandlung

Sie erhalten bei jeder Gesichtsbehandlung zusätzlich eine Pflegeampulle nach Hause im Wert von Fr. 15.–.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

ZU VERMIETEN

Ebni 580, 9044 Wald AR

2-Zimmer Wohnung
ca. 60 m²

Verfügbar ab 1. Juli 2018
Mietzins: Fr. 785.– exkl. NK

Mobile 079 236 64 54
info@wenkbau.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Badifest: 7. Juli 2018

Willkommen im Gasthaus Bären, Heiden

Obereggerstrasse 48
Tel: 078 772 11 36

Cordon Bleu, Schnitzel, Rösti-Spezialitäten, Heisser Stein
in grosszügigen Portionen. Herziges Stübli für Ihre Feier

Ferien vom 9. Juli - 5. August
Stubete am 6. Juli ab 19 Uhr
Rosennachmittag mit
Schneewalzer-Trudi am 9. August
ab 15 Uhr
Spezielle Sommer-Speisekarte

Es freut sich auf Ihren Besuch
Jessica Kretels & Team

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Urs Gmür
gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

HECHTFEST 2018

FREITAG
17. AUGUST
AB 20:00

SAMSTAG
18. AUGUST
AB 20:00

THE Die Schlager- und Partyband
Honeymoons

SONNTAG
19. AUGUST
AB 10:00

ZIBOLDERE-ECHO

f HECHTFEST 2018

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juli/August
Olivenparisettes

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien: 24. Juli bis 6. August 2018

Leiden Sie unter *Krampfadern – Arthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – Folgen von Tierbissen – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Die Info-Abende finden erst wieder ab September 2018 statt

nächste Daten: 13.09.18, 11.10.18, ... jeweils 19.30

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehle-gg-garage.ch

wann	was	wo	wer
bis 15. Juli	WM Zelt	Sportplatz	Sportverein
30. Juni, Sa.	11.00-23.00 Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
30. Juni, Sa.	09.00 Besichtigung Garten von Jacqueline Vogel		Frauenforum
1. Juli, So.	10.00-16.00 Tag der offenen Tür	Wohnheim Sonne	
1. Juli, So.	11.00-23.00 Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
2. Juli, Mo.	17.00-19.00 Einweihungsfest Kletterlandschaft	Pausenplatz	Schule Rehetobel
3. Juli, Di.	20.00 Ständli im Dorf		MG Brass Band
4. Juli, Mi.	14.00-16.00 öffentlicher Ateliverkauf	Wohnheim Sonne	
4. Juli, Mi.	15.00 Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
4. Juli, Mi.	17.00 Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Juli, Fr.	ab 15.00 Velomuseum offen		
7. Juli, Sa.	Badifest		
7. Juli, Sa.	15.00-17.00 Freie Übung	Schützenhaus	SG Rehetobel
9. Juli, Mo.	18.30-19.00 Grüngutsammlung	Buechschwendi	
11. Juli, Mi.	15.00 kath. Gottesdienst	«Krone»	
18. Juli, Mi.	15.00 Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
23. Juli, Mo.	18.30-19.00 Grüngutsammlung	Buechschwendi	
27. Juli, Fr.	bis 22.00 Vollmondschwimmen	Badi	
30. Juli, Mo.	19.00 Grillabend	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. Juli, Di.	20.00 Zischtigs Höck		
1. Aug., Mi.	Wanderung auf unbekannteren Wegen	GZ	Verkehrsverein
3. Aug., Fr.	ab 15.00 Velomuseum offen		
6. Aug., Mo.	18.30-19.00 Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. Aug., Mi.	14.00-16.00 öffentlicher Ateliverkauf	Wohnheim Sonne	
8. Aug., Mi.	15.00 kath. Gottesdienst	«Krone»	
8. Aug., Mi.	17.00 Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
11./12. August	Jugendchallenge		Sportverein
15. Aug., Mi.	14.00-17.00 Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
15. Aug., Mi.	15.00 Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
15. Aug., Mi.	19.30 Samariterübung		Samariterverein
17. Aug., Fr.	18.00-20.00 Freie Übung	Schützenhaus	SG Rehetobel
17.-19. Aug.	HECHT Sommernachtsfest		
17. Aug., Fr.	21.00 Open Air Kino, Hof Lenggenhager		LG Dorf
18. Aug., Sa.	ab 08.00 Altpapiersammlung		Zischtigs Höck
18. Aug., Sa.	09.00 Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Gupf Stall	rechtoabler natur
18. Aug., Sa.	ab 14.00 Ständli-Tour 2018		MG Brass Band
19. Aug., So.	Frühschoppenkonzert	Kaienhaus	
20. Aug., Mo.	18.30-19.00 Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. Aug., Mi.	14.00-17.00 Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
22. Aug., Mi.	15.00 Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
22. Aug., Mi.	19.00 TK Sitzung		Sportverein
24. Aug., Fr.	20.00 BLS-AED Kompakt	GZ	Samariterverein
24. Aug., Mi.	20.00 Jugendraum ab Oberstufe	Jugendraum	
25. Aug., Sa.	19.00 Chamber Songs; Konzert: Sera Landhaus		kronenbuehl.ch
25. Aug., Sa.	21.00 Por el mundo; Konzert: Joana E. Obieta und Band		kronenbuehl.ch
25. Aug., Sa.	08.00 Morgenwanderung	Ins Blaue	Landfrauen
25. Aug., Sa.	15.00-17.00 2. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus	
26. Aug., So.	10.45 ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf	Kirchen Rehetobel
26. Aug., So.	bis 22.00 Vollmondschwimmen	Badi	
27. Aug., Mo.	19.00 Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Aug., Di.	19.15-20.15 Friedensmeditation	evang. Kirche	
28. Aug., Di.	20.00 Zischtigs Höck		
29. Aug., Mi.	14.00-17.00 Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
29. Aug., Mi.	Abendwanderung		Frauenforum

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. August 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. August 2018

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

August 2018

Behördenorganisation ab nächster Amtsperiode (Juni 2019)

Auf Anregung der politischen Organisationen (runder Tisch) wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche mit Hilfe von externer Moderation insbesondere die Zahl der Gemeinderäte (aktuell 7) und das Pensum des Gemeindepräsidenten (aktuell 50%) prüfen sollte. Der Zeitpunkt zu dieser Prüfung ist richtig, weil der Gemeindepräsident per Ende Amtszeit (Ende Mai 2019) seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und voraussichtlich auch zwei weitere Gemeinderäte auf diesen Termin hin zurücktreten werden.

In der Arbeitsgruppe hat sich eine Mehrheit für das Modell «5 Gemeinderäte, Pensum Gemeindepräsident 80%» ausgesprochen. Der Gemeinderat wünschte vor seinem Entscheid weitere Stimmen zu hören, weshalb er zu einer Volksdiskussion aufrief. Hier waren die Stimmen eher ausgeglichen, weshalb der Gemeinderat seine Beschlüsse eigenständig fassen musste.

Volksdiskussion

Die Frist für die Volksdiskussion über die Behördenorganisation ist Ende Mai abgelaufen. Insgesamt gingen 9 Eingaben ein. Auch wenn die Aussagen nicht immer ganz klar sind, wurde versucht, diese zusammenzufassen:

Zur Anzahl Gemeinderäte:

GR 5 Personen: 4; GR 7 Personen: 3; Später entscheiden: 1; keine Aussage zu GR: 1

Zum Pensum Gemeindepräsident:

GP 50%: 4; GP 30%: 1; GP 80%: 3; keine Aussage zu GP: 1

Gemeinderatsbeschluss

In der Diskussion hat der Gemeinderat nicht nur das Resultat der Volksdiskussion betrachtet, sondern auch nochmals die Erwägungen und Gedanken der Arbeits-

gruppe miteinbezogen. Insbesondere die Vorarbeiten der Arbeitsgruppe mit den Vor- und Nachteilen. Die ausführliche Beschreibung der verschiedenen Varianten haben dem Gemeinderat sehr gedient, weshalb die aufwändige Arbeit der Arbeitsgruppe nochmals ausdrücklich gewürdigt wird.

Zur Anzahl Gemeinderäte

Es wird vom Gemeinderat bezweifelt, dass bei einer Reduktion die Suche von neuen Ratsmitgliedern einfacher wird, da die Arbeit für einzelne Ratspersonen dann grösser wird. Zwar könnten gewisse Tätigkeiten an die Verwaltung abgegeben werden, ein grosser Teil der repräsentativen Aufgaben und Teilnahme an Sitzungen mit entsprechender Vor- und Nachbearbeitung von regionalen und kommunalen Gremien bleibt jedoch bei den Ratsmitgliedern selber und kann nicht delegiert werden. Auch ein Verschieben dieser Tätigkeiten auf das Gemeindepräsidium wird als nicht zielführend betrachtet.

Beschluss: Die Anzahl Gemeinderäte soll bei Sieben belassen werden.

Zum Pensum Gemeindepräsidium

Ein vollamtliches Gemeindepräsidium wird von einigen Gemeinderäten als zu gross und mit zu hoher finanzieller Belastung betrachtet. Zudem wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie ein 80%-Pensum gefüllt werden könnte. Keine dieser Möglichkeiten, (Übernahme von Ver-

Jahrmarkt:

**14./15. September 2018
ab 11 Uhr**

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
rund um das Gemeindezentrum.**

Aus dem Gemeinderat

waltungstätigkeit, Einsitz in Verwaltungsräten von Zweckverbänden etc.) hat schlussendlich eine Mehrheit des Gemeinderates überzeugt.

Beschluss: Das Pensum des Gemeindepräsidiums soll bei 50% belassen werden.

Trotz dieses Entscheides wird nicht ausgeschlossen, dass es je nach Kompetenzen der neuen Person im Gemeindepräsidium zu Aufgabenverschiebungen kommen kann. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dieser Organisationsform die Gemeinde Rehetobel für die Zukunft bestens gerüstet ist und kompetente Personen für das Gemeindepräsidium und den Gemeinderat gefunden werden können. Beim weiteren Vorgehen sind nun wieder die politischen Organisationen gefordert. Der Gemeinderat wird sich bei der Kandidatensuche nicht aktiv beteiligen.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Haus «ob dem Holz»

Der Gemeinderat hat alle drei Interessenten zu einer Projektpräsentation vor dem Gesamtgemeinderat eingeladen. Dadurch hat der Gemeinderat einen guten ersten Überblick über die verschiedenen Projekte und Informationen zum Vorhaben sowie den Initianten erhalten.

Nach den Präsentationen wurde ausführlich über das weitere Vorgehen gesprochen und verschiedene Varianten diskutiert.

Der Gemeinderat ist dabei zum Schluss gekommen, dass man sich aktuell weder für noch gegen ein Projekt entscheiden kann, da noch keine oder zu wenig Informationen über die Bewilligungsfähigkeit vorliegen. Aus diesem Grund wurden die Interessenten nun aufgefordert bis Ende September 2018 eine formelle Bauemittlung einzureichen. Diese wird anschliessend von den kantonalen Behörden sowie der Baubewilligungskommission geprüft. Diese Entscheide dürften im Oktober spätestens November vorliegen. Danach besteht Gewissheit, ob ein Projekt realisierbar ist oder nicht.

Verlängerung Rückbaufrist auf Parzelle 66 (Friedhofwiese)

Die Frist für den Rückbau der Baupiste zum Neubau der Stiftung Waldheim läuft in diesem Jahr ab. Da diese Notzufahrt aber für die noch anstehende Sanierung der Holderenstrasse benötigt wird, hat der Gemeinderat einer Verlängerung der Rückbaufrist bis Ende 2022 zugestimmt. Bis dahin sollte die Holderenstrasse saniert worden sein und die Strasse somit nicht mehr nötig sein, weshalb diese dann von der Stiftung Waldheim zurückgebaut werden kann (Auflage aus der Baubewilligung).

Budget für die Energiestadt-Region

Seit Juni 2017 sind die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen als Energiestadt-Region AÜB zertifiziert. Mit dem Label bekennen sie sich zur Förderung von erneuerbaren Energien und umweltverträglicher Mobilität sowie zu einer effizienten Nutzung von Ressourcen. Die fünf Gemeinden haben ihr Potential evaluiert und darauf basierend im Dezember 2016 ein Aktivitätenprogramm erlassen, um sich schrittweise zu verbessern.

Zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Aktivitätenprogramms wurde die Kommission Energiestadt-Region eingesetzt. Zur Umsetzung von Massnahmen fehlt derzeit ein Budget, über das die Kommission Umsetzungsmassnahmen direkt finanzieren kann. Derzeit ist für alle budgetrelevanten Massnahmen der Beschluss sämtlicher fünf Gemeinden nötig. Das macht die Umsetzung des Aktivitätenprogramms träge und umständlich. Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll und effizient, die Kommission mit einem Budget auszustatten, damit sie wiederkehrende Kosten begleichen und kleinere Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm selber beschliessen und umsetzen kann. Für die Gemeinde Rehetobel wird ein jährliches Budget von Fr. 4'144.00 beantragt. Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt.

Weiter hat der Gemeinderat...

... der Löschung der Anmerkung Planungszone Oberstädeliweg im Grundbuch zugestimmt, da diese im Oktober 2011 abgelaufen ist.

... der Erteilung einer gastgewerblichen Bewilligung an Sarah Calabria, Sonnenbergstrasse 10, für den Restaurantsbetrieb «Abtropfi» Hofmüli 20, zugestimmt. Für die definitive Erteilung ist noch die Zustimmung des Amt für Wirtschaft notwendig.

... die internen Informatikweisungen überarbeitet und so die Grundlage gelegt, dass im Gemeinderat und den gemeinderätlichen Kommissionen grundsätzlich papierlos gearbeitet werden kann. Der Zugriff auf Sitzungsunterlagen erfolgt dabei via Internet auf eine geschützte Umgebung der AR Informatik AG.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Einladung zum Zurückschneiden von Bäumen und Strüchern an öffentlichen Strassen (Strassengesetz, Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen.

Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 5.00 m, über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2.50 m betragen. Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1.20 m sein und haben einen Abstand von 0.50 m zur Strassenlinie einzuhalten.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung **bis 30. September 2018** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

Auskunft erteilt der Strassenmeister Telefon 071 878 70 26 oder unter www.rehetobel.ch > Rubrik > Aktuelles. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Einbürgerungen

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid der kantonalen Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand sowie des Staatssekretariates für Migration wurden Marc und Susanne Cawood-Barwinek und deren Kinder, Sophia, Lilia, Josephine und Caitlyn, alle wohnhaft Bergstrasse 39, sowie Hidavere Gjaka-Hajrizi, wohnhaft Untere Neuschwendli 1, in Rehetobel AR eingebürgert.

Gemeinderat Rehetobel

Illegale Abfallentsorgung beim Gemeindezentrum

In der letzten Zeit häufen sich die Fälle von illegaler Abfallentsorgung bei der Entsorgungsstelle beim Gemeindezentrum.

Das Bauamt muss immer öfters bei der Sammelstelle deponierte Abfallsäcke entsorgen. Dies verursacht für die Gemeinde Rehetobel zusätzliche Kosten, für die Arbeit des Bauamts sowie für die Entsorgung.

Der übliche Haus- und Gewerbekehricht wird gemäss Abfall-Info der A-Region eingesammelt und abgeführt. **Bitte stellen Sie den Abfall ausschliesslich in A-Region-Gebührensäcken**, welche in den Einkaufsläden der Region erhältlich sind, **bereit**. Nur so entrichten Sie ordnungsgemäss die Kehrrechtgebühr.

Illegal deponierte Abfallsäcke werden vom Bauamt nach Hinweise auf den Verursacher untersucht. Kann festgestellt werden, von wem der Abfall stammt, wird die Entsorgungsgebühr sowie eine Umtriebsentschädigung in Rechnung gestellt.

Bauamt Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

5. Sept.	Cocktails Drinks	Jannik, Fabian
12. Sept.	Crêpes	Ciel, Fabienne
19. Sept.	Überraschung	
26. Sept.	Film	Jannik, Floris

Freitag: offen ab 20.00 Uhr (ab Oberstufe).

7. Sept. Cocktails

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Handänderungen April - Juni 2018

Tobler Peter, Rehetobel (Erwerb 05.01.2004) an Niss Michael, Rehetobel, und Kürsteiner Lea, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1271, 611 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 599, Städeli

Leeser Lilly, Rehetobel (Erwerb 07.08.1959, 20.12.1972, 21.06.1990) an Bruderer Marcel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 406, 5'788 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 306, Garagegebäude Nr. 977, Lobenschwendistrasse, Liegenschaft Nr. 407, 1'974 m² Grundstücksfläche, Habsset, Liegenschaft Nr. 408, 852 m² Grundstücksfläche, Habsset, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. D5026, Quellenrecht, Sonnhalde

Degen Rolf, Rehetobel (Erwerb 01.02.1982) an Degen Reto, Diepoldsau, und Degen Denise, Diepoldsau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 991, 1'066 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 888, Sonnenbergstrasse

Kast Walter, Rehetobel, und Kast Verena, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 27.04.1982) an Lutz Tamara, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 62, 244 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 132, Holderenstrasse

Erbengemeinschaft Sutter Ida (Erwerb 16.12.2015) an Bom Monika, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1284, 1'214 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 370, Robach

Rohner Urs, Rehetobel, und Erbengemeinschaft Rohner Karin Gabriela, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 26.08.2003, 24.11.2008, 09.03.2018) an Bruderer Marcel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1207, 16'091 m² Grundstücksfläche, Habsset

Lutz Tamara, Rehetobel (Erwerb 03.05.2018) an Lutz Hans Peter, Rehetobel, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 62, 244 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 132, Holderenstrasse

Bartholdi Daniel, Rehetobel (Erwerb 02.09.2004) an Kästli Bucher Remo Martin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 443, 1'416 m² Grundstücksfläche, Oberach

Rechtobler Jahrmarkt

**14. & 15.
September 2018**

Freitag
ab 11 Uhr

Samstag
ab 11 Uhr

**Rechtobler
JAHRMARKT**
rund ums Gemeindezentrum

Galerie Tolle – Art & Weise

Die Galerie Tolle – Art & Weise ist umgezogen und lädt Sie herzlich an die Bergstrasse 30 in Rehetobel zur Vernissage am **Samstag, 1. September, 18.00 bis 21.30 Uhr** ein.

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

So., 2. September, 10.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 19.00 Uhr
 Mo., 3. September, 14.00 – 17.00 Uhr
 Di., 4. September, 17.00 – 20.00 Uhr
 Mi., 5. September, 17.00 – 20.00 Uhr
 Do., 6. September, 17.00 – 20.00 Uhr
 Weitere Besuchszeiten auf Anfrage.

Nicole Tolle und die drei Gastkünstlerinnen Doris Signer, Ursula Raschèr-Müller und Gaby Rüegg-Gulde öffnen ihre Ateliers und präsentieren ihre Werke in der Ausstellung. Zudem werden in einer integrierten Sammlung verschiedene Facetten und Blickwinkel mit authentischem Hintergrund aufgezeigt. «Hannes vo Wald» (Imiger) lädt im Wald des Atelierhauses zu magischen Momenten ein.

Nicole Tolle, Förderin und Galeristin des Atelierhauses stellt als Mal-, Kunst- und Farbtherapeutin Flüchtiges und Unmittelbares mit Anklingendem dar. Sie macht durch ihre eigene Kunst Feinstofflichkeit und Vernetzung sichtbar. Eine Fülle von farbigen Empfindungen, im Entdecken, Loslassen, Bewahren und Entwickeln münden in eine Achtsamkeit und Dankbarkeit aus dem Herzen heraus. Doris Signer zeigt Lichtkörper aus sinnlichen Formenwelten in organischen Rhythmen. Gaby Rüegg-Gulde erforscht das lebendige Weiss, dass Entwicklung und Wandlung ermöglicht in allumfassenden Farbfomen. Ursula Raschèr-Müller verweilt im handnahen Spiel mit Sammelobjekten und Werkstoffen und schafft ein sprachliches Gegenüber. «Hannes vo Wald» stellt durch seine Blitzableiter-Skulpturen eine humorvolle Realitätsverschiebung dar.

Nicole Tolle und Simone Fritsche bieten ab nächstem Jahr Workshops und Retreats im Farbraum des Atelierhauses an. Sie bringen ihre Erfahrung in Farbenergie-Sensitivität und Bildassoziationen als Anstoss zu Einsichten ein.

Durch intuitives Malen und Skizzieren öffnen sich kreative Freiräume. Bewegung, Achtsamkeit, Spontaneität und ein Zugang zum Herzen führen in einen schöpferischen Prozess. Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise
 Nicole Tolle

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am Samstag, **1. September 2018** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung und eine kleine Jubiläumsfeier anlässlich unseres 40-jährigen Geburtstags statt. Das Haus ist von **10.00 bis 15.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierung verkauft. Zudem können auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte genossen werden. Ebenfalls verwöhnen wir Sie mit unseren Menus und dem Kuchenbuffet.

Allen Interessierten bietet sich die Möglichkeit die «Villa Erika» zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zu besichtigen.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Andreas Zuberbühler

1. Rechtobler Jahrmarkt-Schiessen

Die Zimmerschützenvereine und die Schützengesellschaft von Rehetobel verfolgen die Idee, während dem Jahrmarkt die Türen der Schiessanlage im Gemeindezentrum zu öffnen.

Wir organisieren deshalb das

**1. Rechtobler Jahrmarkt-Schiessen am
 Freitag, 14. September 2018 von 14.00 – 19.00 Uhr**

Wir hoffen, dass möglichst viele Marktbesucher ihr Können unter Beweis stellen möchten und uns im Schiessraum in der ZS-Anlage besuchen. Wer sein Programm erfolgreich absolviert erhält eine Kranzkarte im Wert von Fr. 5.-, die während der Dauer des Jahrmarktes bei den anderen Dorfvereinen eingelöst werden kann.

Programm: 4 Probeschüsse, 6 Wertungsschüsse
 Scheibe: 2-er Wertung
 Stichkosten: Fr. 7.-

Es freut uns, Sie bei uns zu begrüssen.

Die schiessenden Vereine von Rehetobel

Gratulation zum abgeschlossenen Studium

Philip Hochuli, geb. 21.4.1991, aufgewachsen im Städeli in Rehetobel, wohnhaft in Luzern, hat seine Ausbildung an der Universität Zürich erfolgreich abgeschlossen.

Wir gratulieren Philip zum «**Master of Arts UZH in Wirtschaftswissenschaften**» der Universität Zürich und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.

Hanspeter Hochuli

Benny Wettmer – 30 Jahre Küchenchef im Alters- und Pflegeheim «Krone»

Lieber Benny, dreissig Jahre im gleichen Betrieb zu arbeiten verdient Respekt. Du hast die Wandlung der «Krone» vom Altersheim hin zu einem Dienstleistungsbetrieb für die Ansprüche älterer Menschen hautnah miterlebt. All die Änderungen hast Du erduldet, mitgetragen aber auch mitgestaltet und Deine Arbeit wird heute nicht nur von den BewohnerInnen, sondern auch von den Schülern am Mittagstisch und den Mahlzeitendienstempfänger im ganzen Dorf geschätzt.

Als Küchenchef im Alters- und Pflegeheim «Krone» bekleidest Du eine wichtige Stellung, denn Essen und Trinken sind zentrale Freuden im Leben.

Zum Jubiläum am 27. Juni 2018 sprechen wir Dir nachträglich auch im Namen der Verwaltung, der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen die herzlichsten Glückwünsche aus und bedanken uns für Deinen grossen Einsatz. Ich freue mich, dass es gelungen ist, exakt 30 Jahre nach Deinem ersten Arbeitstag unser Mitarbeiteressen mit Deinem Jubiläum zu verbinden, dies in einer gediegenen Umgebung bei einem tollen Nachtessen.

Du hast über all die Jahre hinweg mehr als Deine Pflicht getan. Auf Deine tatkräftige, kompetente und wirkungsvolle Mitarbeit bauen wir auch in Zukunft, denn sichtbar ist die lange Zeit in der «Krone» nur an Deiner Haarfarbe geworden – da passt Du Dich langsam an unsere BewohnerInnen an.

Geschäftsleitung Alters- und Pflegeheim «Krone»

20. Rechetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Kaum ist der Hochsommer vorbei, kommt bereits mein Aufruf an Euch Rechetobler/Innen. Im Dezember findet zum 20. Mal der Dorf-Adventskalender statt, an dem täglich um 17.00 Uhr ein geschmücktes Fenster bestaunt werden kann. Wer ist bereit ein solches Adventsfenster zu dekorieren?

Bei **Interesse bitte bis zum 15. Oktober 2018** bei mir melden.

*Spielgruppe Rägeboge
Alexandra Nauer, Tel. 079 793 96 92
E-Mail naualex1@gmail.com*

125 Jahre VZG Wald-Rehetobel

Die Viehzüchtermgemeinschaft Wald-Rehetobel feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums findet am **21. September 2018 in Wald** die Jubiläumsschau statt.

Die Auffuhr der Tiere um 9.00 Uhr ist sicher sehenswert. So fahren die 16 Bauern zum grossen Teil im Appenzeller Stil auf. Es gibt aber auch etliche Bauern, welche auf Oberländer Art mit reich geschmückten Tieren den Schauplatz aufsuchen.

Es werden ca. 450 Tiere auf dem Schauplatz Schweizerbund erwartet. Diese werden anschliessend durch die vier erfahrenen Experten Rhyner, Schneider, Süess und Frick rangiert. Während der Rangierung der Kühe, haben dann die Kinder die Möglichkeit ihr Kalb zu präsentieren. Im Ring präsentieren die Vorderländer Jungzüchter ihr Lieblingskalb mit ihren Sprüchlein.

Für das leibliche Wohl sorgen die Landfrauen im grossen Festzelt. Am Nachmittag werden dann die verschiedensten Spezialpreise vergeben. Fitnesstar, Miss Genetik, Schöneuter, nur um einige zu nennen. Höhepunkt des Tages wird bestimmt die Wahl der Miss Wald-Rehetobel werden.

Tags darauf am Samstag, den **22. September 2018** wird dann das Jubiläum mit dem **öffentlichen Jubiläumsabend** gebührend gefeiert. Mit einem feinen Nachtessen und den Showblöcken dazwischen werden sicher alle bestens unterhalten werden.

Um die Planung der Verpflegung am Abend zu vereinfachen, bitten wir Sie, sich bis 16. September 2018 bei Köbi Frehner, Telefon 071 877 15 72 oder E-Mail: hjfhrener@bluewin.ch anzumelden.

Auf zahlreiche Besucher freut sich das OK der Jubiläumsviehschau Wald-Rehetobel.

Christian Sprecher

Pro Senectute AR

Das neue **Kursprogramm von Pro Senectute AR** heisst jetzt **Erlebniskalender** und erscheint Anfang September. Die Auswahl an Erlebnissen ist gross und für jeden Geschmack etwas dabei. Neue Kurse wie Jodeln oder Weben mit dem Tischrahmen ergänzen das bereits bestehende und beliebte Angebot.

Bestellen Sie noch heute den Erlebniskalender unter Telefon 071 353 50 30 oder blättern Sie darin online unter www.ar.prosenectute.ch

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Traumhafte Badesaison 2018

Liebe Badigäste

Dank dem wunderbar warmen Sommer, schauen wir auf eine traumhafte Badesaison 2018 zurück. Unser Bad war auch diese Saison ein täglicher Begegnungsort in unserer Gemeinde. Diesen haben viele mit einem Sprung ins angenehme Wasser zur Abkühlung genutzt oder auch um ein feines Mittagmenü oder einen Drink am Abend zu geniessen. Es ist aber auch ein Treffpunkt für Jung und Alt. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Badi genutzt und somit auch unterstützt haben.

Seit wenigen Tagen ist unser Schwimmbad geschlossen. Unsere Gastgeber im Restaurant, Camen und Martin Schoch haben nun eine Auszeit verdient. So war doch dieser Sommer sehr intensiv und streng. Ihnen beiden gehört ein herzlicher Dank für die zuverlässige und immer feine Küche. Leider stehen sie uns nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung. Wir suchen bereits nach Lösungen. Falls Sie Interesse haben, unseren Kiosk/Restaurant zu führen, melden Sie sich doch bitte beim Vorstand.

Danken möchten wir auch unseren Bademeistern, welche unter der Führung von Peter Brunner wieder eine tolle Leistung vollbracht haben. So war die Herausforderung wegen den warmen Tagen und den vielen Besuchern grösser als sonst. Auch Peter Brunner wird uns nach einigen Jahren als Betriebsleiter verlassen. Auch ihm danken wir für die vielen Stunden Einsatz für unser Bad. David Dettling, jetziger Hauptbademeister wird zusätzlich auch die Betriebsleitung übernehmen.

Dieses Jahr durften wir zahlreiche fröhliche Gäste an unserem Badi-Fest empfangen. Wir sehen auf einen erfolgreichen Anlass zurück. Vielen Dank an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Im August haben wir alle Genossenschafterinnen, Genossenschafter, Sponsoren und Gönner zu einem Apéro eingeladen. Über 50 Personen haben daran teilgenommen. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Bereits sind wir wieder an der Planung für die Saison 2019. Weiter werden wir unsere Vision, dass wir in den nächsten Jahren ein Chromstahlbecken mit neuer Technik einweihen können, weiterverfolgen. Wir sind uns bewusst, dass dies ein weiterer «Hosenlupf» benötigt.

Die gesamte Belegschaft wünscht Ihnen einen schönen Herbst und Winter und freut sich, Sie im April 2019 wieder in der schönsten Badi begrüßen zu dürfen.

Für das Badi Team, Jürg Baumgartner
www.badi-rehetobel.ch

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Seit einem halben Jahr lebe ich nun am Ortseingang von Rehetobel, wo ich jeden Abend von einer blauen Tafel mit städtischer Skyline empfangen werde. Grund genug, einmal eine Lanze zu brechen für das Dörfliche.

In Online-Shops wird man zur Eingabe seiner «Stadt» aufgefordert, kleine Gemeinden beurteilen Gestaltungsvorschläge ihrer Zentren nach «städtebaulichen Kriterien», und die Werbung lässt spüren, dass man als Nicht-Urbaner einer zu vernachlässigenden Gruppe angehört. Warum ist dies von Bedeutung? Weil sich auch die Schweiz langsam aus einem losen Geflecht von Dörfern in eine Grossstadt mit eingestreuten Grünflächen verwandelt. Und weil sich nach meiner Wahrnehmung das Staatsverständnis in Städten und in Dörfern fundamental unterscheidet: Während in kleinräumigen, personell dünnbestückten Gremien die Probleme soweit zerlegt werden müssen,

bis sie sich durch kleine konkrete Schritte mindern lassen, fassen kaum beaufsichtigte Verwaltungen Probleme solange zusammen, bis sie nur noch durch eine neugeschaffene zentrale Stelle zu bewältigen sind.

Städte sind Biotope für Bürokraten; ihre Bewohner erwarten als Gegenleistung für die Steuern eine von Verantwortung befreite Nutzung der Infrastruktur und lagern sogar die Meinungsbildung an Experten aus. Wer als einziges Werkzeug den Hammer kennt, für den sieht alles aus wie ein Nagel – und so saust alle Jahre wieder der Regulierungshammer nieder. Begründung für teure Staatsstrassenverbreiterungen mit gleichzeitigem Einbau von verkehrsberuhigenden Massnahmen? «Das macht man heute so.»

Dagegen war die Landbevölkerung von jeher zur Selbstorganisation gezwungen. Mit der Landsgemeinde fällt ein Gremium alle wichtigen Entscheide schon zu einer Zeit, als noch das oströmische Reich existierte und erreichte damit eine faktische Machtpulverisierung Jahrhunderte bevor ein Franzose die zeitgenössischen Verhältnisse in England beschrieb und seither von manchen als Erfinder der Gewaltentrennung gehalten wird. Die absolute Gewerbefreiheit herrschte hier lange bevor die städtischen Zunftverfassungen aufgehoben oder der Begriff des klassischen Liberalismus erfunden waren.

Ich wünsche mir ein lebendiges Dorf mit aufmüpfigen und gründlichen Auseinandersetzungen statt Konformismus und Bequemlichkeit, kleinräumige Experimente statt generalstabsmässige Übungen, Vielfalt statt Einfalt, oder – um an das Zitat aus der letzten «Feder» anzuknüpfen – Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Die Feder gebe ich weiter an Silvia Frischknecht.

Daniel Lutz

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall – es kann **JEDEN** treffen

Haben Sie bereits einen BLS-AED-SRC Komplett-Kurs besucht und benötigen eine Auffrischung (Wiederholungsempfehlung: alle 2 Jahre)?

Wenn ja, besuchen Sie den

Refresher Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung (BLS-AED-SRC Komplett Refresher)

Er dient dazu, einen bereits absolvierten Kurs BLS-AED-SRC Komplett aufzufrischen und die Gültigkeit des Zertifikates aufrecht zu erhalten.

Datum **Montag, 17.09.2018,**
19.00 bis 22.00 Uhr
Ort Gemeindezentrum Rehetobel
Dauer 3 Stunden
Kosten CHF 80.– / Person

Anmeldung bis spätestens 09.09.2018 direkt unter:
www.samariter-appenzell.ch/kurse
Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48
E-Mail: robo61@bluewin.ch

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

In diesem Kurs erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen.

Beim **Grundmodul** liegt der Fokus auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung der Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Der Fokus beim **Ergänzungsmodul** liegt bei Alltagserkrankungen und -verletzungen wie z.B. Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen und Wundbehandlung. Der Besuch von beiden Modulen zusammen ist von Kibe suisse anerkannt.

Die beiden Kursmodule finden im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Grundmodul: **Samstag, 22.09.2018**
09.00 bis 12.00 Uhr
CHF 80.– / Person

Ergänzungsmodul: **Samstag, 22.09.2018**
13.00 bis 16.30 Uhr
CHF 60.– / Person

Anmeldung bis spätestens 16.09.2018 direkt unter:
www.samariter-appenzell.ch/kurse

Wenn auch **Ergänzungsmodul** gewünscht: bitte bei Anmeldung für das Grundmodul, unter Informationen den Hinweis einfügen: inkl. Ergänzungsmodul.

Auskünfte: Roland Böhler, Telefon 071 340 06 48
E-Mail: robo61@bluewin.ch

üses Gwerb -
meh Rehetobel

Flurina Schawalder an den SwissSkills

Unsere Lehrtochter, Flurina Schawalder erreichte mit ihrer hervorragenden Lehrabschlussprüfung den ausgezeichneten zweiten Platz von den rund 50 Kandidaten aus den Kantonen SG/GL/AR/AI. Den Grundstein für den Erfolg legte sie mit den Höchstnoten in der Produktion von je 5,5 in der Bäckerei wie auch in der Konditorei.

Die tolle Leistung ermöglicht es ihr, an den zweiten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern teilzunehmen, welche vom **12. bis 16. September 2018** durchgeführt werden.

In 75 Berufen tragen rund 1100 Teilnehmer/innen ihre Schweizer Meisterschaften vor den Augen von über 150'000 erwarteten Besuchern aus. Je Beruf- und Fachrichtung werden die besten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten um den Schweizer Meistertitel 2018 kämpfen. Mitten drin ist auch die Bäcker-Konditor-Branche mit unserer Lehrtochter Flurina.

Wir wünschen Flurina eine reibungslose Vorbereitungszeit und viel Erfolg am 15. September 2018 in Bern.

Irene und Hans Kern
www.kern-weinburg.ch

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Schule Rehetobel

Informationen

Schulanfang

Freudig begrüßten wir zum Schulanfang 2018 aufgeregte und neugierige Erstklässler in der Primarschule Rehetobel. Alle bekamen von ihren Göttis und Gottis eine Sonnenblume gereicht und wurden vom ganzen Schulhaus herzlich empfangen. Mit dem Rehetobelsong im Ohr ging es dann für alle Kinder und anwesenden Eltern in die Schulzimmer.

Die neuen Erstklässler heissen Alessia Altherr, Alice Weijmer, Alissa Just, Caroline Muntwiler, Corinne Harder, Emma Kohler, Jasmin Graf, Lionel Grau, Livio Wick, Lorena Schöni, Lorenz Zähner, Mailo Aronis, Max Schläpfer, Naomi Zürcher, Nils Schudel, Simon Traber, Tim Weigand und Zoe Eisenhut. Herzlich Willkommen in der Schule!

Julia Federer

Sponsoren Kletterlandschaft Schulhaus Rehetobel

- Bertold Suhner Stiftung
- CSS Versicherung
- Ersparisanstalt Rehetobel
- Dr. Fred Styger Stiftung
- Kiwanis Club
- Metrohm Stiftung
- Pro Juventute
- Raiffeisenbank Heiden
- Stiftung Schulheim Hofbergli

... wir danken auch der Gemeinde Rehetobel und der Bevölkerung ganz herzlich.

Büchermarkt Mittelstufe am Jahrmarkt

Wie in den vergangenen Jahren wird auch am diesjährigen Jahrmarkt, vom Freitag, 14. September bis Samstag, 15. September wieder ein Bücherverkauf angeboten, organisiert und durchgeführt von der Mittelstufe. Die 6. Klässler/innen sammeln Bücher, welche Sie nicht mehr gebrauchen und gerne auf den Markt geben würden, mit einem Handwagen ein.

Deponieren Sie die Bücher **vor Nässe geschützt** vor Ihrer Haustüre, dann werden die Kinder diese am **Mittwoch, 12.9.2018 um 10.20 bis 11.30 Uhr** und am **Donnerstag, 13.9.2018 um 8.10 bis 9.30 Uhr** einsammeln.

Die Kinder sammeln die Bücher nur innerhalb des Dorfes Rehetobel ein. Wenn Sie etwas ausserhalb (in einem Weiler) wohnen und uns Bücher spenden möchten, bitten wir Sie diese entweder beim Schulhauseingang neben der Bibliothek zu deponieren oder sich bei Eveline Laguna (Klassenlehrerin 6. Klasse) telefonisch oder per Mail zu melden. Wir werden die Bücher dann mit dem Auto bei Ihnen abholen.

Bei grösseren Mengen bitten wir Sie ebenfalls, mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren oder die Bücher in Säcken oder Kisten in den Schulhauseingang zu stellen. Die Hälfte des Erlöses wird für Klassenprojekte und -ausflüge genutzt und die andere Hälfte geht ans Skilager.

Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Bücherspende. Wir freuen uns, Sie am Jahrmarkt begrüßen und bedienen zu dürfen.

Mittelstufe Rehetobel, Eveline Laguna
 Telefon Mittelstufe: 071 877 35 79
 E-Mail: eveline.laguna@rehetobel.ch

ihren individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten in die Klasse einbringen und wir so gemeinsam eine gute Lernatmosphäre schaffen.

Ich schätze es, die Jugendlichen auf diesem Teil ihres Lebensweges zu begleiten und sie optimal auf die Berufswelt vorzubereiten. Mit lebensnahen Inhalten hoffe ich, die Freude am Lernen und Entdecken bei den Schülerinnen und Schülern wecken zu können.»

Calvin Rüegg, Praktikant

«Das halbjährige Praktikum an der Sek TWR ist der Start in mein Zwischenjahr, nachdem ich diesen Sommer die Matura an der Kanti Trogen bestanden habe. Als Häädler Pfadileiter habe ich bereits viel mit Kindern zu tun und grossen Spass dabei. Nun bin ich gespannt auf die Arbeit mit Jugendlichen in einem anderen Kontext. Diese Herausforderung gehe ich motiviert an und ich freue

mich auf eine abwechslungsreiche Zeit.

Neben meinem Engagement in der Pfadi spiele ich Hackbrett und fahre leidenschaftlich gerne Ski. Nach meinem Praktikum an der Sek werde ich ein zweites Praktikum im technischen Bereich absolvieren, bevor ich für einen Sprachaufenthalt nach England reise. Im Herbst 2019 beginne ich mein Studium in Maschineningenieurwissenschaften.»

Wir wünschen den neuen Lehrkräften einen guten Start und viel Freude und Erfüllung in ihrer Arbeit bei uns an der Schule. Herzlich willkommen!

Urs Brey, Schulleiter Sekundarschule

Die Sekundarschule TWR führte das Musical «Zora 20.32» auf

Seit Anfang April wird in der Sekundarschule TWR (Trogen, Wald, Rehetobel) musiziert, gebastelt, gemalt, getanzt, gehämmert und Theater gespielt. Es ist Musicaljahr!

Sämtliche Dialoge, Bühnenbilder, Requisiten und Tänze des Musicals «Zora 20.32» stammen von den Lernenden der Sekundarschule. Sogar die Charaktere wurden mit Ausnahme der beiden Hauptperson mit eigenen Namen und Eigenschaften ausgestattet.

Seit über 20 Jahren ist es an der Sekundarschule TWR Tradition, alle drei Jahre ein Musical aufzuführen. Die aktuell 124 Schülerinnen und Schüler konnten dabei ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend wählen, in welchem Bereich sie mitarbeiten wollen. So hat es mehrere Theater, eine Tanz- sowie eine Technikgruppe gegeben, die sich um Belichtung, Sound und Werbung gekümmert hat. Was ist ein Musical ohne Requisiten, Kostüme, Bühnenbilder und Bühnenbau? Diese Gruppen hatten die wichtige Aufgabe, dem Musical seine Gestalt zu geben.

Auch in diesem Jahr wurde die Musik zu den von den Jugendlichen geschriebenen Songtexten komponiert. Eine Rockband, ein Chor-, Bläser- und Streicherensemble haben damit eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen.

Die Musicalaufführungen bieten den 1. – 3. Sekundarschülerinnen und -schülern die einmalige Gelegenheit, ihre individuellen Talente einzubringen und ein schulumfassendes Projekt mit ihrer Begeisterung und ihren sprühenden Ideen massgeblich mit zu entwickeln und zu beeinflussen – sowohl vor, als auch hinter der Bühne.

Diese Woche war es soweit, am Vormittag des 27. und an den Abenden des 27. und 28. Juni kam es zum Höhepunkt. Zahlreiche Eltern, Verwandte und Bekannte erschienen, lachten und fieberten mit. Die Jugendlichen überzeugten mit ihrem Elan und ihrem Einsatz. Alle gaben ihr Bestes und erhielten tosenden Applaus.

Man darf gespannt sein auf das nächste Musical...

Doran Weisser

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Sept. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst mit Begrüssung der Konfirmanden** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Ziboldere-Echo sowie Bläserquartett Rehetobel
- 9. Sept. 09.45 Uhr ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse und den Landfrauen, Musik: Grueberchörli sowie an der Orgel Andrea Popp
- 16. Sept. 09.45 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof
- 23. Sept.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 30. Sept. 17.30 Uhr Abendgottesdienst** mit Pfm. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel

Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 5. September** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr**, am **Freitag, 21. September** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 5. September sowie **19. September** jeweils um **15.00 Uhr**, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Friedensmeditation

Dienstag, **25. September 2018** von **19.15 – 20.15 Uhr** in der **ref. Kirche** mit Susi Margherita Hanselmann.

Fiire mit de Chliine

Samstag, **8. September** um **10.00 Uhr** in der kath. Kirche.

Konzerte in Rehetobel

2. September, 19.00 Uhr, Konzert mit Peter Lenzin (Saxophon/Klarinette), Helen Moody (Oboe) und Claire Pasquier (Klavier).

Neuer Konf-Kurs startet

Am 1. September beginnt der Konfirmandenunterricht für sechs Jugendliche aus Rehetobel. Eine intensive Zeit voller Begegnungen und Erfahrungen liegt vor ihnen, in der sie unsere Kirchgemeinde kennenlernen werden und sich mit Gott und dem Glauben auseinandersetzen. Die Konfirmanden werden Gottesdienste mitgestalten und besuchen, sie werden mit anderen Jugendlichen ins Lager fahren und sie werden viele Gelegenheiten haben, die grossen Fragen des Lebens zu diskutieren. Wir freuen uns darüber, dass sich junge Menschen für die Kirche interessieren. Deshalb wollen wir die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gottesdienst am 2. September um 9.45 Uhr schwungvoll begrüssen und laden dazu herzlich alle ein.

Mit Schwung in den Konf!

ökumene leben

Mit gross und klein unterwegs – Familienwanderwochenende in Wildhaus

Acht Familien aus Rehetobel und St. Gallen machten sich am letzten Wochenende im Juni nach Wildhaus auf, um gemeinsam drei Tage im Haus «Höchi» in Wildhaus zu verbringen. 18 Kinder zwischen 2-15 Jahren verlebten mit ihren Eltern eine abwechslungsreiche Zeit, die ausgefüllt war mit gemeinsamem Spielen, Basteln, Fussball, Kochen, Wandern und Instrumente bauen. Aus verschiedensten Materialien bauten die Kinder phantasiereiche und zum Teil volltönende Instrumente. Diese kamen dann im Familiengottesdienst am Sonntagmorgen unter freiem Himmel zum Einsatz. Das Wochenende stand unter dem Motto «Vom Klang der Schöpfung», dem wir auch auf dem Toggenburger «Klangweg» an einigen Stationen nachspüren konnten. Bei der Tageswanderung liefen auch die Kleinsten bei grosser Hitze tapfer voran. Wer es zur Gamsalp dann zu Fuss nicht mehr schaffte, konnte in Oberdorf die

Bergbahn besteigen. Besonders schön war es zu sehen, wie ältere und jüngere Kinder miteinander spielten und viel Spass zusammen hatten. Einen grossen Dank sprechen wir den Eltern aus, die alle beim Kochen, Abwaschen und abschliessenden Putzen der Hütte mitangepackt haben.

Wer Lust bekommen hat, nächstes Jahr (wieder) dabei zu sein, kann sich den Termin bereits in den Kalender eintragen: **30.8. – 1.9. 2019 in Wildhaus, Haus Höchi**

Gemeinsam essen macht Spass.

Ulrike Hesse

«Gut behütet» starten die Schulanfänger

18 Erstklässler besuchten zusammen mit ihren Eltern und Grosseltern und ihrer Lehrerin Frau Federer den ökumenischen Schulanfangsgottesdienst am 17. August in der reformierten Kirche. Pfarrerin Ulrike Hesse und Christine Imholz hatten den Gottesdienst unter das Thema «Gut behütet in die Schulzeit» gestellt. Sie spielten und erzählten den Kindern und ihren Familien wie es ist, wenn man Schritt für Schritt und mit viel Geduld in seine Aufgaben hineinwächst und mit Gottes Zusage und Begleitung immer wieder neue Herausforderungen mutig angehen kann. Am Ende des Gottesdienstes wurde jedes Kind einzeln gesegnet und für den neuen Lebensabschnitt mit einem selbst gebastelten Hut und Buchstabengebäck als Wegzehrung ausgestattet.

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier, musikalische Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Samstag, 8. September

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

Sonntag, 9. September

09.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst in der ref. Kirche

Mittwoch, 12. September

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 15. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 22. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 25. September

20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 29. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 21. Oktober

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

www.kath-heiden.ch

Pfarrer Eugen Wehrli

Nach erfolgter Wahl wird Pfarrer Eugen Wehrli am 1. November seine Arbeit in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee aufnehmen. Das heisst, Pfarrer Johann Kühnis bleibt Pfarrer in Oberegg. Da Pfarrer Laszlo Szücsi Ende Jahr in Pension geht, wird Eugen Wehrli Pfarrer in Eggersriet-Grub SG, Walzenhausen und Heiden-Rehetobel. Die Pfarreileitung in Heiden-Rehetobel bleibt wie bisher bei Albert Kappenthuler.

Einige Punkte aus dem Leben des neuen Pfarrers: Er wurde 1964 in Kirchberg SG geboren und ist auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen. Nach der Matura wandte er sich zuerst der Psychologie zu, doch immer mehr zog es ihn zur Theologie. Freiburg (CH) und Innsbruck waren seine Studienorte, wo er immer auch als Trompeter wirkte. 1995 wurde Eugen Wehrli von Bischof Ivo Fürer zum Priester geweiht, nach den ersten Seelsorgestationen in St. Otmar (St. Gallen) und in Widnau/Balgach wurde er Pfarrer in Eschenbach, wo er leitend beim Aufbau der Seelsorgeeinheit mitwirkte und bis zum 31. Juli tätig war. Zwischen der Wahl und dem Stellenantritt wird sich Pfarrer Wehrli pilgernd auf den Jakobsweg begeben und sich so auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Pfarrer Wehrli möchte mit seiner Haushälterin im Pfarrhaus Heiden wohnen, in der Übergangszeit lassen sie sich im Pfarrhaus Grub SG nieder. Eugen Wehrli kann bei den vielen priesterlichen Verpflichtungen in der Seelsorgeeinheit auf die Mitarbeit von Pfarrer Laszlo Scücsi und Pfarrer Johann Kühnis zählen. Wir heissen Eugen Wehrli mit seiner Haushälterin, Franziska Dürr, herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und neue Aufbrüche.

Rainer Stöckli und Ina Praetorius' Präsentation der Vaterunser-/Mutterunser-Anthologie

Donnerstag, 27. September, 19.00 Uhr, Bibliothek Heiden.

Ein rundes Jahr ist es her, seit der Papst in Rom, dass die Christen deutscher Sprache, dass Beterinnen hierzulande die sechste Bitte des Vaterunser diskutieren. Führt uns denn Einer, den wir «unseren Vater» heissen und der im Himmel wohne, in Versuchung? Führt er – oder duldet bloss, dass wir ins Stolpern geraten, den Gelüsten nachgeben, uns schuldig machen?

Die reichhaltige Anthologie von Ina Praetorius und Rainer Stöckli gibt am 27. September auf solche Fragen vielfältig Antwort. Aber nicht nur darauf! Das Lese- und Bilderbuch versammelt Variationen des Vaterunser-/Mutterunser-Gebets aus mehr als 250 Jahren, in alten, in fremden, in neukühnen Sprachen, auch in Dialekten.

Den Anlass unterstützen der Verein «Häädler Frauen», die Katholische Pfarrei Heiden-Rehetobel und das Heidener Bibliotheks-Team; er findet in der Bibliothek Heiden statt, beginnt um 19 Uhr, bietet Lesung, Bildprojektion, Umtrunk. Der exklusiv gestaltete, sorgfältig illustrierte Band aus dem Appenzeller Verlag (Schwellbrunn 2017) ist zum Abendpreis erhältlich.

Dr. phil. Rainer Stöckli

Solardorf Rehetobel

Meine Energiewende

Unter diesem Titel publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Ich bin schon so aufgewachsen, dass man, wenn man kalt hatte, erst einen Pulli anzog und nicht dafür extra stärker heizte. Auch lernte ich früh, die verschiedenen Materialien sparsam zu brauchen; mit allen Ressourcen sorgfältig umzugehen ist mir wichtig.

Das ganze Interview findet sich im Schaukasten an der Alten Kanzlei und auf unserer Webseite www.solardorf-rehetobel.ch.

Der Vorstand

Vergabe Solarpreis 2018...

... oder wie aus einem alten Appenzellerhaus mit Baujahr 1761 ein Mini-Sonnenkraftwerk entstanden ist, das so viel Strom produziert, dass es für 20 Personen reichen würde.

Bernadette und Fredi Zuberbühler im Ausserkaien wollten zuerst nur die fast 30-jährige Gasheizung ersetzen und entschlossen sich dann aber für ein Konzept, wo die Sonnenenergie genutzt wird. «Wir haben alles gemacht, was möglich ist,» meint Zuberbühler anlässlich des Solarapéros. Darum befinden sich die Solarmodule nicht nur auf dem Süddach der erneuerten Scheune, sondern auch auf dem Ost- und Westdach und ermöglichen eine optimale Nutzung der Sonnenenergie. Urs Gmür plante und installierte die Anlage, achtete darauf, dass sich die Dachfenster gut integrierten und löste die elektrotechnische Herausforderung mit den drei Modulfeldern.

Obwohl es sich bei der Anlage um eine Auf-Dach-Anlage handelt, ist sie so gut und ästhetisch eingepasst, dass man sie als integrierte Anlage wahrnimmt. Es sind 76 Module

europäischer Produktion mit einer Gesamtfläche von 123 m². Der Jahresertrag beträgt ca. 20'000 kWh Strom. Ein Teil davon wird im Haus und der neuen Wohnung in der Scheune selber gebraucht, um Warmwasser zu erzeugen und die Luftwärmepumpe zu betreiben. Der 1'000-Liter Boiler kann das Warmwasser problemlos 2 bis 3 Tage lang speichern. Der Rest des Stroms wird ins SAK-Netz eingespeist.

Andreas Zech, der Vizepräsident unseres Vereins, überreichte Bernadette und Fredi Zuberbühler den Solarpreis, eine metallene Sonnenkugel. Wie immer am Solarapéro konnten noch Fragen beantwortet werden oder man fachsimpelte über verschiedene Energiethemen bei einem Glas Wein, Mineralwasser und feinen Brötchen.

Für den Vorstand, M. Gölz-Boller

Rückblick und Ausschau

Zwischen Sommerferien und Sommerhitze war der Vorstand nicht untätig. Während sich die Einen intensiv mit der Umsetzung des Audio-Führers «Textildorf hörbar» und der Planung für dessen Eröffnung am Samstag, 25. Mai 2019 beschäftigen, laufen parallel dazu die Vorbereitungen für kommende Anlässe, die Jahresplanung 2019 und Gespräche für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeinderat und Gemeindepräsidium.

Am ersten Freitag nach den Sommerferien durften wir bereits zum 10. Mal zum traditionellen Open-Air-Kino einladen, welches seit der 2017 erprobten (und bewährten!) Schlechtwettervariante vielleicht besser den Namen «Sommerkino» oder «Hofkino» verdient.

Der Film «Madame Mallory und der Duft von Curry» (The Hundred-Foot Journey) stellte sich als passender Sommerkinofilm heraus, der in Kombination mit der offerierten Currysuppe den Abend zu einem besonderen Erlebnis machte. Etwas schwieriger einzuschätzen war das Wetter und wir freuten uns, dass der Mut, die grosse Leinwand draussen aufzustellen, entschädigt worden ist, indem die Wolken vorbeizogen und wir die zahlreichen Kinogäste unter freiem Himmel begrüssen durften. Wir danken allen Beteiligten, darunter ganz besonders Familie Lenggenhager, CEVI-Kino-Rorschach, der ganzen Nachbarschaft und der Currysuppe-Köchin, sowie der Kulturkommission Rehetobel für ihre Mithilfe und wohlwollende Unterstützung!

Im September stehen die folgenden Anlässe an, zu denen wir herzlich einladen:

Sonntag, 2. September um 19 Uhr in der ref. Kirche: **Konzert mit Peter Lenzin** (Saxophon/ Klarinette), **Helen Moody** (Oboe) und **Claire Pasquier** (Klavier) mit klassischen Werken ebenso wie mit Stücken aus den Musikrichtungen Klezmer und Tango.

Auszug aus dem Konzertprogramm:

Danza Gaya, Madeleine Dring
Cantate, J.S.Bach
Italian Dance, Madeleine Dring
La Marche des Manouches, Trad. Klezmer
Oblivion, Astor Piazzolla
Full Circle, James Rae
Gabriel's Oboe, E. Morricone
Alpenpromenade, Peter Lenzin
Der Mirjambrunnen, Trad. Klezmer
Canonic Trio, J.S.Bach
Canon in D, Johann Pachelbel

Donnerstag, 13. September um 19.30 Uhr im Dorf 5: **Austausch über die Abstimmungsvorlagen.**

Am Abstimmungssonntag vom 23. September kommen auf kantonaler Ebene die Steuergerechtigkeitsinitiative und die Teilrevision des Gesetzes über den Spitalverbund, auf Bundesebene der Bundesbeschluss zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege, die Fair-Food-Initiative und die Initiative für Ernährungssouveränität zur Abstimmung. Nach einer kurzen Einführung in die Abstimmungsvorlagen durch Michael Kunz öffnen wir die Diskussionsrunde für ein offenes Gespräch und laden Sie herzlich dazu ein.

Donnerstag, 20. September um 19.30 Uhr, Lesung mit Iris Blum in der Bibliothek: Gemeinsam mit der Bibliothek Rehetobel laden wir Sie herzlich ein zur **Lesung aus «Mächtig geheim – Einblicke in die Psychosophische Gesellschaft 1945-2009».**

Die Historikerin Iris Blum hat sich für ihr Buch intensiv mit der in der Gemeinde Stein AR beheimateten psychosophischen Gesellschaft auseinandergesetzt und dazu unzählige Bun-

desordner mit Briefen und Dokumenten, Fotosammlungen und Tonaufnahmen gesichtet. Es sind Erinnerungen an eine Gemeinschaft, die Aussenstehenden seltsam vorkommt. Ihr Buch erzählt von den Abgründen dieser Gemeinschaft und vom Rufmord, welchen die Gemeinschaft 1972 ereilte und allmählich auch zu ihrem Untergang führte.

Geme laden wir Sie zur Lesung aus diesem Buch, welches einen Einblick in Geheimgesellschaften und deren Hintergründe gewährt, ein. Nach der Lesung können Sie die Gelegenheit nutzen, offene Fragen direkt an die Autorin zu richten und lassen den Abend gemütlich mit einem Apéro ausklingen.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Aktivitäten im 2. Halbjahr 2018

Nach den erholsamen Sommerferien haben die Proben der Jugendmusik wieder begonnen. Zum einen mit viel Elan auf das Oktoberfest, das am 8. September ab 18 Uhr im Gemeindezentrum stattfindet und zum anderen mit viel Freude auf die neue Show, die wir am Sonntag, 4. November (Achtung: geändertes Datum) zeigen werden.

Die Jugendmusik ist einem stetigen Wandel unterworfen. Am Oktoberfest werden wir noch mit der «alten» Besetzung konzertieren, dann werden uns ein paar grosse MusikantInnen verlassen. Für die anderen heisst das, Verantwortung zu übernehmen, denn jetzt sind sie die Grossen und für die Kleinen ist es die Chance, von der Juniorband in die Jugendmusik aufzusteigen. So werden immer auch wieder Instrumente für Neuanfänger frei.

Im Herbstlager werden wir uns intensiv auf das Konzert und die Show vorbereiten.

Lassen Sie sich und die ganze Familie am **4. November um 14.00 Uhr** bei Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum Rehetobel überraschen.

Ihre Jugendmusik

O'zapft is! – 4. Rechtobler Oktoberfest

Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel lädt Sie herzlich ein zum diesjährigen Oktoberfest vom 8. September im Gemeindezentrum Rehetobel. Zusammen mit der Jugendmusik haben die Musikanten ein zum Motto passendes und abwechslungsreiches Programm einstudiert. Ziehen Sie Ihre Lederhosen oder Ihr Dimdl an und schunkeln Sie mit zu Schlager, Polkas und Stimmungsmusik. Anschliessend an das Programm sorgen die Partyband «Die Holzfüchse» aus Österreich und der Barbetrieb für gute Stimmung im Saal. Aus der Küche verwöhnen wir Sie kulinarisch mit typischen Oktoberfest Spezialitäten, welche Ihnen durchgehend serviert werden. Geniessen Sie saftige Haxen, feine Hendl oder eine Weisswurst mit einer Brezn.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf ein g'freutes Oktoberfest!

Samstag, 8. September 2018

Türöffnung:	17.30 Uhr	
Festbeginn:	18.00 Uhr	
Eintritt:	ab 16 Jahre	CHF 10.–
	bis 15 Jahre	CHF 5.–
	bis 6 Jahre	gratis

Nadja Andres

Chorausflug auf den Pfänder und offenes Singen auf dem Eppenberg

Am 7. Juli 2018 trafen sich die Chormitglieder zum Jahresausflug. Weil der Herbst durch intensive Probenarbeit verplant ist, fand der Ausflug ausnahmsweise einmal vor den Sommerferien statt.

Via Rorschach und St. Margrethen fuhr die Chorfamilie nach Bregenz. Bereits auf dem Weg zur Talstation der Pfänderbahn bot sich die erste Überraschung. Ein Vorarlberger Chor machte an einem «Gassenfest» Werbung in eigener Sache mit Liedern und Einlagen der Kindertanzgruppe. Leider klappte es mit einem gemeinsamen Chorauftritt nicht.

Auf dem Pfänder empfing uns zuerst noch ein kühles Lüftchen. Doch nach dem Mittagessen gerieten wir auf dem Rückmarsch vom Pfänder nach Bregenz rasch ins Schwitzen, sodass der Aufenthalt am Bodensee beim Dessert unter schattigen Bäumen oder in einem Gartenrestaurant doppelt willkommen war. Die Chormitglieder genossen die freie Zeit in Bregenz, bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Heiden und Rehetobel ging.

Gleich in der 1. Ferienwoche gab es noch einen zusätzlichen Sommerhock. Im Restaurant «Eppenberg» oberhalb von Bichwil SG, findet jeden Monat am 1. Mittwoch ein offenes Singen statt. Weil ja der Mittwoch üblicherweise der Probenabend des Gemischtchors ist, benutzte eine kleine Gruppe die Gelegenheit, nach einem schmackhaften Nachtessen zusammen mit vielen weiteren Sängerin-

nen und Sängern im Saal die beginnende probenfreie Zeit zu verkürzen.

Nächste Choraktivitäten

Doch nach den Sommerferien steht wieder viel Probenarbeit an. Am **Samstag, 10. November 2018, 17.00 Uhr**, findet das Herbstkonzert des Chors im **Gemeindezentrum Rehetobel** statt. Der Chor bereitet sich darauf am Probenwochenende vom 22./23. September 2018 in Gais vor. Bitte reservieren Sie sich jetzt schon den 10.11.2018 – es erwartet Sie ein Konzert zusammen mit dem Gastchor «Chorlust» aus Lustenau.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Rehetobel Kantonal-Schützenfest Graubünden

Als Höhepunkt der Schiess-Saison besuchten wir in Sektionsstärke das 25. Kantonal-Schützenfest Graubünden in der Surselva.

Am Sonntag, 17. Juni 2018 reisten wir mit einem Kleinbus bei sommerlichem Wetter nach Surcuolm. Nach einer ruhigen Fahrt erreichten wir vor dem Mittagessen unser Ziel. Als erstes liessen wir unsere Sportgeräte kontrollieren. Hierbei wird kontrolliert, ob die Anbauten, die Visierung und das Abzugsgewicht den Vorschriften des SSV entsprechen. Danach besichtigten wir den kleinen Wettkampfort und bereiteten uns auf unseren Einsatz am Nachmittag vor. Uns standen von 13.30 bis 17.00 Uhr zwei, respektive drei Scheiben zur Verfügung. Dies bedeutete, wir konnten ungehindert und ohne Störungen durch andere Vereine unser Programm durchschliessen. Denn das Schützenhaus in Surcuolm hat lediglich drei Scheiben. Die metrologischen Voraussetzungen waren einwandfrei, also beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettkampf. So waren die Resultate sehr erfreulich und entsprachen den Erwartungen. Als Sektion belegten wir leider einen Platz in der hinteren Hälfte der Rangliste. Trotzdem erreichten einige unserer Schützen beachtliche Einzelresultate und erkämpften sich so die begehrten Kranzauszeichnungen. Nach dem Nachtessen reisten wir mit vielen neuen Eindrücken und Erkenntnissen nach Rehetobel zurück.

Markus Kellenberger, Schützengesellschaft Rehetobel

Neuheiten und Aktivitäten in der Bibliothek

Die Schuldigen von Rotten Row – Stories

von Petina Gappah

«Als Mr Dube Mrs Chikombe während der Kaffeepause bestätigt, dass es hierfür allerdings keine Tagessätze geben wird, wirft sie einen bösen Blick in Richtung des Ehrengastes. Der Ehrengast fängt den Blick auf und lächelt sie beide an. Mrs Chikombe und Mr Dube korrigieren umgehend ihre Mimik und strahlen mit so hoher Wattleistung, dass die die Erste Sekretärin alles bestätigt sieht, was sie über den Charme und die entwaffnende Freundlichkeit der Einheimischen gehört hat.»

Aus «Die alten, vertrauten Gesichter»

Ihre Protagonisten sind ganz normale Leute, welche an der Rotten Row, einer geschichtsträchtigen Strasse, auch bekannt für den Strafgerichtshof, in Simbabwe Hauptstadt Harare wohnen. Mit viel Humor erzählt sie von korrupten und abergläubischen Polizisten, gerissenen Anwälten, Dramen vor einer Hochzeit und vielen weiteren unvergesslichen Figuren. Einige Textpassagen sind auf Shona, der lokalen Sprache Simbawwes, geschrieben. Die Autorin wurde 1971 im damaligen Rhodesien (heute Simbabwe) geboren und lebt heute in Berlin und Edinburgh.

Lesung mit Iris Blum

Donnerstag, 20. September um 19.30 Uhr

in der Bibliothek

«Mächtig Geheim – Einblicke in die Psychosoziale Gesellschaft 1945 – 2009».

Die Bibliothek Rehetobel und die Lesegesellschaft freuen sich über Ihren Besuch!

Ruth Zürcher, Bibliothek Rehetobel

Wanderung am 1. August 2018

20 Personen starteten um 8.00 Uhr beim Gemeindezentrum zu einer gemütlichen Morgenwanderung. Auf beschilderten Wanderwegen und vor allem auf selten begangenen öffentlichen Fusswegen ging es vom Sonder zur Neuschwendli und oberhalb des Mollenrain, über die Midegg zum Chüeloch. Weiter führte der Weg auf der linken Seite des Robachs hinab bis zum Herdli. Mit der Überquerung des Robachs gelangte die Gruppe in die milde Gegend der Singrüeni, oberhalb der Achwis. Bei langsam steigenden Temperaturen waren die vielen Halte zur Erklärung der Flur- und Ortsnamen sehr willkommen. Nach dem Aufstieg zum Ochsenbüel ging es, vorbei an der Rotschwendi, zum grossen Weiler Robach. Beim Urwaldhaus offerierte das Velomuseum Rehetobel eine willkommene Erfrischung. Danach folgte der steile Aufstieg zum Klingebuech und weiter hoch zur Femsicht. Nach der genossenen Aussicht beim Berg führte der Weg hinunter zu Hüseren, wo der Verkehrsverein zum Abschluss ein Getränk und eine Wurst offerierte.

Hansruedi Traber

Danke Magdalena für die 17 Jahre!

Nach 17 Jahren wird Magdalena Bartolomeoli auf eigenen Wunsch als Spielgruppenleiterin und Vorstandspräsidentin des Vereins die Organisation auf Ende des Vereinsjahres 2018 verlassen. Damit geht eine Ära zu Ende, welche vielen Kindern in Rehetobel den Einstieg in eine organisierte Form von Gruppenerfahrung ermöglicht hat. Magdalena hat über all die Jahre eine entscheidende Rolle wahrgenommen, damit der Verein nun da steht, wo er heute ist. Die Spielgruppe Rägeboge ist mittlerweile eine feste Adresse in der organisierten Früherziehung der Gemeinde. Dabei hat Magdalena als Gruppenleiterin mit viel Enthusiasmus, pädagogisch kompetent, verständnisvoll, einfühlsam und humorvoll jedes Kind dort abgeholt, wo es gerade stand. Mit ihrer liebevollen Art und verständlichen, klaren Strukturen hat sie stets dafür gesorgt, dass bis zum Schluss alle Kinder gerne in die Spielgruppe gegangen sind und mit guten Erfahrungen und Freude in den Kindergarten gewechselt sind.

Neben der Aufgabe der Gruppenleiterin hat Magdalena, aus der Not geboren, gleichzeitig die Funktion der Präsidentin des Vereins Spielgruppe Rägeboge 8 Jahre innegehabt. Auch als Präsidentin prägte Magdalena mit den Eigenschaften ihrer Leiterinnenaufgabe den Vorstand und deren Arbeit entscheidend. Stets agierte sie vorausschauend, pragmatisch und offen in erster Linie zum Wohl des Kindes und der Organisation.

Im Namen des Vorstandes und stellvertretend wahrscheinlich für alle beteiligten Kinder danken wir Magdalena Bartolomeoli für ihren bemerkenswerten Einsatz zum Wohle der Kinder und der Gemeinde Rehetobel. Wir haben Dich und Deine Art enorm geschätzt und wünschen Dir für Deinen weiteren Weg viel Glück, Freude und Zufriedenheit.

Heidi, Marina, Helene und Roman

www.rehetobel.ch

Bewegungstag 2.0, 17. November 2018

Nach dem geselligen und erfolgreichen Bewegungstag 1.0, ist der neue Bewegungstag 2.0 mit neuen Ball-Spielen und Erweiterungen geplant.

Ab 13.00 Uhr Differenz-Hindernislauf für alle Kinder. Workshops in den Ball-Spielen: Hammerball, FooBaSKILL (www.foobaskill.com), Volleyball und Smolball (www.smolball.com), für alle Jugendlichen und Erwachsenen. Anschliessend ein Plausch-Turnier im 6-er Team mit den drei Disziplinen Smolball, Volleyball und FooBaSKILL, in zwei Kategorien:

- Jugend 5. Klasse bis 3. Sekundarschule
- Erwachsene Aktive

Am Bewegungstag sind alle Einwohner aus dem Dorf und Vereinsnachbarn eingeladen «Mitzubewegen». Weitere Infos folgen im nächsten Gmäändsblatt.

*Das OK Bewegungstag Chantal, Marina,
Nicolas, Pascal, Roman und Ursi*

«Jugend Challenge 2018»

Am letzten Sommerferien-Wochenende trafen sich rund 40 «Rechtobler» Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse beim Gemeindezentrum. Bei herrlichem Wetter, gepackt mit Zelt, Schlafsack und Rucksack, bereit für den «Jugend Challenge 2018».

Nach der Gruppeneinteilung machen sich die «Tikis», «Chupa-Chups», «Zehner-Böle», «Maoams», «Fizzers», «Sugus» und die «Gummibärlis» auf den Parcours rund ums Dorf. An verschiedenen Posten mussten im Team spannende, knifflige und abwechslungsreiche Aufgaben gelöst werden.

Bei den Zimmerschützen war eine ruhige Hand gefragt. Beim Bäcker wurden die Zmorgen-Brötchen für den Sonntagmorgen selber gebacken. Beim Feuerwehr-Posten waren schnelle Beine und Teamwork gefragt. Beim Bagger-Posten rechnerisches Können und Geschick beim Bagger bedienen. Beim Samariter-Posten Wissen über die Notrufnummern und Balance-Geschick und beim Posten in der Kirche wurde der Turm sowie das Kirchenschiff von Oben bis Unten vermessen.

Gegen Abend traf sich die ganze Schar im Gupfwald, wo bereits die Zelte für die Nacht aufgebaut worden waren. Nach einem feinen Znacht bei toller Rundumsicht über den Bodensee, das Appenzeller Vorderland bis hin zum Alpstein, wurde der Abend durch eine unterhaltsame Zaubershow abgeschlossen.

Nach einer teilweise eher kurzen Nacht ging es am Sonntagmorgen nach dem Zmorge auf den 2. Teil des Postenlaufes. Auf dem Sportplatz konnte man die eigene Treffsicherheit beim Kubb-Spiel unter Beweis stellen. In der Turnhalle gab es einen Hindernisparcours zu bewältigen. Beim Posten des Solarvereins wurde mit Sonnenkraft Teigwaren gekocht. Beim Posten der Jugendmusik war gutes Gehör und Orientierungssinn gefragt. Ein Auto musste im Team über eine längere Strecke gezogen werden, und beim Harassen-Klettern war Gleichgewicht und Mut gefragt.

Nach dem Rangverlesen am späten Sonntagnachmittag bekamen die Kinder ein «Jugend Challenge 2018» T-Shirt und eine Urkunde als Andenken.

Müde, aber glücklich über das Geleistete gingen die Kinder sowie die Helfer nach Hause.

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank den rund 40 Helferinnen und Helfer, die durch ihren tollen Einsatz den 4. Jugend Challenge des Sportvereins Rehetobel ermöglicht haben.

Ebenfalls einen grossen Dank unseren Sponsoren, die durch ihre finanzielle Unterstützung den Kindern eine Teilnahme zu einem symbolischen Startgeld ermöglicht haben.

- Raiffeisen Bank Heiden
- Mobiliar Versicherungen Appenzell Ausserrhoden, Andreas Erni
- BPA Ingenieure, St. Gallen
- Müller AG, Bauunternehmen, St. Gallen
- St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, St. Gallen
- Walser AG, Wald
- Dörig + Kreier AG, Appenzell
- Jean Müller AG Bauunternehmen, St. Gallen
- Bruderer Bau AG, St. Gallen
- Turnveteranen Rehetobel
- Sportverein Rehetobel
- Schützengarten AG, St. Gallen
(hat Süssgetränke zur Verfügung gestellt)

Fotos vom Jugend Challenge 2018 sind auf der Homepage des Sportvereins aufgeschaltet. (www.sportverein-rehetobel.ch)

Für das OK Jugend Challenge 2018, Beni Jost

Fit&Fun-Ausflug, 18./19. August 2018

Fit und Fun auf Reisen, mit Postauto, zu Fuss und auf den Gleisen.

Kaum aus dem Haus, ins Postauto rein und gleich wieder raus.

Wir wandern zum feinen Frühstück, mehr brauchen wir nicht zum Glück.

Ein «Appenzeller» am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen.

Postauto, Bahn und schwitzen beim Laufen, Grund genug weiter zu (trinken?)

Den Golfball versenken im Loch, na ja, das üben wir noch.

Mit Portemonnaie schickt man uns auf die Piste, mit dabei die Einkaufsliste.

Baden in der Sitter kalt zitter zitter.

Hüttenzauber mit feinem Znacht, macht uns glücklich – gute Nacht.

Nach einer kurzen Nacht im Stroh, wandern wir weiter so oder so.

Über Stock und über Stein, geht es wieder heim.

Fit und Fun hatten wir, danke Gaby und auch Heidi, perfekt organisiert, Applaus für Euch «beidi»!

Für das Fit&Fun, Vreni Egli

Gold und Silber in Niederhasli

Am Zürcher Geräteturnerinnentag in Niederhasli konnte die K5-KD Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel erneut überzeugen.

Gold für Lea Thürlemann

Einen weiteren Sieg konnte Lea Thürlemann im K5 feiern. Den Auftakt am Sprung gelang Lea voll und ganz, für einen sehr hohen gehockten Salto sicherte sie sich starke 9.60 Punkte. Auch am Reck überzeugte sie und wurde mit der Note 9.40 belohnt. An den Schaukelringen bekam Lea für eine saubere und sehr schwungvolle Übung 9.60. Auch beim abschliessenden Bodenturnen sicherte sie sich für eine anspruchsvolle Übung 9.25 Punkte. Mit dem sehr hohen Total von 37.85 Punkten gewann Lea einmal mehr die Goldmedaille. Auch ihre Teamkolleginnen Laura Eisen-

ring, Corinne und Katja Dutler konnten im Kanton Zürich überzeugen. Den drei Turnerinnen gelang der Auftakt am Sprung ebenfalls. Laura und Corinne sicherten sich am Reck Noten um 9.00. Auch Katja kam am Reck ohne Sturz durch. An den Schaukelringen gab es für Laura tolle 9.25 Punkte. Auch Corinne konnte eine gute Note verbuchen. Katja kam leider am Boden und an den Schaukelringen nicht auf die gewünscht hohen Noten. Beim Bodenturnen sicherte sich Laura nochmals 9.25 Punkte. In der Endabrechnung gab es für Laura und Corinne die Auszeichnungen. Am Start waren 100 Turnerinnen.

Am Sonntag griff Leonie Abderhalden im K6 ins Wettkampfgeschehen ein. Am Startgerät Boden zeigte Leonie eine gute aber nicht optimale Übung, sie liess sich jedoch nicht beirren und ertumte sich an den Schaukelringen 9.15 Punkte. Weiter ging es mit dem Sprung, auch dort hat sie einige Unsicherheiten, es gab eine Note um 9.00. Beim abschliessenden Reckturnen zeigte sie nochmals eine gute Übung. Auch sie sicherte sich die begehrte Auszeichnung.

Silbermedaille für Norina Imhoof

Die K7 Turnerinnen Norina Imhoof, Cristina Raaflaub und Sarina Wenk konnten in Niederhasli überzeugen. Allen drei gelang der Start in den Wettkampf. Für Norina gab es tolle 9.40 an den Schaukelringen, Sarina und Cristina sicherten sich beide Noten um 9.00. Am Sprung konnte Norina nicht alles abrufen, Cristina erhielt für einen sauberen gespreizten Salto 9.15 Punkte. Beim Reckturnen trumpften alle drei wieder auf. Norina sicherte sich für ihre anspruchsvolle Übung tolle 9.45 Punkte. Sarina konnte sich 9.10 gutschreiben lassen. Zu guter Letzt ertumte sich Norina Imhoof am Boden 9.50 Punkte, während es für Sarina und Cristina Noten um 9.00 gab. Mit 37.20 Punkte ertumte sich Norina verdient die Silbermedaille, Cristina und Sarina wurden für ihre tollen Leistungen mit den Auszeichnungen belohnt.

Tabea Raschle KD zeigte einen guten aber nicht optimalen Wettkampf. Zwar kam sie ohne Fehler durch den Wettkampf, kam aber nicht auf die gewünscht hohen Noten. Für sie gab es einen Platz im Mittelfeld.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September 2018

Jugend

Do	Jeweils	14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

«Lueg ine mer freued üüs of neu! Gsichter!»

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen/Herren A+B	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.45	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Laufftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	-------------------------------------	----

Frauen

Mi	05.09.	17.45 – 19.00	Immer im Schuss	GZ
Mi	12.09.	17.45 – 19.00	Gelenke schmieren	GZ
Mi	19.09.	17.45 – 19.00	Wir bleiben fit	GZ
Mi	26.09.		Telefonkette	

Sportbegeisterte Damen ab 16 Jahren

Mi	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Männer

Di	04.09.	20.00	Alte Spiele	TH
Di	11.09.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	18.09.	20.00	Kraft tanken	TH
Di	25.09.	19.30	Telefonkette	GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	---------	---------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

**Programm im
September 2018**

Sa	1.9.	17.15	Mamma Mia! Here We Go Again
Sa	1.9.	20.15	Under the Tree
So	2.9.	15.00	Pettersson und Findus – Findus zieht um
So	2.9.	19.30	Destination Wedding
Di	4.9.	14.15	Nachmittagskino: Papst Franziskus
Di	4.9.	19.30	Don't Worry, Weglaufen geht nicht
Do	6.9.	19.30	Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes
Fr	7.9.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	7.9.	20.15	BlackKklansma
Sa	8.9.	17.15	Under the Tree
Sa	8.9.	20.15	Don't Worry, Weglaufen geht nicht
So	9.9.	15.00	Christopher Robin
So	9.9.	19.30	Mamma Mia! Here We Go Again
Di	11.9.	19.30	Destination Wedding
Do	13.9.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	13.9.	19.30	303
Fr	14.9.	20.15	Kindeswohl
Sa	15.9.	17.15	Destination Wedding
Sa	15.9.	20.15	Don't Worry, Weglaufen geht nicht
So	16.9.	15.00	Capt'n Sharky
So	16.9.	19.30	Under the Tree
Di	18.9.	19.30	Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes
Mi	19.9.	20.15	Cinéclub: The Party
Do	20.9.	19.30	Kindeswohl
Fr	21.9.	20.15	BlackKklansman
Sa	22.9.	17.15	Liebe bringt alles ins Rollen
Sa	22.9.	20.15	Kindeswohl
So	23.9.	15.00	Christopher Robin
So	23.9.	19.30	303
Di	25.9.	19.30	Kindeswohl
Do	27.9.	19.30	Liebe bringt alles ins Rollen
Fr	28.9.	20.15	Kinoteens: Das schönste Mädchen der Welt
Sa	29.9.	17.15	303
Sa	29.9.	20.15	BlackKklansman
So	30.9.	15.00	Capt'n Sharky
So	30.9.	19.30	Liebe bringt alles ins Rollen

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Herzlich Willkommen in Rehetobel**Wohnsitznahmen im Juni 2018**

- Dettling, David, St. Gallerstrasse 57
- Giger, Philipp, Dorf 8

Wohnsitznahmen im Juli 2018

- Bruderer, Andreas, Oberstrasse 5
- Mäser geb. Cagal, Eveline, Hauetenstrasse 4
- Perkov, Nick, Sägholzstrasse 65

Zivilstandsnachrichten**Geburten**

Bühler, Yaron Thomas, geboren am 4. Juni 2018 in St. Gallen, Sohn des Bühler, André und der Bühler geb. Zürcher, Melanie, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gjaka, Lorik, geboren am 20. Juni 2018 in Heiden AR, Sohn des Gjaka, Fidan und der Gjaka geb. Lushtaku, Fatime, wohnhaft in Rehetobel AR.

Würth, Aline, geboren am 19. Juli 2018 in Heiden AR, Tochter des Würth, Remo Amin und der Würth geb. Heinemann, Sibylle, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Zähler geb. Koller, Theresia Bertha, gestorben am 7. August 2018 in Rehetobel AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

6. September		
Nikolaus Schneider , Bergstrasse 52		81-jährig
8. September		
Werner Stahl , Heidenerstrasse 26		87-jährig
13. September		
Emma Rohner-Eugster , Oberdorf 3		81-jährig
20. September		
Walter Sonderegger , Wäldlerstrasse 11		84-jährig
22. September		
Margaretha Graf , Oberdorf 3		84-jährig

Attraktive Förderbeiträge im Ausserrhoder Energieförderprogramm 2018-2020

Appenzell Ausserrhoden intensiviert die Förderung in den Jahren 2018-2020! Neben den bekannten Bereichen werden neu auch Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen, Minergie-P-Neubauten und Impulsberatungen für einen Heizkesselerersatz unterstützt.

Wer im Kanton eine Liegenschaft besitzt und bei der Sanierung der Gebäude auf effiziente Energienutzung

und erneuerbare Energie setzt, kann bereits seit 2000 von Fördermitteln des Kantons profitieren. Seit Februar gilt nun das aktuelle Förderprogramm Energie für die Jahre 2018-2020. Die bewährten Fördermassnahmen wurden auch im neuen Programm weitergeführt, zusätzlich aber neue Förderbereiche aufgenommen. Dank der kurzfristig erhöhten Bundesbeiträge können Liegenschaftsbesitzer dieses Jahr bei mehreren Fördermassnahmen von deutlich höheren Beitragssätzen profitieren.

Höhere Beiträge in vielen Bereichen!

Für Wärmedämm-Massnahmen an der Gebäudehülle von bestehenden Bauten sowie umfassenden Gesamt-sanierungen mit Minergie-Zertifikat wurden die Beitrags-sätze angehoben. Ebenfalls höhere Beiträge gibt es für den Ersatz einer mit Öl, Gas oder elektrisch betriebenen Heizungsanlage durch eine kleine automatische Holzfeue-rung oder eine Wärmepumpe mit Erdwärmesonde sowie bei einer Ergänzung der bestehenden Haustechnik mit einer themischen Solaranlage.

Neu: Fördermittel für Minergie-P-Neubauten, Batterie-speicher für Photovoltaikanlagen und Impulsberatung Heizungsersatz

Einige Massnahmen wurden neu lanciert: So können neu Fördermittel für Minergie-P-Neubauten beantragt werden. Zusätzlich werden die Zertifizierungsgebühren für den Minergie-Standard übernommen. Auch statio-

näre, fabrikneue Batteriespeicher für bestehende oder neue Photovoltaikanlagen werden finanziell unterstützt. Wer über einen Heizungsersatz nachdenkt, kann zudem beim Verein Energie AR/AI eine Impulsberatung Heiz-kesselerersatz anfordern. Die Beratung dauert maximal 2 Stunden und zeigt die verschiedenen Möglichkeiten einer Heizungsoptimierung auf. Die Beratung kostet den Gebäudebesitzer – abgezogen aller Fördermittel – nur noch Fr. 100.–

Förderung beantragen können private Liegenschaftsbesit-zer, private oder öffentliche Unternehmungen sowie auch die Gemeinden. Eingereichte Projekte sind innerhalb von zwei Jahren nach der Beitragszusicherung zu realisieren. Finanziert werden die Massnahmen des kantonalen För-derprogramms aus der Teilzweckbindung der CO₂-Abgabe sowie zu einem kleineren Teil aus jährlich zu bud-getierenden kantonalen Mitteln.

Detaillierte Infomationen zum kantonalen Förderpro-gramm Energie 2018-2020 finden Sie auf www.energie.ar.ch unter der Rubrik, Förderung. Gesuche sind elektronisch über das Webportal «Das Gebäudeprogramm» zu erstel-len (<https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/ar>). Der unter-schriebene Antrag ist mitsamt den notwendigen Beilagen auf postalischem Weg einzureichen.

Bei Fragen zu den Förderbedingungen und zur Gesuchs-abwicklung steht Ihnen der Verein Energie AR/AI zur Ver-fügung (071 353 09 49 oder info@energie-ar-ai.ch).

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes **Winterdienst**

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland
Hausbesuche auf telefonische Anmeldung, Telefon 077 437 44 15

Schreinerei
– allgemeiner
Innenausbau
– Parkett
– Türen
– Möbel

– Normküchen
– Küchen nach Mass

René Rohner
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch
Reparaturen aller Art

Mit Kaffi-Egge
buntik.ch
Handmade first- and secondhand

Öffnungszeiten Lädeli:
Do und Fr 9.00 - 11.00
(oder nach Vereinbarung)
am Sämmlerweg 12, 2. UG
9038 Rehetobel
-Lift vorhanden-

Mit Gartensitzplatz :-)

Ich freue mich auf Euch!
Fränzi Weiss

078 808 85 49 - buntik@gmx.ch
Weitere Infos und Aktuelles auf
www.buntik.ch oder Facebook:
buntik

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

September-Aktion:
Haarcoloration

Wir schenken Ihnen bei jeder Haarcoloration eine
auffrischende Haarpflege mit nach Hause!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

www.rehetobel.ch

ZU VERMIETEN

Ebni 580, 9044 Wald AR

2-Zimmer Wohnung
ca. 60 m²

Verfügbar ab sofort
Mietzins: Fr. 785.- exkl. NK

Mobile 079 236 64 54
info@wenkbau.ch

MITTWOCHS - BIKEN

Jeden Mittwoch organisieren wir eine
Mountainbike Tour für alle Biker, egal ob
Einsteiger oder Routinier. Wir starten
jeweils um 18.30 Uhr bei der Post Eggersriet
und fahren bis ca. 20.30 Uhr.

Neu bieten wir zwei Gruppen an:
die Gruppe Trail fährt ambitionierter
die Gruppe Fun fährt gemütlicher

Je nach Lust und Laune kannst Du bei
Deiner Wunschgruppe mitfahren.
Start ist am Mittwoch, 28. März 2018, ab 18.30 Uhr.

Wir freuen uns auf Dich.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Fragen steht Marcel Raschle sehr gerne zur Verfügung. 079 947 56 57

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Christoph Hutter
Technischer Leiter / Heiden

Preis-Leistung stimmt

Hightech unterstreicht Hightech!

„Die Entscheidung für die richtige Fassade fiel uns nicht leicht. Wir sind keine Schreiner - daher haben wir uns für die Verkleidung unseres Holz-Fertighauses mit Aluminium entschieden. Die Firma **gmür ENERGIE** hat diesen Auftrag mit höchster Kompetenz ausgeführt.

Die Gebäudehülle widerspiegelt unsere in der Leiterplattentechnik tätige Firma.“

Christoph Hutter, Varioprint AG, Heiden

www.gh-gmuer.ch

Nachweis von Amphibien-DNA mittels Barcoding und Deep-Sequencing

Microsynth AG/ecogenics GmbH (Balgach, Schweiz) haben ein Verfahren entwickelt für die Amplifikation von Amphibien-DNA zur Artbestimmung mittels Deep-Sequencing. Die Amplifikation erfolgt mit modifizierten Primern, welche es erlauben spezifisch die Amphibien-DNA zu amplifizieren (F: ATAAGACGAGAAGACCCYATGG; R: GYGGTCNCCCAACCNAAA*A). Der reverse Primer ist ein equimolarer Pool von 4 Einzelprimern, welche die angegebenen Sequenz repräsentieren. Die PCR Amplifikation erfolgt unter Standardbedingungen mit einer proof-reading Polymerase und einer verkürzten Elongation time von 15 Sekunden. Zudem sind die Primer mit den entsprechenden Anhängen ergänzt, welche für eine NGS Analyse auf den Illumina-Plattformen notwendig sind.

Die resultierenden Sequenzdaten werden mit einer selbst entwickelten Analysepipeline und einer manuell kuriierten Referenzdatenbank bioinformatisch ausgewertet. Die Analysepipeline berücksichtigt das Barcode-Leaking und ergibt eine Aussage, ob eine spezifische Amphibien-Art in der analysierten Probe vorkommt. Das Verfahren ist auf alle Arten von Probenmaterial anwendbar inkl. Umwelt-DNA, welche aus Gewässern isoliert wird.

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal
Telefon 071 888 11 60
schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im September
Baumnussbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 13. September 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-
weitere Daten: 11.10.18, 8.11.18, 13.12.18

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
1. Sept., Sa. 10.00-15.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
1. Sept., Sa. 18.00-21.30	Eröffnung Atelierhaus mit Vernissage	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
2. Sept., So. 09.45	Begrüssung der Konfirmanden	evang. Kirche	
2. Sept., So. 19.00	Konzert mit Peter Lenzin, Andrea Lang, Claire Pasquier und Helen Moody	evang. Kirche	LG Dorf
3. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. Sept., Mi. 14.00-16.00	öffentlicher Atelierversauf	Wohnheim Sonne	
5. Sept., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
5. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
7. Sept., Fr. nachmittags	Jungbürgerfeier	Rehetobel	Gemeinderat
7. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
7. Sept., Fr. 20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. Sept., Mi. ab 20.00	Jugendraum ab Oberstufe	Jugendraum	
8. Sept., Sa. ab 17.30	Oktoberfest	GZ	MG Brass Band
9. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel und Landfrauen
10. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
12. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
12. Sept., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
13. Sept., Do. 19.30	Austausch über die Abstimmungsvorlagen	Dorf 5	LG Dorf
14. Sept., Fr. 20.00	Mein Leben und ich; Gast: Peter Roth (Musiker/Komponist)		kronenbuehl.ch
14. + 15. Sept. ab 11.00	Jahrmarkt	GZ	
14. Sept., Fr. 14.00-19.00	1. Rechtobler Jahrmarkt-Schiessen	GZ	SG Rehetobel
16. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag	evang. Kirche	
17. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17. Sept., Mo. 19.00-22.00	BLS-AED-SRC Komplett Refresher Kurs	GZ	Samariterverein
18. Sept., Di.	Landsitzung Regierungsrat AR	GZ	Gemeinderat
19. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
19. Sept., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
20. Sept., Do. 19.30	Lesung Iris Blum «mächtig geheim»	Bibliothek	LG Dorf / Bibliothek
21. Sept., Fr. ab 8.00	125 Jahre Viehschau mit Festwirtschaft	Ebni, Wald	
22. Sept., Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse Heiden	Kursaal Heiden	
22. Sept., Sa. 09.00	Notfälle für Kleinkinder	GZ	Samariterverein
22. Sept., Sa.	Schauabend Viehschau	MZG Wald	
22. Sept., Sa. 14.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
23. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
24. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25. Sept., Di. 19.15-20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
25. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
26. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
29. Sept., Sa.	Pilzabend	Hofmüli	Verein Abtropfi

Nächste Ausgabe:
Freitag, 28. September 2018

Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. September 2018

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Jungbürgerfeier
Freitag, 7. September 2018

Abstimmungssonntag:
Sonntag, 23. September 2018
09.30 bis 11.00 Uhr
Urne beim Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2018

«Zeme läbe, zeme fiire» – 350 Jahre Gemeinde Rehetobel, Jubiläumsjahr 2019

Das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» freut sich, einige erste Einblicke ins Jubiläumsjahr 2019 zu geben. Es werden nur die Daten im direkten Zusammenhang mit dem Jubiläum aufgeführt. Eine komplette Liste der Anlässe finden Sie auf der Homepage www.rehetobel.ch.

Agenda:

Mo., 31.12.2018	Silvester
Fr., 26.04.2019	Buchvernissage Dorfgeschichte
Fr., 3. Mai 2019	Politapéro mit Podiumsdiskussion
Sa., 25. Mai 2019	Eröffnung Audio-Führer «Textildorf hörbar»
Do., 30. Mai 2019	Wanderung am Auffahrtstag (Verkehrsverein)
23.08. - 25.08.2019	3-tägiger Festanlass

Wir freuen uns, am kommenden Silvester mit zahlreichen Rechtobler/innen auf den Beginn des Jubiläumsjahrs anzustossen und werden Ihnen im gleichen Zug die Festspezialitäten (Festwein, -brot und -käse) präsentieren.

Am 26. April 2019 lädt die Kulturkommission zur «Buchvernissage Dorfgeschichte» ein. Mit Prof. Dr. Albert Tanner, dessen berufliche Laufbahn mit der historischen Erforschung der Ostschweizer Textilindustrie begann, konnte die Kulturkommission einen sehr versierten Historiker zur Aufarbeitung der Dorfgeschichte engagieren. Wir freuen uns daher auf die Buchvernissage unter der Federführung von Philipp Langenegger, (Schauspieler, Komödiant, Moderator,...). Umrahmt wird der Anlass durch eine Foto- und Videoausstellung zur Dorfgeschichte. Im Zusammenhang mit der Dorfgeschichte wird das OK ab Januar 2019 einen monatlichen Wettbewerb veranstalten.

Auf Kultur folgt Politik. Die SVP veranstaltet mit Hilfe der FDP am Freitagabend, 3. Mai 2019 einen Politapéro. Im Zentrum steht die Podiumsdiskussion mit spannenden Gästen aus Politik und Wirtschaft: Ueli Maurer (voraussichtlicher Bundesratspräsident 2019 – turnusgemäss), Paul Signer (Landammann Appenzell Ausserrhoden), Peter Bischoff (Gemeindepräsident Rehetobel) und Jakob Kern (Direktor des Uno-Welternährungsprogramms für Syrien). Mit Dr. oec. HSG Urs Rellstab konnten die Organisatoren einen in Rehetobel bestens bekannten Moderator gewinnen.

Aus Anlass des 350-Jahr-Jubiläums realisiert die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel den Audioführer «Textildorf hörbar». Damit soll eine reichhaltige, unser Dorf prägende, Textilgeschichte lebendig und leicht zugänglich, erlebbar gemacht werden. Die Eröffnung vom Audio-Führer findet am Samstag, 25. Mai 2019 im grossen Saal und Foyer des Gemeindezentrums statt.

Natürlich möchten wir Ihnen auch die wichtigsten Infos zum Festwochenende nicht vorenthalten. Es startet mit einem Kellerfest, am Freitagabend, 23. August 2019. Am

Aktuelles in Rehetobel

Samstag beginnt unser Festtag mit einem Jahrgängertreffen für ehemalige Rehtobler/innen und geht dann über in ein Dorffest, wo garantiert Jung und Alt auf ihre Kosten kommen werden. Am Sonntag lassen wir das Wochenende mit einem ökumenischen Festgottesdienst und Brunch ausklingen, welcher durch die Landfrauen organisiert wird.

Aufruf – Helfer gesucht:

Wir suchen dringend Helfer für den Samstag, 24. August 2019 (Dorffest). Wer Zeit und Lust hat, meldet sich bitte bei Silvia Frischknecht (silvia.frischknecht@sunrise.ch). Der Einsatz wird selbstverständlich mit einem kleinen Entgelt honoriert.

Adressen fürs Jahrgängertreffen gesucht:

Die Adressbeschaffung fürs Jahrgängertreffen ist nicht ganz einfach und ist mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Wir bitten deshalb sämtliche Personen, die über Adresslisten von Jahrgängern oder Ehemaligen verfügen, diese an Thomas Kellenberger (chelli71@bluewin.ch) zuzustellen (möglichst aktuelle Daten).

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Erni*

Voranschlag 2019

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2019 in zweiter Lesung verabschiedet. Es wurde entschieden, den Voranschlag 2019 der Bevölkerung mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4.3 Einheiten vorzulegen.

Trotz weiterhin grossen Sparanstrengungen der Kommissionen weist der Voranschlag 2019 einen Ertragsüberschuss von Fr. 56'515.00 aus. Detailliertere Informationen folgen in den Abstimmungsunterlagen. Die Abstimmung über den Voranschlag 2019 findet am 25. November 2018 statt, die öffentliche Versammlung am 6. November 2018.

Denkmalpflegerische Beiträge

Sanierungen an schützenswerten Objekten werden durch den Kanton und die Gemeinde subventioniert. Der Gemeinderat hat jeweils die entsprechenden Beiträge zu beschliessen.

Auf Antrag der kant. Denkmalpflege hat der Gemeinderat folgende Gemeindebeiträge in Aussicht gestellt:

- Fr. 14'013.00 für die Einwohnergemeinden Rehetobel und Speicher (Projekt Sanierung der historischen Goldachbrücke).
- Fr. 11'287.00 für Emanuel und Katharina Hörler, Holderenstrasse 33 (Projekt: Innen-Renovation mit Etagen-Toiletten, Umbau Bad und Ersatz Fenster in Holz, Obergeschoss; Renovation Grundmauern).
- Fr. 1'187.00 für Benjamin Wagner, Holderenstrasse 9 (Projekt: Aussen-Renovation Dach).

Öffentliche Versammlung:

**Dienstag, 6. November 2018
19.30 Uhr, Gemeindezentrum**

Anschaffung zeitgemässer Präsentationsinfrastruktur

Bisher stand im kleinen Saal sowie im Sitzungszimmer keine professionelle Infrastruktur für Präsentationen zur Verfügung. Zwar besitzt die Gemeinde Rehetobel einen Beamer, dieser erfüllt aber die heutigen Anforderungen nicht mehr. Um den steigenden Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden, hat der Gemeinderat im Voranschlag 2018 die Anschaffung und Installation einer modernen Präsentationsinfrastruktur vorgesehen.

Nach Gesprächen mit verschiedenen Lieferanten, hat der Gemeinderat an der letzten Sitzung einen Kredit von Fr. 22'000.00 freigegeben (inklusive einer Kreditüberschreitung von Fr. 4'000.00).

Der kleine Saal wird mit einer neuen grösseren Leinwand sowie einem leistungsstarken fix montierten Beamer ausgestattet. Für das Sitzungszimmer ist ein grosser an die Wand montierter Monitor vorgesehen. Der Auftrag wurde an die Firma Pius Schäfler AG aus Gossau SG vergeben.

Weiter hat der Gemeinderat...

... der Erteilung einer gastgewerblichen Bewilligung an Lüscher Alfred, Grosswangen, für den Restaurationsbetrieb Wirtschaft zum Bären, «Urwaldhaus», Robach 25, zugestimmt. Für die definitive Erteilung ist noch die Zustimmung des Amt für Wirtschaft notwendig.

... einen Kredit über Fr. 27'000.00 für den Ersatz von diversen Fenstern in der alten Kanzlei, St. Gallerstrasse 3 freigegeben. Der Auftrag wurde an die Schmid Holzbau AG vergeben.

... davon Kenntnis genommen, dass gegen die Aufhebung des öffentlichen Fusswegs auf Parzelle Nr. 561, Robach, keine Einsprachen eingegangen sind und die Aufhebung somit vollzogen werden kann.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

284. Rehetobler Jahrmarkt vom 14. / 15. September 2018

Der 284. Jahrmarkt in Rehetobel ist bereits «Geschichte» und erfreute wieder Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

An vielen Ständen präsentierte sich ein breitgefächertes Angebot, von Spielwaren über Süßes sowie Kleider, Schmuck und ein gigantischer Autoscooter schmückten den diesjährigen Jahrmarkt bei herbstlich traumhaftem Wetter.

Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube der Schule, in der Feuerwehrbeiz oder an den Ständen der weiteren örtlichen Vereine.

Allen Marktfahrern und den örtlichen Vereinen ein Dankeschön – ohne sie geht es nicht.

Verpassen Sie den 285. Jahrmarkt am 13. und 14. September 2019 nicht und tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein.

Philipp Jenny, Marktchef

Rehtobler Gmäändsblatt

Jungbürgerfeier 2018

In den letzten Jahren feierten die drei Gemeinden Rehetobel, Wald und Trogen die Jungbürgerfeier zusammen. Dieses Jahr mal anders, es waren 6 Gemeinden: Rehetobel, Wald, Trogen, Teufen, Speicher und Gais. In jeder Gemeinde wurden die JuBü von ihrem Gemeinderat begrüsst und fuhren anschliessend mit einem organisierten Bus nach Herisau. Dort wurden sie von Regierungsrat Alfred Stricker empfangen. Im Kantonsratsaal gab er eine anschauliche Demo, wobei er die JuBü miteinbezog, um ihnen die Staatskunde, sowie Rechte und Pflichten eines erwachsenen Bürgers zu erklären.

Nachher ging es weiter in die Sticki51 nach Teufen um einen Apéro riche zu geniessen. Dann die Fahrt nach Gais ins Feuerwehrdepot zum JuBü-Ball. Bei einem leckeren «Znacht» vom Buffet und dem Pizza-Ofen, untermalt von Musik, aufgelegt von einem DJ, unterhielten sich die JuBü, tanzten und amüsierten sich bis gegen 1 Uhr und konnten schliesslich mit einem organisierten Bus in ihre Dörfer zurückkehren. Ein gelungener Tag!

Hilda Fueter

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

24. Oktober Bändeli machen

Ciel, Sandra

31. Oktober Breakdance

Fabian, Floris

Freitag: offen ab 20.00 Uhr (ab Oberstufe).

26. Oktober

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.- pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

**Weitere Informationen auf
www.rehetobel.ch**

Leserbrief

Behördenorganisation – alles beim Alten

Der Medienmitteilung vom 3. Juli 2018 sowie August-Ausgabe des Gmäändsblattes ist zu entnehmen, dass die heutige Behördenorganisation ab nächster Amtsperiode (Juni 2019) unverändert bleibt. Dies ist höchst bedauerlich, verpassen wir dadurch doch die Chance, die behördlichen Strukturen personell und organisatorisch auf die künftigen Herausforderungen auszurichten. Herausforderungen, die für eine Gemeinde wie Rehetobel hinlänglich bekannt sind und sich auch immer wieder in der Suche von geeigneten Behördenmitgliedern zeigen. Dazu gehört auch die Verwaltung.

Keine Zeit für strategische Fragen

Mittlerweile ist bekannt, dass das Milizsystem in der Erfüllung der zunehmend komplexer werdenden Verwaltungsaufgaben immer mehr an seine Grenzen stösst – eine Erkenntnis, die auch der Schweizerische Gemeindeverband nicht verschweigt. Lesenswerte Artikel über die heutige Situation der Gemeinden finden sich unter www.chgemeinden.ch.

Das Milizsystem muss nicht per se schlecht sein, doch braucht es zwingend Anpassungen, um überlebensfähig zu bleiben, so auch in Rehetobel. Angesichts dieser Tatsache erstaunt die gemachte Aussage von Gemeindepräsident Bischoff umso mehr. Ich zitiere: «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dieser (heutigen) Organisationsform die Gemeinde Rehetobel für die Zukunft bestens gerüstet ist und kompetente Personen für das Gemeindepräsidium und den Gemeinderat gefunden werden können.» Während rund eineinhalb Jahren befasste sich die extern begleitete Arbeitsgruppe mit der Prüfung einer Teilrevision der Gemeindeordnung. Schwerpunktthemen bildeten:

- Das Pensum des Gemeindepräsidiums
- Die Anzahl Gemeinderäte
- Alternative Führungs- und Organisationsmodelle für Gemeinderat und Verwaltung
- Eine bedürfnisgerechte Behörden- und Verwaltungsorganisation

Die Informationen zur Volksdiskussion vom 26.04.2018 geben einen kleinen Überblick über die verschiedenen Aspekte. Zu erwähnen ist, dass die Analyse auch deshalb gemacht wurde, weil die operative Gemeinderatstätigkeit immer mehr überhandnimmt und kaum mehr Zeit bleibt, sich strategischen Fragen anzunehmen und zu überlegen, wohin sich unsere Gemeinde entwickeln soll. Dies erstaunt nicht, besteht die Hauptaufgabe eines Gemeinderates mehrheitlich darin, Kantons- und Bundesgesetz umzusetzen. Je nach Ressort ist die Belastung für eine berufstätige Person enorm.

Fehlender Mut

Es war leider zu erwarten, dass sich der Gemeinderat mit der Auslegeordnung sowie dem Mehrheitsentscheid der Arbeitsgruppe schwertat und zu den genannten kontroversen Diskussionen führte. Folglich nun den Standpunkt zu vertreten, mit der bestehenden Behördenorganisation sei Rehetobel für die Zukunft bestens gerüstet, erachte ich

aber definitiv als zu gutgläubig, zu wenig selbstkritisch und letztlich fragwürdig.

Über die Ausgestaltung einer Behördenorganisation kann man unterschiedlicher Meinung sein. Persönlich habe ich klare Vorstellungen. Grundsätzlich hätte ich mir in dieser äusserst wichtigen Auseinandersetzung für unsere Gemeinde seitens des Gemeinderates aber mehr Engagement und vor allem mehr Leadership im Sinne von Führung und Initiative erwartet. Dies nicht zuletzt, weil aufgrund der gemachten Analysen und Diskussionen auch von seiner Seite der Wunsch nach einer verbesserten Aufgabenteilung zum Ausdruck gebracht wurde. Kommt dazu, dass nicht nur die Arbeitsgruppe, sondern auch die Volksdiskussion sowohl Bedarf und Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck gebracht hat.

Enttäuschung

Letztlich bestätigt der Entscheid für Beibehaltung des Status Quo nichts anderes als die seitens des Gemeinderates von Beginn weg kritische bis ablehnende Haltung gegenüber einer Behördenorganisation. Umso enttäuschender ist es, dass sich eine Arbeitsgruppe während rund eineinhalb Jahren Zeit genommen hat, um zusammen mit Dr. Jean-Claude Kleiner im Sinne der formulierten Zielsetzungen konkrete Lösungen zu erarbeiten. Schön, wenn die aufwändige Arbeit der Arbeitsgruppe gewürdigt wird. Hauptsache, es bleibt wie es ist. Jedenfalls so ist der Eindruck, welcher nicht nur mir als Arbeitsgruppenmitglied, sondern auch Teilen der Bevölkerung als bittere Enttäuschung in Erinnerung bleiben wird. Davon bin ich überzeugt.

Und nun, wie weiter?

Mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen im nächsten Jahr werden die Parteien und politischen Gruppierungen einmal mehr gefordert sein, Behördenmitglieder zu rekrutieren. Ich frage mich allerdings, nach welchen Kriterien? Fakt ist, mit der heutigen Organisation wird sich der Gemeinderat auch künftig vor allem operativ beschäftigen. Ob dies genügt, Rehetobel konkret weiterzuentwickeln, bezweifle ich – bei allem Respekt vor der geleisteten Arbeit.

Optimistisch betrachtet, bieten die kommenden Gesamterneuerungswahlen die Möglichkeit, einen neuen Anlauf in dieser Sache zu nehmen. Ich wünsche mir dann einen Gemeinderat, der in der Beurteilung der eigenen Arbeit selbstkritischer und gegenüber Veränderungen offener und mutiger ist. Rehetobel bietet gute Voraussetzungen dazu.

Roger Sträuli, Rehetobel

Pro Senectute AR

Das neue **Kursprogramm von Pro Senectute AR** heisst jetzt **Erlebniskalender** und erscheint Anfang September. Die Auswahl an Erlebnissen ist gross und für jeden Geschmack etwas dabei. Neue Kurse wie Jodeln oder Weben mit dem Tischrahmen ergänzen das bereits bestehende und beliebte Angebot.

Bestellen Sie noch heute den Erlebniskalender unter Telefon 071 353 50 30 oder blättern Sie darin online unter www.ar.prosenectute.ch

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

LES YÉYÉ – Audiovisueller Vortrag über die französisch singenden Frauen der 60ern

Samstag, 27. Oktober 2018, 19.30 Uhr, ab 21.00 Uhr French Disco

Hans Rudolf Lüscher (aka DJ Luniti) stellt mit visuellen und musikalischen Beispielen französisch singende Frauen der 60er Jahre vor, u.a. Stil-Ikonen wie Sheila, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Brigitte Bardot und France Gall. Doch französisch gesungen wird nicht nur im Mutterland sondern auch in Kanada, Belgien und der frankophonen Schweiz. Neben vielen anderen haben die Schweizerin Arlette Zola, Stella aus Belgien oder die Engländerinnen Gillian Hills und Jane Birkin die kurze Episode der «les années yéyé» mitgeprägt.

Et finalement... on'y danse! Barbetrieb. Eintritt 15.-, Reservation: kultur@kronenbuehl.ch.

*Gisa Frank und Bruno Wiederkehr
www.kronenbuehl.ch*

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer! – Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe?

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr

weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, für technische Einsätze und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

*Feuerwehr Wald-Rehetobel,
Meinrad Bamert / Lorenz Schefer, info@fwwr.ch*

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Dienstag, 23. Oktober 2018, 19.30 Uhr in Rehetobel (Feuerwehr-Depot).

Übrigens: Wusstet Ihr, dass Ihr verpflichtet seit, ab dem 20. Altersjahr Feuerwehrdienst zu leisten?

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Vorschau

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

Koordinationssitzung für die

Veranstaltungsdaten 2019

Mittwoch, 7. November 2018, 20.00 Uhr

Restaurant Dorf 5

Neue Wirte im «Urwaldhaus» Rehetobel

Anfang Dezember öffnet das «Urwaldhaus» im Robach nach einem kurzen Unterbruch wieder seine Türen. Die neuen Gastgeber, Michèle Müller und Fredy Lüscher, freuen sich, im geschichtsträchtigen Haus ihre Gäste begrüßen zu dürfen.

Michèle Müller arbeitete die letzten zwölf Jahre mit Kindern und Jugendlichen in einer eigenen Kindertagesstätte, Waldspielgruppe und Waldkindergarten. Die letzten fünf Jahre war sie bei einer Schule mit Kindern zwischen sieben und sechzehn Jahren angestellt, wo sie auch für das Mittagessen verantwortlich war. Ihre Hobbys sind Kochen, Motorradfahren und Natur. Nun freut sie sich auf die neue Aufgabe. Es war immer schon ein Traum von ihr ein kleines Restaurant zu führen. Dass dies nun in dem schönen Rehetobel und in dem wunderbaren «Urwaldhaus», Wirtschaft zum Bären sein wird, ist für sie einfach traumhaft.

Fredy Lüscher arbeitete viele Jahre bei Coop als Geschäftsführer, leitete als selbstständiger Unternehmer einen Coop Pronto Shop und nach einem kurzen Abstecher in der Weinbranche gründete er ein kleines Reiseunternehmen. Seine Hobbys sind Motorradfahren, Comics und Kochen. Fredy Lüscher stand sein halbes Leben lang in Dienste der Kunden und kann sich einen Job ohne persönlichen Kundenkontakt nicht vorstellen. Auch für ihn geht mit der Übernahme des «Urwaldhauses» ein Traum in Erfüllung. Die beiden möchten ihre Gäste mit einer authentischen, regionalen und saisonalen Küche verwöhnen. Es wird täglich ein Mittagsmenu zu einem fairen Preis angeboten. Am Abend werden neben traditionellen Gerichten auch eigene Kreationen sowie eine Überraschung ihren Platz in der kleinen und überschaubaren Speisekarte finden. Ihre Produkte werden sie, wenn immer möglich, bei den regionalen Produzenten einkaufen. Als neues Angebot stehen Gästen im «Urwaldhaus» drei schöne Gästezimmer zur Verfügung, die mit Frühstück und Nachtessen angeboten werden.

Freuen sich auf Ihren Besuch, Michèle Müller und Fredy Lüscher.

Der Stiftungsrat der Bären Robach Stiftung freut sich, dass zwei Gastgeber mit Herzblut und vielen neuen Ideen den Betrieb im «Urwaldhaus» übernehmen. Wir heissen alle Gäste herzlich willkommen.

Für die Bären Robach Stiftung, Michael Kunz

«Sternschnuppen» im Dorf 5

Nach zwei stimmungsvollen STERNSTUND-Weihnachtsmärkten rund um die evangelische Kirche finden in diesem Jahr «Sternschnuppen» im **Dorf 5** statt.

An sieben Anlässen zwischen dem 2. Dezember und dem 6. Januar «Schnuppen die Sterne» und lassen die Rehetobler Adventszeit aufleuchten. Gemütlich zusammensitzen, sich austauschen, Tee trinken, zuhören und «käfälä», sich kennen lernen und nicht alleine sein, prägen die «Sternschnuppen». Sie sollen eine Gelegenheit bieten, Dorfgemeinschaft im Advent zu erleben.

Die «Sternschnuppen» spannen einen besinnlichen Bogen vom ersten Adventssonntag bis zum Dreikönigstag, für Gross und Klein und auch allein!

Das genaue Programm wird im November-Gmäändsblättli veröffentlicht.

Am **Sonntag, 23. Dezember 2018** bietet ein Fenstersimsmärtli im **Dorf 5** das eine oder andere Last-Minute-Geschenk an. Dazu suchen wir Anbieterinnen und Anbieter aus unserem Dorf, welche ihre Produkte auf einer Fläche von 1m x 30cm präsentieren und zum Kauf anbieten möchten. Interessenten melden sich bitte per Mail bis 14. Oktober bei Jacqueline Vogel, jvogelreh@bluewin.ch oder Tel.: 071 877 30 90 unter Angabe von Name, Adresse und des angebotenen Produktes.

*Silvia Aberhard, Christoph Rüegg,
Heidi Steiner, Jacqueline Vogel*

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Herzlichen Dank an Dani Lutz.

Ich habe die Feder von ihm erhalten. Nun bin ich eingeladen irgendetwas zu schreiben. Aber was?

Ich könnte an das Thema von Dani Lutz im letzten Gmäändsblättli anknüpfen oder von Begegnungen mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten erzählen, welche ich täglich erleben und geniessen darf. So könnte ich auch von vielen Erlebnissen berichten. Über mich was

erzählen... ob das spannend ist? Während ich mein Hobby zu meiner Berufung gemacht habe, lernte ich im Laufe der Jahre viele Menschen kennen, die kein Hobby hatten und nicht mal wussten was ihnen gefallen würde um ihr Leben spannender zu gestalten.

Das ist so schade, da das unsrige Leben im Universum nur ein winziger Punkt ist. Wie ein Sandkorn. Meistens unterdrücken auch viele Personen ihre eigenen Meinungen und damit ihr Leben, aus Angst vor den Reaktionen der direkten Umgebung. Dafür lassen sie sich von Fremdmeinungen manipulieren und schwimmen mit diesen, gegen ihre eigenen Ansichten, mit.

Dabei ist es doch so wichtig, dass wir bei uns selber bleiben ja uns selber treu bleiben und egal zu was, unsere eigenen Standpunkte bilden können.

Wir sind nämlich in der glücklichen Lage in der noch freien Schweiz zu leben. Unsere eigene Meinung bilden und diese auch zu äussern, ist hier ebenfalls ein Privileg. Also sollten wir dies nutzen und leben. Mit dieser Freiheit verpflichten wir uns alle natürlich auch, andere Meinungen zu akzeptieren, was leider wiederum einigen Erdenbürgern sehr schwerfällt.

Das ist so schade, da unser Zusammenleben im Universum nur ein winziger Punkt ist. Wie schon gesagt: ein Sandkorn.

Geniessen wir doch unsere Freiheit und den Frieden in unserer Schweiz solange wir dürfen und können.

In diesem Sinne grüsse ich **alle** Leser und gebe die Feder an Rudolf Schmid weiter.

Silvia Frischknecht

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2018

- Truniger, Prisca, Nasenstrasse 2
- Truniger, Sarah, Nasenstrasse 2

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Bruderer, Nico, geboren am 26. Juli 2018 in Heiden AR, Sohn des Bruderer, Marcel und der Bruderer geb. Sauter, Simona, wohnhaft in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Widmer, Daniel und **Widmer geb. Vogt, Corinne**, getraut am 24.08.2018 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

25. Oktober
Paula Näf-Egger, Michlenberg 1 96-jährig

29. Oktober
Hedi Rheingold-Vogelsang,
Sonnenbergstrasse 25 86-jährig

30. Oktober
Otto Lienert, Femsicht 1 86-jährig

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2018

Mit schönem Wetter durften wir auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen an unseren drei Ständen begrüßen.

Aufgrund der kleinen Klassengrößen konnten dieses Jahr die Kinder und Eltern der Mittelstufe selber wählen, an welchem Stand sie gerne helfen wollten. Die Einteilungen waren eine Herausforderung, aber wir können dank der grossartigen Unterstützung der Eltern und Kinder auch dieses Jahr auf einen erfolgreichen Jahrmarkt zurückblicken. Nur mit ihnen ist der ganze Anlass für uns überhaupt möglich.

Ein herzlicher Dank geht auch an Philip Jenny, sowie Marianne und Theo Zähler, die uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen.

Wie schon mehrmals erwähnt, geht dieses Jahr die Hälfte des Erlöses an die Skilagerkasse, damit wir wie gewohnt, unsere Woche im Januar durchführen können. Herzlichen Dank für die freiwilligen Spenden, die direkt in die aufgestellten Spendenkassen gefallen sind!

Wir freuen uns auf's nächste Jahr.

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Gemeinschaft

Im Logo der Schule Rehetobel befindet sich ein blaues Quadrat, ein grünes Dreieck und ein gelber Kreis. Diese Symbole stehen für Grundhaltung, Lernen und Gemeinschaft.

In diesem Schuljahr rücken wir das Thema «Gemeinschaft» ins Zentrum.

Ein grosses Anliegen ist es uns, darüber nachzudenken und auszutauschen, wie wir in einem respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander den Schulalltag leben können. Wie kann es uns gelingen, Konflikte offen und mit der notwendigen Sorgfalt auszutragen? Wie gelingt es uns, einander ehrlich und authentisch zu begegnen?

Wir finden eine Lernumgebung dafür in den Klassenzimmern beim täglichen Unterricht, aber auch in altersdurchmischten Gefässen wie Phänomenal, f.r.e.i., in den Pausen und die Lehrpersonen in Sitzungen und gemeinsamen Weiterbildungen und Arbeitstagen.

Mit viel Engagement setzen sich die Lehrpersonen auch dafür ein, dass zahlreiche, ausserschulische Anlässe wie Jahrmarkt, Herbstbummel, Lichtertreffen, Erzählabend, Projektstage, Skilager, Austausch mit dem Kanton Jura, Schulschlussingen... stattfinden können.

Ich freue mich zu sehen, mit wie viel Eifer und Freude an dieser Schule miteinander gearbeitet wird!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Kinder

SEKUNDARSCHULE

Sonderwoche der Sekundarschule TWR

Unterschiedlich wurde die erste Septemberwoche der Sekundarschule gestaltet: Einstieg in die Berufswahl, einander Kennenlernen, Schokolade herstellen oder Vertiefung der französischen Sprache waren Themen, welche mit viel Begeisterung die Tage füllten.

Gemeinschaft erleben und gestalten in der ersten Sek

«In der Gruppe lernen» war das Thema der Projekttag, die Dr. Dölf Looser von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen zusammen mit Lehrpersonen für unsere Schüler und Schülerinnen der 1. Sek der Sekundarschule TWR durchgeführt hat.

Teambildende Spiele, Reflexionen und Gespräche liessen die 42 jungen Menschen durch diese Tage zur Gruppe werden. Es galt, Konflikte konstruktiv zu lösen und kreative Ideen zu entwickeln. Mit Elan und Freude waren die 42 Lernenden bei der Sache.

Die gruppendynamischen Prozesse wurden durch geleitete Gespräche begleitet. Es galt, das Erlebte zu reflektieren und gewinnbringend umzusetzen. Unterstützt wird dieses Projekt durch die Stiftung «Gesundheitsförderung Schweiz». Es hat den Namen «Projekt E-3K: Entwicklung von Klassenführung, Klassenklima und personal-sozialen Kompetenzen». Die personal-sozialen Kompetenzen gehören laut Lehrplan 21 zu den Lernzielen der Volksschule.

Auch in der folgenden Zeit werden die beiden Klassen vielfältige Gruppenentwicklungsaufgaben zu lösen haben. Wir freuen uns auf drei spannende und erlebnisreiche Jahre mit den 42 Schülern und Schülerinnen aus Trogen, Wald und Rehetobel.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Okt. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Orgel: Werner Graf
- 14. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 21. Okt. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Dorothee Dettmers Frey, Herisau, Musik: Cyrill Bischof
- 28. Okt. 10.00 Uhr** Regionalgottesdienst mit Pfm. Ulrike Hesse, Abendmahl, musikalisch gestaltet von Franz Pfab (Orgel) und Bruno Fehr (Trompete)

Einladung zum Familientag

Am **Sonntag, 30. September 2018**, wollen wir gemeinsam zur Feuerstelle zwischen Unterrechtstein und Heiden laufen. Dort grillen wir und essen gemeinsam das Mitgebrachte. Danach ist Zeit zum Spielen und für Erkundungen im Wald und am Bach.

Treffpunkt: 12 Uhr am Parkplatz unterhalb des Scheidwegs (Richtung Heiden).

Bitte mitbringen:

Salat, Dessert o.ä. (Bratwürste und Brot besorgen wir)
Teller, Besteck und eigene Trinkflasche.

Um 17.30 Uhr gibt es noch die Möglichkeit, einen Abendgottesdienst mit eigenem Kinderprogramm zu besuchen.

Bitte anmelden bis Freitag, 28. September bei Pfarrerin Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch, Tel. 071 870 08 24.

Flügelpilz und Extra-Flügelpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 3. Oktober** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr**, am **Freitag, 19. Oktober** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 24. Oktober und 31. Oktober jeweils um **15.00 Uhr**, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfm. Ulrike Hesse.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 27. Oktober um **10.00 Uhr** in der ref. Kirche.

Friedensmeditation

Dienstag, 30. Oktober 2018 von **19.15 – 20.15 Uhr** in der **ref. Kirche** mit Susi Margherita Hanselmann.

Ad hoc Chor

Herzliche Einladung zum **Mitsingen** im ad hoc Chor am **1. Advent** (02.12.2018 / 17.30 Uhr). Die Proben finden am 19. und 26.11. jeweils um 19 Uhr statt sowie am 28.11. um 10 Uhr.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Ulrike Hesse

Pfm. Ulrike Hesse ist vom 8. – 21.10.2018 abwesend und wird wie folgt vertreten:

8. – 14.10.2018: Richard Bloomfield, Pfr. i.R. Wienacht
Telefon 071 891 12 15.

15. – 21.10.2018: Pfm. Dorothee Dettmers Frey, St. Gallen
Telefon 071 351 31 32.

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Andrea Rechsteiner zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Reformationsgeschichte hautnah erleben

Die Konfirmanden aus Rehetobel und St. Gallen Straubenzell hatten eine Woche nach ihrem Begrüssungsgottesdienst die Chance ein Stück Reformationsgeschichte hautnah zu erleben. Die Pädagogische Hochschule in Rorschach hatte zu einem Geschichtsworkshop eingeladen, bei dem die Jugendlichen in die dramatische Geschichte des Klosters Maria Berg zur Zeit der Reformation eintauchen und mit entsprechenden Kostümen ausgestattet historische Personen nachspielen konnten. Auf dem Bild erste Eindrücke von dem sehr ereignisreichen Tag. Die entstandenen Videos werden derzeit noch bearbeitet.

Ulrike Hesse

Jugendlager in Gais

Erstmalig werden Jugendliche aus Rehetobel und der Kirchgemeinde St. Gallen West zusammen ein Jugendlager erleben. Die Konfirmanden beider Gemeinden verbringen zusammen mit Schülern der 1. und 2. Sekundarstufe ein Wochenende (26.10. bis 28.10.2018), das unter dem Thema steht:

- Worauf du dich verlassen kannst!
- Was ist Jugendlichen wichtig?
- Wer oder was gibt ihnen Halt im Leben?

Im Ferienheim Schwäbrig bei Gais werden wir genügend Raum und Zeit haben, diese Fragen zu bearbeiten, uns noch besser kennenzulernen, miteinander zu spielen und Neues zu erleben. Die Familien erhalten rechtzeitig Informationen darüber, wie das Lager ablaufen wird und welche Dinge ins Gepäck gehören.

Ulrike Hesse

Bald zusammen im Lager: Jugendliche aus Rehetobel und aus der Kirchgemeinde St. Gallen West.

Ökumene leben

«Die Menschen strömten so zahlreich zusammen... Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes» (Markus 2,2)

Auch zum Gupfgottesdienst am 26.08. versammelte sich eine grosse Schar – dieses Jahr im Tenn, mit Blick zum blauen Himmel – und hörte die Botschaft Gottes. Gestaltet wurde die Feier von Pfr. Carlos Ferrer, Pfm. Ulrike Hesse, Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfr. Hajes Wagner. Musikalisch begleitet vom Jodlerklub Echo vom Kurzenberg und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Das anschliessende Essen und Trinken konnte unter freiem Himmel stattfinden. Es war wieder ein schönes Miteinander. **Und ich danke allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben!**

Ruth Regli, Evang. ref. Kirchgemeinde, KIVO/Ressort Ökumene

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 29. September
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 6. Oktober
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Oktober
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. Oktober
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Sonntag, 21. Oktober
10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Kirchenfest

Samstag, 27. Oktober
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang.-ref. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier mit
Ministrantenaufnahme

Dienstag, 30. Oktober
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stöckli

Kirchenfest Rehetobel

Im Gottesdienst zum Kirchenfest wollen wir einige weniger bekannte Stationen aus dem Leben des Heiligen Gallus kennen lernen, dabei lassen wir uns leiten von den Bildtafeln in der Galluskapelle im Stiftsbezirk.

Wir freuen uns auf das Alphornspiel unseres Ministranten Jaron Thürlemann. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Wurst und Brot eingeladen.

Sonntag, 21. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.

Ministrantenaufnahme in Rehetobel

Samstag, 27. Oktober, 17.30 Uhr

Fünf junge Menschen aus Rehetobel bereiten sich zurzeit auf den Ministrantendienst vor. Sie werden angeleitet von Bettina Nees.

Im Abendgottesdienst vom 27. Oktober werden sie in die Ministrantenschar von Rehetobel aufgenommen. In diesem Gottesdienst wird Bettina ihr Amt als Ministrantenleiterin abgeben.

Wir danken ihr und der ganzen Familie Nees für die treuen Dienste für unsere Pfarrei.

Exerzitien im Alltag

Unter dem Titel «Halte die Bruchstellen heilig» finden in vielen Seelsorgeeinheiten unseres Bistums Exerzitien im Alltag statt. Auch in unserer Seelsorgeeinheit bieten wir sie an. «Exerzitien im Alltag» sind ein Angebot für eine spirituelle Vertiefung, aber ohne sich dafür an einen besonderen Ort zurückzuziehen. Man bleibt im Alltag, wo man sich jeden Tag bewusst Zeit nimmt fürs Gebet und für die Meditation. Der Alltag und seine Sonnen- und Schattenseiten werden so explizit ins geistliche Leben hineingenommen.

Während drei Wochen erhalten die Teilnehmenden für jeden Tag einen geistlichen Impuls. Einmal pro Woche treffen sie sich zu Impuls, Austausch, Übung und Gebet. Impuls- und Austauschabende: Mi., 24. und 31. Oktober, Di., 6. und 13. November jeweils von 19.00 bis 20.30 Uhr im Pfarreizentrum Heiden.

Flyer mit Anmeldetalons liegen in den Kirchen auf. Anmeldungen bis 18. Oktober an: Kath. Pfarramt Heiden, Rosenweg 3, 9410 Heiden; 071 891 17 56; info.kath-heiden@se-ueb.ch. Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an Niklaus Züger Tel: 071 891 17 53; nzueger@se-ueb.ch.

Vorschau Kirchliche Jugendarbeit

kja Hallensport ab 10+
#Spiel Sport Spass & Gemeinschaft
Samstag, 3.11.18, 18 - 23Uhr
Asyltumhalle Heiden

Anmeldung bis 31.10.18:
www.kja-hreg.ch – kjahreg@se-ueb.ch

Erlebnis Island
Jugendkirche 16+ auf Reisen
07. – 13.10.2019
#SPASS ABENTEUER GEMEINSCHAFT

Anmeldung:
Das Anmeldefomular findest du auf
www.kja-hreg.ch
Füll es aus und schicke es an
kjahreg@se-ueb.ch
Anmeldeschluss: 15. Januar 2019
Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt!

Kirchliche Jugendarbeit

www.kath-heiden.ch

Solardorf Rehetobel

Meine Energiewende

Seit dem Frühling publizieren wir jeden Monat ein Interview mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner von Rehetobel. Diese Person hat für sich selber in ihrem Umfeld die Energiewende angepackt.

Wir begannen die Reihe mit dem Vereinsgründer Andreas Zech, dann folgten Michel Kuster, Gabriela Gehr, Ursi Stäuli und Renate Burri.

Wir beenden die Reihe mit der Befragung eines Vorstandsmitglieds, das seit der Vereinsgründung 2011 die Vereinsarbeit stark geprägt hat. Wer hat wohl Folgendes gesagt?

Mir ist es wichtig, dass wir unsere Entwicklung nicht zulasten anderer Länder vorantreiben. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, unsere Bedürfnisse möglichst in lokalen Kreisläufen zu decken.

Dieses neueste und letzte Interview findet sich im Schaukasten an der Alten Kanzlei. Auf unserer Webseite solar-dorf-rehetobel.ch können alle sechs Interviews abgerufen werden, dort kann man auch raten, wer welche Kernaussage gemacht hat.

Der Vorstand

bibliothek rehetobel

Vorlesen in der Bibliothek

Während des Winters findet in der Bibliothek Vorlesen für Vorschulkinder ab 3 Jahren statt.

Kinder in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson sind herzlich dazu eingeladen.

An folgenden Daten freuen wir uns über Euren Besuch:

Freitag, 26. Oktober 2018, 10 Uhr.

Freitag, 30. November 2018, 10 Uhr.

Andrea Zürcher

Konzert Peter Lenzin, Helen Moody und Claire Pasquier

Im letzten Monat schauen wir auf ein wunderbares Konzert mit Peter Lenzin (Saxophon), Helen Moody (Oboe) und Claire Pasquier (Klavier) zurück, bei welchem die drei Musiker das grosse Publikum mit ausgezeichneter Musik, harmonisierendem Zusammenspiel und viel Spontaneität und Frische begeisterten. Das Publikum spürte vom ersten Ton an, welche Freude die Musiker selber am Zusammenspiel hatten und das steckte an!

Foto: Ferdinand Ortner

Herzlichen Dank, Ferdinand Ortner!

Im Rahmen dieses Konzertes haben wir den langjährigen Berichterstatter für die Appenzeller Zeitung, Ferdinand Ortner, verdankt. Jahrelang hat er mit viel journalistischem Geschick und besten Kenntnissen des Musikfachs wohlwollend über unsere Konzerte berichtet und einen wichtigen Beitrag geleistet für die Bekanntheit unserer Konzerte. Dafür möchten wir Ferdinand Ortner auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich unseren Dank aussprechen! Wir freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, am 4. November noch ein letztes Mal für unsere Konzerte zu schreiben. Den wohl verdienten «schreiberrischen» Ruhestand mögen wir ihm und seiner Ehefrau gönnen und wünschen ihnen beiden alles Gute und weiterhin viele wohlstimmende Klänge!

Weiterer Rückblick, Austausch

Mitte September traf sich dann eine kleine Gruppe zum Austausch über die Abstimmungsvorlagen. Wir danken Michael Kunz herzlich für seine Bereitschaft, uns fundiert und mit seiner Erfahrung als Kantonsrat und politisch interessierte Person in die Vorlagen einzuführen.

Lesung mit Iris Blum

Gemeinsam mit der Bibliothek luden wir am 20. September zur Lesung mit der Sozial- und Kulturhistorikerin Iris Blum über ihr Buch «mächtig geheim» – Einblicke in die psychosophische Gesellschaft 1945-2009, welche in Stein AR beheimatet war.

Die Autorin vermittelte dem Publikum eindrücklich und auf unterhaltsame Weise, wie herausfordernd die Erschließung des umfassenden Materials für sie als Aussenstehende war. Die gewählten Texte zeigten den Aufbau des Buches

und boten einen interessanten Einblick in die Strukturen der Gemeinschaft.

Ausblick: «Zu Tisch!» am Samstag, 3. November ab 17 Uhr

«Wir suchen: experimentierfreudige Gäste und Gastgeber!»

Als nächster Anlass versuchen wir ein «Zusammenwirbeln» von Gästen und Gastgebern zu einem einfachen Nachtessen am Samstag, 3. November. «Versuchen» deshalb, weil es von den Anmeldungen abhängt, ob sich unsere Idee umsetzen lässt. Und lässt sie sich umsetzen, so freuen wir uns über die Gelegenheit neuer Kontakte und Gespräche zwischen einander mehr oder weniger bekannten Rechtoblerinnen und Rechtoblern.

Dazu suchen wir experimentierfreudige Rechtoblerinnen und Rechtobler als:

- **Gäste**, die bereit sind, sich mutig, alleine oder zu zweit, als Gäste anzumelden und den Abend des 3. November freizuhalten, und als
- **Gastgeber**, die bereit sind, am Abend des 3. November für 2-4 Gäste zu kochen.

Die Menuwahl liegt bei den Gastgebern, das Nachtessen soll kostenlos sein. Ein kleines Dankeschön der Gäste für die Gastgeber erscheint uns aber passend.

Gerne nehmen wir eure **Anmeldungen als Gast** (bitte mit Angabe ob alleine oder zu zweit) **oder Gastgeber** (bitte mit Angabe, wie viele Gäste ihr bekochen möchtet) **bis am 15. Oktober 2018** entgegen (kohler.sarah@bluewin.ch 071 870 05 56, abends). Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf lost nach Anmeldeschluss die «Tischgesellschaften» zusammen und teilt diese den teilnehmenden Gästen und Gastgebern bis am 24. Oktober 2018 mit.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und sind gespannt, was wir Ende November über diesen Versuch berichten können!

Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz am Sonntag, 4. November um 19 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel

Nachdem wir das ursprünglich Ende März vorgesehene Konzert kurzfristig absagen mussten, freuen wir uns sehr, dass wir für Sonntag, 4. November 2018 ein neues Datum gefunden haben, bei welchem wir den jungen Pianisten Sebastian Wehrfritz im Rahmen der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» bei uns begrüßen dürfen!

Programm:

Sergei Prokofiev (1891-1953)	Piano Sonata op. 1 Nr. 1 in f moll
Frederic Chopin (1810-1849)	Étude op. 10 Nr. 10 in c moll
Frederic Chopin (1810-1849)	Étude op. 25 Nr. 7 in cis moll
Sergei Rachmaninow (1873-1943)	Prelude op. 23 Nr. 5 in g moll
Ludwig v. Beethoven (1770-1827)	Sonate op. 13 Nr. 8 in c moll
J. S. Bach (1685-1750)	Partita Nr. 5 in G Dur (Auszug)

Sebastian Wehrfritz wurde 1989 in Zweibrücken geboren. Bereits früh begann er zuerst Klavier und dann auch Violine zu spielen und erhielt mit beiden Instrumenten Unterricht. Mit sechzehn Jahren bekam er Unterricht als Jungstudent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Saarbrücken im Hauptfach Klavier bei Prof. Anne Borg,

ein Jahr später als Jungstudent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim im Hauptfach Violine bei Prof. Roman Nodel. 2013 und 2014 schloss er seine Studien für Klavier und Violine an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim mit Bestnote ab.

Seit 2010 arbeitet er als Geiger bei den Mannheimer Philharmonikern, wo er auch als Dozent für das Projekt Junior Philharmoniker tätig war. Weiterhin wirkte er in verschiedensten Orchestern rund um Mannheim / Heidelberg mit und unternahm Konzertreisen in Europa, USA und China.

Sebastian Wehrfritz arbeitete bei zahlreichen Projekten mit Pop-, Rock-, Metal- und Coverbands als Keyboarder und im percussiven Bereich mit. Seit zwei Jahren beschäftigt er sich verstärkt mit Beatbox. 2013 gewann er mit seinem Cross-Over-Duo beim Duo- und Moderationswettbewerb in Mannheim den ersten Preis. Seit 2014 wirkt er regelmässig bei Projekten von «Classic meets Electro» mit.

Sebastian Wehrfritz arbeitet seit vier Jahren als Privatlehrer und unterrichtet sowohl im Fach Violine als auch Klavier. Von 2012 bis 2014 arbeitete er an drei Musikschulen in Mannheim und Umgebung, seit August 2014 ist er als Lehrperson für Klavier an der Kantonsschule in Trogen beschäftigt. Neben seiner Unterrichtstätigkeit erteilt er auch Seminare zum Einstieg in «vocal percussion» und «beatbox» und in die Arbeit im Tonstudio. Seit 2016 veranstaltet er jedes Frühjahr einen Kurs für Klavier in der Kantonsschule in Trogen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher! Eintritt frei (Kollekte).

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

haltigkeit ins Kino Rosental. Nach dem Film laden wir Sie zu einem Apéro ein, wo es Gelegenheit für ein Gespräch über den Film gibt. – Lesen Sie hier über den Inhalt des Films:

«Nachhaltigkeit ist das Schlagwort unserer Zeit. Wenn man das Wort ernst nimmt, steht es für Umdenken und Handeln – weg von der Geiz-ist-geil-Mentalität, weg von der Wegwerfgesellschaft und der Profitmaximierung. Zwar sind Veränderungen auch im Kleinen möglich, doch oft scheitert es daran, Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen. ZEIT FÜR UTOPIEN zeigt lebensbejahende, positive Beispiele, wie man mit Ideen, und Gemeinschaftssinn viel erreichen kann.

So können 1,5 Millionen Menschen ausschliesslich mit regionaler, frischer Biokost versorgt werden und urbanes Wohnen ist mit einem Bruchteil jener Energiemenge möglich, wie sie derzeit durchschnittlich pro Kopf verbraucht wird. Ein Smartphone kann auch fair produziert werden und eine ehemals dem Grosskonzern Unilever-Konzern gehörende Teefabrik funktioniert nun sehr gut in Selbstverwaltung.

ZEIT FÜR UTOPIEN ist eine inspirierende filmische Entdeckungsreise zu den Einsteigern in eine neue Gesellschaft.»

Für den Verein Solardorf, M. Golay-Boller

**Frauenverein
Rehetobel**

Gemütliche Stunden geniessen

**Unterhaltungsnachmittage am
Donnerstag, 11. Oktober um 14.15 Uhr
im kleinen Saal des Gemeindezentrums**

beginnen wir die Wintersaison mit unseren monatlichen Veranstaltungen für alle ab ca. 60 Jahren. So genau nehmen wir es nicht. Auch Jüngere sind willkommen.

Den Auftakt macht das «**Nostalgiechörli Berg**». Die Vorstellung verspricht ein Vergnügen für Ohren und Augen zu werden. Wir werden Sie mit Kaffee und Kuchen bewirten.

Die nachfolgende Unterhaltung wird im **Altersheim «Krone»** stattfinden, und zwar am **Mittwoch, 7. November 2018**.

Weil die Tage stetig kürzer werden, denken wir bereits an Weihnachten und weisen darauf hin, dass der Nachmittag mit der beliebten **Adventfeier am Donnerstag, 13. Dezember um 14.15 Uhr**, wie üblich im grossen Saal des Gemeindezentrums stattfinden wird.

Weil wir an diesem Anlass ein warmes Essen servieren werden, sind wir dankbar für eine Anmeldung bis am 10. Dezember an die Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83, oder 078 617 27 24 oder Anita Kast, Telefon 071 877 14 20.

Wir freuen uns, wenn Sie die Daten reservieren und freuen uns auf zahlreiche, auch neue Gäste.

Herzlich, die Frauen vom Frauenverein

Solardorf Rehetobel

Zeit für Utopien – Filmmatinée im Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 4. November 10.10 Uhr
Postautoverbindung ab Rehetobel: 9.28 Uhr

Wie schon vor zwei Jahren bringen unser Verein Solardorf Rehetobel und die AüB Energie-Region einen Film mit umsetzbaren und positiven Beispielen in Sachen Nach-

Ausflug der Lesegesellschaft Kaien

Am Freitag, 24. August 2018 traf sich auf dem Scheidwegparkplatz eine muntere Schar von Mitgliedern und Freunden der Lesegesellschaft Kaien zum Ausflug in die Bündner Herrschaft.

Vor der Abfahrt Richtung Bündner Herrschaft.

Nach dem Gruppenfoto, welches Organisator Stefan Schläpfer arrangierte und knipste, bestiegen die 20 Personen das Saurer Oldtimer Postauto in Richtung Bad Ragaz. Nach einem kurzen Kaffeehalt im Bahnhofsgelände luden die beiden Kutschen der Rösslipost Maienfeld zur Fahrt in Richtung Rebberge ein. Auf den Wagen waren muntere Unterhaltungen und fröhliches Gelächter zu vernehmen, während die Kutscher Fragen über die Gegend, den Wein und vieles mehr beantworteten. Fasziniert von den jeweiligen Eigenheiten der verschiedenen Winzerdörfer, den dicht behangenen Rebstöcken, den gepflegten Dorfkernen und den vielen Weinbaubetrieben, welche kurz vor der Ernte standen, genossen die Ausflügler die ruhige, gemütliche Fahrt. Zur Mittagszeit erreichten die Kutschen das Dorf Jenins, wo zu feinen Bündner Spezialitäten ein Glas Jeninser genossen wurde. Nach dem Mittagessen ging die Reise weiter zum Grotto Fläscherbad. In diesem rustikalen und liebevoll hergerichteten Torkel am Fusse eines Rebberges genossen die Teilnehmer eine Weindegustation und ein feines Zvierplättli unter der Pergola. Am frühen Abend wurde die Heimreise über St. Luzisteig ins Fürstentum Liechtenstein angetreten. Sicher brachte das Oldtimer Postauto die zufriedene Reisegruppe wieder zurück nach Rehetobel, wo der Himmel weinte vor Freude, dass alle wieder gesund nach Hause kamen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Stefan Schläpfer für den schönen und gut organisierten Ausflug der Lesi Kaien.

Heidi Steiner

Weierpflege Habset

Samstag, 20. Oktober 2018
9 Uhr

rechtobler natur

Bewegungstag 2.0, 17. November 2018

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler
Nach dem gelungenen Bewegungstag 1.0 folgt nun der Bewegungstag 2.0 mit neuen Ballspielen und wieder mit aktuellem Bewegungsangebot.

Der Bewegungstag startet wieder mit dem Hindernis-Differenzlauf für Kinder (Kindergarten bis Mittelstufe). Ab 13.30 Uhr Bewegungsangebote für Jugendliche ab der 5. Klasse und alle Erwachsene. Im Anschluss ein Plausch-Turnier ab 12 Jahren mit den Ballspielen: Hammerball, FooBaSkill und Smolball.

Anmeldung möglich für eines oder mehrere Angebote und/oder das Plausch-Turnier als Einzelperson oder in einem gemischten Team von 6 Personen.

Festwirtschaft im Gemeindezentrum mit Speis und Trank, dazu spielende Pausen mit Jassen und verschiedenen Kartenspielen. «mach mit ond bliib fit».

Zeit	Turnhalle	
13.00 - 13.30	Hindernis-Differenzlauf	HDL1 Mittelstufe
13.30 - 14.15	Hindernis-Differenzlauf	HDL2 Kindergarten & Unterstufe
15.15	Rangverlesen Hindernis-Differenzlauf im Foyer MZG	

Zeit	Turnhalle	MZG		Kleiner Saal MZG	
		Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene
13.30 - 14.15		FooBaSkill www.foobasket.com	FBS1		
14.30 - 15.15	Hammerball	HB	FooBaSkill www.foobasket.com	FBS2	Faszien Fitness FF
15.30 - 16.15			Smolball www.smolball.com	SB1	Step Aerobic STA
16.30 - 17.15	Volleyball	VB	Smolball www.smolball.com	SB2	
17.30	Start Plausch-Turnier im Team mit 6 Spieler/Spielerinnen				
	Jugend-Plausch-Turnier: 5 Klasse bis 3. Sek. Neuangebot!				PTJ
	Erwachsene-Plausch-Turnier: Aktive (15 Jahre -99)				PTE
	Spiele: Volleyball, Smolball und FooBaSkill				
Anschliessend	Rangverlesen Plausch-Turnier und gemütliches Beisammensein				

Anmeldung auf: www.sportverein-rehetobel.ch

Ursi Sträuli, Sonnenbergstrasse 17, 9038 Rehetobel

E-Mail: ursi.straegli@bluwin.ch / Tel.-Nr. 071 877 24 61

Anmeldeschluss: 1. November 2018

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober 2018

Jugend

Do	Jeweils 14.00 - 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 - 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 - 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 - 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 - 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 - 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 - 22.00 Spiel und Spass

GZ/TH

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Herbstferien: 1. Oktober – 21. Oktober
«Lueg ine mer freued üüs of neuü Gsichter!»

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.00 Volleyball Damen GZ
Mi Jeweils 20.15 – 22.00 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey Junioren D+E GZ
Di Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren 4. Liga GZ
Do Jeweils 19.00 – 20.15 Unihockey Damen/Herren A+B GZ
Do Jeweils 20.15 – 21.45 Unihockey Herren 4. Liga GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 19.30 Laufftreff in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi 03.10. Telefonkette
Mi 10.10. 17.45 – 19.00 Fit in den Herbst GZ
Mi 17.10. Halle geschlossen
Mi 24.10. 17.45 – 19.00 bewegen und entspannen GZ

Sportbegeisterte Damen ab 16 Jahren

Mi Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Männer

Di 02.10. 20.00 Voll Gas TH
Di 09.10. 20.00 Durchstarten TH
Di 16.10. 20.00 Durchhalten TH
Di 23.10. 20.00 Entspannen TH
Di 30.10. 19.30 Telefonkette GZ

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 09.00 – 10.00 Mach mit - Bleib Fit GZ
Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Herbstferien: 1. Oktober – 21. Oktober

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:
Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

**Rosental.
Das Kino.**

**Programm im
Oktober 2018**

Di	2.10.	14.15	Nachmittagskino: Grüner wird's nicht...
Di	2.10.	19.30	Candelaria
Do	4.10.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	4.10.	19.30	CINEMA ITALIANO Ammore e malavita
Fr	5.10.	20.15	Deine Juliet
Sa	6.10.	17.15	Grüner wird's nicht...
Sa	6.10.	20.15	Book Club – Das Beste kommt noch
So	7.10.	15.00	Pettersson und Findus – Findus zieht um
So	7.10.	19.30	Crazy Rich Asians
Di	9.10.	19.30	Book Club – Das Beste kommt noch
Do	11.10.	19.30	Grüner wird's nicht...
Fr	12.10.	20.15	Candelaria
Sa	13.10.	17.15	Papst Franziskus
Sa	13.10.	20.15	Deine Juliet
So	14.10.	15.00	Die Unglaublichen 2
So	14.10.	19.30	Durs Appenzellerland mit Regisseur und Produzent
Di	16.10.	19.30	Crazy Rich Asians
Do	18.10.	19.30	Deine Juliet
Fr	19.10.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	19.10.	20.15	A Star Is Born
Sa	20.10.	17.15	Candelaria
Sa	20.10.	20.15	Crazy Rich Asians
So	21.10.	15.00	Die Unglaublichen 2
So	21.10.	19.30	Klassentreffen 1
Di	23.10.	19.30	A Star Is Born
Mi	24.10.	20.15	Cinéclub: The Other Side of Hope
Do	25.10.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do	25.10.	19.30	CINEMA ITALIANO L'equilibrio
Fr	26.10.	20.15	Filmhit
Sa	27.10.	17.15	Durs Appenzellerland
Sa	27.10.	20.15	A Star Is Born
So	28.10.	15.00	Ploey
So	28.10.	19.30	Die stille Revolution als Gast Richard Butz
Di	30.10.	19.30	Klassentreffen

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Spezialveranstaltungen im Monat Oktober im Kino Rosental, Heiden

Dur's Appenzellerland – ein Film über Brauchtümer und Landschaften

Sonntag, 14. Oktober 2018, 19.30 Uhr

Kommen Sie mit auf eine Reise durchs Appenzellerland. Wir fahren mit den Appenzeller Bahnen kreuz und quer durch wunderschöne Gegenden. Zwischendurch steigen wir aus und besuchen Menschen, die in irgendeiner Weise mit dem Appenzellerland verbunden sind – Geschichten über Brauchtum, Kultur, Handwerk bis hin zu modernsten Technologien in der Industrie. Unterbrochen wird unsere Reise mit waschechten Appenzeller-Witzen und natürlich gibt's immer wieder Aussichten auf die schönsten Landschaften der Region. Und auch der höchste Berg des Alpsteins – der Säntis – spielt eine wichtige Rolle. Lassen Sie sich überraschen!

Mit den beiden Regisseuren und Filmproduzenten Christian Anderegg, und Daniel Felix.

Die stille Revolution – Kulturwandel in der Arbeitswelt Sonntag, 28. Oktober 2018, 19.30 Uhr

Der Film «Die stille Revolution» erzählt dokumentarisch die Geschichte eines Unternehmens, das die Zeichen der Zeit erkannt und seine internen Strukturen komplett umgekrempelt hat – hin zu einer fairen und am Menschen orientierten Arbeitswelt. Mit deutlich messbarem Gewinn für alle Beteiligten. Herr Richard Butz, Leiter vom Schlosshotel Wartegg wird von seinen Führungsgrundsätzen aus dem Betrieb erzählen.

Kino Rosental, Heiden

Literatur im Ernst

Was meint «Literatur im Ernst»? Ernsthaft und fundiert über ein Buch diskutieren, nicht irgendwo, sondern im Einkehrlokal «Ernst» in Trogen. Vorerst sind zwei Versuche angesagt. Für den Start wurde der 2004 erschienene Roman «Am Hang» von Markus Werner ausgewählt. Die zweite Veranstaltung widmet sich einem Sachbuch. Kann man sich eine funktionierende Demokratie angesichts der rasant voranschreitenden Digitalisierung mit allen ihren Wirkungen in der Gesellschaft noch vorstellen und wenn ja, wie?

Willi Eugster hat Personen, welche zu Literatur allgemein oder zu einzelnen Themen im Besonderen etwas zu sagen haben, eingeladen. Ein Buch wird vorgestellt und andiskutiert. Danach wollen die Organisatoren mit den anwesenden Gästen darüber diskutieren. Sie liebe Leserin, lieber Leser, sind, wenn Sie wollen, Gast.

Nach den zwei angekündigten Veranstaltungen sollen weitere folgen. Wünsche und Anregungen aus dem Publikum sind willkommen.

Willi Eugster, Trogen

Schreiber vs. Schneider im Kursaal Heiden

Am Freitag, 9. November ist um 20.00 Uhr das Kolumnistenpaar Schreiber/Schneider im Kursaal Heiden mit ihrem Programm «Mein Leben als Paar» zu Gast. Macht erst die Zweisamkeit aus etwas Halbem ein Ganzes? Oder umgekehrt: Halbiert man sich in einer Beziehung? Mit seinem sechsten Leseprogramm geht Schreiber vs. Schneider – auch bekannt aus der CoopZeitung – der Frage nach, wie sehr man sich in einer Partnerschaft selber aufgibt. Wer verliert etwas? Wer gewinnt etwas? Und was bleibt für beide übrig?

«Mein Leben als Paar» von Schreiber vs. Schneider ist ein selbstironischer Blick in zwei Spiegel.

Dass es zu jeder Frage mindestens zwei Antworten gibt, versteht sich von selbst. Ebenso, dass sich die Problemlösung bei Schreiber vs. Schneider nicht in akademischer Humorlosigkeit abspielt. Denn Selbstironie spielt bei der grossgewachsenen Deutsch-Schwedin und dem eher breiten als langen Italo-Schweizer die wichtigste Nebenrolle im Alltags-Theater. Und so lesen die beiden rasant und amüsant aus ihrem ganz normalen Beziehungswahnsinn zwischen Küche und Camping, Kindern und Karriere, Kursen und Kollem. Die Kunst, über sich selbst zu lachen beherrscht das Duo perfekt, den Alltag und weitere Problemzonen einer Beziehung nimmt es mit Sprachwitz unter die Lupe.

Tickets (CHF 28.– / 23.–) sind erhältlich bei der Tourist Information in Heiden, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost 2x2 Tickets für diese Vorstellung. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff «Schreiber/Schneider – Trogen» an wettbewerb@kurvereinheiden.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss ist am 20. Oktober. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal Heiden (ab 19.30 Uhr) abzuholen.

Kultur im Kursaal

Rechtobler Gmäändsblatt

Einladung zur öffentlichen Diskussion zum Thema «Frau macht Politik und spricht darüber»

Donnerstag, 15. November, 19.30 Uhr, ev.-ref. Kirchgemeindehaus, Teufen.

Die Frauenzentrale Ausserrhoden will Frauen für die Politik motivieren und ermutigen sich selber für ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen. Wir möchten allen potenziellen Frauen die Möglichkeit geben sich zu informieren und anhand einer Diskussion mit aktiv im politischen Prozess arbeitenden Frauen Einblick in die Tätigkeiten und Herausforderungen als Politikerinnen zu geben.

Diskussionsteilnehmerinnen

Jennifer Abderhalden (Mitglied im Vorstand der Frauenzentrale Ausserrhoden) moderiert die Diskussion mit Judith Egger, Speicher (Kantonsrätin SP); Claudia Frischknecht, Herisau (Kantonsrätin CVP); Susanne Lutz, Grub (Kantonsrätin FDP); Margrit Müller, Hundwil (Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin, parteiunabhängig); Inge Schmid, Bühler (Gemeindepräsidentin, Präsidentin

Gemeindekonferenz, SVP) sowie Karin Steffen, Schachen bei Reute (Gemeinderätin, parteiunabhängig).

Informationen

Dieser Anlass ist kostenlos. Wir freuen uns auf eine aktive Teilnahme an der Diskussion und wenn für Sie danach wieder einiges klarer ist in Bezug auf die politische Arbeit in unserem Kanton. Infos auf www.frauenzentrale-ar.ch

Samstag, 27. Oktober 2018, 15.00 Uhr
Schlussübung Feuerwehr

Regionale Feuerwehr

Regionale Feuerwehr

Grosser End-Sommer-Sale ab SOFORT!

Finanzierung möglich.

Flyer T-Serie
statt Fr. 3500.– jetzt Fr. 2999.–

Flyer Upstreet 5
statt Fr. 4800.– jetzt Fr. 3499.–

Flyer Gotour 6
statt Fr. 4500.– jetzt Fr. 3499.–

bis zu 50% Rabatt

schauen
fühlen
testen

Flyer Gotour 4
statt Fr. 4000.– jetzt Fr. 2999.–

Flyer Uproc 2
statt Fr. 4000.– jetzt Fr. 3299.–

Flyer Uproc 7
statt Fr. 5000.– jetzt Fr. 3999.–

Velo Center Heiden
Inh. D. Kerber
Kohlplatz 2, 9410 Heiden
Tel. 071 891 22 19
www.velocenterheiden.ch
info@velocenterheiden.ch

Schnäppli-Markt
Occasionen bereits ab Fr. 70.–

Öffnungszeiten
Di–Fr 9–12 und 14–18 Uhr
Sa 9–13 Uhr

(Farbe und Ausstattung kann vom Bild abweichen)

Gasthaus Bären

Obereggerstrasse 48, 9410 Heiden 078 772 11 36

Stubete

am Freitag 5. Oktober ab 19:00 Uhr

Irischer Abend

traditionelle Musik mit Menu-Begleitung

Samstag, 13. Oktober ab 19:00 Uhr

im Oktober Wildspezialitäten u.a. vom Heissen Stein

Samstag Abend geöffnet

Wir empfehlen unser Stübli für Ihre Feier im Kreise von Freunden & Familie

Jessica & Team freut sich auf Ihren Besuch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhodon

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Literatur im Ernst

Eine öffentliche Diskussionsveran-
staltung zu ausgewählten Büchern

Einkehrlokal «Ernst» in Trogen

Donnerstag, 25. Oktober 2018

Beginn: 19.00 Uhr

Julia Heier und Willi Eugster präsen-
tieren und diskutieren den Roman
«Am Hang» des Schweizer Schrift-
stellers Markus Werner.

Das Buch liegt im Einkehrlokal «Ernst»
in Trogen für den Verkauf bereit.

Für die Organisation verantwortlich:

WE Wissen Eigenart GmbH

Die Teilnahme ist gratis.

ZÄHNER Johannes

Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

ZarteHaut

erleben – wohlfühlen – entspannen – geniessen

50% Rabatt bei der 1. Behandlung

• Haarentfernung mit Zucker-Gel

100 % natürlich und hautschonend

Beine ab CHF 38.–

Achseln CHF 22.–

Bikini ab CHF 22.–

etc.

• Massagen mit BIO-ÖL (ab CHF 40.–)

Gesichtsmassage
entspannend und lösend

Handmassage
genüsslich und wohltuend

Fussmassage
beruhigend und ausgleichend

Barbara Schläpfer | Holderenstrasse 30 | 9038 Rehetobel
077 448 15 90 | zartehaut@gmx.ch | zartehaut.ch

ZU VERMIETEN

Heidenerstrasse 42
9038 Rehetobel

4-Zimmer Wohnung im EG

Grosse und helle Wohnung,
Dorfnähe,
grosser, zum Teil gedeckter
Sitzplatz (gesamt 44,5 m²)
Garage und/oder Abstellplatz
ÖV Anschluss

Y. + R. Schmid, Rehetobel
071 877 26 93

Mit Kaffi-Egge
buntik.ch

Handmade first- and secondhand

Öffnungszeiten Lädeli:

Do und Fr 9.00 - 11.00

(oder nach Vereinbarung)

am Sämmlerweg 12, 2. UG

9038 Rehetobel

-Lift vorhanden-

Mit Gartensitzplatz :-)

Ich freue mich auf Euch!

Fränzi Weiss

078 808 85 49 - buntik@gmx.ch

Weitere Infos und Aktuelles auf

www.buntik.ch oder Facebook:

buntik

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Silvie`s Hoorstübli
Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Oktober-Aktion:
Rasur geschenkt**

Diesen Monat schenken wir den Herren, bei einer
Gesichtsbehandlung, die Rasur im Wert von Fr. 20.–.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

ZU VERMIETEN

**Bauernhaus
(Holzzentralheizung)**

5 – 6 Zimmer

Obere Cholerüti 2

**Telefon: 071 870 04 53
(Rohner, ab 8. Okt. 2018)**

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

ALDERBUEBE

10. November 2018 | Samstag ab 18 Uhr
«En Bsuech vom Henderland zo üs is Vorderland»

Ein urchig frischer Abend mit der Kapelle Alderbuebe mit Walter Alder, Willi Valotti, Michael Bösch und Annemarie Knechtle. Vier Musiker mit Weitblick und offenem Sinn für jede Art von Wohlklang. Mit dem Schweizer Musikpreisträger 2018 Willi Valotti.

Konzert Fr. 30.– | Bitte reservieren
geöffnet ab 18 Uhr | Essen 19 Uhr

Mer freuid üs natürlü

HAUS ZUR STICKEREI

Brigitte Bänziger Kern
Unterrechtstein 8 | 9410 Heiden
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Martin Jaggi
Teufen

Unabhängigkeit ist mir wichtig!

Machen, was Sinn macht.

„ Aus Prinzip möchte ich nicht von Grosskonzernen abhängig sein. Ich bin lieber ein moderner Selbstversorger. So kann ich selber bestimmen, wie ich es möchte. Die Firma **gmür ENERGIE** wurde mir von einem Dachdeckerbetrieb in unserem Dorf empfohlen.

Solch eine Investition macht man nur einmal und braucht dafür einen guten Partner. **gmür ENERGIE** hat mich durch das sinnvolle Energiekonzept überzeugt. Sowohl die Beratung wie die Ausführung waren tadellos.“

Martin Jaggi, Teufen

www.gh-gmuer.ch

www.rehetobel.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Delikatessen-Fleisch
«Der einzigartige Fleischgenuss»

Kalbs-Metzgete in der Abtropfi
am Freitag und Samstag
19. und 20. Oktober ab 17.00 Uhr

Kalbskopf, Haxen, Leberli, Geschnetzeltes, Kalbskopfbucken, Tatar, Schnitzel, Beilagen

es het solange's es het

Anmeldung erwünscht

sarah.calabria@bluewin.ch, 079 782 51 59
sms oder whatsapp auch möglich
abtropfi@gmail.ch

Bühler André Bergstrasse 7A, 9038 Rehetobel
076 415 33 38, info@delikatessen-fleisch.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Oktober
Winzerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 7.10.2018 bis 15.10.2018

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 11. Oktober 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 8.11.18, 13.12.18, 10.01.2018, ...

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann
Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
29. Sept., Sa. 18.00	Pilzabend	Hofmüli	Verein Abtropfi
30. Sept., So. 12.00	Familihtag	evang. Kirche	
1. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
3. Okt., Mi. 14.00-16.00	öffentlicher Atelierversauf	Wohnheim Sonne	
3. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
5. Okt., Fr. 19.00	Stubete im Bären	Gasthaus Bären	Heiden
10. Okt., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
11. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag mit dem «Nostalgiehörli Berg»	GZ kleiner Saal	Frauenverein
13. Okt., Sa. 19.00	Irischer Abend	Gasthaus Bären	Heiden
15. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
15.-19. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
19.+20. Okt. ab 17.00	Kalbs-Metzgete	Abtropfi	
20. Okt., Sa. 09.00	Weierpflege Habset	Habset	rechtobler natur
21. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
22. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
23. Okt., Di. 19.30	Informationsanlass Feuerwehr	Feuerwehrdepot	FWWR
24. Okt., Mi.	Planungssitzung		Frauenforum
24. Okt., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
24. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
25. Okt., Do.	TK-Sitzung		Sportverein
25. Okt., Do. 19.00	Literatur im Ernst	Trogen	
25. Okt., Do. 19.30	Treffen rechtobler natur		rechtobler natur
25.-28. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
26. Okt., Fr. 10.00	Vorlesen für Vorschulkinder	Bibliothek	
26. Okt., Fr. ab 20.00	Jugendraum Oberstufe	Jugendraum	
27. Okt., Sa. 15.00	Schlussübung Feuerwehr		
27. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
27. Okt., Sa. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
27. Okt., Sa. 19.30	Les Yéyés; Vortrag und Disco mit H.R. Lüscher		kronenbuehl.ch
28. Okt., So. 09.45	Regionalgottesdienst	evang. Kirche	
29. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Okt., Di. 19.15-21.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
30. Okt., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
31. Okt., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
31. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	

Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 31. Oktober 2018
Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. Oktober 2018
Übernächste Ausgabe:
Mittwoch, 12. Dezember 2018

Textbeiträge an:

 Gemeindeganzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:
Montag, 1. und 15. Oktober 2018

Buechschwendi

**Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-,
 Altmetall- und letzte
 Grüngutsammlung**
Samstag, 27. Oktober 2018
09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum

REHETOBLER

Gemeindefestsblatt

Oktober 2018

«Aufsteiger des Jahres»

Vor einigen Tagen wurde der Gault & Millau 2019 veröffentlicht. Dabei wurde das Gasthaus zum Gupf in Rehetobel mit einem zusätzlichen Punkt ausgezeichnet und darf sich NEU über 18 Punkte freuen.

Den Gemeinderat Rehetobel freut es, dass Walter Klose, einer der beiden «Aufsteiger des Jahres in der Deutschschweiz», in unserer Gemeinde wirkt und so dazu beiträgt, dass man Rehetobel weit über die Gemeindegrenzen hinaus kennt.

Gemeindepräsident Peter Bischoff und Gemeindeforscher Kevin Friedauer überbrachten deshalb dem Wirtepaar Walter und Manuela Klose, sowie dem gesamten Gupf-Team die Glückwünsche des Gemeinderates Rehetobel.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Informationen Kommunale Ergänzungswahlen 2019

Auf Ende Amtsjahr 2018/2019, d.h. auf Ende Mai 2019 haben bisher Gemeindepräsident Peter Bischoff, Gemeinderätin Hilda Fueter-Walt und Gemeinderat Kurt Weber

mitgeteilt, dass sie auf eine erneute Kandidatur verzichten. Weitere Rücktritte sind noch möglich, da die Frist erst Ende November 2018 abläuft.

Für die kommunale Ergänzungswahl findet der erste Wahlgang am Sonntag, 17. März 2019 statt.

Die Gemeindekanzlei wird die amtlichen, leeren Wahlzettel drucken lassen. Nicht amtliche Wahlzettel von Einzelpersonen, Parteien und anderen Organisationen sind gestattet (Art. 33 ff Gesetz über die politischen Rechte; bGS 131.12). Die Anmeldefrist für vorgedruckte, nicht amtliche Wahlzettel für die kommunale Ergänzungswahl endet am Sonntag, 3. Februar 2019, 24.00 Uhr (Eingang Gemeindekanzlei).

Mitgeteilt werden müssen: Name, Adresse und Beruf der Kandidaten, sowie die gewünschte Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Zudem benötigen wir die Namen und Logos der Organisationen, welche auf dem Wahlzettel aufgedruckt werden sollen.

Die Gemeindekanzlei wird anschliessend für den Druck und Versand der nicht amtlichen Wahlzettel besorgt sein. Die Kosten für den Druck der nicht amtlichen Wahlzettel werden dem Kandidaten resp. Partei / Organisationen in Rechnung gestellt und betragen Fr. 120.- bis Fr. 150.- pro Wahlzettel.

Kevin Friedauer, Gemeindeforscher

**Abstimmungssonntag:
Sonntag, 25. November 2018
09.30 bis 11.00 Uhr**

Urne beim Gemeindezentrum

Die Schneeräumsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. (Art. 44 der Strassenverordnung)
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist die Aufgabe des privaten Grundeigentümers den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

Im 3. Quartal 2018 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Robert Frehner, Achwis 57, 9038 Rehetobel. Sanierung Auslaufbereich Durchlass Robach, Parz. 1208, Assek. 336, Singrüeni, 9038 Rehetobel

Alfred von Siebenthal, Oberer Rickenbach 3, 9411 Schachen bei Reute. Balkonverlängerung im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, Parz. 774, Assek. 669, St. Gallerstrasse 36, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Sanierung Oberachbrücke, Parz. 444, Assek. 272, Oberach, 9038 Rehetobel

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel. Miet-Salzsilo, Parz. 44/1080, Assek. 1000, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

Antonius Nauer, Gitzibüel 1, 9038 Rehetobel. Sanierung befahrbare Grubendecke, Parz. 357, Assek. 243/802, Gitzibüel 1, 9038 Rehetobel

Manser Invest AG, Mittlere Zelg 15, 9326 Hom. Errichtung eines zusätzlichen Carports, Parz. 1230, Assek. 1184, St. Gallerstrasse 40, 9038 Rehetobel

Eva-Maria und Stefan Schachner, Gartenstrasse 25, 9038 Rehetobel. Einbau einer Schlepplukarne, Parz. 834, Assek. 705, Gartenstrasse 25, 9038 Rehetobel

Katharina und Stefan Schläpfer, Nasen 6, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasgerät/Aussenkamin, Parz. 732, Assek. 578, 9038 Rehetobel

Albert Zähner, Holderenstrasse 29, 9038 Rehetobel. Einbau Gasheizung mit Abgasanlage, Parz. 969, Assek. 801, 9038 Rehetobel

Emma Rohner, Obere Buechschwendi 12a, 9038 Rehetobel. Ersatz Gasgerät mit Aussenkamin, Parz. 109, Assek. 195, Sägholzstrasse 44, 9038 Rehetobel

Erika Kürsteiner, St. Gallerstrasse 23, 9038 Rehetobel. Anbau eines 1-stöckigen Balkons an der Südseite. Konstruktion aus Stahlprofilen, anthrazitfarbig pulverbeschichtet. 4 Stützen aus Rechteckrohren, Tragrahmen aus U-Profilen. Boden in Leichtbauweise. Brüstungen mit Sicherheitsglas verglast. Parz. 50, Assek. 488, St. Gallerstrasse 23, 9038 Rehetobel

Beate und Friedhelm Braun, Sägholzstrasse 58, 9038 Rehetobel. Dachsanierung mit Einbau einer Schlepplukarne / Ersatz der Fenster im Basteiraum UG, Parz. 102, Assek. 208, Sägholzstrasse 58, 9038 Rehetobel

Christoph Niklaus Gross, Dufourstrasse 6, 9008 St. Gallen. Sanierung Steildach/Installation PV-Anlage, Parz. 1252, Assek. 356, Robach 40, 9038 Rehetobel

Ruth und Christof Regli, Michlenberg 9, 9038 Rehetobel. Anbau Unterstand/Brennholzlager und Sanierung bestehende Terrasse, Parz. 322, Assek. 230, Michlenberg 9, 9038 Rehetobel

Brigitte Steiner, St. Gallerstrasse 55, 9038 Rehetobel. Anbau Balkon Süd/Verglasung Sitzplatz/Schliessung Ostfenster, Parz. 1020, Assek. 1139, Sonnenbergstrasse 14a, 9038 Rehetobel

Urs Lendenmann, Tschwessweg 6, 9472 Grabs. Montage Verkehrsspiegel, Parz. 721, Assek. 677, Heidenerstrasse 59, 9038 Rehetobel

Soleil Immobilien AG, Mattenweg 4, 7310 Bad Ragaz. Projektänderung: Erweiterung Tiefgarage und teilweise Nutzungsänderung «Hotel zum Gupf», Parz. 73, Assek. 120, Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel

Norbert Lona, Gigeren 7, 9038 Rehetobel. Fassadensanierung/Erstellung Bottich inkl. Heizungsanlage/Terrasse/Treppe inkl. Tür sowie Veränderungen an der Umgebung, Parz. 650, Assek. 516, Gigeren 7, 9038 Rehetobel

Handänderungen Juli - September 2018

Künzli Daniel, Niederglatt, und Künzli Ruth, Niederglatt, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.05.2012) an Steiner Brigitte, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1020, 529 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 475, Wohnhaus Nr. 1139, Sonnenbergstrasse

Erbengemeinschaft Sonderegger Agnes Karolina (Erwerb 11.07.2018) an Riedener Urs, Rehetobel, und Riedener Claudia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1094, 122 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 966, Oberdorf

Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel AR (Erwerb 23.09.2013) an Longhi Robin Terry, Bühler, und Fischli Jasmin Mafalda, Bühler, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 610, 1'337 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 310, Schopf Nr. 1061, Habset

Bachmann Markus, Rehetobel, und Bachmann Yvonne, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 04.12.2008) an Berlowitz Yves Niels, Trin, Liegenschaft Nr. 278, 5'173 m² Grundstückfläche, Ob dem Holz, und Liegenschaft Nr. 787, 2'540 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 697, Garagengebäude Nr. 1092, Oberstrasse

Erbengemeinschaft Bühler Thomas Josef (Erwerb 11.07.2018) an Hugentobler Leo Karl, Rehetobel, und Rechsteiner Claudia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 197, 407 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 30, Schulstrasse

Steiner Erik, Widnau (Erwerb 16.05.2011, 23.09.2016) an Graf Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 708, 6'847 m² Grundstückfläche, Usser-Kaien

Das ändert bei PostAuto auf den Fahrplanwechsel

Ab dem 9. Dezember 2018 fahren die Züge ab Zürich mit geänderten Fahrplänen Richtung Wil-St. Gallen und Richtung Frauenfeld-Romanshorn. In verschiedenen Gebieten gelten grundlegend neue Fahrpläne mit neuen Fahrzeiten und Anschlüssen. Besonders auf allen PostAuto-Linien im ganzen Kanton Thurgau, im Appenzeller Vorderland, sowie im Fürstenland.

Das PostAuto-Angebot von/nach Heiden wird auf den veränderten Bahnfahrplan der Schnellzüge St.Gallen-Zürich ausgerichtet. Auf allen Linien ab Heiden gelten neue Fahrpläne und geänderte Anschlüsse. Weitere Informationen sind ab Mitte November auf www.postauto-vorderland.ch verfügbar.

Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zum Fahrplanwechsel zusammengestellt. In den Gemeinden Speicher bzw. Speicherschwendi und Rehetobel ändert das Angebot auf der Linie 121 (Engelburg-St.Gallen-Rehetobel-Heiden) ab Sonntag, 9. Dezember wie folgt:

- Die Fahrzeiten werden im Minutenbereich angepasst. Die Postautos verkehren Montag-Freitag von 06.00 bis 20.00 Uhr im Halbstundentakt. Abends und am Wochenende bedienen die Postautos die Strecke St.Gallen-Rehetobel-Heiden im Stundentakt.
- In St.Gallen sind die Anschlüsse an die St.Galler-Sprinter (Züge) von/nach Zürich ausgerichtet (ohne Halt bis Winterthur).
- **In St.Gallen fahren die Postautos neu ab Haltekante D (bisher J) Richtung Heiden. Richtung Engelburg fahren sie weiterhin ab Haltekante C.** Die neuen Abfahrtsplätze für alle PostAuto- und Buslinien ab St.Gallen, Bahnhof sind ab Mitte November auf www.postauto.ch/bahnhof-sg publiziert.

Alle wichtigen Änderungen zum Fahrplanwechsel bei PostAuto in der Region Ostschweiz sind ab Mitte November unter www.postauto.ch/fahrplanwechsel aufgeschaltet und via Postauto-App (www.postauto.ch/app) und Online-Fahrplänen abrufbar. Die Taschenfahrpläne liegen ab Dezember in den Postautos auf.

*PostAuto, Region Ostschweiz
Tel. 058 386 73 44, E-Mail: ostschweiz@postauto.ch*

Jugendarbeit Rehetobel

Der neue Jugendvorstand, v.l.n.r.: Karin Bruderer, Christoph Stadelmann, Viola Schelbert Lüthi, Hilda Fueter und Lukas Bühlmann.

Der Jugendvorstand mit Hilda Fueter, Christoph Stadelmann und Lukas Bühlmann bekam neue Mitglieder mit Karin Bruderer und Viola Schelbert Lüthi. Und wir freuen uns auch über die neuen Freitagsbetreuer Nathalie und Phillipe. Neuzugang gab es auch bei der Mittwochsgesellschaft mit Ciel, Jannik, Fabienne, Fabian und Floris.

Der «Yolo» wurde neu eingerichtet. Er wurde geschruppt, renoviert und mit neuen Sofas bestückt. Die Bar wurde auf Vordemann gebracht und ein Freitagsprogramm für Jugendliche ab der Oberstufe wurde erstellt.

Mit einer erfolgreichen Party im März eröffneten wir wieder den Jugendraum. Jeden zweiten Freitag stand dann die Jugendraum-Tür für Jugendliche mit Grillieren, Cocktail-Abend, Dart- und Töggeli Turnier offen.

Am Freitag, 26. Oktober wurde gemütlich gechillt. Dart- und Töggelikasten standen zur Verfügung. Der Grill wurde nochmals eingheizt und an der Bar konnten Jugendliche ab 16 Jahren (mit Ausweiskontrolle) gemütlich ein Bierchen trinken. Aber auch alkoholfreie Cocktails wurden angeboten.

Vorschau auf weitere Aktivitäten

Am **9. November** wird es dann laut und «fetzig». Wir präsentieren Euch das Quartett «Apatan». Die Band spielt funkigen Sound aber auch stillen Blues und abgeänderte Cover Songs.

Zu diesem Abend sind nicht nur Jugendliche, sondern auch jung gebliebene Erwachsene herzlich eingeladen.

Am **7. Dezember 2018** wird im «Yolo» ein gemütlicher Abend mit Raclette organisiert. Bitte um **Anmeldung bis 23. November**, damit es für alle genug gibt.

Wir freuen uns auf Euch: Christoph, Lukas, Karin, Viola, Nathalie und Phillipe.

Viola Schelbert

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Mittwoch: offen von 14.00 bis 17.00 Uhr (für Unter- und Mittelstufe).

07. November	Tanzen Mädchen	Sandra, Ciel
14. November	Schnitzeljagd	Floris, Fabian
21. November	Film-Nachmittag	Fabian, Jannik
28. November	Crêpes	Fabian, Floris
05. Dezember	Schlitteln oder Film	Sandra, Ciel
12. Dezember	Adventspäckli / Film	Fabienne, Jannik
19. Dezember	Backen	Sandra, Fabienne

Freitag: offen ab 20.00 Uhr (ab Oberstufe).

09. November «Apatan»-Quartett. Live ab 20.30 Uhr
07. Dezember Raclette, Anmeldung bis 23. November

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch.

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Klangfarben zwischen Dur und Moll

Musik und Texte zu Leben und Sterben – zwei Konzerte mit dem Appenzeller Kammerorchester. «In the midst of life» – mit diesem Titel gestaltet das Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber, Wald, zusammen mit dem Vokalensemble Voci zwei Konzerte zum Totensonntag, eines davon am **Sonntag, 25. November 2018, 17 Uhr, in der Evang.-ref. Kirche Rehetobel**. Der Eintritt ist frei, Kollekte am Schluss des Konzertes.

«Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben»: Die ergreifendste Musik vieler Komponisten ist dort entstanden, wo es ums Sterben geht, um eines der Grundthemen der menschlichen

Existenz. Henry Purcells faszinierender harmonischer Kosmos lässt auf engem Raum vielfältige Klangfarben erklingen, stets schwankend zwischen heiterem Dur und abgedunkeltem Moll. Am abgründigsten klingt dies im Funeral Anthem «In the midst of life we are in death», das dem Programm den Titel gegeben hat. Aber auch Purcells Instrumentalwerke verlassen immer wieder den an sich heiteren und galanten Grundcharakter. John Dowlands Musik aus der Spätblüte der Renaissance ist in melancholisches Grau gehüllt mit feinem, oft zerbrechlichem Klang in den «Lachrimae» und in den Liedern aus der schier unerschöpflichen Sammlung «Songs or Ayres».

Etwas anders hört sich diese Polarität bei den Italienern an. Geistliches und weltliches «Memento mori» behält bei allem Tiefgang einen unbeschwerten Charakter. Bei den Werken von Antonio Lotti und Tomas Luis de Victoria werden der Mehrstimmigkeit mittelalterliche gregorianische Choralmelodien entgegengesetzt. Erstmals zur Aufführung gelangt Jürg Surbers Vertonung von Khalil Gibrans Text «Denn Leben und Tod sind eins». Das Werk greift in aktueller Tonsprache diese Kombination von Einstimmigkeit in Anlehnung an Gregorianik und

Mehrstimmigkeit auf. Zusammen mit Texten aus 1000 Jahren, die ihrerseits an die Vergänglichkeit erinnern, wird deutlich, dass sich der Mensch schon immer der Begrenztheit seiner Existenz bewusst war und dies wunderbaren Klängen und Worten zum Ausdruck bringt. Sprecherin ist Jeanne Devos.

Anspruchsvolle Konzertprogramme

Das Appenzeller Kammerorchester ist das einzige klassische Orchester im Appenzellerland. Es hat sich mit anspruchsvollen Konzertprogrammen abseits des gängigen Repertoires, auch in Verbindung mit literarischen Texten, einen guten Ruf erworben. Das Kammerorchester zählt zwei Dutzend Streicherinnen und Streicher jeden Alters. Die Leitung liegt bei Jürg Surber, Wald, als Dirigent und Christine Baumann, St. Gallen, als Konzertmeisterin.

Anita Dörler, Präsidentin Appenzeller Kammerorchester

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

PER ASPERA AD ASTRA...

Beziehungszweise umgekehrt!

Samstag, 17. November 2018, 19.30 Uhr

Konzert und Workshop mit Hilde Kappes (Gesang und Klavier), Berlin.

Die Stimm- und Musikperformerin Hilde Kappes aus Berlin bringt mit Stimm-Gewalt und Sprach-Witz die Tiefen und Untiefen der menschlichen Kommunikationen auf den Punkt – eine Hommage an das Leben. Die Ausnahmekünstlerin im Bereich Stimm- und Musikperformance erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den in Deutschland höchst dotierten Kleinkunst-Preis, den Prix Pantheon.

Zusätzlich unterrichtet sie am Vorabend einen Workshop in Stimme und Bewegung/Improvisation und A-Capella-Sport. Weitere Infos und Anmeldung unter: kultur@kronenbuehl.ch

STIMMUSIK: Das Spiel mit der Stimme

Sonntag, 18. November 2018, 17.00 Uhr

Ein Konzert mit Workshop: mit dem Sänger, Performer und Tänzer Alessandro Zuffellato.

Konzert: Mit seiner Stimme, «fetzigen» Beatbox-Rhythmen, mitreissenden Live-Improvisationen und fesselnden Eigenkompositionen verzaubert Alessandro Zuffellato in seinem Konzert das Publikum – ein Ohrenschaus für Jung und Alt.

Eine Stunde zuvor lädt der Stimmkünstler aus dem Appenzeller Vorderland alle ein, die eigene Stimmusik zu entdecken. Es wird frech improvisiert und gemeinsam gesungen, mit der Stimme gespielt und zusammen kriert. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Reservation unter www.kronenbuehl.ch.

Gisa Frank

20. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2018 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. KIK, Evang. Kirche | St. Gallerstrasse 1 |
| 2. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 3. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 4. Alters- und Pflegeheim «Krone» | Oberdorf 3
(Beginn um 16.45 Uhr) |
| 5. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 6. Raiffeisenbank | beim Gemeindezentrum |
| 7. Zimmerei Zähler AG* | St. Gallerstrasse 43 |
| 8. Familie Todt* | St. Gallerstrasse 57 |
| 9. Familie Schefer & Schöni* | Ob. Buechschwendi (10&8) |
| 10. Familie Zürcher | Sägholzstrasse 64 |
| 11. Stiftung Waldheim* | Sämmlerweg 5 |
| 12. Familie Degen* | Sonnenbergstrasse 36 |
| 13. Vali's Bikeshop* | St. Gallerstrasse 4 |
| 14. Familie Harder | Habset 105 (oberhalb Hömlirank) |
| 15. Familie Steingruber* | Sägholzstrasse 20 |
| 16. Familie Coricciati | Michlenberg 11 |
| 17. Familie Bruderer | Michlenberg 4 |
| 18. Familie Kapfer | Sonderstrasse 2 |
| 19. Spielgruppe Rägeboge | Holderenstrasse 24a |
| 20. Regula Rohner | Holderenstrasse 3 |
| 21. Familie Schöni* | Neuschwendi 1 |
| 22. Familie Brülisauer | Gartenstrasse 16 |
| 23. Familie Nauer * | Gitzibüel 1 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35
(Türöffnung um 16.45 Uhr) |

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner, warmer Imbiss angeboten.

Alexandra Nauer

«Sternschnuppen» im Dorf 5

An folgenden Anlässen «Schnuppen die Sterne» und lassen die Rehetobler Adventszeit aufleuchten. Gemütlich zusammensitzen, sich austauschen, Tee trinken, zuhören und «käfäjä», sich kennen lernen und nicht alleine sein, prägen die «Sternschnuppen». Sie sollen eine Gelegenheit bieten, Dorfgemeinschaft im Advent zu erleben.

So., 2. Dez.
15 – 18 Uhr

Es weihnachtet sehr

Kafichränzli mit der ersten Adventskerze

Mi., 5. Dez.
16 – 21 Uhr
16 Uhr
20 Uhr

Knusper-Knäuschen-Nüssli-Abend

Märchen mit Regula Rohner
Kindermärchen mit Hexenpunsch
Märchen für Erwachsene

Di., 11. Dez.
18 – 21 Uhr

Chäsflade-, Glühwein-, Biberflade-
Abend

Sa., 15. Dez.
16 – 22 Uhr

Sternschnuppä-Chürbissuppä

So., 23. Dez.
14 – 17 Uhr

Beiz mit **Fenstersimsmärtli**

Mi., 26. Dez.
11 – 16 Uhr

Weihnachtsschmaus Mittagessen
mit Anmeldung (071 877 30 90)

So., 6. Jan. 19
15 – 18 Uhr

Die Weisen aus dem Morgenland
3-Königskuchen mit Kaffee

Die Sternschnuppen spannen einen besinnlichen Bogen vom ersten Adventssonntag bis zum Dreikönigstag, für Gross und Klein und auch Allein!

Silvia Aberhard, Christoph Rüegg,
Heidi Steiner, Jacqueline Vogel

Leserbrief

Geforderte Gemeindebehörde

Der Leserbrief von Roger Sträuli in der Septemбераusgabe 2018 des «Rechtober Gmäändsblattes» bewegt uns, ebenfalls ein paar Zeilen zur Neubesetzung des Gemeinderates beizutragen.

Aufgrund mehrerer Erfahrungen mit der Gemeindebehörde in den letzten zwei Jahren sind wir der Meinung, dass mit dem «Alten System» kaum eine effiziente und professionelle Gemeindeführung möglich sein wird. Uns ist bewusst, dass das Anforderungsprofil an Gemeindebehörden-Mitglieder und die Zeit, sich entsprechende Sachkenntnisse anzueignen, stetig steigen. Somit müssen die Gemeinderäte und Kommissionsmitglieder ihre berufliche Tätigkeit mit den Anforderungen ihres Gemeindefunktionariats abstimmen können. Scheinbar sind aber die zeitlichen und operativen Möglichkeiten auf Gemeindeebene in der jetzigen Behördenstruktur schon erreicht.

Auskünfte zu Sachfragen dauern lange oder werden erst nach mehmaligem Nachfragen beantwortet. Es bestehen Unklarheiten über die Zuständigkeiten, gemachte Auskünfte widersprechen den öffentlich-rechtlichen Vorgaben und mussten mit einer Aufsichtsbeschwerde beim Kanton richtiggestellt werden. All das generiert sehr viel Arbeit, Zeit und Kosten, sowohl für die entsprechenden Gemeindebehörden wie auch auf privater Seite.

Der neue Gemeinderat ist somit gefordert, auch die operativen Aufgaben innerhalb der verschiedenen Ämter gut zu prüfen und die nötigen Schritte einzuleiten. Das «Verbleiben» in alten Strukturen würde den anforderungsreichen jetzigen und zukünftigen Aufgaben nicht gerecht werden und es ist zu befürchten, dass die Zeit für Visionen weiterhin fehlen würde.

Jeannine und Lukas Eggenberger

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Danke Silvia für die Feder. Gerne nehme ich auch Dein Thema der freien Meinungsbildung, deren Äusserung und die Akzeptanz der anderen Meinung auf.

Dazu meine Erfahrungen: Als ich im Gemeinderat war, durfte ich jeweils über Abstimmungsthemen, die mein Ressort betrafen, an den öffentlichen Versammlungen die Meinung des Gesamtgemeinderates vertreten und dazu Rede und Antwort stehen. Es waren dies zum Bei-

spiel die «Initiative Quartierpläne vor das Volk» oder «die Einzonzung Kronenbühl». Beide Vorlagen wurden mit viel Leidenschaft und Emotionen diskutiert. Zu meiner Überraschung und der meiner Frau Yolande, wurde sie an den öffentlichen Versammlungen von Personen mit denen man in unserer Gemeinde «zeme läbe und auch zeme fiiiret hät» absichtlich nicht begrüsst, ja sogar mit einem verächtlichen Blick gebüsst, nur weil sie die Ehefrau des Gemeinderates ist, der vorne die Meinung des Gemeinderates vertritt. Nur weil diese Person selber eine gegenseitige Meinung vertritt.

Es ist mir bekannt, dass es auch anderen Ratsmitgliedern so ergangen ist, es müsste aber nicht sein! Schön ist, dass dies der Vergangenheit angehört und jene Personen uns wieder grüssen.

In meinem zwischenmenschlichen- politischen- und beruflichen Leben habe ich schon vieles gelernt, unter anderem auch, dass man Wünsche und Meinungen abholt, diese respektiert und versucht, diese umzusetzen. Mit dem Entscheid des Gemeinderates, dem Vorschlag der Arbeitsgruppe nicht zu folgen und in der Behördenorganisation alles beim Alten zu lassen, tue ich mich auch schwer. Dem Leserbrief von Roger Sträuli kann ich voll zustimmen. Danke Roger. Auch ich war in dieser Arbeitsgruppe, die sich über eineinhalb Jahre mit den verschiedenen Modellen auseinandersetzte, abwog und Lösungen suchte. Leider haben es nicht alle Arbeitsgruppenmitglieder für nötig befunden, an sämtlichen Sitzungen teilzunehmen, speziell Gemeinderatsmitglieder und der Gemeindefunktionär glänzten mit Abwesenheit. Bei einer gemeinsamen Sitzung, bei der die Vertreter der Arbeitsgruppe mit dem Gemeinderat ihre Begründungen zum vorgeschlagenen Modell diskutieren wollten, waren ebenfalls nur deren vier Gemeinderatsmitglieder anwesend.

Die Volksdiskussion war eine Farce. Der Gemeinderat und die Verwaltung scheuten den Aufwand, die Einwohnerschaft mit einer öffentlichen Versammlung ausführlich zu informieren, eine öffentliche Diskussion in Gang zu bringen und der Einwohnerschaft die Gelegenheit zu geben, sich eine eigene umfassende Meinung zu bilden und diese bei einer Urnenabstimmung kund zu tun.

Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.

Trotz meiner Enttäuschung über den Gemeinderatsentscheid werde ich auch weiterhin alle gerne grüssen. Mit 2019 folgt ein neues Jahr, in dem Veränderungen anstehen und vor allem ein Jahr, in dem «Zeme Läbe zeme fiiire» angesagt ist. Die Feder darf ich an Isabella Lenz weitergeben.

Rudolf Schmid

Rehetobel
auf der Appenzelber Sonnenstrasse
Verkehrsverein

Erinnerung an die Vereine und Institutionen:

**Koordinationsitzung für die
Veranstaltungsdaten 2019**

Mittwoch, 7. November 2018, 20.00 Uhr

Restaurant Dorf 5

Rehetobler gehören zur «Crème de la Crème»

Die zweite Auflage der nationalen Berufsmeisterschaften «SwissSkills» in Bern war ein grosser Erfolg.

In einer sehr emotionalen Schlussfeier und vor der imposanten Kulisse von 5000 Zuschauern begrüsst Bildungsminister Johann Schneider-Ammann die jungen, tüchtigen Berufsleute zur Rangverkündigung.

«Sie gehören zur Berufselite, zur Crème de la Crème des Fachkräftenachwuchses» betitelt Bundesrat Schneider-Ammann die Teilnehmer der «SwissSkills».

So auch unsere zwei Teilnehmer aus Rehetobel. Silvan Seidlitz, Spengler EFZ, Lehrbetrieb Hans Rechsteiner AG, Speicherschwendi und Flurina Schawalder, Bäckerin-Konditorin EFZ, Lehrbetrieb Bäckerei zur Weinburg, Rehetobel. Beide qualifizierten sich mit herausragenden Leistungen an den Lehrabschlussprüfungen für die angesehenen Schweizer-Meisterschaften ihrer Berufsgruppen.

Am Samstag, 15. September, nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit, hiess es für Silvan und Flurina absolute Konzentration und starke Nerven. Nebst einer genauen

und sauberen Arbeitsweise ist auch ein gut durchdachter Zeitplan nötig, um all die hohen Vorgaben einzuhalten. Es war beeindruckend, mit welcher Ruhe und Besonnenheit «unsere zwei Rehetobler» die grossen Herausforderungen meisterten. Und dies in Anwesenheit der Experten, den vielen Zuschauern und auch der Präsenz des Schweizer Fernsehens, welches live über die Berufsmeisterschaften berichtete. Pünktlich und in beachtlicher Genauigkeit ist es beiden gelungen, die schwierigen Aufgaben zu lösen. Obwohl Silvan und auch Flurina das Podest in der PostFinance Arena nicht besteigen konnten, ist ihnen höchste Anerkennung gegönnt.

Herzliche Gratulation!

Hans Kern

Dani Rutz – Ein Abschied

Wir trauern um Dani Rutz. Er hat den langen Kampf gegen seine heimtückische Krankheit nicht gewinnen können und ist am 21. September von uns gegangen.

Rehetobel verdankt ihm viel. Ohne Dani hätten wir keine neue «Badi». Seiner Initiative, seinem Willen und seiner Schaffenskraft ist es zu verdanken, dass das anspruchsvolle Projekt überhaupt verwirklicht werden konnte.

Ich war im Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft, als Dani – nach Zögern – das Präsidialamt angenommen hatte. Er wollte etwas bewegen in diesem Amt, er wollte eine neue «Badi», sagte er. Und nur, wenn er unserer vollen Unterstützung sicher wäre, würde er den Posten akzeptieren. Die Hürden auf dem Weg zum Ziel waren hoch. Insbesondere die Finanzierung bereitete Probleme. Ohne Darlehen der Gemeinde war das Vorhaben nicht realisierbar. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Einwohner dem Kredit zu. Nun begann die Arbeit: Dani an der Front, der erweiterte Vorstand eher im Hintergrund. Dani legte seine volle Kraft in das Vorhaben, obwohl er gleichzeitig mit der Führung seiner eigenen, aufstrebenden Firma gefordert war. Oftmals erschien er zu unseren zahlreichen Sitzungen direkt von irgendwo im Wallis oder Graubünden, wo er eine seiner Feuerstellen montieren musste. Er hat alles gegeben für die Verwirklichung seines Traumes und wir sind ihm sehr dankbar dafür.

Irène und ihrer Familie spreche ich mein herzlichstes Beileid aus und wünsche ihnen viel Trost und Kraft für die Zukunft. Dani, wir werden Dich nie vergessen. Mögest Du in Frieden ruhen.

Peter Schläpfer

Pro Senectute AR

Das neue **Kursprogramm von Pro Senectute AR** heisst jetzt **Erlebniskalender** und erschien Anfang September. Die Auswahl an Erlebnissen ist gross und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neue Kurse, wie Jodeln oder Weben mit dem Tischrahmen, ergänzen das bereits bestehende und beliebte Angebot.

Bestellen Sie noch heute den Erlebniskalender unter Telefon 071 353 50 30 oder blättern Sie darin online unter www.ar.prosenectute.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Altpapiersammlung am 3. November

Die Altpapiersammlung steht wieder vor der Tür. Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Datum: Samstag, 3. November 2018
Sammelbeginn: 8.00 Uhr

Wie gewohnt, können Sie auch mit Ihrem Auto direkt zum Parkplatz des Gemeindezentrums fahren und dort Ihr Altpapier abladen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Altpapiersammlung! Mit den Einnahmen können wir unsere Kosten für Exkursionen, Lager und Schulreisen decken. Vielen Dank dafür!

Die Mittelstufe

Erziehung

Vechschau 2018

Über 30 Kindergärtler/Innen durften am Vechschau-Morgen, bei strahlendem Sonnenschein, vom Kindergarten via Hofmüli zum Viehschauplatz in Wald spazieren. Bereits da waren in der Ferne Kuhglocken zu hören. Kaum eingetroffen, sind die aufgeregten Kinderaugen nicht mehr zur Ruhe gekommen: viele Kühe, teilweise recht übermütig und wild, schön angezogene Sennen, klangvolle, grosse Glocken, prächtiger Blumenschmuck, Zäuerli und bekannte Gesichter. Nach einer kleinen Znünipause blieb noch genügend Zeit, die grossen Stiere und einige Rinder etwas genauer zu betrachten. Auf alle Fälle hatten später im Postauto alle einen Rucksack voller schöner und spannender Eindrücke dabei. Herzlichen Dank!

Der Kindergarten

Eindrücke vom Herbstbummel am Donnerstag, 27. September 2018

... und zum Schluss

Die 3. Klasse fährt auf der Schulreise mit dem Bus. Ein kleiner Junge setzt sich zu einigen Jungs aus der Klasse. Er spricht fast kein Deutsch, hat aber Freude an den grossen Jungs und möchte sie beeindrucken. Beim Abschied sagt er, dass er sie gern habe. Da sagt ein 3. Klässler freudestrahlend zurück: «Jo gell, und mich hesch am gemschtä!»

Julia Mäder

SEKUNDARSCHULE

TWR – Die Mittelstufen- und Sekundarlehrkräfte bilden sich gemeinsam weiter

Ein guter Übergang von der Primar- zur Sekundarschule liegt uns Lehrkräften am Herzen und entsprechend sorgfältig gestaltetet wir diesen schon bisher. Absprachen und Möglichkeiten zum Austausch sind bereits in unseren Jahresplanungen fixiert. Diesmal trafen wir uns allerdings zu einem gemeinsamen Arbeitstag, wo nebst konkreten Fragen der neue Lehrplan im Zentrum stand.

In verschiedenen Zusammensetzungen wurde lebendig ausgetauscht, nachgefragt, diskutiert und philosophiert. Es hatten allgemeine Fragen Platz, wie: Wo sehen die Primarlehrkräfte Schwerpunkte in ihrer Aufgabe, wo die Lehrpersonen der Sekundarschule? Wo ist es sinnvoll, dass sich bekannte Strukturen weiterziehen, wo soll die Sekundarschule bewusst neue Erfahrungsmöglichkeiten bieten? Aber auch ganz konkrete Abmachungen waren uns wichtig. Die Unterrichtsinhalte haben wir, wo sinnvoll und nötig, entsprechend den neuen Vorgaben wieder neu aufeinander abgestimmt.

Bei schönem Wetter konnten wir die Umgebung aber auch das ausgezeichnete Mittagessen im Lindenhühl geniessen, das zusätzlich zu den konkreten Arbeitsinhalten noch zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch bot. Zufrieden konnten wir am Abend auf einen gelungenen Tag zurückschauen.

Esther Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **November und Dezember** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. November** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.
- 11. Nov. 09.45 Uhr** **Kanzeltausch mit Pfr. Klaus Stahlberger**, Walzenhausen, Musik: Bläserquartett Rehetobel
- 17. Nov. 17.30 Uhr** **ökum. Singgottesdienst** in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof und Christine Imholz
- 25. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag** mit Abendmahl im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfrn. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher und Andrea Popp (Orgel)
- 2. Dez. 17.30 Uhr** **Einstimmung in den Advent** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab
- 9. Dez. 9.45 Uhr** **Gottesdienst** mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Cyrill Bischof

Fiire mit de Chliine

Samstag, 8. Dezember um 10.00 Uhr in der ref. Kirche

Flüügepilz und Extra-Flüügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 7. November und 5. Dezember** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 23. November** von **8.30 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 21. und 28. November jeweils um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Friedensmeditation

Dienstag, 27. November 2018 von 19.15 – 20.15 Uhr in der ref. Kirche mit Susi Margherita Hanselmann, anschliessend Winterpause.

Ad hoc Chor

Herzliche Einladung zum **Mitsingen** im ad hoc Chor am **1. Advent** (02.12.2018 / 17.30 Uhr). Die Proben finden am 19. und 26.11. jeweils um 19 Uhr statt, sowie am 28.11. um 10 Uhr.

Konzerte in Rehetobel

4. November 2018, 19.00 Uhr
Konzert mit Sebastian Wehrfritz (Klavier)

25. November 2018, 17.00 Uhr
Konzert Appenzeller Kammerorchester

9. Dezember 2018, 17.00 Uhr
Konzert Gospelchor Singing4you, Altstätten

Fotowettbewerb

Wer macht mit beim Fotokalender «Einblicke und Ausblicke in und von Rehetobel»?

Aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums im kommenden Jahr möchte die Reformierte Kirchgemeinde einen Fotokalender mit Ansichten von und in Rehetobel herausbringen. Gefragt sind Aufnahmen von unserem Dorf in verschiedenen Jahreszeiten, interessante Ausschnitte und Detailaufnahmen, die Rehetobel auch in ungewohnten Perspektiven zeigen. Gebt bei der Abgabe der Fotos auch an, wo die Aufnahmen genau gemacht wurden, damit dies auf dem Kalender als Bildunterschrift neben dem Namen des Fotografen/der Fotografin erscheinen kann. Eine Jury wird die 10-15 besten Aufnahmen pro Jahreszeit auswählen. Auf der Homepage der Kirchgemeinde und in der Kirche kann dann jedermann die schönsten Fotos per Mouseclick oder Punktevergabe wählen.

Wer das Foto für die Titelseite des Kalenders aufgenommen hat, wird mit einem Preis belohnt.

Bitte reicht bis zum 19. Mai 2019 maximal vier Fotos, digital, in der Auflösung von 300 dpi und im Querformat (Kalendergrösse DIN A4) bei Andrea Rechsteiner unter kirche.rehetobel@bluewin.ch ein. Wir sind gespannt auf Eure Beiträge.

Ulrike Hesse & Andrea Rechsteiner

Ausstellung Pfarrer Adolf Zingg – Materialien gesucht

Bei der Pfarrhausrenovierung im vergangenen Jahr sind interessante Dokumente und einige Bildmaterialien aus dem Nachlass von Pfarrer Zingg aufgetaucht, die z.Zt. in der Kantonsbibliothek gesichtet und aufgenommen werden. Adolf Zingg (1867-1934) wurde im Jahre 1894 von

der Gemeinde Rehetobel zu ihrem Seelsorger gewählt, wo er 38 Jahre lang wirkte. Im Jubiläumsjahr möchten wir eine Ausstellung in der reformierten Kirche zeigen, die das breite Wirken des Pfarrers in und über Rehetobel hinaus darstellt. Wenn Ihr noch Fotos oder andere Dokumente von Pfarrer Zingg besitzt, meldet Euch im Pfarramt der Kirchgemeinde. Möglicherweise können diese historischen Dokumente nützlich sein bei der Vorbereitung der Ausstellung, die im Juni 2019 eröffnet werden soll.

Ulrike Hesse

NEU ab 2019: den MAGNET bestellen!

Mit der November-Ausgabe* erhalten Sie eine Karte, deren Rückseite die Zustimmung für den Erhalt des MAGNETs ab 2019 enthält. Nur wer diese Karte retourniert, wird weiterhin das Kirchenblatt unserer Landeskirche erhalten. Diese Geschäftsantwortkarte muss nicht frankiert, sondern nur noch eingeworfen werden. Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin zur treuen Leserschaft gehören. Wer kein MAGNET bzw. Antwortkarte erhält und trotzdem gerne den MAGNET ab 2019 bekommen möchte, kann sich gerne beim Sekretariat melden (kirche.rehetobel@bluewin.ch, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel oder Montag- und Mittwochnachmittag unter: 071 870 08 24).

*diese Ausgabe erfolgt drei Arbeitstage später, d.h. erst am 5. November. Die Daten des 1. November-Weekendes sind daher nicht aufgeführt.

Andrea Rechsteiner

Familienstag vom 30.09.2018

Am 30. September trafen sich Familien zu einem Ausflug in die Natur. Vom Scheidweg aus liefen Kinder und Erwachsene über Unterrechstein zur Feuerstelle bei Heiden, wo gemeinsam gespielt, gesungen und gegrillt wurde. Am Ende bauten Gross und Klein begeistert Mummelbahnen. Mit vielen Eindrücken spazierten am Nachmittag alle wieder nach Hause.

Ulrike Hesse

Ewigkeitssonntag
25. November 2018
9.45 Uhr
evang. Kirche

Mach mit beim ökumenischen Krippenspiel 2018

Auch in diesem Jahr möchten die katholische und die evang.-ref. Kirche gemeinsam ein Krippenspiel vorbereiten, welches in den Familiengottesdiensten am vierten Advent in der evang.-ref. Kirche und am Heiligabend in der katholischen Kirche aufgeführt wird. Wir laden dazu alle interessierten Kinder ab dem 2. Kindergarten bis zur 6. Klasse herzlich zu den Theater- und Singproben ein. Diese finden ab dem 13. November jeweils am Dienstag von 17.00 – 18.30 Uhr in der kath. Kirche statt. Auch mit-helfende Eltern sind herzlich willkommen.

Es geht also bald los! Melde Dich doch bitte gleich an (bis spätestens 05.11.18) bei Ricarda Zech, Sägholzstr. 14, 9038 Rehetobel, 071 877 10 60, ricardaboehme@gmx.ch. Wir freuen uns auf viele begeisterte Mitmachende.

Krippenspiel-Team: Yvonne Nees, Vera Stoffel, Jacqueline Sturzenegger, Ulrike Hesse, Christine Imholz und Ricarda Zech

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 29. September
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 3. November
17.30 Uhr Eucharistiefeier mit Totengedenken für die Verstorbenen. Mitwirkung: Kirchenchor Heiden

Sonntag, 4. November
18.00 Uhr Taizéfeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 10. November
17.30 Uhr Wortgottesdienst in Rehetobel. Gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer

Mittwoch, 14. November
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. November
17.30 Uhr Singgottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 24. November
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 27. November
20.00 Uhr Meditatives Kreistand im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

1. Adventssonntag
Samstag, 1. Dezember
17.30 Uhr Eucharistiefeier

2. Adventssonntag
Samstag, 8. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
 in der evang.-ref. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier, Mitwirkung
 Gemischtchor Rehetobel

Dienstag, 11. Dezember
6.30 Uhr Rorate, anschliessend «Zmorge»

Gedenkfeier für die Verstorbenen

Unsere lieben Verstorbenen leben in unserer Erinnerung. An Allerheiligen entzünden wir im Gottesdienst für alle Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Pfarrei eine Kerze.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstagabend, **3. November, um 17.30 Uhr** statt.

Frauenverein
 Rehetobel

Unterhaltungs- Nachmittag und Adventsfeier

Wo sind all die Jahre, August, August, deine goldnen
 Haare, August, August? ...
 Mit dir, mit dir, möcht ich am Sonntag angeln gehn ...
 Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt ...
 Was machst du mit dem Knie, lieber Hans beim Tanz? ...
 Bei der Laterne vor dem grossen Tor (*Lilli Marlen*)...

Das sind ein paar Beispiele von Schlagern, die uns das
 «Nostalgiechörli» Berg TG zur Eröffnung der neuen Saison
 im Oktober präsentierte und zwar in passenden Klei-
 dern, mit viel Humor, äusserst lebhaft, phantasievoll und
 gekonnt. Dem zahlreichen Publikum gefiel es. Erinne-
 rungen an die Jugendzeit wurden wach, als man noch
 etwas beweglicher war. Das Singen, das geht immerhin
 noch. Und auch an die Texte erinnert man sich plötzlich
 wieder. Und so stimmten manche mit ein. Was natürlich
 erwünscht war!

Das nächste Mal warten wir mit einer kleineren Fomation
 auf:

**Am Mittwoch, 7. November, 14.15 Uhr, findet der Unter-
 haltungsnachmittag im Altersheim «Krone» statt.**

Es besuchen uns Edith Keller und Daniela Fässler, Jodel und
 Gesang und Franziska Neff, als Begleiterin am Akkordeon.
 Wiederum werden wir einen kleinen Imbiss vorbereiten.

Taizéfeier in Heiden

In der Tradition der ökumenischen Gemeinschaft von
 Taizé treffen wir uns in Heiden zum Taizé-Gebet. Die stim-
 mungsvollen Gesänge helfen uns, zur Ruhe zu kommen.
 Mit wenigen Worten und einer Zeit der Stille erfahren wir
 die Gegenwart Gottes und die Verbundenheit mit der
 Welt.

**Sonntag, 4. November, 18.00 Uhr in der kath. Kirche
 Heiden.**

Wortgottesdienste in Rehetobel

Die Eucharistiefeier ist zentral für das Leben der Pfarrei, es
 gibt aber auch andere Gottesdienstformen, die eine Berei-
 cherung für die Gemeinde sind. In Rehetobel ist der öku-
 menische Singgottesdienst zu einer beliebten Gottes-
 dienstform geworden (17. November, 17.30 in der kath.
 Kirche). Seit Jahren gestalten Michael Kuster, Heinz Gröli
 und Tobias Brülisauer Wortgottesdienste, bei denen die
 Teilnehmenden eingeladen sind, im Predigtgespräch und
 in den Fürbitten ihre eigenen Gedanken einzubringen.
 Der nächste Wortgottesdienst ist am **Samstag, 10. Novem-
 ber um 17.30 Uhr.**

Gerne erinnern wir Sie nochmals an die **Adventsfeier** vom
**Donnerstag, 13. Dezember 2018, 14.15 Uhr im grossen
 Saal des Gemeindezentrums.** (Siehe auch in der Septem-
 ber-Ausgabe).

Wir sind froh um eine Anmeldung bis 10. Dezember
 an die Präsidentin Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83 oder
 078 617 27 24, oder an Anita Kast, Tel. 071 877 14 20. Aber
 auch Spätentschlossene sind willkommen.

Wir freuen uns auf viele Gäste.

Die Frauen vom Frauenverein

Solardorf Rehetobel

Haben Sie sich das Datum notiert?

Am Sonntag, den **4. November um 10.10 Uhr** findet im
 Kino Rosental in Heiden die Filmmatinée mit

«Zeit für Utopien»

statt. Unser Verein Solardorf Rehetobel zusammen mit
 der AüB Energie Region laden Sie dazu herzlich ein. Wir
 freuen uns, wenn Sie anschliessend an den Film noch zum
 Apéro und zum Austausch über den Filminhalt bleiben.

Der Verein Solardorf

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 16. November 2018*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 10. Dezember bis Freitag, 14. Dezember 2018,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten abzuholen. ***Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.***

Rezepte mit Birnel finden Sie online unter:

<http://www.winterhilfe.ch/de/leistungen/birnel/rezepte/>

<http://www.swissfruit.ch/de/rezepte>

http://www.brunnermosterei.ch/brunner_mosterei_rezepte.php

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt (bitte vollständig ausfüllen)

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birnendicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

chorwald

Vorankündigung: Himmlische Klänge, weihnachtliche Gesänge

Adventskonzert chorwald und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel.

Evang.-ref. Kirche Rehetobel
Samstag, 15. Dezember 2018, 19.30 Uhr

Evang.-ref. Kirche Gais
Sonntag, 16. Dezember 2018, 17 Uhr

Leitung: Benjamin Markl und Jürg Surber
Eintritt frei, Kollekte

Die beiden Vereine freuen sich, wenn Sie, liebe Rechtsoblerin, lieber Rechtobler, an einem unserer Konzerte dabei sind! Wir überraschen Sie mit einem abwechslungsreichen Programm zur Einstimmung auf eine besinnliche Weihnachtszeit.

Heidi Eisenhut

Reservieren Sie sich den 10. November

Der Gemischtchor Rehetobel präsentiert Ihnen **ab 17.00 Uhr** zusammen mit der Lustenauer ChorLUST im Gemeindezentrum ein besonderes Chorkonzert.

Unter dem Motto «Autumn Leaves» singen die beiden Chöre aus ihren eigenen Programmen Lieder zum Thema Herbst, Wein und Gesang. Melancholische und rassige Stücke werden sich abwechseln. Besonders gespannt darf man sein auf die Darbietungen vom Gastchor. Die beiden Chöre werden aber auch gemeinsam singen und so beweisen, dass Singen Länder verbinden kann.

Ab 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Einstimmung mit einem Apéro. Nach dem Konzert gibt es Risotto und auch ein Desserbuffet wird nicht fehlen.

Der Gemischtchor Rehetobel und ChorLUST freuen sich auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

EUROVISION
SONG CONTEST
REHETOBEL 2018

Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel

Das Herbstlager stand dieses Jahr unter dem Motto «Euro-Vision Song Contest». 47 Kinder und Jugendliche bereiten sich eine Woche lang intensiv auf das Konzert vor, das am **Sonntag, 4. November um 14 Uhr im Gemeindezentrum** Rehetobel stattfindet.

Jeden Tag wurde von 8.30 bis 17.00 Uhr geblasen, gesungen, getanzt. Um 17.00 Uhr war dann «Chrömlczyt». Da wurden an die Kassiererinnen des Volgs hohe Anforderungen gestellt. Nicht weniger wichtig, als die richtigen Töne und Rhythmen zu finden, war es die richtigen Süßigkeiten für die Freizeit zu kaufen. Nach dem Abendessen ging es nochmals weiter. Am Sportnachmittag wurde Rehetobel mittels Handy-Jagd, eine Art Schnitzeljagd mit Bildern, erkundet.

Und allzu schnell war das Musikkager auch schon wieder vorbei. Ein bisschen wehmütig, weil man eigentlich gerne noch geblieben wäre, verabschiedete man sich und vertröstete sich auf den Frühling, wenn es wieder heisst: «Juhuii mir gönd is Frühligslager».

Aber jetzt freuen sich alle zuerst auf den grossen Auftritt vom 4. November. Nebst Getränken wartet ein grosses Desserbuffet auf die hoffentlich zahlreichen Besucher.

*Das Leiterteam Cathrin Curiger,
Marianne und Theo Zähler*

Neue Bücher in der Bibliothek

Tara Westover

Befreit: Wie Bildung mir die Welt erschloss (Autobiografie)

«Für uns gab es immer nur EINE Weltsicht: die unseres Vaters.»

Tara Westover wird irgendwann im Jahr 1986 in den Bergen Idahos (USA) geboren. An das genaue Datum kann sich keiner mehr erinnern und eine Geburtsurkunde existiert nicht.

Ihr Vater, ein fundamentalistischer Mormone, sieht den Staat als grössten Feind und ist vom baldigen Ende der Welt überzeugt. Er verwehrt Tara und ihren sechs Geschwistern die Schule und somit den Zugang zur Bildung.

Ihre Kindheit ist geprägt von systematischer Manipulation durch ihre Eltern und harter Arbeit auf dem Schrottplatz ihres Vaters. Schwere Verletzungen gehören dabei zur Tagesordnung und werden von ihrer Mutter, einer selbsternannten Heilerin, mit Kräutern und Tinkturen behandelt, da sie die Schulmedizin kategorisch ablehnt.

Mit 17 Jahren schafft es Tara erstmals, aus den starren Familienstrukturen auszubrechen und in England zu studieren. Dieser mutige Schritt, verbunden mit schweren Konsequenzen, öffnet ihr das Tor zu einer selbstbestimmten Zukunft.

Befreit – ein äusserst packendes Buch einer fast unglaublichen Lebensgeschichte.

Susanne Nissille

Zwischenstand Audio-Guide: ein Fotograf, ein (ausgestopftes) Reh, Tonaufnahmen

Auch im Oktober ist das Projekt Audioführer «Textildorf hörbar» wieder deutlich vorangeschritten. Für das Bildmaterial war ein Fotograf, begleitet von einem ausgestopften Reh, im Dorf unterwegs und hat verständlicherweise das eine oder andere Stirnrüzel ausgelöst. Wir müssen im Nachhinein eingestehen, dass wir Sie vorgängig besser über diese Fotoaufnahmen hätten informieren müssen und entschuldigen uns bei allen Betroffenen für allfällig daraus entstandene Unannehmlichkeiten.

Ende Oktober sind dann die gesprochenen Texte im Tonstudio aufgenommen worden und die begleitenden Musiksequenzen entstanden. Derweil wird am technischen Gerüst der Website weitergefeilt, die Ende November bereit «zum Füllen» sein sollte. Vom Projektteam nehmen wir jetzt die Vorbereitung des Eröffnungsanlasses am Samstag, 25. Mai 2019 in Angriff und freuen uns, wie die ursprüngliche Idee Stück für Stück an «Handfestigkeit» erlangt.

Konzerte in Rehetobel

Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz (*1989) am Sonntag, 4. November um 19 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel.

Wir freuen uns auf das Konzert mit einem jungen Pianisten und ein abwechslungsreiches Programm von klassischen Werken u.a. von Chopin, Rachmaninow und Beethoven. Eintritt frei (Kollekte).

Volksabstimmung

Austausch über die Abstimmungsvorlagen am Donnerstag, 15. November 2018 um 19.30 Uhr im Dorf 5.

Am 25. November 2018 kommen folgende Vorlagen zur Abstimmung:

- die Homkuhinitiative
- die Selbstbestimmungsinitiative
- die Änderung des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsgesetzes als Grundlage für die Überwachung von Versicherten.

Wir laden zur kurzen Information über diese Vorlagen und zur offenen Diskussionsrunde ein und freuen uns über eine angeregte Diskussion!

Besichtigung der Dixia AG in St. Gallen

Wir laden ein zu einer Geschmacks-Reise der besonderen Art: Am Donnerstag, 22. November 2018 besichtigen wir um 16.15 Uhr die Dixia AG. Die Dixia AG verarbeitet auserlesene Heilkräuter, Kräuter und Gewürze aus aller Welt von der Rohware zu Qualitätsprodukten. Seit über 100 Jahren setzt sich das Familienunternehmen für nachhaltige Naturprodukte ein. Am Hauptsitz in St. Gallen entwickeln, verarbeiten und veredeln rund 55 Mitarbeiter für

Kunden aus der Heilmittel- und Lebensmittelindustrie die Produkte. Bettina Wild und Stefan Postl führen das Familienunternehmen in der vierten Generation und ermöglichen uns einen Einblick in «ihre» Kräuter- und Gewürzwelt.

Geme bitten wir um Eure Anmeldung bis 10. November an: kohler.sarah@bluewin.ch oder 071 870 05 56 (abends).

Dixia AG, Stationsstrasse 39A, St. Gallen Bruggen

Treffpunkt: 15.20 Uhr Gemeindezentrum Rehetobel

Anreise auf eigene Kosten, Zonen 220/211/242 Rehetobel ab 15.27 Uhr, Umsteigen im Grossacker auf Bus 7 (Abtwil/St. Josef). Ankunft St. Gallen, Kirche Bruggen um 16.07 Uhr.

Die Besichtigung dauert, inkl. kleinem Snack und Besuch des Fabrikladens, ca. zwei Stunden.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Portrait St. Nikolausgruppe Vorderland

Foto: Werner Rüegg

Die seit über 20 Jahren bestehende St. Nikolausgruppe Vorderland hat sich im September 2016 als Verein neu organisiert. An der Philosophie der St. Nikolausgruppe hat dies nichts geändert. Ein Kurzportrait:

Die Anfänge wurzeln in der katholischen Kirchgemeinde; die Botschaft des heiligen Bischof Nikolaus von Myra wird von traditionell als Bischof gekleideten Männern in heutigen Worten in die Familien getragen. Dabei werden sie vom historisch nicht gesicherten Knecht Ruprecht, im Volksmund «Schmutzli», begleitet. Der konfessionell

neutrale Verein versteht seine Aufgabe noch immer auf diesem Grundsatz. Nicht Erziehung, Schelte oder gar Bestrafung für nicht ordentliches Verhalten sind seine Aufgaben, sondern die Ermunterung und Belohnung für einen verantwortungsvollen, umsichtigen und zwischenmenschlichen Umgang von Kindern und Eltern.

Vor diesem Hintergrund versteht sich, dass die St. Nikolausgruppe ihre Besuche hauptsächlich Familien, Kindergärten und sozialen Institutionen, wie Behindertenwohnheimen, widmet. Wir sind vor allem in den Vorderländer Gemeinden Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen, Lutzenberg, Grub AR, Grub SG und Eggersriet unterwegs. Nicht selten schenken die strahlenden Kinderaugen dem Nikolaus dabei fast mehr, als die von ihm Besuchten – ein schöner Nebeneffekt für die allesamt ehrenamtlich wirkenden Mitglieder und Helfer des Vereins!

Diese Mitglieder sind notwendig, um die schöne Tradition weiter leben zu lassen. Wir freuen uns über jedes Neumitglied.

Bei Fragen zum Verein wenden Sie sich bitte an den Präsidenten Werner Rüegg (rueegg.werner@bluewin.ch)

Termine für Besuche nimmt geme Patrizia Riedener (patrizia.riedener@bluewin.ch) oder 078 793 95 87 entgegen.

Patrizia Riedener

Sportverein Rehetobel

Bewegungstag 2.0 Samstag, 17. November

Jetzt anmelden: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und Freunde für einzelne Workshops und/oder für das Plausch-Turnier mit den Ball-Spielen Volleyball, FoBaSkill (eine Mischung von Fussball und Basketball) und Smolball (Tennis im Team).

Festwirtschaft im Gemeindezentrum mit Speis und Trank, dazu spielende Pausen mit Jassen und verschiedenen Kartenspielen. «Mach mit, spiiil mit ond bliib fit».

Zeit	Turnhalle Schulhaus Rehetobel
13.00 - 13.30	Hindernis-Differenzlauf HDL1 Mittelstufe Heidi Steiner
13.30 - 14.15	Hindernis- Differenzlauf HDL2 Kindergarten & Unterstufe Heidi Steiner
15.15	Rangverlesen Hindernis-Differenzlauf im Foyer MZG

Zeit	Turnhalle Rehetobel		MZG Rehetobel	Kleiner Saal MZG
	Ab Oberstufe & Erwachsene	HB	Ab Oberstufe & Erwachsene	Ab Oberstufe & Erwachsene
13.30 - 14.15			FoBaSkill FBS1 www.foobaskill.com	
14.30 - 15.15	Hammerball HB Nicolas Steiner		FoBaSkill FBS2 www.foobaskill.com	Faszien Fitness FF Ursi Sträuli
15.30 - 16.15			Smolball@ SB1 www.smolball.com	Step Aerobic STA Sara Jost
16.30 - 17.15	Volleyball VB Gaby Kern		Smolball@ SB2 www.smolball.com	
17.30	Start Plausch-Turnier im Team mit 6 Spieler/Spielerinnen			
	Jugend-Plausch-Turnier: 5 Klasse bis 3. Sek Neuangebot!			PTJ
	Erwachsene-Plausch-Turnier: Aktive (15 Jahre -99)			PTE
	Spiele: Volleyball, Smolball und FoBaSkill			
Anschliessend	Rangverlesen Plausch-Turnier und gemütliches Beisammensein			

Anmeldung auf: www.sportverein-rehetobel.ch.

Flyer liegen auch in unseren Geschäften in Rehetobel auf. Ursi Sträuli, Sonnenbergstrasse 17, 9038 Rehetobel.

E-Mail: ursi.straegli@bluewin.ch / Tel.-Nr. 071 877 24 61

Anmeldeschluss: 03. November 2018.

Ursi Sträuli

Crossfit & Co. am Mittwochabend

Dein Kopf raucht nach einem anstrengenden Tag?
Möchtest Du Dich auspowern und dabei Spass haben?
Geselligkeit pflegen?
Hippe Sportarten kennenlernen?
Bist Du 16 Jahre und älter?

Dann bist Du genau richtig bei uns! Wir trainieren Crossfit, sowie verschiedene Ausdauer- und Kraft-Einheiten und haben zusammen Spass. Am Schluss gibt's eine lockere Spielrunde – Neugierig? Komm vorbei!

Mittwochs mit Danica Schefer und Katja Egli
20.15 Uhr
Turnhalle Rehetobel

Das Angebot wurde im Sportverein Rehetobel neu geschaffen, um die Lücke der fehlenden Damenriege (Damen ab 16 Jahren) zu schliessen. Gesucht werden auch Leiterinnen, welche spannende Turnstunden mitgestalten möchten.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Schnuppern jederzeit möglich, ohne Anmeldung.

Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November 2018

Jugend

Do	Jeweils 14.00 - 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 - 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 - 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 - 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 - 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 - 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 - 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 - 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 - 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

Vorschau: Montag, 10. Dezember, «Schlusshöck».
«Lueg ine, mer freued üüs of neuu Gsichter!»

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 - 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 - 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 - 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 - 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils 19.00 - 20.15	Unihockey Damen/Herren A+B	GZ
Do	Jeweils 20.15 - 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Hallentraining TH

Frauen

Mi 07.11.	17.45 – 19.00	Freude an der Bewegung	GZ
Mi 21.11.	17.45 – 19.00	Kräftigen und Dehnen	GZ
Mi 28.11.	17.45 – 19.00	Im Gleichgewicht	GZ
Mi 05.12.	17.45 – 19.00	Fit durch den Winter	GZ
Mi 12.12.		Chlösler	

Crossfit & Co.

Mi Jeweils 20.15 – 22.00 Tümen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Tümen TH/GZ

Männer

Di 06.11.	20.00	Gleichgewicht	TH
Di 13.11.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di 20.11.	20.00	Spiel	TH
Di 27.11.	20.00	Kraft	TH
Di 04.12.	19.30	Chlösler	Linde
Di 11.12.	20.00	Winterfit	TH
Di 18.12.	20.00	Ausklang	TH

Mach mit - Bleib Fit!

Mo Jeweils 09.00 – 10.00 Mach mit - Bleib Fit GZ
Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di 08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do 18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:
Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Gemeinsam gegen Littering

Damit die Familien am darauf folgenden Sonntag auf dem Kaienspitz auch noch «näbis» vom Fest haben?

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im September 2018

– Bauer, Sylvia, Hauetenstrasse 6
– Brodbeck, Sibylle, Robach 27

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Fässler, Giulia, geboren am 26. September 2018 in Heiden AR, Tochter des Fässler, Jakob und der Fässler geb. Steiger, Daniela, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Lendenmann geb. Sulser, Katharina, gestorben am 23. September 2018 in Rehetobel AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

8. November
Hedwig Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 82-jährig

4. Dezember
Anna-Maria Heer, Alte Landstrasse 25 86-jährig

5. Dezember
Klara Streiff-Tobler, Hauetenstrasse 6 84-jährig

7. Dezember
Erna Fischer, Hauetenstrasse 6 90-jährig

7. Dezember
Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 90-jährig

8. Dezember
Walter Bischofberger, Gartenstrasse 11 84-jährig

8. Dezember
Gertrud Frei-Ruosch, Oberstrasse 3 83-jährig

KINOmol-Programm wird Nachmittagskino

Wir möchten unserem KINOmol-Projekt neuen Schwung verleihen, indem wir top aktuelle Filme spielen. Neu werden wir das ganze Jahr jeden ersten Dienstagnachmittag im Monat eine Vorstellung um 14.15 Uhr anbieten. Was wir aber sicherlich nicht ändern, ist die kurze interessante Einführung zum Film, und selbstverständlich bedient Sie das KINOmol-Team (Erika Graf, Annemarie Bächler, Barbara Tobler, Margrit Streuli und Trudi Leuch) auch weiterhin mit Kaffee und Kuchen in der Pause: Eine gute Gelegenheit die Eindrücke auszutauschen.

Unser Nachmittagskino soll allen Generationen die Möglichkeit bieten eine Kinovorstellung tagsüber zu besuchen. Genossenschaft Kino Rosental Heiden, in Zusammenarbeit mit Pro Senectute AR.

Kino Rosental, Heiden

Rechtobler Gmäändsblatt

**Programm im
November 2018**

Do 1.11.	14.15	Nachmittagskino: Zwitscherland
Do 1.11.	19.30	Fahrenheit 11/9
Fr 2.11.	20.15	Der Läufer
Sa 3.11.	17.15	Wiedergeburt mit Regisseur Th. Schmelzer
Sa 3.11.	20.15	Klassentreffen 1
So 4.11.	10.10	Zeit für Utopien Anlass von Aüb+Solardorf
So 4.11.	15.00	Pettersson und Findus – Findus zieht um
So 4.11.	19.30	Wolkenbruch
Di 6.11.	19.30	Der Läufer
Mi 7.11.	14.00	Pettersson und Findus – Findus zieht um
Do 8.11.	19.30	Wolkenbruch
Fr 9.11.	20.15	Woman at War – Kona fer í stríð
Sa 10.11.	17.15	Zwitscherland
Sa 10.11.	20.15	Der Läufer
So 11.11.	10.00	KlassiKino: Evita
So 11.11.	15.00	Ploey
So 11.11.	19.30	Fahrenheit 11/9
Di 13.11.	19.30	Swimming with men
Mi 14.11.	14.00	Die Unglaublichen 2
Mi 14.11.	20.15	Cinéclub: Lucky
Do 15.11.	19.30	First Man – Aufbruch zum Mond
Fr 16.11.	20.15	Durs Appenzellerland
Sa 17.11.	17.15	Wolkenbruch
Sa 17.11.	20.15	First Man – Aufbruch zum Mond
So 18.11.	15.00	Smallfoot
So 18.11.	19.30	Swimming with men
Di 20.11.	19.30	Der Trafikant
Mi 21.11.	14.00	Smallfoot
Do 22.11.	18.00	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Do 22.11.	19.30	CINEMA ITALIANO: Come un gatto in tangenziale
Fr 23.11.	20.15	Kinoteens: First Man – Aufbruch zum Mond
Sa 24.11.	17.15	Woman at War – Kona fer í stríð
Sa 24.11.	20.15	Bohemian Rhapsody
So 25.11.	15.00	Die Unglaublichen 2
So 25.11.	19.30	Filmhit
Di 27.11.	19.30	Woman at War – Kona fer í stríð
Mi 28.11.	14.00	Smallfoot
Do 29.11.	18.00	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Do 29.11.	19.30	Bohemian Rhapsody
Fr 30.11.	20.15	Der Trafikant

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.

www.kino-heiden.ch

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

zugunsten der Kinder- und Jugendprojekte im Kanton

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis der Briefmarke unterstützen Sie unseren Hilfsfonds im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2019 (lieferbar ab 1. Dezember 2018). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unsere kantonalen Kinder- und Jugendprojekte.

Besuchen Sie uns auf www.projuventute-ar.ch/shop/ Hier finden Sie weitere Produkte und können sie direkt online bestellen. Allgemeine Spenden für unseren Hilfsfonds im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereinen etc.) können Sie auch auf unser Postfinance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.

Pro Juventute Appenzell
Ausserrhoden
Windegg 4
9100 Herisau
www.projuventute-ar.ch
info@projuventute-ar.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen.
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.30 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die **Informationsplattform** «www.leben-in-ar.ch» umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:30 Uhr
mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

**Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter:
www.rehetobel.ch**

Öffnung des 6. Adventsfensters 2018

Liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler

Am Donnerstag, 6. Dezember 2018 um 17.00 Uhr findet im Beisein des Samichlauses wieder die traditionelle Öffnung des Raiffeisen Adventsfensters beim Gemeindezentrum Rehetobel statt. Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene und wünschen allen eine schöne Adventszeit!

Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Hausbesuche auf telefonische Anmeldung,
Telefon 077 437 44 15

Das Weberhaus Appenzeller Mundart- Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Handmade first- and secondhand

Öffnungszeiten Lädeli:

Do und Fr 9.00 - 11.00

(oder nach Vereinbarung)

am Sämmlerweg 12, 2. UG

9038 Rehetobel

-Lift vorhanden-

Mit Gartensitzplatz :-)

Ich freue mich auf Euch!

Fränzi Weiss

078 808 85 49 - buntik@gmx.ch

Weitere Infos und Aktuelles auf

www.buntik.ch oder Facebook:

buntik

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

November-Aktion:
ProCea-Abo

für jedes 10-er oder 15-er ProCea-Abo erhalten
Sie in diesem Monat 15% Rabatt.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Nomküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Winterzeit

Eröffnung am 1. Dezember

Am Eröffnungstag gibt es ab 11.30 Uhr
exklusiv die eigens für uns kreierte
Urwaldhauswurst. Wir freuen uns auf
Sie! Reservation empfohlen.

Handwerker-Znüni

Sandwich und Kaffee Fr. 8.00

Mittagsmenü

Fleisch / Vegi inkl. Kaffee Fr. 20.00

Abends à la Carte

Urwaldhaus

WIRTSCHAFT ZUM BÄREN

Michèle Müller + Fredy Lüscher
Robach 25, 9038 Rehetobel
071 877 13 13
kontakt@urwaldhaus.ch, www.urwaldhaus.ch

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Renate Burri
Rehetobel

Gesamtkonzept war uns wichtig

Mit Wärmebildkamera Schwachstellen aufgespürt.

„gmür ENERGIE hat die Fassade und Fenster unseres Hauses erneuert. Moderne Technik zeigte die Schwachstellen der Gebäudeisolation an.

Zudem haben wir Sonnenkollektoren für das Warmwasser in das Gesamtkonzept integriert.

Dank der kompetenten Energieberatung und Bauleitung durch gmür ENERGIE lief alles wie am Schnürchen.“

Renate Burri, Rehetobel

www.gh-gmuer.ch

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Wir räumen für Sie den Weg frei!

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • BÜNDNEREI

Monatsbrot im November
Kürbiskernen-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am DO, 8. November 2018, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 8.11.18, 13.12.18, 10.01.2018, ...

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Der neue Opel

GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
2. Nov., Fr.	19.30	HV Landfrauen Rehetobel	Haus zur Stickerei
3. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule
3. Nov., Sa.	ab 17.00	Zu Tisch	im Dorf LG Dorf
4. Nov., So.	10.10	Filmmatinée - Zeit für Utopien	Kino Heiden Solarverein
4. Nov., So.	14.00	Familienkonzert (Lagerschlusskonzert)	GZ Jugendmusik
4. Nov., So.	19.00	Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz	evang. Kirche LG Dorf
6. Nov., Di.	19.30	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2019»	GZ Gemeinderat
7. Nov., Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
7. Nov., Mi.	14.00-16.00	öffentlicher Ateliverkauf	Wohnheim Sonne
7. Nov., Mi.	20.00	Koordinationsitzung Veranstaltungen 2019	Dorf 5 Verkehrsverein
7. Nov., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
8. Nov., Do.	20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Urwaldhaus SVP Rehetobel
9. Nov., Fr.	20.30	«Apatan»-Quartett	Jugendraum
10. Nov., Sa.	17.00	Herbstkonzert	GZ Gemischtchor
10. Nov., Sa.	18.00	ALDERBUEBE, Konzert und Nachtessen	Haus zur Stickerei
12. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
14. Nov., Mi.	15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»
15. Nov. Do.	19.30	Austausch über die Abstimmungsvorlagen	Dorf 5 LG Dorf
16. Nov., Fr.	19.00	HV Sportverein	GZ
17. Nov., Sa.	ab 13.00	Bewegungstag 2.0	GZ/Turnhalle Sportverein
17. Nov., Sa.	17.30	Ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche
17. Nov., Sa.	19.30	Per aspera...; Konzert: Hilde Kappes, Berlin	kronenbuehl.ch
17. Nov., Sa.	19.30-22.00	2. Übung	GZ ZS Sägholz
18. Nov., So.	17.00	Stimmusik; Workshop/Konzert: Alessandro Zuffellato	kronenbuehl.ch
21. Nov., Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»
22. Nov., Do.	16.15	Besuch DixA AG, St. Gallen	LG Dorf
23. Nov., Fr.		HV Feuerwehr-Verein	
24. Nov., Sa.	10.00	GV Appenzeller Gemeinnützige Gesellschaft	GZ
24. Nov., Sa.		Kranzen	Hofmüli Verein Abtropfi
25. Nov., So.	09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche
25. Nov., So.		Abstimmungssonntag, Voranschlag 2019	
25. Nov., So.	17.00	Klangfarben zwischen Dur und Moll	evang. Kirche App. Kammerorch.
26. Nov., Mo.	19.00	Chlösler	Rest. Linde LG Lobenschwendli
27. Nov., Di.	19.15-20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
27. Nov., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
28. Nov., Mi.	14.00-16.00	öffentlicher Ateliverkauf	Wohnheim Sonne
28. Nov., Mi.	15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»
30. Nov., Fr.	10.00	Vorlesen für Vorschulkinder	Bibliothek
30. Nov., Fr.		Chlaushöck Feuerwehr	
1. Dez., Sa.	ab 11.30	Eröffnung Restaurant Urwaldhaus	Urwaldhaus
2. Dez., So.	15.00-18.00	Es weihnachtet sehr, Kafichränzli	Dorf 5 Sternschnuppen
5. Dez., Mi.	14.00-16.00	öffentlicher Ateliverkauf	Wohnheim Sonne
5. Dez., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
5. Dez., Mi.	16.00-21.00	Knusper-Knäuschen-Nüssli-Abend	Dorf 5 Sternschnuppen
7. Dez., Fr.	ab 17.00	Austrinkete in der Abtropfi	Hofmüli Verein Abtropfi
7. Dez., Fr.	20.00	Raclette im Jugendraum	Jugendraum
8. Dez., Sa.	19.30-22.00	3. Übung	GZ ZS Sägholz
9. Dez., So.	17.00	Gospelchor Singing4you	evang. Kirche
10. Dez., Mo.	19.30	Samariter «Chlaushöck»	Samariterverein
11. Dez., Di.	18.00-21.00	Chäsflade-, Glühwein-, Biberflade-Abend	Dorf 5 Sternschnuppen

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 12. Dezember 2018

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 2. Dezember 2018

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. Januar 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum «Voranschlag 2019»**

**Dienstag, 6. November 2018
um 19.30 Uhr**

im Gemeindezentrum, kleiner Saal

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

November / Dezember 2018

«Zeme läbe, zeme fiire» – 350 Jahre Gemeinde Rehetobel

Das Jubiläumsjahr 2019 rückt näher und näher.

Agenda:

Montag, 31. Dezember 2018

Silvester und Start ins Jubiläumsjahr mit Höhenfeuer:
Besammlung 23.00 Uhr, Gemeindezentrum (weitere Infos im Text und auf dem Flugblatt in der Beilage).

Freitag, 26. April 2019

Buchvernissage Dorfgeschichte
Beginn 19.00 Uhr, Gemeindezentrum
Veranstalter: Kulturkommission Rehetobel

Freitag, 3. Mai 2019

Politapéro mit Podiumsdiskussion, im Gemeindezentrum
19.00 Uhr Politapéro
20.15 Uhr Podiumsdiskussion
Veranstalter: SVP und FDP Rehetobel

Samstag, 25. Mai 2019

Eröffnung Audio-Führer «Textildorf hörbar»
Beginn 16.00 Uhr, Gemeindezentrum
Veranstalter: Lesegesellschaft Dorf

Donnerstag, 30. Mai 2019

Vo z überscht bis z onderscht
Auffahrtswanderung, weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Veranstalter: Verkehrsverein

Freitag bis Sonntag, 23. – 25. August 2019

Dorffest «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Eine detaillierte Liste sämtlicher Anlässe im Jubiläumsjahr 2019 finden Sie im Internet:

www.rehetobel.ch/de/aktuelles/350jahre/

Silvester und Start ins Jubiläumsjahr mit Höhenfeuer

Wir freuen uns sehr, mit Ihnen am **Montag, 31. Dezember 2018** auf das Jubiläumsjahr anzustossen. Gerne werden wir Ihnen bei dieser Gelegenheit auch unsere Festspezialitäten vorstellen. Kommen Sie vorbei und stossen Sie mit einem Glas Festwein an (Ochsentorkel Weinbau AG, Thal) und geniessen Sie dazu den leckeren Käse (Käserei Messmer, Wald) und das feine, ofenfrische Brot von der Bäckerei Konditorei Weinburg in Rehetobel.

- | | |
|-------------------|---|
| 23.00 Uhr | Besammlung auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums |
| 23.10 Uhr | Abmarsch mit Fackeln (Vielen Dank an den Volg für das Sponsoring der Fackeln) |
| 23.20 – 23.50 Uhr | Stermarsch aus allen Richtungen mit Zielort Krete Bergstrasse |
| Ab 23.30 Uhr | Ausgabe Festbrot, Festkäse, Festwein und weitere Getränke |

Würste können selber mitgebracht werden und auf dem zur Verfügung gestellten Rost über der Glut vom Höhenfeuer gegrillt werden.

0.01 Uhr Start ins Jubiläumsjahr
Ansprachen von Gemeinde- und OK-Präsident

(Von 23.20 bis 23.40 Uhr und 00.30 bis 01.30 Uhr steht ein Shuttle-Service zu Verfügung).

Über den Rahmen der weiteren Anlässe (siehe Agenda), hat das OK bereits im letzten Gmäändsblatt informiert. Gerne werden wir Sie über die einzelnen Veranstaltungen wieder via Gmäändsblatt, Flugblätter und Homepage informieren. Für Fragen können Sie sich jederzeit auch an die OK-Mitglieder wenden.

Helfer gesucht:

Wir suchen weiterhin Helfer für den Samstag, 24. August 2019 (Dorrfest). Wer Zeit und Lust hat, meldet sich bitte bei Silvia Frischknecht (silvia.frischknecht@sunrise.ch). Der Einsatz wird selbstverständlich mit einem kleinen Entgelt honoriert. Auch auswärtige Helfer sind willkommen.

*Für das OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Andreas Erni*

Rücktritte aus den Behörden der Gemeinde Rehetobel

Gemeindepräsident Peter Bischoff, Gemeinderätin Hilda Fueter-Walt, Gemeinderat Kurt Weber und GPK-Präsident Roger Kast haben auf das Ende des laufenden Amtsjahres ihren Rücktritt erklärt. Sie werden sich an den Gesamterneuerungswahlen 2019 nicht mehr zur Verfügung stellen.

Peter Bischoff gehörte von 1988 bis 1991 und seit 2011 dem Gemeinderat an. Im Jahr 2016 wurde er zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. Bereits bei seiner Wahl hat er mitgeteilt, dass er das Amt nur noch während der laufenden Amtszeit, also bis Ende Mai 2019, ausüben werde. Hilda Fueter-Walt gehörte seit 2011 dem Gemeinderat an und hat sich während dieser Zeit insbesondere um die Kultur- und Jugendkommission gekümmert. Kurt Weber wurde im Oktober 2015 in den Gemeinderat gewählt. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen die Themen Sozialhilfe und Asylwesen.

Aus der Geschäftsprüfungskommission hat deren Präsident Roger Kast seine Demission erklärt. Er gehörte dem Gremium während sieben Jahren an; seit 2017 als GPK-Präsident.

Damit die vakanten Sitze per 1. Juni 2019 wieder besetzt werden können, lädt der Gemeinderat die politischen Organisationen sowie die Bevölkerung ein, interessierte Personen darauf anzusprechen. Die Anmeldefrist für vorgedruckte, nicht amtliche Wahlzettel für die kommunalen Ergänzungswahlen endet am Sonntag, 3. Februar 2019, 24.00 Uhr (Eingang Gemeindekanzlei). Mitgeteilt werden müssen: Name, Adresse und Beruf der Kandidaten sowie die gewünschte Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Zudem benötigen wir die Namen/Logos der Organisationen, welche auf dem Wahlzettel aufgedruckt werden sollen.

Aus den gemeinderätlichen Kommissionen haben folgende Personen den Rücktritt erklärt:

- Bruderer Ernst, Unterhalts- und Betriebskommission
- Bänziger Willi, Abstimmungsbüro
- Brüllmann Silvia, Sozialhilfekommission

Vorschläge für die Kommissions-Vakanzen sind bis am 30. April 2019 der Gemeindekanzlei schriftlich oder per E-Mail einzureichen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

A-Region führt Kunststoffsammlung ein

Auf den 1. Januar 2019 führt die A-Region (Abfallregion St. Gallen-Rorschach-Appenzell) die gemischte Kunststoffsammlung mit dem KUH-Bag ein. Sie beteiligt sich am über drei Jahre bestehenden Kunststoffsammelsystem des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid ZAB sowie des Verbandes KVA Thurgau. Damit kommt sie einem weiteren Bedürfnis der Bevölkerung entgegen, Kunststoffe aus Haushalten separat zu sammeln und diese dem stofflichen Recycling zuzuführen. Mit dem KUH-Bag nutzt die A-Region ein einheitliches und einfaches System, das die bestehenden, selektiven Sammlungen für PET- und Plastikflaschen des Detailhandels ergänzt.

Gebührenpflichtiger Sammelsack

Bei den gemischten Kunststoffen aus Haushalten handelt es sich um klassische Siedlungsabfälle, welche in den Monopolbereich der Gemeinden fallen – vergleichbar mit anderen Recyclingstoffen wie beispielsweise Altpapier oder Altglas. Während beispiels-

weise für Glas- oder PET-Flaschen bereits beim Verkauf eine sogenannte «vorgezogene Entsorgungsgebühr» (VEG) erhoben wird, erfolgt die Finanzierung der gemischten Kunststoffsammlung wie beim Kehricht über eine Sackgebühr. Mit den Gebühren werden insbesondere die Sammellogistik, die Sortierung, die Zuführung des verwendbaren Materials in die Wiederverwertung sowie die thermische Behandlung der nicht verwertbaren Reststoffe und Verschmutzungsanteile finanziert. Das Sammelgebinde kostet mit zwei Franken für einen 60-Liter-Sack und 1.40 Franken für einen 35-Liter-Sack allerdings etwas weniger als ein Kehrichtsack gleicher Grösse.

Verkauf und Rückgabe

Der Verkauf des KUH-Bag in der A-Region startet vor Weihnachten. In der Gemeinde Rehetobel wird der Sack aktuell **beim Volg und in der Bäckerei Weinburg** erhältlich sein. Anders als beim Kehrichtsack erfolgt die Materialrücknahme jedoch über ein Bringsystem. Wenn der Sammelsack gefüllt ist, kann man ihn zur **Sammel- und Rückgabestelle beim Gemeindezentrum** zurückbringen. Eine aktuelle Liste der Verkaufs- und Rücknahmestellen finden Sie als Zusatzblatt in der Abfall-Info 2019. Weitere Informationen entnehmen Sie der Webseite: www.kuh-bag.ch.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

«Isolieren hilft heizen»

Mit der Roadshow «Isolieren hilft heizen» wollen verschiedene Energiestädte im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Energiewende sicht- und fassbar machen. Zwei mit je einer Kerze beheizte Modell-Häuser demonstrieren die Wirkung der Wärmedämmung eines schwach isolierten Altbaus gegenüber einer energetisch vorbildlichen Sanierung. Die Temperaturunterschiede werden mittels einer Anzeige im Innern der Häuser sichtbar gemacht. Die Häuser sind zwischen dem 26. November 2018 und dem 25. Februar 2019 in verschiedenen Energiestädten des Kantons aufgestellt. Vom **28. Januar bis 10. Februar 2019** machen die Häuser auch Halt in der Gemeinde Rehetobel und können während dieser Zeit beim **Eingang des Gemeindezentrums** (neben dem Volg) besichtigt werden.

**Informationsveranstaltung am
Samstag, 9. Februar 2019 um 14 Uhr**

Am Samstag, 9. Februar 2019, findet um 14 Uhr vor dem Eingang des Gemeindezentrums eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten statt. Anhand der Modell-Häuser wird dabei die Wirkung einer guten Wärmedämmung

demonstriert und die ideale Vorgehensweise bei einer Gebäudesanierung erläutert. Ebenfalls wird erklärt, wie der Kanton mit seinem Förderprogramm Wärmedämm-Massnahmen finanziell unterstützt.

Die Stationen und Daten der Roadshow finden Sie auf www.AüB.ch>Energiestadt-Region AüB.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeinde Rehetobel und
Verein Solardorf Rehetobel

Informationen zum Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Als eine von vielen attraktiven Aktivitäten im Rahmen der «350 Jahre Gemeinde Rehetobel» Feierlichkeiten starten wir das Jubiläumsjahr mit einem Wettbewerb. Ab Januar 2019 bis zur Doppelnummer vom Juni/Juli 2019 werden wir Ihnen jeden Monat im Rechtoabler Gmäändsblatt eine Frage stellen. Die Fragen umfassen den Zeitraum der letzten fünfzig Jahre, also von 1969 bis 2019.

Pro Person und Monat gilt nur eine Antwort. Die Antworten müssen bis zum 12. des nachfolgenden Monats im Briefkasten der Gemeinde (beim Gemeindezentrum) abgegeben werden. Jede richtige Antwort nimmt an der Schlussverlosung teil. Somit sind maximal sechs Teilnahmen am Wettbewerb möglich. Die Mitglieder des Organisationskomitees sowie deren Angehörige sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Über die Anzahl der Teilnehmenden und die der richtigen Antworten wird im Rechtoabler Gmäändsblatt kommuniziert. Die Verlosung der Preise findet anlässlich des Festwochenendes am Samstag, 24. August 2019 statt. Alle GewinnerInnen werden schriftlich informiert.

Die Preise:

1. Preis: **Essen für zwei Personen auf dem Gupf**
Gasthaus zum Gupf (Fr. 350.00)
2. Preis: **Jahresabonnement für einen mittleren Zopf**
Bäckerei Kern (Fr. 300.00)
3. Preis: **Eine Woche lang E-Bike fahren**
Vali's Bike-Shop (Fr. 250.00)
4. Preis: **Einkaufen**
Volg Rehetobel (Fr. 100.00)

Wettbewerb «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»

Gleichzeitig mit dem Ende der zweijährigen Bauzeit der neugotischen Kirche wurde 1669 Rehetobel als eigenständige Gemeinde gegründet. Daher starten wir den Wettbewerb mit einer Frage zur Kirche.

Bitte Antwort und Adressdaten klar und deutlich, bzw. in Blockschrift, schreiben.

1. Frage

Wie viele Bänke (ohne Empore) befinden sich in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel?

Antwort _____

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Antwort mit Teilnahme-Talon oder einer Karte bis am 12. Januar 2019 im Briefkasten der Gemeinde einwerfen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!

OK «350 Jahre Gemeinde Rehetobel»
Ressort Kulturelles, Hans Rudolf Lüscher

«Sternschnuppen» im Dorf 5

Überall im Dorf finden sich adventliche Zeichen und Wunder. Jeden Abend öffnet ein Adventskalendertürchen, Christbäume leuchten, Lichtergirladen schmücken die Häuser und im Dorf 5 (Haus zur alten Post) sind schon drei Sternschnuppen niedergegangen. Vier weitere laden noch ein. Gemütlich zusammensitzen, sich austauschen, Tee trinken, zuhören und «käfäla», sich kennen lernen und nicht alleine sein prägen die «Sternschnuppen». Sie sollen eine Gelegenheit bieten, Dorfgemeinschaft im Advent zu erleben.

Sa., 15. Dez. **Sternschnuppä-Chürbissuppä**
16 – 22 Uhr

So., 23. Dez. Beiz mit **Fenstersimsmärtli**
14 – 17 Uhr

Mi., 26. Dez. **Weihnachtsschmaus** Mittagessen
mit Anmeldung (071 877 30 90)
11 – 16 Uhr

So., 6. Jan. 19 **Die Weisen aus dem Morgenland**
15 – 18 Uhr
3-Königskuchen mit Kaffee

Die «Sternschnuppen» spannen einen besinnlichen Bogen vom ersten Adventssonntag bis zum Dreikönigstag, für Gross und Klein und auch Allein!

*Silvia Äberhard, Christoph Rüegg,
Heidi Steiner, Jacqueline Vogel*

RehTobi ist wieder da

RehTobi Langbein erlebt mit seinen Freunden ein neues Winterabenteuer in unserem schönen Dorf Rehetobel.

Die neue Route ist vom **1. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019** besuchsbereit. Die Laufzeit beträgt etwa 2 Stunden. Folgt dem Reh!

Danica Schefer

Öffentliche Podiumsdiskussion

Neubesetzung des Gemeindepräsidiums und von neuen Gemeinderäte-/innen

Sehr geehrte Rechtoblerinnen und Rechtobler

Wir laden Sie ganz herzlich zur Podiumsdiskussion ein und freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Bis anhin bekannte Kandidaturen für das Gemeindepräsidium sind:

- Urs Rohner
- Roland Scretta
- Patrick Sieber

Weitere Kandidaturen sind möglich und Kandidatinnen und Kandidaten können sich für das Podium oder später melden.

Die Kandidaten stellen sich vor und Sie können ihnen auf den Zahn fühlen.

Datum: 18.12.2018

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum – Kleiner Saal

Moderation: Erwin Ganz, Kantonsrat und ehemaliger Gemeindepräsident Lutzenberg

Für die politischen Organisationen:
Silvia Frischknecht, SVP
Sarah Kohler, Lesegesellschaft Dorf
Patrick Langenauer, FDP
Ruedi Schmid, Gewerbeverein
Andreas Zuberbühler, Parteiunabhängige AR

Lesegesellschaft Dorf
Evangelische Kirchgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am

offenen Singen von Weihnachtsliedern

teilzunehmen.

Wann:
Sonntag, 23. Dezember 2018, 18.00 Uhr

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:
Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:
Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sängern des Gemischtchors.
Für die Lieder werden Textblätter verteilt. (Nehmen Sie Taschenlampen mit.)

... und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Punsch aus. Wenn Sie eigene Weihnachtsguetzli mitbringen, freuen sich alle Anwesenden.

Heinz Meier

Einladung zur Imkertagung «Honigbienenhaltung der Zukunft – die neue Verantwortung der Imker»

Ort: Rehetobel AR, Gemeindezentrum
Datum: Samstag, 12. Januar 2019
Zeit: 08.45 Uhr bis 18.00 Uhr

Vorträge und Referenten:

«Wie intensiv arbeite ich mit meinen Bienen?»
André Wermelinger, Imker, Präsident FREETHEBES

«Bücherskorpion, Stockbiozönose und Grooming»
«Lebensbedingungen in Baumhöhlen und verschiedenen Beutentypen»

Torben Schiffer, Biologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Würzburg im Team HOBOS (HoneyBeeOnlineStudies) unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Tautz und Präsident www.beenature-project.com.

«Auf der Suche nach varroatoleranten, wilden Honigbiennenvölkern Europas»

Thomas Gfeller, Imker, The Bee Positive Project

Erlebnisweg Honigbienen Rehetobel AR
c/o Emanuel Hörler, weitere Informationen:
www.erlebnisweg-honigbiene.ch / www.freethebees.ch

Die Vorträge stehen auch Nichtimkern offen.
Emanuel Hörler

Dorf 5 öffnet im März 2019

Ab März 2019 werden Heidi Steiner und Albert Gmünder, das **Dorf 5**, die ehemalige «Alte Post», als Restaurant betreiben. Bis es soweit ist, gibt es aber noch einiges zu tun: Das Restaurant wird teilrenoviert und im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme. Ab März soll es im **Dorf 5** für jeden «Einkehr-Wunsch» etwas geben, versprechen die zwei zukünftigen Betreiber.

Die neue Nutzung von **Dorf 5** erarbeitete eine kleine Betreibergruppe um den Besitzer Andreas Baumberger. In diversen Gesprächen mit Vereinen, Einwohnerinnen und Einwohnern kam dabei immer wieder der Wunsch auf, das Haus erneut als Gasthaus zu nutzen.

Im Juni war im Gmäändsblatt das erste Mal über das Projekt **Dorf 5** und die Möglichkeit zur Zwischennutzung zu lesen. Seither haben zehn Vereine und Gruppierungen das Restaurant selbständig bewirtet und einen Ort für gemütliches Zusammensein gestaltet. Ihnen allen herzlichen Dank für den reibungslosen und sorgfältigen Ablauf! Mit der definitiven Neunutzung ab März wird nun diese Übergangsphase zu Ende sein.

Weitere Informationen zum **Dorf 5** stehen im neuen «Rechtobler Jahrbüchli» und ab Februar auf der Homepage www.dorf5.ch.

Die neue Gastgeberin und der Gastgeber freuen sich auf Ihre/Deine Einkehr.

Heidi Steiner und Albert Gmünder
mit **Dorf 5 GmbH**

Rehetobel Vollmond auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein Winterwanderung

Samstag, 19. Januar 2019. Besammlung um 19.00 Uhr
beim Gemeindezentrum.

Bei glitzerndem Schnee, vom Mond beleuchtet eine ganz spezielle Stimmung erleben, macht riesig Spass!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Wir sagen Danke

Seit 28 Jahren sammeln wir den Kehricht in sieben Ausserrhoder Gemeinden; 1990 haben wir das Kehrichtgeschäft von der Familie Huber aus Speicher übernommen. Per 31. Dezember 2018 endet unsere Aufgabe und so möchten wir es nicht unterlassen, herzlich Danke zu sagen.

Für die stets gute Zusammenarbeit bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde Rehetobel, bei der Bevölkerung, aber auch bei unseren drei Mitarbeitern, von denen wir uns leider verabschieden müssen.

Von der A-Region hätten wir uns bei der Submission des Auftrages eine stärkere Gewichtung der sozialen Aspekte, der ökologischen Vorteile und der Referenzen gewünscht; wir haben aber die Vergabe akzeptiert und haben andere Geschäftsfelder, auf die wir uns konzentrieren können.

Wir wünschen der Rehetobler Bevölkerung eine fröhliche Adventszeit und ein freudiges neues Jahr.

Bänziger Kipper GmbH, Trogen

SCHWIMMBAD REHETOBEL

NEWS aus der Badi

Liebe Gäste

Der Vorstand ist sehr erfreut, Euch mitteilen zu können, dass wir für die Saison 2019 eine neue Crew für das Badi-restaurant gefunden haben. **Brigitte Bruderer und Sarah Calabria** werden neu die Leitung des Restaurants übernehmen.

Wir wünschen Euch frohe Festtage und einen tollen Winter. Weitere Infos: www.badi-rehetobel.ch

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Patricia Tachezy

Wir suchen Dich!

- Hast Du Lust in der Badi Rehetobel mitzuarbeiten?
- Bist Du aufgestellt, einsatzfreudig, flexibel und auch bereit, ab und zu am Wochenende oder Abend zu arbeiten?

Dann bist du genau richtig bei uns! Das Alter spielt keine Rolle. Badesaison: ca. Mitte Mai bis Mitte September 2019. Der Arbeitsplan wird individuell erstellt und ist wetterabhängig. Bist Du interessiert? Wir freuen uns auf Dich!

Gerne geben wir weitere Auskünfte. Bitte melde Dich per E-Mail bei Sarah Calabria: sarah.calabria@bluewin.ch oder Brigitte Bruderer: bribru7@bluewin.ch

Neue Vermittlungsstelle Rotkreuz-Fahrdienst

Per 1. Januar 2019 übernimmt

Karin Bruderer Tel. 071 877 18 74 oder 078 786 06 54

(bitte Nr. aufbewahren)

die Vermittlungsstelle für Rotkreuz-Fahrten.

Erich Kunz darf aus Altersgründen leider nicht mehr als Rotkreuzfahrer eingesetzt werden. Wir danken Erich für seine stets zuverlässigen und freundlichen Einsätze. Weiterhin als hilfsbereite Fahrer/innen verbleiben Karin Bruderer, Mathilde Schätti, Ruedi Holderegger, Bruno Kunz, Peter Brunner und Hanspeter Flühmann.

Der Fahrdienst ist eine Dienstleistung des Schweizerischen Roten Kreuzes mit sozialem Charakter. Im Dienste stehen engagierte Rotkreuzfahrer, die mit den Privatautos betagte, behinderte oder kranke Menschen transportieren und damit helfen, die Mobilität zu wahren.

Wer kann den Dienst in Anspruch nehmen?

Der Dienst kann für Fahrten ins Spital, zu einem Arzt, in eine Therapie, für einen Kuraufenthalt oder in eine Tagesstätte beansprucht werden.

Anmeldung

Bitte melden Sie Ihre gewünschte Fahrt 3 Tage vor dem Termin an, damit Ihre Fahrt optimal organisiert werden kann. Karin Bruderer ist am ehesten über Mittag erreichbar.

*Für den Rotkreuz-Fahrdienst Rehetobel
Hanspeter Flühmann*

Konzert von APATAN

Am Freitag, 9. November haben wir das YOLO in einen wunderbaren «LiveClub» verwandelt. Eine Bühne wurde aufgestellt und für die passende Lichtstimmung wurden wir von einem professionellen Lichttechniker unterstützt. Die Tontechnikerin Kida versicherte uns, dass das YOLO für Live-Konzerte super geeignet sei.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für Eure Unterstützung und den 1A-Einsatz. Vielen Dank auch an Seven Sennhauser der uns sein Licht Equipment zur Verfügung stellte.

Das erste Konzert im «LiveClub» YOLO bestritt das Quartett **APATAN**. Trotz wenigen Gästen war es ein voller Erfolg. Die Band servierte uns mit enomer Spielfreude musikalische Leckerbissen aus dem Bereich Blues, Pop und Rock und spielte ausgewählte Coverversionen mit unbändiger Kraft und Energie. Vielen Dank **APATAN**.

Viola Schelbert

Aufruf Kellerfest 2019

Am Freitag, 23. August soll wieder ein Kellerfest stattfinden. Vereine, die an diesem Kellerfest teilnehmen möchten, sind herzlich am **Freitag, 8. Februar 2019 um 19.30 Uhr im Rest. Schweidweghütte** zu einer ersten Besprechung eingeladen.

Das Kellerfest wird vom Verkehrsverein koordiniert und ist ausschliesslich für Rehetobler Dorfvereine reserviert. Es können also keine Privatpersonen oder kommerzielle Anbieter teilnehmen.

Wenn Sie ein geeignetes Lokal haben, das Sie gerne einem Verein für das Kellerfest zur Verfügung stellen möchten, melden Sie es doch bitte beim Verkehrsverein info@rehetobel-tourismus.ch oder wenn Sie Fragen zum Ablauf oder der Organisation haben, gibt Ihnen Hansruedi Traber, hansruedi.traber@bluewin.ch vom Verkehrsverein gerne Auskunft.

Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Rehetobel – wie in aller Welt kommt man dazu aus dem weiten, flachen Thurgau in dieses hügelige Appenzeller Dorf zu ziehen?

Als wir, mein Mann Rolf und ich, vor über 5 Jahren ein neues Zuhause suchten, war Rehetobel alles das was wir nicht wollten. Zu bergig, zu hoch gelegen und somit zu lange Winter, zu viel Schneeschaufeln, zu kalt... Das ausgeschriebene Haus zu klein, nicht wirklich auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet, usw. Und doch war da etwas, das mich, oder uns, anzog – nicht greifbar, aber vorhanden. Also sagte der Bauch ja und nach sanfter Renovation folgte der Umzug in unser bezauberndes und herrlich gelegenes Heim im Appenzellerland.

Und schon in den ersten Tagen entdeckten wir Neues, Schönes, Besonderes:

Ausser bei Vollmond werden hier die Nächte noch richtig dunkel, sodass man die Sterne betrachten und sogar die Milchstrasse von blossen Auge sehen kann. Ich hoffe sehr, dass das so bleibt und «Lichtverschmutzung» bei uns nicht zum Thema wird.

Dann das prächtige Wandergebiet um uns herum. Direkt von unserem Haus gelangen wir auf die Wander- und Spazierwege. Voller Stolz denken wir jeweils auf unseren Spaziergängen daran, dass wir hier leben dürfen, wo andere

«nur» Ferien machen. Hier wo die Luft immer noch gut ist, auch wenn sie mal nach «Bschütti» riecht, wo man sich noch guten Tag sagt und auch von den jungen Leuten gegrüsst wird, wo ich alles für den täglichen Bedarf im Dorf einkaufen kann, wo sogar die Anmeldung auf der Gemeinde zum Vergnügen wurde. Begegnungen mit Behörden und Ämtern sind eine ernste Sache, nach unseren Erfahrungen jedenfalls. Anders im Rehtobel: Ein freundliches Lächeln, nette verständliche Erklärungen und sogar ein Willkommenspaket von Volg und Gemeinde – so etwas hatten wir noch nie erlebt. Dazu viel Verständnis fürs Nichtwissen in amtlichen Angelegenheiten.

Auch durften wir – innert kurzer Zeit – viele interessante und liebenswürdige Menschen kennenlernen. In der Abtropfi, wohin uns Freunde mitnahmen und in der Alten Post bei Erika, wo man hingehen, etwas trinken, sich mit anderen Gästen unterhalten und Rehtobler treffen konnte, einfach so, zwanglos. Schade, dass es diese «Beiz» in der Form nicht mehr gibt. Zum Glück stehen die Chancen gut, dass in naher Zukunft wieder solche Begegnungsorte in unserer Gemeinde entstehen.

Den einen oder anderen Wemutstropfen musste ich aber selbst in diesem, meinem kleinen Paradies entdecken: Schade, dass zum Teil politische Diskussionen und anstehende Entscheide das Dorf regelrecht spalten. Und auch wir mussten erleben, dass die eigene Meinung nicht überall gerne gehört oder gar akzeptiert wird. Mein Wunsch für das nahende Neue Jahr ist deshalb: Nicht nur «zeme läbe, zeme fiire», sondern auch «zeme rede, zeme stoh».

Fazit – nicht um alles in der Welt würde ich von hier wegziehen, denn in meinem ganzen Erwachsenenleben habe ich mich noch nirgendwo so zuhause gefühlt wie im – **Rehtobel**.

Geme gebe ich die Feder weiter an Sarah Calabria.

Isabella Lenz

Konfirmandenbilder gesucht

Dieses Jahr wurden die Konfirmandenbilder aus dem Rehetobler Kirchenarchiv in die Staatsbibliothek übernommen. Gerne würde ich den Konfirmantinnen und Konfirmanten 1894 bis 1953 soweit als möglich die Namen zuordnen. Hierzu fehlen die Konfirmandenbilder der Jahre: 1901, 1902, 1913, 1915, 1916, 1920, 1923, ev. 1928, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1947, 1948, 1950 und 1952.

Wenn Sie über eines dieser Bilder verfügen, respektive glauben, Ihre Eltern und Grosseltern auf den Konfirmandenbildern zu erkennen, so melden Sie sich bitte bei mir. Folgende Jahrgänge wurden mit Hilfe der Rehetobler bereits vollständig zugeordnet: 1940, 1943, 1944, 1945, 1951 und 1953.

Es wäre schön, wenn wir noch möglichst vielen Rehetobler Gesichtern auf den Bildern den Namen zuordnen könnten. Bitte melden Sie sich bei:

*Doris Tomaschewski-Walser
dorisw@bluewin.ch, Tel. 076 620 44 38*

Schule Rehetobel

Informationen

Altpapiersammlung vom 3. November

Dank der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer und den Klassen der Mittelstufe war die Altpapiersammlung Anfang November ein voller Erfolg. Das Abladen der Papierberge endete bereits vor dem Mittag. Wir freuen uns auf die kommenden Exkursionen, Lager und Schulreisen, die wir mit dem verdienten Geld durchführen können. Vielen Dank für die grosse Unterstützung!

Die Mittelstufe

Erziehung

«Backe, backe Kuchen...

der Bäcker hat gerufen», tönt es aus dem Kindergarten.

Die Kindergartenkinder freuen sich riesig auf einen Besuch in der Bäckerei Kern. Dort angekommen, geht es direkt los mit Teig vorbereiten. Mehl, Salz, Hefe, Wasser – was muss Herr Kern alles in die riesige Knetmaschine geben für einen Brotteig? Während die Knetmaschine läuft, dürfen die Kinder selber einen kleinen Teig kneten, formen und mit farbigem Mehl bestreuen. Mit viel Eifer arbeiten sie an den farbenfrohen Brötchen, flechten Zöpfe, Schneggli, Brötchen oder Brezeli. Nach dem Aufgehen kommen die ersten Brötchen in den grossen Ofen. Das geht nur mit langen Hebeln und einer riesigen Schaufel, mit der die Kinder Herrn Kern fleissig helfen dürfen. Ein feiner Duft liegt in der Backstube und später auch im Kindergarten in der Luft, als die Brötchen fertig sind, die voller Stolz von den Kindern nach Hause getragen werden.

Vielen Dank Herrn Kern für den tollen Morgen in Ihrer Backstube!

Simone Schmidli

Kinder

Erzählabend

... und zum Schluss

Ein Kind aus der 5. Klasse sagt zu ihrer Kollegin: «Du kannst so gut Englisch.» Da meint ein anderes: «Ja, das ist ja auch ihre Muttersprache.» «Dann ist die Mathe auch ihre Muttersprache.»

Ein ganzes Klassengespräch entwickelt sich. Da meint zum Schluss ein Junge: «Meine Vatersprache ist Rechtöblersch.»

Maya Mändli

SEKUNDARSCHULE

Fast gleich und doch völlig anders?

Seit August besuchen Raphael, Michael, Äneas und Tobias aus Rehetobel und Trogen die Kantonsschule. Sie sind noch immer an der gleichen Schule, oder doch nicht? Im Gespräch versuchten wir den Veränderungen auf den Grund zu gehen.

Wie seid ihr an der Kanti gestartet? Welches ist der grösste Aufsteller? Was stresst euch am meisten?

Tobias: «Wir alle sind sehr gut gestartet und wir sind vor allem froh darüber, dass uns wider Erwarten neben den Hausaufgaben und dem Lernen noch Freizeit bleibt.»

Michael: «Gut finde ich es, dass ich doch noch Freizeit habe, es stresst mich aber auch, dass es Phasen gibt, wo eine Prüfung nach der anderen kommt, da kann man sich nicht mehr so auf die einzelnen Prüfungen konzentrieren.»

Tobias: «Hausaufgaben haben wir zwar nicht besonders viel, dafür müssen wir uns viel selbständiger auf die Prüfungen vorbereiten.»

Raphael: «Ich geniesse es, dass alle nett und zuvorkommend sind. Am meisten stresst es mich, dass wir keine Lernziele mehr bekommen.»

Äneas: «Schon in der Sekundarschule hatten wir eine gute Klasse und gute Lehrpersonen, das ist an der Kanti auch wieder der Fall. Die Lehrpersonen sind sehr freundlich und unterstützend.»

Was mögt ihr an der Kanti am meisten? Was ist euer bestes Erlebnis seit dem Sommer?

Tobias: «Mein Highlight ist die Themenwoche, wir haben ganz verschiedene Dinge zum Thema Kommunikation gemacht.»

Raphael: «Mir gefällt, dass ich die Kanti schon von der Sekundarschule her kenne. Ich weiss, wo alles ist. Ich fühle mich wohl.»

Äneas: «Ich bin sehr glücklich mit meiner Klassenlehrperson. Sie sieht streng aus, ist aber cool.»

Michael: «Auch das Programmieren gefällt mir sehr gut, das ist richtig spannend, weil ich später auch etwas mit Programmieren machen möchte. Toll finde ich auch, dass wir in allen Sprachfächern Bücher lesen.»

Gibt es etwas, das ihr aus der Sekundarschulzeit vermisst?

Tobias: «Alles an der Kanti ist sehr formell. Ich musste für die zehn Minuten Absenz für dieses Interview eine Absenz beim Prorektor einholen. Die Lehrpersonen sind jetzt strikter, manchmal vermisse ich die Unkompliziertheit und natürlich meine Kollegen aus der Sek.»

Äneas: «Natürlich vermisse ich meine Kollegen und meine ehemaligen Lehrpersonen und dazu auch die Lehmittel mit dem klar erkennbaren roten Faden.»

Michael: «Neben den Kollegen und Lehrpersonen vermisse ich den Pharos (Lernraum), wo ich meine Arbeiten erledigen konnte. Jetzt muss ich alles zu Hause machen. Was ich gar nicht vermisse, ist, dass wir an der Sek noch ohne eigenen Laptop auskommen mussten.»

Raphael: «Ich vermisse die Mensakarte, von der man die Menüs einfach abbuchen konnte. Das System an der Kanti ist veraltet. Aber ich habe gehört, dass es erneuert wird.»

Welches sind eure Tipps für angehende Kantischülerinnen und -schüler?

Tobias: «Macht euch nicht zu viel Stress. Ich hatte zu viel Angst vor der Prüfung. Versucht, so konkret wie möglich zu lernen und trotzdem Spass zu haben.»

Raphael: «Behaltet das Unterrichtsmaterial aus der Sek und beginnt früh zu lernen. Alles, was ihr auf die Aufnahmeprüfung hin lernt, braucht ihr in der Kanti wieder.»

Äneas: «Die Grammatikeinträge aus der Sekzeit finde ich genial, behaltet sie. An der Kanti muss man selber schauen, wie man zu übersichtlichen Materialien kommt.»

Michael: «Beginnt rechtzeitig mit dem Lernen, teilt euch die Zeit gut ein und wiederholt regelmässig. Und denkt daran, dass der behandelte Stoff in der Kanti vorausgesetzt wird.»

Vielen Dank für eure Offenheit! Wir wünschen euch weiterhin viel Freude und Erfolg an der Kantonsschule und werden hoffentlich noch ab und zu von euch hören.

Mit den vier Jungs gesprochen hat Esther Rechsteiner

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember 2018 und Januar 2019** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | |
|------------------------------------|--|
| 16. Dezember | Regionalgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Reute um 10.00 Uhr |
| 23. Dez. 17.00 Uhr | Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Werner Graf |
| 24. Dez. 22.00 Uhr (Montag) | Christnachtfeier mit Pfrn. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet von der Jugendmusik Rehetobel |
| 25. Dez. 09.45 Uhr | Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett der MGBB Rehetobel |
| 31. Dez. 17.30 Uhr | ökumenische Silvesterbesinnung zum Jahreswechsel in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler |
| 6. Januar 09.45 Uhr | ökum. Sternsinger-Gottesdienst mit Kindern der 4. Klasse , mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Werner Graf |
| 13. Januar | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 19. Januar 17.30 Uhr | ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler |
| 27. Januar 9.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfrn. Dorothee Dettmers, St. Gallen, Musik: Bläserquartett Rehetobel |

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 16. und 23. Januar 2019 jeweils um 15.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Flügelpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein.

Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 2. Januar 2019** von **15.30 Uhr bis 17.00 Uhr** und am **Freitag, 18. Januar 2019** von **9.00 Uhr bis 10.30 Uhr** in der Spielgruppe, **Holderenstrasse 24a**, statt.

Auskunft bei Graziella Todt, 078 743 00 97, keine Anmeldung nötig.

Christbaum-Schmücken

Am **19. Dezember um 15 Uhr** wollen wir gemeinsam den Christbaum in der reformierten Kirche schmücken und Sterne basteln. Eingeladen sind alle Kinder, mit und ohne Eltern oder Grosseltern und alle, die Lust dazu haben.

Im Anschluss singen wir zusammen Weihnachtslieder und geniessen Guetzi und Punsch.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Ulrike Hesse

Pfrn. Ulrike Hesse wird vom 26. Januar bis 3. Februar 2019 vertreten durch:

Pfrn. Dorothee Dettmers, St. Gallen (Tel: 071 351 31 32)

Geburtstags-Gottesdienste

Ab 2019 möchten wir die Geburtstagskinder (70, 75, 80, 85, 90+ Jahre) in besonderer Weise ehren. Am 24.03./07.07./20.10., sowie im Januar 2020 laden wir die Jubilare des letzten Quartals zu einem Gottesdienst ein, in dem wir ihnen gratulieren und ein kleines Geschenk überreichen möchten. In der Geburtstagskarte, welche von Pfarrerin Ulrike Hesse überreicht oder per Post versendet wird, ist eine Einladung zu diesem Gottesdienst enthalten. Lassen Sie sich überraschen.

Kinderkirche: Adventsfenster-Basteln

Gemalt, geklebt, geschnitten, laminiert, verziert... 36 fleissige Kinderhände halfen beim Basteln für das Adventsfenster der Kinderkirche mit. So entstanden viele wunderschöne Krippenbilder, die zu einer «Krippenausstellung» zusammengereiht wurden. Am Abend des 1. Dezembers war es dann endlich soweit: Das erste Fenster des «Rechtobler Dorf-Adventskalenders» wurde geöffnet und kann nun während der gesamten Adventszeit im Eingangsbereich der ev.-ref. Kirche bestaunt werden. Ein herzliches Dankeschön allen, die mitgeholfen haben.

Ricarda Zech

Fotowettbewerb

Wer macht mit beim Fotokalender «Einblicke und Ausblicke in und von Rehetobel»?

Aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums im kommenden Jahr möchte die Reformierte Kirchgemeinde einen Fotokalender mit Ansichten von und in Rehetobel herausbringen. Gefragt sind Aufnahmen unseres Dorfes in verschiedenen Jahreszeiten, interessante Ausschnitte und Detailaufnahmen, die Rehetobel auch in ungewohnten Perspektiven zeigen. Gebt bei der Abgabe der Fotos auch an, wo die Aufnahmen genau gemacht wurden, damit dies auf dem Kalender als Bildunterschrift neben dem Namen des Fotografen/der Fotografin erscheinen kann. Eine Jury wird die 10-15 besten Aufnahmen pro Jahreszeit auswählen. Auf der Homepage der Kirchgemeinde und in der Kirche kann dann jedermann für die schönsten Fotos per Mausclick oder Punktevergabe stimmen.

Wer das Foto für die Titelseite des Kalenders aufgenommen hat, wird mit einem Preis belohnt.

Bitte reicht bis zum 19. Mai 2019 maximal vier Fotos, digital, in der Auflösung von 300 dpi und im Querformat (Kalendergrösse DIN A4) bei Andrea Rechsteiner unter kirche.rehetobel@bluewin.ch ein. Wir sind gespannt auf Eure Beiträge.

Ulrike Hesse & Andrea Rechsteiner

Hinsehen oder wegsehen? – Jugendgottesdienst Adventure LIVE

Wann ist es gut, hinzusehen und wann wäre es besser wegzusehen? Mit dieser Frage haben sich rund 40 Jugendliche aus St. Gallen, Wald und Rehetobel anlässlich eines Jugendgottesdienstes beschäftigt. Diese Frage stellt sich nicht nur beim Handygebrauch, sondern schon Jesus fragte danach, als er die Geschichte vom bamherzigen

Samariter erzählte: Hinschauen oder wegschauen? – das ist hier die Frage. Das Impro-Theater St. Gallen gestaltete auf einmalige Weise den Jugendgottesdienst mit. Am Schluss spielten auch einige Jugendliche mit und zeigten, was sie in einem Workshop über Impro-Theater gelernt haben.

Ulrike Hesse

Sternsingen am Wochenende vom 5./6. Januar 2019

Weltweit miteinander Kirche sein

Könige, Hirten und Sternträger werden ab ca. 16.00 Uhr im Dorfzentrum unterwegs sein und möchten wieder Segen bringen und Segen sein. Sie zeigen auch ihre Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt und unterstützen das Missio-Projekt «Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit». Die Aktion Sternsingen 2019 richtet ihren Fokus auf Kinder mit Behinderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen.

Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer möchte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen.

Es ist leider nicht möglich, bei allen vorbeizuschauen: Lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen. Sie erreichen Yvonne Nees unter der Tel. Nr. 071 870 06 39.

Yvonne Nees und Barbara Nef

Ökumenischer Familiengottesdienst zum Fest Drei-Könige

Am Sonntag, dem 6. Januar, Fest der Heiligen Drei Könige, sind alle Familien und ganz besonders alle am Sternsingen beteiligten Kinder und Erwachsenen, herzlich eingeladen zum ökumenischen Sternsingergottesdienst. Er wird mitgestaltet von den Reli-Kindern der 4. Klasse.

Anschliessend lädt der Omithologische Verein anlässlich seiner Jubiläumsausstellung im Gemeindezentrum zum gemeinsamen Dreikönigskuchen-Treff ein.

Regula Nyffenegger

Worauf du dich verlassen kannst...?!

Was passiert, wenn Jugendliche aus St. Gallen mit Jugendlichen aus Rehetobel ein gemeinsames Jugendlager erleben?

Nach drei aufregenden, spannenden und stimmungsvollen Tagen in Gais wissen nun alle, dass ein gemeinsames Lager zu neuen Freundschaften und einer ganzen Menge neuer Erfahrungen führen kann.

Unter dem Motto «Worauf du dich verlassen kannst...?!» haben die Jugendlichen drei Tage lang spielerisch und ernst, nachdenklich und spassbetont versucht, herauszu-

finden, wann man sich auf etwas verlassen kann. Kann ich mich auf das Wort des anderen verlassen, wenn ich selbst nichts sehe? Sind die Lebensmittel, die ich esse, wirklich gut für mich? Was erwartet mich nach dem Tod? Wie sieht ein Hoffungslicht aus? In vier Workshops sind die Jugendlichen diesen Fragen nachgegangen und haben herausgefunden, dass es immer gut ist, kritisch nach-

zufragen, bevor man sich auf etwas verlässt.

So blicken wir sehr zufrieden auf das erste Jugendlager dieser Art zurück, an dem Jugendliche von der 1. bis zur 3. Sekundarschule teilnahmen.

Ulrike Hesse

Und hier zum Abschluss noch ein paar Eindrücke und Kommentare der Jugendlichen:

Cool war ...

- der Spieleabend
- dass wir wegen des schlechten Wetters nicht raus mussten
- dass wir die Handys behalten durften
- andere kennen zu lernen
- das gemeinsame Kochen
- die Burger

Neu war für mich ...

- neue Leute so schnell ins Herz schliessen zu können
- ein Gottesdienst, einfach so in einem Raum ohne Kirche
- viele Lieder und Spiele
- der kleine Gottesdienst

Beim nächsten Mal wünsche ich mir ...

- ein Lagerhaus, zu dem man nicht so lange laufen muss
- W-LAN
- wieder nicht raus gehen

Ausserdem möchte ich noch sagen ...

- es war toll ...

«Gott, kannst du mal einen Tag machen, an dem alle Handys weg sind, damit wir einander wieder sehen?»

Gebet eines Jugendlichen

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

3. Adventssonntag

Samstag, 15. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier mit Bussfeier

4. Adventssonntag

Samstag, 22. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Weihnachten

Montag, 24. Dezember

17.00 Uhr Weihnachts- und Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der kath. Kirche Rehetobel

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden, mitgestaltet vom Kirchenchor und Instrumentalisten.

Dienstag, 25. Dezember

10.15 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 29. Dezember

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Montag, 31. Dezember

17.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 5. Januar und Sonntag, 6. Januar

ab 15.30 Uhr Die Sternsinger sind unterwegs und besuchen die Familien in Rehetobel

Sonntag, 6. Januar

09.45 Uhr ökum. Sternsingergottesdienst für Jung und Alt in der evang.-ref. Kirche Rehetobel, unter Mitwirkung der Religionschüler der 4. Klasse

Mittwoch, 9. Januar

15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 12. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 19. Januar

17.30 Uhr Eucharistiefeier, eucharistische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Samstag, 26. Januar

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Dienstag, 29. Januar

20.00 Uhr Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Weihnachtsgottesdienste

Montag, 24. Dezember, 17.00 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.

Am Heiligabend sind Familien mit Kindern besonders eingeladen zum Weihnachtsgottesdienst in der kath. Kirche. Das ökumenische-Team (Yvonne Nees, Vera Stoffel, Jacqueline Sturzenegger, Ulrike Hesse, Christine Imholz und Ricarda Zech) bereitet mit Schülerinnen und Schülern ein Weihnachtsspiel vor.

Dieses wird am 4. Adventssonntag in der evang. Kirche und am Heiligabend in der kath. Kirche aufgeführt.

Christmette in Heiden

Montag, 24. Dezember, 21.45 Uhr

Wir feiern das Geheimnis der Menschwerdung in der Heiligen Nacht. Der Kirchenchor singt die Messe für Chor und Orgel von Lorenz Maierhofer. Bei der Krippe brennt das Friedenslicht von Betlehem. Am 25. Dezember feiern wir den Festgottesdienst um 10.15 Uhr in Heiden. Am 26. Dezember findet ein Gottesdienst in Oberegg statt.

Firmweg

Donnerstag, 10. Januar 2019, 19.40 Uhr

Gruppen-Abend: Kirchenerfahrungen

www.kath-heiden.ch

Frauenverein
Rehetobel

Adventsfeier und Ausblick ins Neue Jahr

Am Donnerstag, 13. Dezember, 14.15 Uhr

findet die Adventsfeier mit den Schulkindern der Unterstufe im *grossen Saal des Gemeindezentrums* statt. (siehe auch Gmäändsblatt September und Oktober.)

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum. Auch Spätentschlossene sind willkommen.

Am Mittwoch, 9. Januar, 14.15 Uhr

beginnen wir das Neue Jahr mit Susanna Wettstein und dem Goofechörlü Gonten im *kleinen Saal des Gemeindezentrums*. Auf dem Programm stehen musikalische und süsse kulinarische Appenzellerspezialitäten.

Die Frauen vom Frauenverein

100 JAHRE OV Rehetobel – ein Grund zum feiern

Liebe Rehtoblerinnen und Rehtobler

Während dem 1. Weltkrieg hielt fast jeder Haushalt einige Kleintiere, um sich selbst mit Fleisch und Eiern versorgen zu können. In diesen schweren Zeiten war es schwierig, an Futtermittel zu gelangen. Nur in grossen Mengen konnte Futter, vor allem für Hühner, bei der Mühle in Wolfhalden bestellt werden. Auch der Absatzkanal von Kaninchenfellen war damals mit grösseren Posten lukrativer. Kaninchenhalter, die in einem Verein organisiert waren, bekamen Fr. 2.– anstelle von Fr. 0.60 für ein schönes Fell. Aus dieser Not in den Kriegsjahren wurde ein Verein, der heute 60 Mitglieder zählt, gegründet.

Zu unseren Vereinsaktivitäten gehören, nebst der Kaninchen- und Geflügelzucht, auch der Vogelschutz sowie eine gute Kameradschaft. In der Gemeinde Rehetobel sind rund 250 Nistkästen, die durch den OV gewartet werden. Auch für die Winterfütterung der Wildvögel stellt der OV Vogelfutter bereit. In der Kaninchen- und Geflügelzucht werden Tiere gehalten, die vom Aussterben bedroht sind und der Pro Specie Rara angehören. Zum Beispiel Appen-

zeller Barthühner und Appenzeller Spitzhauben. Jedes Jahr nehmen die Züchter an kantonalen, regionalen und nationalen Schauen teil, um den Zuchtfortschritt zu messen.

Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung darf dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Grund wollen wir dieses Ereignis ausgiebig feiern. Am **5. und 6. Januar 2019** findet im Gemeindezentrum eine Sie+Er-Ausstellung statt. Jeder Züchter darf je einen Rammeler bzw. Hahn und eine Zibbe bzw. Huhn ausstellen. Die Ausstellung wird nebst den rund 200 Kaninchen und 100 Geflügel mit Sonderschauen vom Vogelschutz und von einer Fellnähegruppe ergänzt sein. Für Unterhaltung ist in der Festwirtschaft am Samstagabend durch «Äfachi Musig» und am Sonntag zum Frühschoppen mit dem Rehtobler «Ziboldere-Echo» gesorgt. In der Tombola winken viele attraktive Preise. Am Sonntag um ca. 11.00 Uhr, am 3-Königstag, begrüssen wir die Sternsinger. Es erwartet Sie eine 3-Königsüberraschung für Gross und Klein.

Wir würden uns freuen, Sie an unserem Jubiläumsanlass begrüssen zu dürfen.

*Im Namen des OV Rehetobel
Matthias Kern, OK-Aktuar
Christof Rechsteiner, OK-Präsident*

100 Jahre OV Rehetobel Jubiläumsausstellung

5.-6. Januar 2019
MZG Rehetobel

Öffnungszeiten:	Samstag, 05. Jan. 2019	ab 15:00 Uhr
	Sonntag, 06. Jan. 2019	09:30 Uhr-16:00 Uhr
Rahmenprogramm:	Tierausstellung	
	Festwirtschaft	
	Tombola	
	Sonderschauen	
Unterhaltung:	Samstag: «Äfachi Musig»	
	Sonntag: «Ziboldere-Echo»	

Solardorf Rehetobel

Suchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk?

Mit **Rechtobler Solarstrom** liegen Sie richtig: Damit unterstützen Sie nicht nur die Energiewende, sondern verschenken auch noch sauberen Strom. Weil man unseren Strom schlecht in eine Schachtel verpacken kann, liegt ein entsprechender Gutschein einem handfesten Gegenstand bei.

Neu für diese Weihnacht verkauft der Volg-Laden im Dorf Honig von Familie Wagner mit einem 50kWh **Rechtobler Solarstrom**-Gutschein. Damit kann man z.B. 500 Stunden lang fernsehen.

Und wie immer sind in der Bäckerei Kern auch Solarbiber mit 100kWh **Rechtobler Solarstrom** erhältlich. Was man mit dieser Strommenge auch noch machen kann, lesen Sie in der beiliegenden Broschüre. Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage www.solardorf-rehetobel.ch. Dort finden Sie viele wichtige Infos zu unseren Dienstleistungen, unserer Solarstrom-Produktion oder wie Sie Solarstrom kaufen können. Vielleicht entscheiden Sie sich für eine Mitgliedschaft in unserem Verein Solardorf Rehetobel?

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen für das nächste Jahr alles Gute.

Für den Vorstand Solardorf Rehetobel, M. Golay-Boller

bibliothek rehetobel

In der Fremde sprechen die Bäume arabisch

Ein Buch mit einem Titel, der einen – ganz ehrlich – nicht wirklich anspricht. Dazu ein blassblaues Umschlagbild, auch nicht wirklich attraktiv. Schade, denn was der Autor Usama Al Shahmani zu erzählen hat, ist wirklich lesenswert.

Usama Al Shahmani ist in Bagdad aufgewachsen, studierte Literatur und musste 2002 aus dem Irak fliehen. Angekommen in der Schweiz, erfährt er durch Kontakt mit seiner Familie, dass sein jüngerer Bruder im Irak verschwunden ist.

Das Buch erzählt aus dem Leben des Autors, wie er lernt, das Wandern und den Wald zu geniessen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, die die Schwierigkeiten eines Asylsuchenden zeigt, der seine Familie so sehr vermisst und zwischen alter und neuer Heimat sein eigenes Leben zu finden versucht. Durch Wanderungen und die Begegnung mit unseren Bäumen kann er seine Erlebnisse verarbeiten.

Martina Steiner

Die Bibliothek bleibt während den Weihnachtsferien geschlossen. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herbstkonzert des Gemischtchor Rehetobel

Auf den Tischen des Gemeindezentrums stimmte eine liebevoll gestaltete, herbstliche Dekoration aufs bevorstehende Konzert ein.

Am Samstagabend präsentierte der Gemischtchor den sehr zahlreich erschienen Gästen einen wunderbaren Herbstliederkranz, der bunter nicht hätte sein können! In ihrer Begrüssung lud die Präsidentin Sybille Würth das Publikum, dem Konzertthema entsprechend, zu einem Spaziergang durch buntes, raschelndes Herbstlaub ein. Der Anlass wurde moderiert von Hansruedi Traber.

Seit 27 Jahren ist Peter Vonbank Chorleiter in Rehetobel. Er ist mit Leib und Seele Vorarlberger und daher dort mit der heimischen Chorszene vertraut. Damit lag es auf der Hand, einen Gastchor aus dieser Gegend zum Mitwirken einzuladen.

Unter der Leitung von Peter Vonbank gelang es den Sängerinnen und Sängern des Gemischtchors, das anspruchsvolle Liedergut nuanciert und ausdrucksstark vorzutragen!

Entsprechend dem Thema Herbst begann der Vortrag mit «What a wonderful world» mit dem Solisten Ilir Selmanaj. Heimatliche Lieder wechselten mit bekannten englischen Songs.

Am Schluss des ersten Teils erlebte das Publikum den ersten Höhepunkt: Barbara Sreta glänzte mit ihrem wunderschönen und ausdrucksstarken Solo «Autumn Leaves» und erntete begeisterten Applaus!

Peter Vonbank nutzte die Zeit, bis der Gastchor bereit war, und übte mit dem Publikum einen vierstimmigen Trinkspruch ein. Das Publikum liess sich begeistern und erreichte innert Kürze einen respektablen Klang.

Die «ChorLUST» aus Lustenau bot uns vor allem heimatliche Lieder, welche sie mit Begeisterung und stimmungsvoll vortrug. Fürs heimische Publikum hiess es dabei die Ohren spitzen, um die Texte und den versteckten (feinen?) Humor darin zu verstehen.

Der Gemischtchor startete den dritten Konzertteil gesanglich beschwingt mit einer gekonnt einstudierten Choreografie, für welche sich Vera Stoffel verantwortlich zeichnete und Barbara Eugster als Solistin mit Stimmkraft und Ausdruck zu gefallen wusste. Das Publikum konnte musikalisch in die Südsee und zurück in die Heimat reisen.

Abschliessend vereinen sich die beiden Chöre zu einem musikalischen Schlussbouquet.

Zum anschliessenden Verweilen konnten die Gäste sich wahlweise mit Kürbissuppe oder Risotto verwöhnen lassen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren sich einig, dass der Abend ein toller Genuss für alle Sinne war.

Regina H.

www.chor-rehetobel.ch

Rechtobler Gmäändsblatt

Zu Tisch!: Experiment geglückt!

Zu Tisch! Mit diesem Aufruf haben wir für den 3. November Gäste und Gastgeber im Dorf gesucht – und gefunden! Das Experiment ist geglückt und der Anlass hat erfreulich viele positive Rückmeldungen zu uns getragen. Von Rechten, die gemeint gemacht hätten, aber leider schon verplant waren, von teilnehmenden Gästen und Gastgebern. So kam es, dass sich am ersten November Samstag an sechs Tischen über dreissig Rechten und Rechten trafen, einzelne Gästegruppen sich gar unterwegs schon kreuzten und einen unkomplizierten Abend mit einer zufällig ausgelosten Tischrunde verbrachten. Fazit: Ein wunderbarer Anlass, wir wiederholen ihn am **Samstag, 2. November 2019** und sagen jetzt schon: Ihr dürft Euch ohne schlechtes Gewissen auch nur als Gäste anmelden – Gastgeber fanden wir dieses Jahr leichter als Gäste... Ganz herzlichen Dank allen grosszügigen Gastgebern und unkomplizierten Gästen! Wir freuen uns auf die 2. Auflage «zu Tisch!».

Klavierkonzert mit Sebastian Wehrfritz

Am darauffolgenden Tag durften wir zum Konzert mit Sebastian Wehrfritz einladen. Mit seinen erst 29 Jahren beeindruckte der in Trogen wohnhafte Sebastian Wehrfritz mit meisterhaftem Klavierspiel und seinem so bescheidenen Auftreten. Mit einem klassischen Programm füllte er den ganzen Kirchenraum und präsentierte so den Flügel in seiner ganzen Pracht. Wir freuten uns sehr über die zahlreich erschienenen Besucher.

Für 2019 planen wir aus Rücksicht auf die Aktivitäten im Rahmen des 350-Jahr-Jubiläums «nur» zwei Konzerte, dafür zwei ganz besondere: am **Samstag, 25. Mai**, um 19 Uhr dasjenige mit Goran Kovacevic, dem Appenzeller Echo und Peter Lenzin und am **Sonntag, 8. September**, um 19 Uhr dasjenige mit einem hochklassigen Musikerensemble um Dimitri Ashkenazy (Klarinette) und Andrea Bischoff (Oboe). Wir freuen uns, wenn Sie sich diese Termine jetzt schon vormerken!

Abstimmungshöck

Nachdem wir in diesem Jahr die Abstimmungsdiskussionen wieder regelmässig angeboten haben, freuen wir uns, dass wir das ab 2019 gemeinsam mit allen vier Lesegesellschaften durchführen dürfen. Dabei sollen die Diskussionen immer am Donnerstag, 17 Tage vor dem Abstimmungssonntag und je von einer Lesegesellschaft organisiert, durchgeführt werden. Nach einer kurzen Vorstellung der Vorlage möchten wir Gelegenheit bieten, uns darüber im offenen Gespräch und ohne eine Parole fassen zu müssen, auszutauschen.

Besichtigung Dixax AG

Ende November nahmen wir eine stattliche Schar Rechten auf eine Geschmacksreise durch die Dixax AG in St. Gallen mit und rundeten damit die Veranstaltungen zum Motto «was nährt uns?» ab. Bei der Besichtigung führte uns die Inhaberin Bettina Wild anhand eines

Produkte-Werdeganges durch die Firma. Wir bekamen so verständlich präsentiert, welche Wege beispielsweise eine Tasse Gewürzpunsch allein in dieser St. Galler-Firma geht: Nach der Anlieferung werden Rückstellmuster entnommen und Musterproben im Labor auf Qualität getestet. Bis dahin wartet das Produkt im Lagerraum, bevor – sobald das OK des Labor vorliegt – die Ware mit Druck, und damit ohne Zuführung von chemischen Stoffen, von allfälligen Schädlingen befreit werden muss. Sodann wird die Ware, je nach Wunsch und Rezepturen der Kunden aus der Lebensmittelindustrie, Apotheken und Drogerien zugeschnitten, abgepackt, gemischt oder gar zu Filmtabletten verarbeitet. Davon werden wieder Rückstellmuster zurückbehalten und die Ware in der jeweiligen Verkaufsform verpackt, gelagert oder ausgeliefert. Zwischen Bergen von «Zwiebeln gekibbelt», den Gerüchen von Anis und Pfefferminz und dem Geschmack von Wermutkraut im Gaumen erfahren wir von den strengen Anforderungen, die dieser Betrieb unter der Aufsicht der Heilmittelbehörden des Bundes, wie der Lebensmittelaufsicht des Kantons, zu bewältigen hat. Auf kurzweilige Art gab uns Bettina Wild, die das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Ehemann seit bald 9 Jahren führt, einen Einblick in die Vorgänge, die der Handel und die Verarbeitung ihrer Naturprodukte mit sich bringen und auch erklären vermögen, weshalb eine gute Qualität eines Tees oder Gewürzes durchaus seinen Preis haben muss. Der Besuch des schönen, auch online zugänglichen Fabrikladens (kräuter-lokal.ch) und die Degustation der hauseigenen Punschmischung und Gewürzdips rundeten diese kurz vor der Adventszeit sehr stimmige und vor allem interessante und bereichernde Besichtigung ab.

Einladung zum Weihnachtssingen

am **Sonntag, 23. Dezember ca. 18 Uhr** beim Weihnachtsbaum vor dem Gemeindezentrum, siehe Seite 4 in diesem Gmäändsblatt. Wir freuen uns auf zahlreiche Sängern und Sänger.

Vorschau Hauptversammlung

Schliesslich möchten wir an dieser Stelle auf unsere Hauptversammlung am **Donnerstag, 17. Januar 2019 um 19 Uhr im kleinen Saal** hinweisen. Im Anschluss daran, um **20.15 Uhr**, laden wir zur (öffentlichen) **Lesung von Doris Walser** aus ihrem im Frühjahr erscheinenden lokalhistorischen Roman «**Mein Vater ist Schifflicker**» ein.

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf wünscht allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und en guete Rutsch ins Jubiläumsjahr!

Für den Vorstand, Sarah Kohler

Himmlische Klänge, weihnachtliche Gesänge

Adventskonzert chorwald und MGBB Rehetobel

Evang.-ref. Kirche Rehetobel
Samstag, 15. Dezember 2018, 19.30 Uhr

Evang.-ref. Kirche Gais
Sonntag, 16. Dezember 2018, 17 Uhr

Leitung: Benjamin Markl und Jürg Surber
Eintritt frei, Kollekte

Wir überraschen Sie mit einem abwechslungsreichen Programm zur Einstimmung auf eine besinnliche Weihnachtszeit und freuen uns auf Ihr Kommen.

Heidi Eisenhut

SM Gold für Lea Thürlemann

An den Schweizermeisterschaften im Einzelgeräteturnen in Dietikon sicherte sich Lea Thürlemann, Geräteriege Rehetobel, im K5 die Goldmedaille.

Den Auftakt in Dietikon machte Laura Eisenring (GETU Rehetobel) im K5. Sie begann mit einer soliden Reckübung und erhielt für diese eine Note um 9.00. Am Boden zeigte Laura eine ganz starke Leistung, für die sie verdient 9.50 Punkte erhielt. Auch an den Schaukelringen konnte Laura eine gute Übung abrufen. Beim abschliessenden Sprung zeigte Laura einen sauberen, gehockten Salto, für den sie ebenfalls eine Note um 9.00 erhielt. In der Endabrechnung hiess dies Platz 29 und eine begehrte Auszeichnung.

In der zweiten Abteilung der K5 Turnerinnen griff Lea Thürlemann (GETU Rehetobel) ins Wettkampfgeschehen ein. Auch Lea gelang das Startgerät Boden, sie zeigte eine sehr anspruchsvolle Übung, für die sie mit 9.25 belohnt wurde. An den Schaukelringen konnte sie wiederum überzeugen und sicherte sich weitere 9.25 Punkte. Am Paradegerät Sprung liess es Lea so richtig krachen. Sie zeigte einen fast perfekten gehockten Salto und erhielt für diesen die Traumnote von 9.70. Auch am letzten Gerät hielten Leas Nerven: Für eine tolle Reckübung wurde sie mit 9.30 Punkten belohnt. Mit 37.50 Punkten sicherte sie sich überlegen die Goldmedaille und somit den **Schweizermeistertitel** im K5.

Schlag auf Schlag ging es in der Stadthalle in Dietikon weiter. In der ersten Abteilung der KD Turnerinnen zeigte Tabea Raschle (GETU Rehetobel) einen guten und fehlerfreien Wettkampf, leider kam sie am Boden und am Sprung nicht auf die gewünschten Noten. In der Endabrechnung gab es einen Platz im Mittelfeld. Francesca Bärlocher und Robin-Sophie Van der Werff (GETU Rehetobel), beide ebenfalls KD, warteten mit sehr guten Leistungen auf. Das Startgerät Schaukelringe meisterten beide mit Bravour und sicherten sich Noten über 9.00. Leider kamen beiden am Sprung nicht auf die gewünschten Noten. Francesca und Robin-Sophie liessen sich jedoch nicht beirren und zeigten am Reck saubere Übungen. Für Robin-Sophie gab es 9.25 und für Francesca 9.05. Beim abschliessenden Bodenturnen konnten die beiden Turnerinnen nochmals überzeugen. Beide verpassten hauchdünn die Auszeichnung.

Den Abschluss am Samstagabend machte Dominique Tschirky (GETU Rehetobel) im K7. Dominique startete am

Sprung mit einer soliden Leistung. Weiter ging es mit dem Reck, auch dort konnte die Studentin überzeugen: 9.30 die Note. Für eine saubere und ausgeturnte Übung am Boden wurde Dominique verdient mit 9.40 belohnt. Den Abschluss machte sie an den Schaukelringen, auch dort konnte sie erneut überzeugen und erturnte sich tolle 9.25 Punkte. Mit dem hohen Total von 37.00 Punkten durfte sie als 21-igste die Auszeichnung entgegennehmen.

Am Sonntag stand der Wettkampf der beiden K6 Turnerinnen Annie Mc Evoy und Leonie Abderhalden (beide GETU Rehetobel) auf dem Plan. In der ersten Abteilung startete Leonie am Boden. Sie zeigte eine gute Übung, für die sie eine Note um 9.00 erhielt. 9.05 Punkte gab es für einen sauberen gebückten Salto am Sprung. Am «Zittergerät» Reck kam Leonie ohne Fehler durch und erturnte sich wiederum eine Note um 9.00. In der zweiten Abteilung war Annie Mc Evoy am Start. Annie erturnte sich für eine saubere Darbietung eine Note um 9.00. Beim Sprung sicherte sie sich 9.05 Punkte, auch am Reck bekam sie diese Note. Den Wettkampf beendete die 16-Jährige mit Bodenturnen. Auch dort zeigte sie eine saubere Übung. Für Leonie und Annie gab es einen Platz im Mittelfeld.

Willi Lanker

Herzliche Gratulation

Der Sportverein Rehetobel gratuliert

Lea Thürlemann

**zur Goldmedaille an den
Schweizermeisterschaften
im Geräteturnen 2018**

Wir freuen uns mit Dir und sind stolz auf Dich!

Sportverein Rehetobel
Thomas Kellenberger, Präsident

Volleyball: Start in die 5. Liga

Voller Motivation und bereit für neue Spiele, starteten die Rehetobler Volleyballerinnen diese Saison NEU in der RVNO 5. Liga. Auf sechs spannende Partien können sie bereits zurückblicken. Im September spielte der SV Rehetobel den ersten Match gegen den VBC Gommiswald und das mit Erfolg. Die Rehetoblerinnen konnten das Spiel mit einem deutlichen 3:0 für sich entscheiden. Nach diesem erfreulichen Sieg waren auch die letzten Vorbehalte hinsichtlich der Entscheidung, in die 5. Liga einzusteigen, vom Tisch und die Erfolge hielten an. Das Heimspiel gegen die Appenzeller Bären sowie das Auswärtsspiel gegen den VBC Andwil-Arnegg gewannen die Rehetoblerinnen je 3:0.

Mitte November stand ein weiteres Heimspiel auf dem Programm. Gegner war der STV St. Gallen 4. Nach einem soliden und spannenden Match gingen die Rehetoblerinnen als Siegerinnen vom Platz. Trotz klarem Resultat (3:0), verlangte der STV St. Gallen 4 den Heimspielerinnen grossen Einsatz und viel Konzentration ab. Zu diesem Spiel durfte der SV Rehetobel zahlreiche Fans aus dem Dorf und der Region begrüßen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die grosse Unterstützung dieses Publikums.

Auch bei den zwei folgenden Begegnungen, gegen Aadorf und Wil, büsste der SV Rehetobel keinen Satz ein. Nun gilt es, sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Hinweis:

Das nächste Heimspiel findet am **Sonntag, 13. Januar** um **17.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel gegen den VBC Andwil-Arnegg statt.

Aufruf: Die Volleyballmannschaft Rehetobel hat leider bis anhin keine Nachwuchsspielerinnen und -spieler. Um mehr Mädchen und Jungs für den Teamsport zu begeistern, besteht das Angebot eines Schnuppertrainings.

Interessierte (ab der 6. Klasse und älter) sind herzlich eingeladen, am Montag, den 17.12.2018, um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel am Schnuppertraining fürs Jugend-Volleyball teilzunehmen.

Wir freuen uns auf Euch!

Salome Bartolomeoli

Bewegungstag 2.0

Es war wieder ein «super spielerisch, bewegter» Tag. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das OK freut sich auf den nächsten Bewegungstag 3.0 am **30. November 2019**. Alle Ranglisten findet Ihr auf www.sportverein-rehetobel.ch

Ursi Sträuli

Ein herzliches Dankeschön

Wiederum durften die Mitglieder des Sportvereins Rehetobel aktive Turnstunden, zahlreiche Wettkämpfe und spannende Anlässe erleben und organisieren. Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für das Dorf zu erhalten.

Wir wünschen allen eine lichtvolle Adventszeit und ein gesundes neues Jahr.

Thomas Kellenberger, Präsident SV Rehetobel

Hauptversammlung des SV Rehetobel

Am Freitag, 16.11.2018 hat der Sportverein Rehetobel seine jährliche Hauptversammlung im kleinen Saal des Gemeindezentrums abgehalten. Der Präsident, Thomas Kellenberger, begrüßte die ca. 90 anwesenden Mitglieder. Es folgte eine ruhige Versammlung, da keine aussergewöhnlichen Geschäfte anstanden.

Vereinsjahr 2019

Im kommenden Vereinsjahr führt der Sportverein am letzten Märzwochenende die Abendunterhaltungen durch. Diese finden am 29. und 30. März 2019 unter dem Motto «Rehnopoly» statt und werden das Publikum mit einem aussergewöhnlichen Konzept überraschen.

Bereits vorher am 8./9. März findet der traditionelle Maskenball mit Kindermaskenball und Bacheschnette statt. Das Motto lautet «Disney Tobel».

Der Sommer zeigt sich im Zeichen des Fussballs. Am 15./16. Juni 2019 führen wir das Dorfturnier durch.

Der Höhepunkt des Vereinsjahres wird zweifellos das Eidgenössische Turnfest in Aarau sein. Der Sportverein wird am Wochenende vom 20. – 23. Juni 2019 seinen Wettkampf bestreiten. Die genauen Zeiten sind noch nicht bekannt.

Neue Ehrenmitglieder

Für ihren ausserordentlichen Einsatz als Leiter, sowie ihre Arbeiten im Vorstand und OK wurden Sara Jost und Peter Bänziger die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wir gratulieren den beiden zu dieser Ehrung und danken für ihren unermüdlichen Einsatz für den Sportverein.

Ehrungen

Der Präsident durfte ebenso Hansruedi Traber für 40 Jahre Leiterfähigkeit ehren. Hansruedi wurde als junger Mann Oberturner der Aktivriege und leitete danach während vieler Jahre die Jugendriege, ehe er nun als Leiter der Männerriege aktiv ist.

Iris Bechtiger wurde für diverse Topplatzierungen im vergangenen Jahr geehrt. Unter anderem belegte sie den 3. Rang an der Schweizer Meisterschaften über 10 km.

Norina Imhoof durfte für ihren Schweizer Meistertitel 2017 im Geräteturnen geehrt werden. Leider war sie abwesend, da zeitgleich die SM 2018 in Dietikon stattfand.

Im Anschluss an die Versammlung genossen die Mitglieder den gemütlichen Teil des Abends bei Speis und Trank. Paul Wagner zeigte uns noch einen Film von der Handsägemeisterschaft 1990.

Annika Kellenberger, Aktuarin Sportverein Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember 2018 und Januar 2019

Jugend

Do	Jeweils 14.00 – 15.00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	-----------------------	---------	----

«Lueg ine, mer freued üüs of neu! Gsichter!»

Weihnachtsferien: 17. Dez. bis 6. Januar; Skiferien: Montag 28. Januar

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey Junioren D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ
Do	Jeweils 19.00 – 20.15	Unihockey Damen / Herren A+B	GZ
Do	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 4. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	-----------------------	----------------	----

Frauen

Mi	09.01.	17.45 – 19.00	Mit Schwung ins neue Jahr	GZ
Mi	16.01.	17.45 – 19.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	GZ
Mi	23.01.	17.45 – 19.00	Fit durch den Winter	GZ
Mi	30.01.		Telefonkette	

Crossfit & Co.

Mi	Jeweils 20.15 – 22.00	Tumen	TH
----	-----------------------	-------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Tumen	TH/GZ
----	-----------------------	-------	-------

Männer

Di	18.12.	20.00	Ausklang	TH
Di	08.01.	19.30	Jahresbesprechung	Braui
Di	15.01.	20.00	Aufgalopp	TH
Di	22.01.	20.00	Neustart	TH
Di	29.01.	20.00	Spielepass	TH

Mach mit - Bleib Fit!

Mo	Jeweils 09.00 – 10.00	Mach mit - Bleib Fit	GZ
----	-----------------------	----------------------	----

Informationen bei Danica Schefer 076 482 47 64

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Do	18.30 – 19.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal

Weihnachtsferien: 18. Dezember bis 7. Januar 2019

Skiferien: Dienstag, 29. Januar und Donnerstag, 31. Januar 2019

Anmeldung auf Anfrage bei Vreni Egli:

Telefon 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

**Weitere Informationen auf
www.sportverein-rehetobel.ch**

Gratulationen

25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Heidenerstrasse 12	87-jährig
26. Dezember	Jiri Kout , Bergstrasse 22	81-jährig
7. Januar	Walter Kellenberger , Holderenstrasse 16	82-jährig
12. Januar	August Wernli , Habset 113	87-jährig
18. Januar	Werner Helbling , Hauetenstrasse 6	80-jährig
19. Januar	Marta Rechsteiner-Niederer , Wisli 7	80-jährig
20. Januar	Albert Zähler , Holderenstrasse 29	89-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Heidenerstrasse 12	86-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	94-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Oberdorf 3	90-jährig

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Schmid, Stefan und Schmid geb. Rempfler, Stefanie Uschi, getraut am 09. November 2018 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

Geburten

Haist, Luisa Serafina, geboren am 04. Oktober 2018 in St. Gallen, Tochter des Haist, Benjamin und der Haist geb. Gross, Stephanie Elisabeth, wohnhaft in Rehetobel AR

Holderegger, Nino, geboren am 13. Oktober 2018 in St. Gallen, Sohn des Holderegger, Peter und der Holderegger geb. Lanker, Fabienne Andrea, wohnhaft in Rehetobel AR

Joos, Marin Edda, geboren am 06. November 2018 in Herisau AR, Tochter des Joos, Fabian Ernst und der Joos geb. Hassler, Anna Maddalena, wohnhaft in Rehetobel AR

Lehner, Jaliyah Sumaya, geboren am 08. Oktober 2018 in St. Gallen, Tochter des Lehner, Rafael Filip und der Lehner geb. Shawkat-Ali, Sumaya Christina, wohnhaft in Rehetobel AR

Lehner, Cattaleya Christina, geboren am 08. Oktober 2018 in St. Gallen, Tochter des Lehner, Rafael Filip und der Lehner geb. Shawkat-Ali, Sumaya Christina, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Stoffel, Peter, gestorben am 16. Oktober 2018 in St. Gallen, geboren 1953, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Kuratli geb. Widmann, Veronika, gestorben am 23. November 2018 in Rehetobel AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Seidlitz geb. Hohl, Caroline, gestorben am 25. November 2018 in Rehetobel AR, geboren 1962, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Oktober 2018

- Graf, Fabian, St. Gallerstrasse 57
- Franitza, Valeria, St. Gallerstrasse 57
- Lüscher, Alfred, Robach 25
- Meier, Stephan und Meier Gomez, Patricia, Heidenerstrasse 30
- Schrade, Chiara, Schulhausstrasse 5

Wohnsitznahmen im November 2018

- Gmür, Franziska mit Pelant, Nadine, St. Gallerstrasse 8
- Pelant, Janik, St. Gallerstrasse 8
- Kölbener, Nicole, St. Gallerstrasse 57
- Ledergerber, Cornel, Alte Landstrasse 54
- Müller, Michèle, Robach 25
- Näf, Kevin, St. Gallerstrasse 57
- Züger, Nikolaus und Bosshard Züger, Daniela, Heidenerstrasse 1
- Züger, Lukas, Heidenerstrasse 1
- Züger, Salome, Heidenerstrasse 1

Radonmessungen in Ausserrhoder Schulhäusern und Kindergärten

Das Amt für Umwelt von Appenzell Ausserrhoden führt in den kommenden Monaten in allen Schulhäusern und Kindergärten Radonmessungen durch.

Mit der revidierten eidg. Strahlenschutzverordnung, die seit Januar 2018 in Kraft ist, wird der Schutz vor Radon verbessert. In Schulen und Kindergärten sind Radonmessungen neu obligatorisch. Der Kanton steht dabei in der Verantwortung; denn Kinder sind besonders empfindlich auf so genannte «ionisierende Strahlung» und müssen davor geschützt werden.

Das Amt für Umwelt – als kantonale Radonfachstelle und zugelassene Radonmessstelle – wird deshalb in allen Ausserrhoder Gemeinden während der anstehenden Heizperiode Radonmessungen in den Schulhäusern und Kindergärten durchführen. Eine Messung dauert über mindestens drei Monate. Neu wurde in der Schweiz wie auch in Europa der Referenzwert der Radonkonzentration von 1000 auf 300 Bq/m³ herabgesetzt. Wird dieser Wert in bewohnten Räumen, Klassenzimmern oder an Arbeitsplätzen überschritten, müssen Massnahmen getroffen werden. Erste Resultate werden im nächsten Sommer vorliegen.

Radon ist gasförmig und steigt aus dem Gestein nach oben. Im Freien verdünnt es sich so stark, dass die Konzentrationen unbedenklich sind. Gelangt es jedoch über Naturbodenkeller oder undichte Fundamente in Gebäude, können sich dort Radonatomme ansammeln und für Menschen auf längere Zeit gefährlich werden.

Weitere Auskunft erteilen:

Valentin Lanz, Leiter Abteilung Wasser und Stoffe, valentin.lanz@ar.ch, 071 353 65 39

René Glogger, Sachbearbeiter Abteilung Wasser und Stoffe, 071 353 65 68, rene.glogger@ar.ch

Was macht mich tanzen?

Gisa Frank bringt die Musik- und Tanzproduktion «gemischte Beine – bewegte Gefühle» auf die Bühne. Die in Rehetobel wohnhafte Künstlerin geht in diesem Stück der Frage nach, was die Menschen – heute und früher – zum Tanzen veranlasst. Entstanden ist ein Kaleidoskop von Tanz- und Musikelementen aus unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Es nimmt das Publikum mit auf eine Reise, welche mal den Duft von grossstädtischen Ballsälen, mal den einer Stobete oder einer 80-er-Jahre Disco verströmt.

Als Gisa Frank mich in Rehetobel empfängt, steckt sie mitten in den Vorbereitungen für ihre neue Tanz- und Musikproduktion. Sie trägt den Titel «Gemischte Beine – bewegte Gefühle». Hier ein Telefonat, um das Stück zu bewerben, da eine Absprache mit der Texterin. Nach wenigen Minuten sitzen wir gebeugt über Youtube-Videos auf dem Stubenboden, hören Musikstücke an und hin und wieder springt Gisa Frank auf und zeigt Bewegungselemente vor, von denen sie gerade spricht.

Eine Forschungsreise

Alle vier bis fünf Jahre entsteht ein Tanzstück, weil es lange dauere, bis sich das Thema rauskristallisiere, erzählt die Choreografin. Diesmal trieb sie die Frage um, was die Menschen zum Tanzen bringe. Tanzen wir, weil andere auch tanzen? Oder weil wir beim Tanzen andere Menschen treffen? Oder weil es uns begeistert, eine Schrittfolge zu lernen und zu können? Oder weil wir uns von allen Konventionen lösen und unser Innerstes zum Ausdruck bringen können?

Um diesen Fragen nachzugehen, hat Gisa Frank in der Ballhaus-Ära des 19. Jahrhunderts in Berlin geforscht, hat sich mit Tanzstilen unterschiedlichster Epochen und Kulturen auseinandergesetzt wie dem Haka aus Neuseeland, dem Hierig aus dem Appenzellerland und den höfischen Tänzen aus dem Mittelalter. Dabei ist sie auf einige Grundmuster von Bewegungen – oder Ur-Bewegungen – gestossen: Das Wippen in der Vertikale und das Drehen in der Horizontale seien überall auf der Welt zu finden. Sie unterscheiden sich jedoch in der Vielfalt. Tanzen sei immer ein Ausloten von Freiheit und Grenzen – ein sich ganz der Musik und dem Tanz hingeben bzw. einem Befolgen strenger Schrittfolgen und Regeln. Politische Verbote und gesellschaftliche Moralvorstellungen haben den Tanz ebenfalls beeinflusst. So sei beispielsweise in Hitler-Deutschland der Swing verboten gewesen. Deshalb hätten die Menschen damals Swing mit den Fingern getanzt.

Zu einem Ganzen zusammenfügen

Diese Forschung und die damit verbundenen Ideen hat Gisa Frank nun zu einer Tanz- und Musikproduktion verwoben. Diese ist inspiriert von verschiedenen Kulturen und Epochen des Tanzes. Das 15-köpfige Ensemble ist so vielfältig wie der Tanz selbst und ergänzt die Ideen von Gisa Frank mit eigenen Farben und Akzenten. «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» enthält Muster von uralten Stammesritualen, modernen Tanzstilen und kreierte damit etwas ganz Neues und Eigenes.

Und welche Antworten hat Gisa Frank auf die Frage gefunden, die am Anfang dieser Forschungsreise stand? Auf die Frage: Was bringt die Menschen zum Tanzen? Sie berichtet, dass Menschen in allen Zeitepochen unter anderem getanzt haben, um andere Menschen zu treffen, um Sinnlichkeit zu erleben und in andere Bewusstseinszustände zu geraten. Sicherlich sei Tanz auch deshalb faszinierend, weil er erlaube, den Körper und das Ungreifbare – man mag es Spiritualität oder Verbundenheit mit der Welt nennen – miteinander zu verbinden. Für sie selber sei Tanz Erlebnis, Spielfreude und Sprache. Das ist offensichtlich. Mir fällt es entsprechend schwer, nur in Worte zu fassen, was sie mir anlässlich dieses kurzen Treffens über den Tanz erzählt hat. In Bewegung natürlich.

Veranstaltungshinweis

Am **11. Januar 2019** feiert die Musik- und Tanzproduktion «Gemischte Beine – bewegte Gefühle» im Kursaal in Heiden Premiere. Am **12. Januar 2019** findet eine weitere Aufführung statt. Danach geht das Stück auf Tournee. Die genauen Aufführungsdaten und -orte finden Sie auf www.frank-tanz.ch.

Katja Breitenmoser, AÜB

Rosental.
Das Kino.

**Programm im
Dezember 2018**

Mi	12.12.	14.00	Tabaluga
Mi	12.12.	20.15	Cinéclub: Fragments du Paradis
Do	13.12.	19.30	Astrid
Fr	14.12.	20.15	Bohemian Rhapsody
Sa	15.12.	17.15	Der Vorname
Sa	15.12.	20.15	25 km/h
So	16.12.	15.00	Gans im Glück
So	16.12.	19.30	Special: Le grand bal (mit Tanz + Musik von Sol do)
Di	18.12.	19.30	Ben is back
Mi	19.12.	14.00	Der Grinch
Do	20.12.	18.00	Italienisches Sprachencafé
Do	20.12.	19.30	TUTTO QUELLO CHE VUOI (Alles was du willst)
Fr	21.12.	20.15	Adrift – Die Farbe des Horizonts
Sa	22.12.	17.15	Juliet, Naked
Sa	22.12.	20.15	Astrid
So	23.12.	15.00	Der Grinch
So	23.12.	19.30	Ben is back
Mo	24.12.	15.00	Der kleine Drache Kokosnuss
Mi	26.12.	14.00	Tabaluga
Mi	26.12.	19.30	Astrid
Do	27.12.	19.30	Adrift – Die Farbe des Horizonts
Fr	28.12.	20.15	100 Dinge
Sa	29.12.	17.15	Juliet, Naked
Sa	29.12.	20.15	Ben is back
So	30.12.	15.00	Der kleine Drache Kokosnuss
So	30.12.	19.30	Filmhit
Mo	31.12.	17.15	Special: Wolkenbruch (inkl. Silvester-Apéro)

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen.
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

**Schlittelstrassen
Michlenberg – Hörnlirank
Neuschwendi – Robach**

Die Schlittelstrecken **Michlenberg – Hörnli Rank** und **Neuschwendi – Robach** sind bei guten Schlittelverhältnissen am Samstag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr als Schlittelstrassen markiert und dürfen von Autos nur abwärts befahren werden. Postautoverbindungen zurück nach Rehetobel.

Der Verkehrsverein baut um – für die Zukunft!

Daher sucht er eine kreative Umkremplerin oder einen visionären Umbauer.

Ein aufgestelltes und mitdenkendes Team wird dir dabei helfen, einen wichtigen Teil der Zukunft vom Rechtoebel mitzugestalten.

Du wirst dann Verkehrsvereinpräsident (was nach dem Umbau höchstwahrscheinlich nicht mehr so heisst) oder Kurdirektorin oder Ortsverschönerungs...

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter info@rehetobel-tourismus.ch

Der Vorstand des (noch) Verkehrsvereins Rehetobel

Na, wär doch was! oder nicht? oder wohl? oder doch!

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins 2019!

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Zahlen ändern, Werte bleiben...

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen. Gemeinsam schaffen wir an bleibenden Werten.

Eine sinnliche Adventszeit und ein schönes neues Jahr wünscht Ihnen

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)
bleiben über die Festtage
ab Freitag, 21. Dezember 2018, 14.00 Uhr
bis und mit Mittwoch, 2. Januar 2019, geschlossen.**

Ab Donnerstag, 3. Januar 2019 stehen wir Ihnen zu
den üblichen Büro-Öffnungszeiten gerne wieder
zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Gemeindeschreiber-Stv., Frau Patricia Eberle,
unter der Mobile-Nummer 079 752 54 85, oder
Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nummer
079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Bernadette's Hobbylädeli

Dorf 7, 9038 Rehetobel

**ist am Sonntag,
23. Dezember 2018
von 14.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet.**

Mit **Kinderworkshop** gegen Unkostenbeitrag.
Auf Euren Besuch freut sich Bernadette Mathis

Ich wünsche Euch eine schöne Adventszeit,
frohe Festtage und alles Gute fürs 2019!

WEINBURG
CAFÉ BÄCKEREI KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Baumnussbrot
Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

**Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2019.**

**Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.**

Öffnungszeiten Weihnachten

Montag, 24. Dezember 06.00 – 14.00 Uhr offen
25. und 26. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Montag, 31. Dezember 06.00 – 14.00 Uhr offen
1. und 2. Januar geschlossen

Drei-Königs-Kuchen

Sonntag, 6. Januar 07.00 – 10.00 Uhr offen
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen

**Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.**

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

unsere öffnungszeiten

montag bis samstag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag
libanesisches buffet von
mittwoch bis samstag ab 19.00 u
donnerstags vegetarisches buffet
montag und dienstag a la carte

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtober

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch / 071 877 10 77

Wir bleiben sicher bis Ende 2019 in unserem Provisorium – darum und wegen viel kleineren Räumlichkeiten. Profitieren Sie über den Winter von unserem

Totalausverkauf

Mindestens 10-50% auf das gesamte Sortiment im Laden

Winter Velo-Service Angebot:

10% Rabatt auf das Material
Hol- und Bring-Service gratis im Umkreis von 20 km

Offen: 1. Dez. 18 – 31. März 19

Di & Do: 14.30 – 18.00
Samstag: 13.00 – 16.00

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe Weihnacht und ein gesundes, glückliches neues Jahr!

Das Bike-Shop Team

Deutschkurse 1. Semester 2019

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2018

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2019 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

www.rehetobel.ch

Buechschwendstrasse 3, Rehetobel
15. und vom 17. bis 22. Dezember 2018
immer von 14.00 – 17.00 Uhr

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2019.

Wick Gartenbau GmbH
Buechschwendstrasse 3
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

ZÄHNER Johannes

Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Sozialversicherungen AHV-IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2019** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Kosmetik Manicure Pedicure

erleben, verwöhnen, geniessen

Geniessen Sie in heimeliger Wohlfühlumgebung, wohltuende auf Sie abgestimmte Behandlungen.

Karin Bruderer, Dipl. Kosmetikerin
Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
T 071 877 18 74, N 078 786 06 54
h.k.bruderer@bluewin.ch

Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünsche Ihnen schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr!

Muttener Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 878 70 80
info@maps-com.ch
www.maps-com.ch

2018 **LOADING** 2019

Wir wünschen Ihnen einen tollen und erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, verbunden mit dem Dank für die Kundentreue und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen,
Reparaturen, Haushaltgeräte**

Das Weberhaus

Appenzeller Mundart-
Geschichten von
Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansruedi Traber
Städli 7
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 10 58
hansruedi.traber@bluewin.ch

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum!

Respektieren Sie die Würde der Tiere. Es gibt bestimmt sinnvollere Geschenke. Unterstützen Sie den Tierschutz Appenzeller Vorderland mit einer Spende, oder werden Sie Mitglied beim TAV. Wir danken Ihnen im Namen aller Tiere.

www.tierschutz-ar.ch

tierschutz.ar-vorderland@bluewin.ch, Postcheck-Konto 90-6885-9

**Der neue Fahrplan
kommt: pünktlich
auf die Minute.**

Alle Infos unter
postauto-vorderland.ch

postauto-vorderland.ch

PostAuto

Die gelbe Klasse.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes, erfolgreiches 2019!

Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Herzlichen Dank für

Ihre Treue

und alles Gute im Neuen Jahr!

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
info@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2018

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.**

bis spätestens Mittwoch, 19. Dezember 2018

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rechtobler Jahrbüchli 2019

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Hausbesuche auf telefonische Anmeldung, Telefon 077 437 44 15

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2018

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Wir möchten uns ganz herzlich
bei Ihnen für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr!*

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60

schmidholzbau@bluewin.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 26 93

31 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes neues 2019!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

**lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen,
stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.**

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis
informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder
kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 13. Dezember 2018, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 90 Min., Platzzahl ist beschränkt!! Eintritt Fr. 25.-

weitere Daten: 17.01.2019, 14.02.2019, ...

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Der neue Opel
GRANDLAND X

Zil-Garage St. Gallen AG
9016 St. Gallen, 071 282 30 40
www.zil-garage.ch

Langmoos-Garage
9404 Rorschacherberg, 071 855 40 42
www.schawalder.opel.ch

Autocenter Winkeln GmbH
9015 St. Gallen, 071 310 08 40
www.opel-winkeln.ch

Mühlegg – Garage
9000 St. Gallen, 071 222 75 92
www.muehlegg-garage.ch

wann	was	wo	wer
12. Dez., Mi. 14.00-16.00	öffentlicher Atelierversauf	Wohnheim Sonne	
12. Dez., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
13. Dez., Do. 14.15	Adventsfeier	GZ	Frauenverein
15. Dez., Sa. 16.00-22.00	Sternschnuppä - Chürbissuppä	Dorf 5	Sternschnuppen
15. Dez., Sa. 19.30	Adventskonzert mit chorwald	evang. Kirche	MG Brass Band
18. Dez., Di. 19.30-22.00	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
18. Dez., Di. 20.00	öffentliche Podiumsdiskussion	GZ, kleiner Saal	
19. Dez., Mi. 14.00-16.00	öffentlicher Atelierversauf	Wohnheim Sonne	
19. Dez., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
22. Dez., Sa.	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
23. Dez., So. 14.00-17.00	Beiz mit Fenstersimsmärtli	Dorf 5	Sternschnuppen
23. Dez., So. 18.00	Adventssingen	GZ	
24. Dez., Mo. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
26. Dez., Mi. 11.00-16.00	Weihnachtsschmaus Mittagessen	Dorf 5	Sternschnuppen
31. Dez., Mo. 17.00	ökumenische Silvesterbesinnung	evang. Kirche	
31. Dez., Mo. 23.00	Silvester und Start ins Jubiläumsjahr	Treffpunkt GZ	OK 350 Jahrfeier
5. Jan., Sa. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen	Rundgang im Dorf	
5. Jan., Sa. ab 15.00	Jubiläumsausstellung	GZ	OV Rehetobel
5. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		
5. Jan., Sa. 17.00-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Sägholz
6. Jan., So. 09.30-16.00	Jubiläumsausstellung	GZ	OV Rehetobel
6. Jan., So. 09.45	ökum. Sternsingergottesdienst (4. Klasse)	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
6. Jan., So. 15.00-18.00	Die Weisen aus dem Morgenland	Dorf 5	Sternschnuppen
6. Jan., So. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen	Rundgang im Dorf	
7. Jan., Mo. 19.00	Fondueabend	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
7. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
9. Jan., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
9. Jan., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	
9. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
11. Jan., Fr. 20.00	Gemischte Beine - bewegte Gefühle	Kursaal Heiden	frank-tanz.ch
12. Jan., Sa. 08.45-18.00	Seminar Honigbienen	GZ	Emanuel Hörler
12. Jan., Sa. 19.00	Neujahrsapéro	Rest. Linde	Gewerbeverein
12. Jan., Sa. 20.00	Gemischte Beine - bewegte Gefühle	Kursaal Heiden	frank-tanz.ch
13. Jan., So. 14.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
14. Jan., Mo.	Skitag		Landfrauen
16. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
17. Jan., Do. 19.00	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	LG Dorf
18. Jan., Fr. 20.00	HV SVP Rehetobel	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
18. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Sonne	LG Kaien
19. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
19. Jan., Sa. 19.00	Vollmond Winterwanderung	GZ	Verkehrsverein
19. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
22. Jan., Di. 19.30	Freie Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
23. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	
26. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
27. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
28. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. Januar 2019

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. Januar 2019

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäandsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Der Gemeinderat und die Redaktion des
Gmäandsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

